

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL

SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

O LEVIATÃ ESPETACULAR:
obsolescência do tempo histórico mercante em Guy Debord e Robert Kurz-Roswitha Scholz

Rio de Janeiro
2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL
DOUTORADO EM SERVIÇO SOCIAL

SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

O LEVIATÃ ESPETACULAR:
obsolescência do tempo histórico mercante em Guy Debord e Robert Kurz-Roswitha Scholz

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Escola de Serviço Social, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Serviço Social.

Orientador: Prof. Dr. Marildo Menegat

Rio de Janeiro
2017

O LEVIATÃ ESPETACULAR:
obsolescência do tempo histórico mercante em Guy Debord e Robert Kurz-Roswitha Scholz

Sergio Ricardo Alves de Oliveira

Orientador: Prof^a Dr^a Marildo Menegat

Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Serviço Social, Escola de Serviço Social, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Serviço Social.

Aprovada por:

Prof. Dr. Marildo Menegat (UFRJ) (Presidente)

Prof. Dr. Pablo Alexandre Gobira Souza Ricardo (UEMG)

Prof. Dr. Luis Eduardo Acosta (UFRJ)

Prof. Dr. Flávio Anicio de Andrade (UFRRJ)

Prof. Dr. Pedro Cláudio Cunha Bocayuva Cunha (UFRJ)

Prof. Dr. Sady Bianchin (CPII) (Suplente)

Profa. Dra. Cleusa Santos (UFRJ) (Suplente)

Rio de Janeiro
2017

CIP - Catalogação na Publicação

O481 Oliveira, Sergio Ricardo Alves de
O Leviatã Espetacular: obsolescência do tempo
histórico mercante em Guy Debord e Robert Kurz-
Roswitha Scholz / Sergio Ricardo Alves de
Oliveira. -- Rio de Janeiro, 2017.
201 f.

Orientador: Marildo Menegat.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Escola de Serviço Social, Programa de Pós
Graduação em Serviço Social, 2017.

1. Tempo. 2. História. 3. Espetáculo. 4. Crise.
5. Colapso da Modernização. I. Menegat, Marildo,
orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

A meus pais José e Josefa e irmão Edson

AGRADECIMENTOS

A meus pais e irmão, escudeiros de sempre.

Ao pensador Marildo Menegat por me haver mostrado com suas excelentes aulas e orientações o estado de emergência de nossos tempos, bem como uma maneira de conceitualizá-lo, fato primordial aqui neste estudo, assim como para a atual maneira de me apresentar como professor.

Aos pensadores Maurílio Botelho, Marcos Barreira, André Villar e Luis Acosta pelas relevantes contribuições quando das fases de qualificação.

Ao pensador José Maria Gomez pela oportunidade de aprofundamento do tema.

Aos colegas que auxiliaram com questionamentos e conversas.

A meus ex-orientandos e alunos, também mestres inspiradores nesta empreitada.

Aos colegas Lucilene, Rafael Fróes, Carolina Almeida, Renata Barletta pelos preciosos espaços-tempos de aprendizagem.

Aos amigos compreensivos que me disseram com olhares somente: “entendo que o tempo lhe escapa para esta escrita, eu espero”.

A García Lorca e Tito Fernández pelas palavras que me auxiliaram (e auxiliaram a muitos) na criação e recriação do possível neste intervalo da escrita.

La leyenda del tiempo

El sueño va sobre el tiempo
flotando como un velero.
Nadie puede abrir semillas
en el corazón del sueño.

¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!

El tiempo va sobre el sueño
hundido hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen
oscuras flores de duelo.

¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!

Sobre la misma columna,
abrazados sueño y tiempo,
cruza el gemido del niño,
la lengua rota del viejo.

¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta!
¡Qué espesura de anémonas levanta!

Y si el sueño finge muros
en la llanura del tiempo,
el tiempo le hace creer
que nace en aquel momento.
¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta!
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!

(Federico García Lorca)

RESUMO

OLIVEIRA, Sergio Ricardo Alves de. *O Leviatã Espetacular: obsolescência do tempo histórico mercante em Guy Debord e Robert Kurz-Roswitha Scholz*. 201 f. (Tese de Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Escola de Serviço Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ, 2017.

Esta tese objetiva analisar a temática do tempo histórico contida na teoria do espetáculo à luz da teoria da crise localizada na teoria do valor-dissociação. Para tanto, tal investigação demorou-se, sobretudo, nas letras dos capítulos V e VI de “*A sociedade do espetáculo*” (1967) de Guy Debord (mas também, em alguma medida, na obra pré-situacionista, situacionista e pós-situacionista), empreendendo uma leitura do tempo e da história atestada em algumas de suas influências mais notórias, como Marx, Hegel, Feuerbach e Lukács, na trilha da crítica do fetichismo da mercadoria. Entendeu-se que a maneira não-ortodoxa composta para a elucidação debordiana do tempo histórico contribuiu para uma crítica do tempo social por demais distinta do tempo de Marx, ainda que situada sob a especificidade do fetiche-capital. A crítica do tempo espetacular, lugar de destaque para os situacionistas, em um primeiro momento ativou-se na via de intento de superação da arte, a qual desembocou na crítica do espetáculo propriamente dita, em meados do intervalo de funcionamento da Internacional Situacionista (1957-1972). O motivo desta articulação se deu a partir da premissa kurziana de que o século XX passou a viver sob um maior grau de alienação histórica, i. e., a alienação espetacular, culminando no que ele chamou de ‘colapso da modernização’. Uma vez que, juntamente com Roswitha Scholz, sua teoria (também pensada, para os limites deste estudo, desde as contribuições de Moishe Postone e Alfred Sohn-Rethel) funcionou aqui como *causa movens* para a visada situacionista do tempo, perquiriu-se, também, a sua própria forma de entendimento do tempo social. A motivação, portanto, não se deu apenas a partir do que uma teoria pudesse capacitar outra em dizer, mas desde o que se poderia dizer na imanência do campo temático do tempo atinente a tais arcabouços teóricos. Primeiramente, o questionamento se desdobrou a partir do que viria a ser o tempo histórico do capital, para mais tarde compor uma tipificação analítica do *tempo espetacular da obsolescência*, assim como do *tempo do colapso da modernização*; todas operando potencialmente como um estudo introdutório do obsoletismo histórico da mercadoria e do capital em sua dimensão sociotemporal.

Palavras-chave: Tempo; História; Espetáculo; Crise; Colapso da modernização.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Sergio Ricardo Alves de. *The Spectacular Leviathan: obsolescence of mercantile historical time in Guy Debord and Robert Kurz-Roswitha Scholz*. 201 f. (Doctoral Thesis). Graduate Program in Social Work, School of Social Work, Federal University of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ, 2017.

This thesis aims to analyze the subject of historical time implicit in the theory of the spectacle, by means of the theory of crisis related to the theory of value-dissociation. Such an endeavor relied especially upon chapters V and VI from Guy Debord's "*The society of the spectacle*" (1967) (but also, to a certain extent, made use of pre-situationist, situationist, and post-situationist works), carrying out a study of time and history registered in some of his most remarkable influences, such as Marx, Hegel, Feuerbach, and Lukács, following a critique of commodity fetishism. It is understood that in a non-orthodox fashion composed for a Debordian explanation of historical time contributed to a critique of social time much too distant from Marx's époque, although situated under the specificity of fetish-capital. The critique of spectacular time, highlighted by the situationists themselves, firstly was activated with a views to surpassing art, which led to the critique of the spectacle *per se*, right in the middle of the interval of the Situationist International operations (1957-1972). The purpose of this articulation was found in a Kurzian assumption that the 20th century presented a higher level of historical alienation, that is, the spectacular alienation, peaking in what he called 'collapse of modernity'. Provided that, together with Scholz, his body of theory (also thought within the contribution of Moishe Postone and Alfred Sohn-Rethel) worked herein as a *causa movens* for the situationist view of time, his own understanding of social time was asserted as well. Thus, the motif was not understood since what a theory could enable another in what could be said, but rather within what could be said regards to the immanence of the time subject related to both bodies of theory. Firstly, the inquiry unfolded from what could be referred to as historical time of capital, so that afterwards an analytical typification of the *spectacular time of obsolescence* and a *time of the collapse of modernity* could be structured independently; both of them potentially operating as an introductory study of the historical obsolescence of the commodity and of capital, in its sociotemporal dimension.

Key words: Time; History; Spectacle; Crisis; Collapse of modernity.

RESUMEN

OLIVEIRA, Sergio Ricardo Alves de. *El Leviatán Espectacular: obsolescencia del tiempo histórico mercantil en Guy Debord y Robert Kurz-Roswitha Scholz*. 201 f. (Tesis de Doctorado). Programa de Postgrado en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro-RJ, 2017.

Esta tesis pretende analizar el tema del tiempo histórico trabajado en la teoría del espectáculo desde la teoría de la crisis ubicada en la teoría del valor-escisión. Para ello, dicha pesquisa se concentró, sobre todo, en las letras de los capítulos V y VI de “*La sociedad del espectáculo*” (1967) de Guy Debord (pero también, de algún modo, en la obra presituacionista, situacionista y postsituacionista), buscándose una lectura del tiempo y de la historia ya descrita en algunas de sus influencias más célebres, como Marx, Hegel, Feuerbach y Lukács, según una crítica del fetichismo de la mercancía. Se dio por sentado que la manera no ortodoxa compuesta para fines de una reflexión debordiana del tiempo histórico contribuyó hacia una crítica del tiempo social muy distinta del tiempo de Marx, aunque situada en lo específico de la era fetiche-capital. La crítica del tiempo espectacular, lugar de destaque para los situacionistas, en un primer momento, se activó en la vía de un intento de superación del arte, el cual desembocó en la crítica del espectáculo propiamente dicha, en la mitad del intervalo de funcionamiento de la Internacional Situacionista (1957-1972). El motivo de esta articulación se dio a partir de la premisa kurziana de que el siglo XX se habría convertido en un grado ensanchado de alienación histórica, es decir, la alienación espectacular, lo que culminó en el que llamó ‘colapso de la modernización’. Una vez que, junto a Roswitha Scholz, su teoría (también pensada, en los límites de este estudio, desde la contribución de Moishe Postone y de Alfred Sohn-Rethel) operó aquí como *causa movens* para la visión situacionista del tiempo, se investigó, también, su forma misma de entendimiento del tiempo social. El motivo, por tanto, no se dio sólo a partir de lo que una teoría pudiera permitir otra en decirse, mas desde lo que se podría decir en la imanencia del campo temático del tiempo, correspondiente a tales cuadros teóricos. De primero, el cuestionamiento se desarrolló a partir de una dicha posición del tiempo histórico del capital, para luego componer una tipificación analítica del *tiempo espectacular de la obsolescencia*, así como del *tiempo del colapso de la modernización*; todas operando potencialmente como un estudio introductorio del obsoletismo histórico de la mercancía y del capital en su dimensión sociotemporal.

Palabras clave: Tiempo; Historia; Espectáculo; Crisis; Colapso de la modernización.

LISTA DE ABREVIATURAS

Grupos/Movimentos

IS – Internationale Situationniste [1957-1972]

IL – Internationale Letteriste [1952-1957]

CoBrA – [1948-1951]

MIBI – Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste [1954-1957]

SoB – Socialisme ou Barbarie [1948-1967]

Obras mais citadas de Guy Debord

SdE – *La société du spectacle* (1967) [*A sociedade do espetáculo/Comentários sobre ‘A sociedade do espetáculo’*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015]

CsSdE – *Commentaires sur la société du spectacle* (1988) [*A sociedade do espetáculo/Comentários sobre ‘A sociedade do espetáculo’*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015]

LPM – *Le planète malade* (1971) [*El planeta enfermo*. Madrid: Anagrama, 2004]

Obra citada de György Lukács

HCC – *Geschichte und Klassenbewusstsein* (1923) [*História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista*. São Paulo, Martins Fontes, 2003]

LISTA DE GRÁFICOS E FIGURAS

- 1) **Figura 1** – *Paradoxo tempo-viragem, uma representatividade* [elaboração própria], p. 109.
- 2) **Figura 2** – *Tempo espetacular da obsolescência, uma representatividade* [elaboração própria], p. 148.
- 3) **Gráfico 1** – *Taxas de lucro líquidas do setor industrial nos Estados Unidos, Alemanha e Japão*, p. 149. In: BRENNER, Robert. *The economics of global turbulence*. Verso, 2006, p. 7.

SUMÁRIO

<u>Introdução: tempo, história, crise, espetáculo</u>	14
i – Guy Debord: seu tempo, sua psicogeografia (1951-1961)	21
ii – Robert Kurz, Roswitha Scholz e a crítica do valor-dissociação	33
<u>I – In girum imus nocte et consumimur tempore</u>	45
I.1 – Infinitude e pensamento da história	46
I.2 – Tempo-imagem do sagrado	51
I.3 – <i>Séparation</i> , progresso e lapso histórico	61
[O círculo; a linha]	
I.4 – Tempo de oroboro	67
I.5 – Linha reta do tempo mercantil	73
<u>II – Crítica do valor-dissociação e reconceitualização da temporalidade</u>	83
II.1 – Permutabilidade e abstração	84
II.2 – Tempo abstrato e crise de temporalização	86
[A forma; o conteúdo]	
II.3 – Tempo puro como forma	96
II.4 – Tempo-viragem do conteúdo	106
<u>III – O leviatã espetacular</u>	117
[Na teoria situacionista]	
III.1 – Cratera do tempo e da história: o cronotopo	118
III.2 – O homem: carcaça do tempo espetacular	127
III.3 – Tempo espetacular da obsolescência	136
Intermezzo	151
[Em Kurz-Scholz]	
III.4 – Tempo biográfico e do cotidiano	153
III.5 – Tempo dissociado	163
III.6 – Tempo do colapso da modernização	170
<u>Considerações finais: o leviatã espetacular como obsolescência histórica da mercadoria</u>	181
<u>Referências</u>	191

Introdução: tempo, história, crise, espetáculo

A presente tese abordará o aspecto da temporalidade no interior da teorização situacionista estando esta, por sua vez, referenciada na teoria da crise da *Nova crítica do valor* (NCV)¹. Entende-se, portanto, que a tese objetiva uma aproximação da composição *teoria da crise-espetáculo* via temporalidade, uma das categorias centrais da análise debordiana em *A sociedade do espetáculo* (SdE). A articulação norteia-se a partir da assunção de que as relações sociais contemporâneas vêm cada vez mais denotando o que era próprio do pensamento situacionista quanto à configuração generalizada do espetáculo – em seu linguajar e modo de atuação –, que exhibe a busca incessante pelo rito retornável ao si-mesmo², ao fetiche-capital, e cuja forma concreta de aparição se dá na decomposição social de larga envergadura. Aqui, esta tentativa de articulação estará amparada nas formulações de *tempo* daquelas duas matrizes teóricas. Por um lado, a partir das noções temporais trabalhadas pelos situacionistas, principalmente por Guy Debord (1931-1994), *tempo cíclico*, *tempo irreversível* (ou tempo linear) e *tempo pseudocíclico* (ou o *tempo espetacular*), como visto nos capítulos V e VI de SdE; por outro, desde as categorias de tempo abordadas pela NCV, especialmente em Robert Kurz (1943-2012) e Roswitha Scholz (1969-*), como as relativas ao *tempo histórico concreto*, *tempo abstrato*, *tempo dissociado*, *tempo concreto do colapso da modernização* etc³. Como motivo desta composição busca-se uma leitura que apresente uma categoria espetacular, uma vez articulada com o tempo concreto do colapso da modernização, i. e., marcada pela teoria da crise da NCV, de forma a operar como mais um estímulo à construção teórica sobre a temporalidade contemporânea⁴.

A recepção da obra situacionista na Europa, mormente no intervalo de sua *Internacional* (1957-1972), perspectivando-se a força do negativo dentre a polifonia teórica coadunada ou que se alijava desta, evidenciou em que medida já se operava um constructo de nova temporalidade no período inicialmente “antiartístico”. O caminho aqui empreendido produzirá, como suporte, uma breve genealogia da *Internacional Situacionista* (IS), apontada

¹ Termo cunhado por Anselm Jappe para referenciar a corrente oitentista que ofereceu, mormente, desde o grupo Krisis, uma transformação da crítica da economia política.

² “O espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si próprio” (DEBORD, 2015, p. 17, §14).

³ Cf. KURZ, Robert. *The substance of capital*. London: Chronos, 2016; SCHOLZ, Roswitha. *Após Postone: sobre a necessidade de ‘transformação da crítica do valor fundamental’*. Moische Postone e Robert Kurz em comparação, e a crítica da dissociação-valor [2014]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/roswitha%20scholz19.htm>>. Vários acessos.)

⁴ Vale ressaltar os valiosos estudos de Paulo Arantes nesta direção, sobretudo em *O novo tempo do mundo*.

a partir do período que se poderia cunhar pré-situacionista, citando-se o *CoBrA* de Asger Jorn [1948-1951], no *Letrismo* de Isidore Isou durante a aparição de Debord [1950-1952], a *Internacional Letrista* (IL) de Debord, Gil J. Wolman e Michèle Bernstein [1952-1957], o *Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista* (MIBI) de Asger Jorn [1954-1957]), além da breve passagem debordiana pela *Socialisme ou Barbarie* (SoB) de Cornelius Castoriadis [1960-1961]. Para mais, registrou-se um campo de lutas circunscrito nos anos 1960 e 1970, que incluía grupos como o *Heatwave* [1967], *Conselho para a Liberação da Vida Cotidiana* (CLVC) [1967-1968], *Enragés* [1967-1968], *Fluxus*, *Provos* etc.

Em um primeiro capítulo, em tela a conceituação e a caracterização do *tempo* e da *história* em SdE, desvelando-se em princípio, desde o campo de produção situacionista, o que poderiam auxiliar nas caracterizações específicas do *tempo cíclico*, assim como do *tempo (linear) irreversível*.

O segundo capítulo integra a contribuição da NCV no âmbito das conceituações do tempo (o *tempo abstrato* aqui cunhado *tempo puro*, e o *tempo histórico-concreto* aqui cunhado *tempo-viragem*), de forma a compreender-se sua *teoria da crise* e, por conseguinte, o *tempo do colapso da modernização* correspondente. A partir deste terreno, o estudo das possibilidades e dos limites da teoria do espetáculo ganham novas tonalidades com as asserções de Robert Kurz e Roswitha Scholz (principalmente), os quais reclamam a atualidade do conceito, bem como possíveis articulações⁵.

Logo, ao terceiro e último capítulo, caberia a análise da atual decomposição social (cunhada aqui “Leviatã espetacular”) baseada, no contributo situacionista sobre o tempo espetacular e sua obsolescência, seguido do contributo em Kurz-Scholz sobre o *tempo biográfico* (o *tempo-do-mundo-da-vida*), o *tempo dissociado* e o *tempo do colapso da modernização*.

Este empreendimento, que se fundamenta segundo a visão de Kurz-Scholz (a NCV) exhibe, para além da preocupação em elencar as distintas visões sobre o tempo, as perguntas: **considerando-se a contribuição situacionista sobre o tempo (inclusive espetacular), em**

⁵ Kurz chega a dizer: “Guy Debord antecipou em vários aspectos uma crítica categorial do sistema produtor de mercadorias; como ela hoje, com outros acentos mais teórico-críticos, está sendo sistematicamente desenvolvida por uma escola, ainda em formação, de crítica radical do valor e contra o Espírito do Tempo. Acontece que a crise objetiva das categorias sociais dominantes amadureceu tanto que uma nova investida contra o fetichismo da mercadoria, o trabalho abstrato e a política do espetáculo poderia estar entrando na ordem do dia. Neste sentido, é do maior interesse tentar uma articulação entre a crítica de Debord à ‘sociedade do espetáculo’ e a teoria radical da crise a partir de uma nova crítica do valor” (KURZ, 1999, p. 7).

que medida ela pode auxiliar a enxergar o tempo do colapso da modernização e seu “capitalismo de cassino”, cujos fenômenos podem ser vistos a partir da contribuição da NCV? Quais as tonalidades que trazem estas contribuições para se pensar o obsoletismo histórico da mercadoria (junto com o estado de alerta da decomposição social generalizada); tese esta já proclamada por Kurz-Scholz em sua teoria da crise?

* * *

O caminho escolhido para este empreendimento inicia-se, nesta introdução, com a abordagem do que teria sido uma psicogeografia situacionista de forma a poder-se descortinar algo sobre o tempo (ou o espaço-tempo). Ele é inicialmente posto no intervalo 1951-1961, o qual versou sobretudo a partir de uma crítica da arte, que devirá espaço para a realização desta e da filosofia, desde o recrudescimento em importância da textualidade conceitual da crítica do espetáculo, principalmente a partir de 1962, no interior da IS. Inicia-se, aqui, também, uma primeira caracterização da teoria da dissociação-valor (visão-chave desta tese), e uma breve menção sobre a questão do tempo a ser abordada mais profundamente ao longo da integralidade do texto.

* * *

A fantasmagoria analisada por Marx refere-se ao fetiche mercantil posto como a transubstanciação capilarizada da inversão ser-coisa no seio das relações sociais marcadas pela separação consumada moderna. O peso gótico desta transubstanciação foi retratado larga e cruamente nas letras de Dante, Thackeray, Gaskell e Dickens, e interpõe-se no terreno de espalhamento do valor de troca, seu império confundido com a fumaça industrial. Debord, em SdE, inscreve-se nesta formulação do fantasmático ampliando-a quando a experiência coisificada atinge seu alargamento geométrico em seu “emprego do tempo” de “negação da vida”⁶, típico da fase de irrupção do fordismo, atestando a abrangência do valor de troca como cultura universal cristalizada. A representação debordiana aparece como alvo da crítica da

⁶ As passagens referem-se aos fragmentes de tese: “[...] Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo o descobre como a negação visível da vida; como negação da vida que se tornou visível” (DEBORD, 2015, p. 16, §10) e “Mas o espetáculo nada mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social, o seu *emprego do tempo*”. (Idem, §11, grifo no original).

economia política justo no momento em que os signos firmam expressamente⁷ certa autonomia frente aos símbolos, bem como as palavras das coisas. Este descolamento semiótico revela o despotismo ilustrado da sujeição alienada à endêmica desmaterialização quantificada analisada por Marx. Se por um lado o valor de uso dinâmico da abstração da energia vital constituía a moeda de troca da relação novecentista, por outro, sua acumulação no espetáculo moderno reverte-se em tal grau “que se torna imagem”⁸. Agora, a ‘mercadoria total’⁹ transparece sua cultura em imagem e, neste ínterim, compõe também a linguagem total do espetáculo, sua *Weltanschauung*¹⁰. O espetáculo, porém, transcende a realidade baseada na forma-mercadoria, porquanto sua matriz de realização é o poder separado¹¹, “a conservação da inconsciência na mudança prática das condições de existência. Ele é seu próprio produto, e foi ele quem determinou as regras: é um pseudo sagrado”, isto é, tal poder revela-se na representação denunciadora da separação¹²; perpassa, portanto, a divisão do trabalho que se encontra encarnada na figura do Estado ou mesmo na divisão incipiente denotada em uma representação xamânica. Note-se que esta formulação da separação *qua* alienação representa um alargamento – um *détournement* – da formulação marxiana. O estágio em que o *poder separado* – o espetáculo – se prostra em sua universalidade incontestemente constitui-se na forma de *sociedade*, o que ocorre na modernidade enquanto *speculum* moderno. Ainda que Debord, em seu tratamento discursivo da negatividade sobre o “trabalho alienado” [“*travail aliéné*”] esteja muito próximo das elaborações do jovem Marx, conceitualiza o aspecto do culto à abstração concernente ao Marx de *O capital* de modo não-ortodoxo. Destaca, pois, em sua crítica da ‘sociedade do espetáculo’, o caráter virtual da mercadoria, isto é, sua dimensão suprassensível, porém em um novo nível fetichista. Assinala a racionalidade irracional do culto à abstração, ao valor de troca, mas também à desmaterialização do valor de uso. Na

⁷ Entende-se aqui que esta autonomização do signo frente ao símbolo já pode ser vista como um elemento observável no seio da eclosão da modernidade, porém de forma ainda velada pelo conceito. Este debate inclui Marx e Hegel no problema da representação: em um evocando uma teoria monetária, em outro evocando o desenvolvimento da Razão.

⁸ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 25, §34.

⁹ Termo debordiano.

¹⁰ Visão de mundo.

¹¹ Trata-se aqui de identificá-lo com as relações de fetiche, ainda que as de tipo não-mercantil. Tal posição é muito próxima à de Robert Kurz. Kurz não compartilha a noção de que a história seria a história das lutas de classes como diziam Marx e Engels no *Manifesto do Partido Comunista*, mas, antes, a história das relações de fetiche.

¹² “A separação é o alfa e o ômega do espetáculo. [...] Todo poder separado foi, portanto, espetacular, mas a adesão de todos a tal imagem imóvel significava apenas o reconhecimento comum, na pobreza, de um prolongamento imaginário da atividade social real, ainda amplamente percebida como condição unitária. Já o espetáculo moderno expressa o que a sociedade pode fazer, mas nessa expressão o permitido opõe-se de todo ao possível” (DEBORD, 2015. p. 21, §25).

sociedade do espetáculo, o mundo torna-se ‘mercadoria total’; como toda mercadoria, a dimensão sensível – o valor de uso –, corresponde à sua própria “físicaidade”. Porém, a mera aparência da mercadoria [*Warenschein*], algo da condição de desmaterialização que se generaliza, compõe-se em um quê desta “físicaidade”. A movimentação estática da ‘mercadoria total’ é precisamente a proposta debordiana enfocada em SdE. Ao concentrar-se na dimensão etéreo-real, isto é, o que identifica o *speculum* moderno, Debord trata do movimento do ‘valor de troca total’ (e tudo o que nele inclui) como teatralização total.

* * *

O estudo sobre o tempo e a história vistos a partir desta tripla interlocução (Debord-Kurz-Scholz, primariamente) permitiu uma investigação voltada para o detalhamento da *stasis* do agora, redefinida tanto quanto um momento de transição possível para um novo mundo. O espaço desta tese reconheceu, além destes, Alfred Sohn-Rethel, Moishe Postone, bem como os interlocutores mais próximos de Debord na escrita de SdE e CsSdE. Entendeu-se que, a partir destas críticas seria possível perscrutar *o quê* e *o como* do tempo histórico confundido com a guerra global. Esta covalência coaduna-se com o que se produziu nesta seara sob o timbre de “teoria da crise”. **A escolha paradigmática aqui prontificada para o tratamento do tempo histórico mercante objetivou, aproximadamente como em Anselm Jappe e Gérard Briche¹³, autores vinculados à crítica do valor-dissociação, abordar a teoria debordiana desde a mirada kurz-scholziana.**

Em entrevista de 10 de julho de 2006 teria o próprio Kurz declarado sobre o pensamento debordiano: “[As ideias de Guy Debord] são até mais atuais do que nunca. [...] A sociedade do espetáculo “é” a aventura da mercadoria no estado de seu obsoletismo histórico [...] O que constitui a dialética paradoxal da sociedade do valor e da dissociação que se transmutou em espetáculo é o fato de que a consumação e libertação da individualidade abstrata são idênticas ao esvaziamento do valor e ao limite absoluto da acumulação”¹⁴. A

¹³ BRICHE, Gérard. *Le spectacle comme illusion et comme réalité: Guy Debord et la critique de la valeur*. Versão de junho de 2003. (Disponível em <<http://www.palim-psao.fr/article-le-spectacle-comme-illusion-et-realite-debord-et-la-critique-de-la-valeur-par-gerard-briche-39150891.html>>. Vários acessos.)

¹⁴ KURZ, Robert. *Entrevista publicada na Revista IHU On-Line, nº 188, 10.07.2006*, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, S. Leopoldo, Porto Alegre, Brasil, 2006, s/p. (Disponível em <<http://www.unisinos.br/ihu/boletim/edicoes/boletim00188.pdf>> e em <<http://obeco.planetaclix.pt/rkurz234.htm>>. Vários acessos.)

sociedade do espetáculo, às vistas da crítica do valor-dissociação de Kurz e Scholz retratam, enfim, **“uma nova qualidade da subsunção real sob o capital (Marx)”**¹⁵.

Debord, Kurz e Scholz encerram negatividades capazes de uma mirada totalizante; notabilizam o lugar da abstração real da mercadoria em face da barbárie vigente. É, pois, na linha do conceito de *barbárie* desenvolvido por Marildo Menegat (linha esta de algum modo também encetada nas formulações destes autores), que se encontram hoje as vias de crítica radical daquela abstração real iniciada no movimento pensado de Marx. Destaca o período antidialetizante em que se vive neste intervalo quase plurissecular, marcado por um alto nível de desventura histórica. Através da crescente barbárie detectada na conceitualização de Menegat (assim como em teorias que perscrutam a barbárie de outros pontos de vista), e bem vinculado à negatividade que Kurz, Scholz e Debord delineiam em seus pensamentos, se pode traçar um fim de ciclo para a produção antes estabilizada (hoje apenas estilizada) do valor: fim da modernidade; fim de um tempo social enquanto espetáculo; fim marcado pelo indivíduo-vazio catatônico nascido já nas cinzas de um tempo histórico. Estas observações terminam por apontar, enfim, para uma crise da forma-sujeito, orientada na turbulência espetacular de um tempo não apenas aparentemente randômico, dado o nível de desacoplamento (i)lógico entre produção social e vivência anti-histórica no cotidiano¹⁶.

O conceito de *guerra total* tem Carl Marie von Clausewitz (1780-1831), teórico e militar prussiano, como um de seus precursores e sua mais conhecida máxima é a de que “a guerra é meramente a continuação da política por outros meios”¹⁷. Mais tarde, Hobsbawm iria desenvolver o conceito partindo do marco temporal da Primeira Guerra, em seu texto sobre as guerras modernas¹⁸. A referência a von Clausewitz foi reiteradamente, para Debord, um ponto de apoio para a sua acepção de “guerra de classes” na medida do jogo situacionista.

Esta tese, pois, reconhecerá tal posição de von Clausewitz de forma que se abarque o tema da *militarização da vida e do tempo* enquanto expressão do desenvolvimento ulterior do sujeito moderno (ou melhor, de sua putrefação, bem como de seu meio) e, portanto, da barbárie. Propõe-se que a posição conectiva de ‘vanguarda’, vista em Subirats, entre a guerra global e a *cultura moderna* esteja demarcada na consideração de que as guerras do século XX

¹⁵ Idem, grifo nosso.

¹⁶ Nota quanto à textualidade apresentada: as traduções foram realizadas pelo autor, considerando-se que a nomeação dos títulos obedeceu a seguinte observância: os títulos e nomes concernentes à matriz latina (francês, espanhol, italiano) se mantiveram no original; as referências ao tronco linguístico germânico (inglês, alemão) foram postas ao lado da tradução em português sempre que não se tratar da obra de um clássico.

¹⁷ Cf. VON CLAUSEWITZ, Carl. *Da guerra*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

¹⁸ HOBBSBAWN, Eric. (Cap. 1) *A era das guerras totais*. In: *A era dos extremos*. Companhia das Letras, 1995.

“são a expressão mais avançada de suas tecnologias, de seus poderes políticos e de suas normas morais”¹⁹. O termo ‘avançado’, como está referido no *estado-da-arte* daqueles aspectos, ensejará aqui uma crítica incontornável baseada nas teorias críticas mencionadas acima.

A relevância do tratamento da guerra global como “vanguarda” advém do desdobramento histórico da sociedade burguesa que tem em seus idos primevos as doutrinas do socialismo do século XIX. O vanguardismo indicava a antecipação revolucionária presumidamente portada por uma intelectualidade orgânica em sua linha de ação política na qual, de certo modo, se haveria atinado para as contradições intempestivas do industrialismo em voga. Também, seu uso estritamente militar permeou até meados do século XX amparado por análises que remontam a Carl von Clausewitz, Leon Tolstoy, Lênin, Tucídides, Maquiavel, Immanuel Kant, Sun Tzu, Marx, Engels²⁰ etc., e que denotavam, portanto, a dinâmica dos batalhões do *front* das primeiras guerras totais²¹. Em seguida, entendendo-se a extensão do uso do termo até meados do século XX naquela denotação militar primeira, bifurcou-se na esfera estética, inaugurado em 1909, a partir do manifesto futurista. Neste contexto, “as noções da racionalidade humana e o progresso secular através da ciência e da indústria eram atacadas agora por pensadores tais como Nietzsche, Pareto, Sorel e Langbehn”²², que de forma geral empreendiam uma crítica ao pensamento ilustrado e sua forma tanática²³. O ataque combinado a este subjetivismo típico pressupunha tanto a massificação urbano-industrial como seu processo contíguo dado pelo desenvolvimento das forças produtivas de *fin-de-siècle*. Este tecnocentrismo em sua nova fase imperialista-expansionista, vale dizer, vinha, ao mesmo tempo, robustecendo o afastamento da natureza como temas cativos na expressão artística, dada a então clivagem fetichista em um novo nível.

As últimas décadas do capital-monopolismo novecentista acusaram um intenso desenvolvimento da reprodutibilidade técnica, em que viu-se no entretenimento a

¹⁹ SUBIRATS, Eduardo. *Guerra indefinida*. In: SUBIRATS, Eduardo (ed.). *América Latina y la guerra global*. Fondo de Cultura Económica/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. México D.F., 2004, p. 168.

²⁰ GALLIE, W. B. *Philosophers of peace and war: Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

²¹ Contudo, não se trata aqui de reavivar estas análises para fins de abordagem do tema da proposta, mas de fixar a validade do termo ‘vanguarda’ em sua origem, que está prenhe do uso militar.

²² LUNN, Eugene. *Marxismo y modernismo: un estudio histórico de Lukács, Benjamin y Adorno*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 52.

²³ Vale lembrar que no caso de Nietzsche, sua crítica à moralidade apolínea de Kant redundava na pretensão de uma máxima amoralidade, posição esta constituinte de uma antinomia ainda entregue ao Esclarecimento, segundo Adorno e Horkheimer.

possibilidade de deslanchar o consumo. Ainda nesta primeira fase, a colonização monopolista, perpetrada principalmente pelas megacorporações Universal, Warner, Columbia, Paramount, Metro-Goldwin-Mayer, Fox e outras, havia criado a necessidade de rendição geral ao “tempo livre” mercantilizado e asséptico – os bens culturais de entretenimento eram estandarizados consoante estudos estatísticos de consumo, normas fordistas e da organização científica do trabalho. A análise destes aspectos da reprodutibilidade técnica típicos do desenrolar da primeira metade das formações espetaculares modernas – e cuja contribuição deve muito a W. Benjamin – culminaram na formulação do conceito de ‘indústria cultural’ (*Kultureindustrie*) por Adorno e Horkheimer em *Dialética do esclarecimento* (1947), o que notabilizou-se na forma de uma das primeiras teorizações que envolveu a crescente proliferação da imagem industrializada, principalmente no ocidente – ao denunciar-se com precisão a clivagem fetichista própria às indústrias de produtos culturais com as já emplacadas dos setores químico, elétrico e pesada. Ainda, aqueles frankfurtianos empreenderam, em suas análises sobre a destruição e o anti-semitismo, o terror aliado à industrialização das consciências, cuja combinação desterroou por completo os ideais da *Bildung* e da *Aufklärung* enquanto promotores da autonomia do sujeito. Este, o vazio construído a partir da queda das vanguardas, tanto artísticas, políticas e militares localizado ainda naqueles mesmos meados do século XX, pôs de manifesto um rastro de destruição dado na *separação consumada* consoante o devir do processo ilustrado.

As ‘teorias da modernização’ em sua materialização sangrenta de cariz *taylor-fordista-toyotista*, mais e mais, encarnaram uma “dialética do caos” – e cuja produção agora está diretamente ligada à indústria cultural global e sua forma de *pensamento unidimensional* –, ou seu movimento browniano-social, em seu princípio de ordem de dominação total. As guerras modernas aparecem, com efeito, como realizadoras substanciais dos pressupostos daquele princípio, ao passo que constrói uma redoma espetacular, tal qual uma matriz autônoma de destruição. As forças produtivas e seu papel na constituição da *separação consumada* tomam a forma atual de *guerra espetacular contra a humanidade*, como diria Debord em sua fase pós-situacionista²⁴.

i) Guy Debord: seu tempo, sua psicogeografia (1951-1961)

²⁴ DEBORD, Guy. *El planeta enfermo*. Barcelona: Anagrama, 2006.

Traité de bave et d'éternité (1950, 1951), filme-colagem exibido no último dia do Festival de Cannes de 1951, teria sido instrumento, uma vez mais, das táticas de aparição letristas: o filme inacabado (que dissociava barulhos ocasionais e imagens como se fossem duas obras em separado) fora interrompido pelo autor e líder letrista romeno, Isidore Isou (Jean-Isidore Goldstein)²⁵. Quanto à apresentação de um filme incompleto, Isou assinalava a justificativa de pertinência de criação *de facto*; equiparava o evento à importância de leitura de um clássico, ainda que truncada. *Traité* deveria funcionar como um manifesto antifílmico, centralizava a trilha sonora e portava-se como obra literária em capítulos, embebida na ideia de uma colagem sem imagens em boa parte de sua duração. Na qualidade de manifesto, se explicariam as vias para o necessário ataque à arte. Em carta de 23 de setembro de 1951 a Marc-Gilbert Guillaumin (Marc'O, editor letrista do jornal *Ion* de número único), Debord prestava contas de seu trabalho quanto à exibição de *Absolue domine*, de Gabriel Albicocco; carta por meio da qual demonstrava interesse em integrar o Letrismo. Por conta de tal interesse já despertado desde o Festival de Cannes, Debord decidiu retornar à Paris. Especialmente para o caso de *Traité*, mais tarde exibido em sua versão completa, se demonstrava a completa necessidade de destruição do cinema. Entendia-se que o ritual de exibição compreendia, para mais, o que ocorria entre os espectadores e exibidores (talvez por isso o movimento valorizasse interrupções e declamações fortuitas de poemas durante as exibições fílmicas). O Letrismo [*Lettrisme*], movimento iniciado em 1942 na Paris do pós-guerra, contou com Isidore Isou (co-fundador), Gabriel Pomerand (co-fundador), Marc-Gilbert Guillaumin (Marc'O), Gil J. Wolman, Poucette, François Dufrière, Monique Geoffroy, Roland Sabatier, Serge Berna, Maurice Lemaître, Yolande du Luart, Guy Debord etc. e consistia em fazer frente ao surrealismo configurado por André Breton, para quem o significado na arte deveria ser conduzido à força das letras em separado, e do som, pagando-se muito mais um tributo ao dadaísmo de Tristan Tzara. A quebra da cadeia semântica na redução letrista ao pontual do signo não significava puramente esta destruição, mas a possibilidade de recomposição de sentido desde outras configurações possíveis e improváveis. A linguagem, para os letristas, vista através da dimensão do tempo, deveria rejeitar a mediação ao máximo; o componente de imediaticidade era buscado naquelas performances orais: a comunicação no imediato teria sido buscada em si e por si. Isou determinava a arte em uma periodicidade bifásica: o primeiro intervalo, chamado de *amplitude* (a experimentação se

²⁵ BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*. Paris: Pocket Agora, 2016, p. 55.

expande a um patamar crítico) dava lugar ao segundo, cunhado *auto-destruição*²⁶. Teoria da produção artística esta relacionada com uma crítica interpretação marxiana da economia. Os letristas “desdenhavam as províncias, o sul, Cannes, o cinema francês ruim, Sartre, Merleau-Ponty, a indústria cultural”²⁷. O afã pela criação (poética) denotava o que Isou entendia como movimento evolutivo do humano; de certa maneira, a poesia se encontraria em posição do além-conservativo, i. e., para além do trabalho²⁸. Em momento subsequente à ênfase na sinfonia de letras, uma atenção especial se deu ao cinematográfico, quando até Debord teria sido alvo de Isou; mais tarde, segundo ele, a expressão debordiana não passava de ‘neonazismo’!²⁹ A proposta de linguagem vista para o tratamento do cinema, portanto, distanciou-se de qualquer tentativa de remendo ou transformação interna vista em outros movimentos; preferiu acompanhar a tônica de destruição da arte em geral, ainda que Tzara e a dita “arte séria” fossem poupados quase que injustificadamente. Isidore Lucien Ducasse³⁰ (1846-1870), ou Conde de Lautréamont, considerado por alguns como o precursor do surrealismo, era reputado epicentro daquela crítica cultural. Sua marca explícita de uma poética inseparável do cotidiano assinalava a necessidade de que todos fossem poetas-produtores. Tal crítica assentada na influência em poesia de uma progressão da amplitude à auto-destruição, valorizada desde as obras de Baudelaire, no decurso a Rimbaud e chegando em Mallarmé, haveria aclamado, dentre outros, a queda do surrealismo. Foi, também, aclamado por Debord e alguns letristas como o precursor do *détournement* (desvio): uma alteração estratégica a partir da apropriação de uma “velha noção” designada para atender uma problemática atual de um novo modo. Uma ode direta à superação [*aufheben*], ainda que originalmente cunhada sob o termo “progresso” por Lautréamont.

Debord, naquela época estaria praticando seu apreço pelos vinhos ao passo que residia em um hotel barato da cidade. Ao menos em seus anos de formação, não era boêmio.

²⁶ BRACKEN, Len. *Guy Debord: revolutionary*. California: Feral House, 1997, p. 9.

²⁷ HUSSEY, Andrew. *The game of war: the life and death of Guy Debord*. London: Pimlico, 2002, p. 33.

²⁸ KAUFMANN, Vincent. *Guy Debord: revolution in the service of poetry*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2006, p. 80.

²⁹ HUSSEY, Andrew. *The game of war: the life and death of Guy Debord*, p. 37.

³⁰ A obra completa de Lautréamont consiste em *Cantos de Maldoror* (1868, 1869), *Poesias* (1870) e *Cartas* (lançado postumamente). Em uma análise de Raoul Vaneigem sobre *Poesias*, aponta seu lugar dialético em relação a *Cantos*, traçando o que poderia deste se poderia reconhecer enquanto salto de qualidade perante parte da negativa daquele. Para além, declara: “De fato, as descrições naturalistas e as declarações esotéricas desembocam – a morte de Mervyn e os trocadilhos do Canto VI demonstram-no à saciedade [...] ele faz as vezes das reticências que afirmam, com a impossibilidade de terminar um verso, o desejo de recomeçar o poema. As *Poesias* respondem a esse desejo. Ducasse ultrapassa a contradição entre realismo e formalismo, elevando-se ao nível dum sistema filosófico, já não numa base arbitrária, convencional, inaceitável, mas pela sua própria vontade de admitir as estruturas objetivas e de as tratar em função de uma observação crítica” (VANEIGEM, 1980, p. 13).

Costumava ler e criar pela manhã na solidão. Neste ínterim, os debates nos cafés consagravam um cenário cultural em que os surrealistas eram notoriedades incontestáveis. Embora “Debord admita que tenha aprendido com os surrealistas, [...] sua simpatia mais clara se dava com o poeta-boxeador dadaísta, Arthur Craven (1887-1918)”³¹. Em *Ion*, revista letrista dedicada ao cinema, lançada em 23 de abril de 1952, sob o nome de Guy-Ernst Debord (ou sob ‘Guy-Ernst’, como também ele mesmo se apresentava informalmente na época), produziu duas importantes contribuições: *Essai de psychologie tridimensionnelle* e *Oeuvres de métagraphie dans l’espace*. Para além, esboçou uma versão de roteiro (com imagens) de *Hurlements en faveur de Sade*, nunca rodado³², e que não tratava de Sade. Na contribuição metagráfica, Debord anunciara algo do que seria mais tarde reconhecido como a forma mais acabada do *détournement* concebido pelos situacionistas. O antfilme *L’anticoncept* de Wolman, obra da qual Debord esteve próximo, fora exibido em 11 de fevereiro de 1952 no Avant-Garde 52 do Musée de l’Homme. O nível acidamente radical de *L’anticoncept* levou a que sua exibição fosse interdita, a partir de abril de 1952³³. Por fim, em junho, Debord haveria exibido seu *Hurlements*, antfilme de 63 minutos de telas pretas (sem voz) e brancas (com voz) intermitentes dedicado a Wolman, e que contou com o casting de vozes deliberadamente monótonas de Debord, Berna, Barbara Rosenthal e Wolman. Cumpre notar que a voz 2 chegou a dizer, como se em um vaticínio da prática situacionista: “As artes do futuro não podem ser menos que a interferência nas situações”; em dado momento, após um minuto de silêncio em tela preta, a voz 1 arremataria: “a ciência das situações tem de ser criada, a qual irá incorporar elementos de psicologia, estatística, urbanismo e ética. Estes elementos devem estar focados em um propósito inteiramente novo: a criação consciente de situações”. O filme terminaria com 24 minutos de silêncio em tela preta, anunciando a destruição fílmica; tal é ilustrada a partir de um “memorando para uma história do cinema”, em que se consideraria uma gênese em *Voyage dans la lune* (1902), e os últimos representados pelos *L’anticoncept* (1952) e o próprio *Hurlements en faveur de Sade* (1952).

Em carta³⁴ a Debord de 8 de julho de 1952, Isou explanaria o que, com efeito, já seriam águas da Internacional Letrista (IL). Formada especialmente a partir da iniciativa de Debord e Wolman no mês de exibição de *Hurlements*, a Internacional incluiu Serge Berna e

³¹ BRACKEN, Len. *Guy Debord: revolutionary*, p. 15.

³² BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*, p. 61.

³³ Idem, pp. 62, 63.

³⁴ BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF). *Guy Debord: un art de la guerre*. Paris: Gallimard, 2013, p. 66.

Jean-Louis Brau. Porém, apenas no incidente Charles Chaplin, em outubro, quando da promoção do filme *Limelight*, a fundação da IL não seria mais oficiosa; também não contaria com a participação de Isou, dado que a publicação de uma carta aberta constante no jornal *Combat* de 2 de novembro de 1952 haveria manifestado uma crítica ao líder do Letrismo; este haveria defendido Chaplin. A posição iconoclasta da ala esquerda dissidente do Letrismo integraria também Michèle Bernstein (futura esposa de Debord), Ivan Chtcheglov (Gilles Ivain), Mohamed Dahou, Andre-Frank Conord e Jacques Fillon³⁵. Tal tratamento iconoclasta e hostil a Chaplin não teria sido nada similar em relação a Picasso, quando no verão daquele decisivo ano, Debord em contato por carta com o pintor cubista, ainda experimentava o Letrismo. Wolman e Debord decidiram viajar para a Bélgica, com o intuito de encontrar os amigos de Wolman, embebidos de surrealismo. Debord, impressionado com a seriedade dos surrealistas belgas, entendeu que tal compromisso, para além da crítica, poderia servir para pensar novas maneiras de produzir mudança social. A experiência com os belgas teria sido, dessa maneira, modelar para o pensamento debordiano: ecoavam-se as posições revolucionárias dos primeiros dadaístas e surrealistas³⁶. *Formulaire pour un urbanisme nouveau* (1953), escrito pelo letrista-internacional russo Chtcheglov (Gilles Ivain), tratava-se de um texto emblemático voltado à necessidade de produção de um novo tempo e espaço de trocas sociais, uma vez que o tédio e o absurdo citadinos eram implacáveis. Debord haveria de acompanhar proximamente este texto que fora lembrado mais tarde na primeira publicação da Internacional Situacionista (IS), i. e., apenas em 1958. A visão de Chtcheglov constituía a renovação dos desejos, para além do que se ia agenciando nesta matéria; intentou mostrar a necessidade de explicitar desejos recônditos que pudessem dar vazão àquela produção de um novo tempo social. Não obstante Chtcheglov tenha sido internado pelo seu estado mental debilitado, fora lembrado por Debord e alguns futuros situacionistas pelo que tinham nas mãos para a consecução daquela visão. “É preciso construir a *hacienda*”, dizia Ivain, pois “a arquitetura é o meio mais fácil de articular o tempo e o espaço, de modular a realidade, fazer sonhar [...] a arquitetura de amanhã será um meio de modificar as concepções atuais de tempo e espaço. Será um meio de *conhecimento* e um meio de *agir*”³⁷. A ciência das situações, na IL ganha a tonalidade de ciência da vida, do (novo) jogo, que elimina a separação. Saint-Just fora

³⁵ HOME, Stewart. *Assalto à cultura: utopia, subversão, guerrilha na (anti) arte do século XX*. São Paulo: Conrad Editora, 2004, p. 34.

³⁶ HUSSEY, Andrew. *The game of war: the life and death of Guy Debord*, p. 67.

³⁷ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Formulaire pour un urbanisme nouveau*, nº 1, [1958]. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1997, pp. 15-20.

evocado ao passo que desenvolviam tal ciência nas formas do *depaysement* (desfamiliarização), da *dérive* (“uma técnica de passagem rápida por ambiências variadas”³⁸) e da *psychogéographie* (“ciência dos efeitos precisos do campo geográfico que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”³⁹, ou ainda “a observação de certos processos de risco e de previsibilidade nas ruas”⁴⁰). A primeira edição de *Potlatch*, revista inicialmente atribuída à seção francesa da IL, mas que até o fim fundamentalmente o foi, seria lançada em 22 de junho de 1954, tendo sido desativada em 5 de novembro de 1957, após o lançamento de 29 edições (uma trigésima e última edição pós-lettrista-internacional seria publicada somente em 1959 pela IS). A proposta fundamental de *Potlatch* era a criação de vínculos para a criação de um movimento mais robusto de crítica da sociedade, e produção de uma nova civilização⁴¹. Enrico Baj, pintor italiano e fundador do Movimento Pittura Nucleare, havia enviado à IL uma cópia de *Imagine e forma* (1954) de Asger (Oluf) Jorn, pintor dinamarquês, patafísico e co-fundador do CoBrA⁴². A seção Höst, que mantinha Jorn, organizada com os surrealistas belgas, bem como o grupo Reflex (holandês), formavam a equipe editorial da revista CoBrA, inicialmente publicada em 1949⁴³. Com efeito, a publicação de *Critique de la vie quotidienne, vol. 1* (1947) de Henri Lefebvre havia exercido influência substantiva para a fundação do CoBrA e outros movimentos; a posição do grupo constituía claramente uma reação ao Socialismo Realista (de corte stalinista) e ao surrealismo francês, uma vez que “buscava reencontrar o espírito revolucionário do surrealismo criando uma arte de tipo expressionista”⁴⁴. Sua dissolução, ocorrida na décima edição da revista em 1951⁴⁵, mas com suas primeiras expressões em 1949, significa, ao mesmo tempo, a negação da força stalinista que invadira o experimentalismo do grupo. Jorn encontrara uma cópia de *Potlatch* na residência de Baj e, por meio de Andre-Frank Conord, entrou em contato com o casal representante da IL. Relevante publicação reveladora dos fundamentos das *situations*, é precisamente o *Manifeste pour une construction des situations* (1953) redigido por Debord;

³⁸ Idem, p. 13.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ DEBORD, Guy. *Introduction à une critique de la géographie urbaine*. In: *Guy Debord: Oeuvres*. Paris: Gallimard, 2006.

⁴¹ DEBORD, Guy. *Potlatch (1954-1957)*. In: *Guy Debord Correspondance, Vol 6: Janvier 1979-Décembre 1987*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2006.

⁴² Movimento criado em 8 de novembro de 1948. O nome do grupo exibia as iniciais das cidades natais dos primeiros membros: Copenhagen, Bruxelas e Amsterdã. Inicialmente contou com Karel Appel, Asger Jorn, Constant, Corneille, Joseph Noiret e Christian Dotremont. Esteve ativo até 1951.

⁴³ BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*, p. 118.

⁴⁴ JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, p. 87.

⁴⁵ BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*, p. 122.

nele se reafirmou o caráter de campo para o desvio daquilo que havia “sobrado” da arte relutante em ser esquecida; a anticonceitualidade de Wolman, o romance quadridimensional de Ivain, enfim a busca “por uma ação direta no interior da vida cotidiana”, a busca da vida para além da sobrevivência⁴⁶. Em 16 de novembro de 1954, Debord e Michèle Bernstein respondem a missiva de Jorn, saudando suas atividades e demonstrando interesse na formação de laços mais intensos para fins de produção da típica negatividade buscada. Já em 1953, na Suíça, Jorn, reunido com Piero Simondo e Giuseppe Pinot-Galizio fundariam o Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista (MIBI), uma espécie de extensão do CoBrA. O contato entre a IL e Jorn operou em imediata afinidade; o retrato plástico experimental da pobreza trazida por Jorn se confundia com o pulso negativo debordiano marcado pelo inabalável desejo de superação do tempo morto das cidades. A IL, afinal ecoando ainda muito da concepção de Ivain, haveria declarado em maio de 1954: **“começamos a abordar o problema do tempo livre, que parece já estar sendo discutido, não obstante o fato de que as classes trabalhadoras apenas recentemente tenham escapado do peso do trabalho ininterrupto, o qual amanhã será o grande problema”**⁴⁷. Pode-se dizer que a IL se bifurca em duas fases, sendo: 1) a primeira (1952-1954) a mais nihilista, pós-dadaísta, devotada aos insultos a contemporâneos famosos e à negatividade pela invisibilidade – a produção editorial de *Potlatch* consistia sempre em poucas páginas, além da notória inexistência de produção de antifilmes (para além de *Hurlements*) até 1957, ano de fundação da IS, também porque se cultuava a preguiça, um modo de crítica ao trabalho; a segunda (1954-1957) incorporaria maior disciplina, para o que Debord entendia ser movimento necessário, inclusive para proceder o cálculo de como a própria forma-vanguarda (porque instituição burguesa, incluindo-se a própria IL, assim como a arte) deveria ser destruída. Este processo de criação destrutiva contemplou em todos os momentos o protagonismo do *détournement* (desvio), também um conceito utilizado nos meios vanguardistas à época. O *desvio* debordiano e wolmaniano constituía a principal conceituação para a IL, sendo mais tarde assimilada pela IS; o caráter hegeliano flagrante exibiu uma conceituação ampliada em relação à conceituação original em Lautréamont: em lugar de uma denotação mantida apenas nas citações que seriam reconfiguradas via plágio, diria fundamentalmente direta ou indiretamente respeito à inovação dos desejos e, por conseguinte, do espaço-tempo civilizacional, como queria Gilles Ivain. O

⁴⁶ DEBORD, Guy. *Manifeste pour une construction des situations*. In: *Guy Debord: Oeuvres*, p. 105.

⁴⁷ DEBORD, Guy. *Réponse à la question: "La pensée nous éclaire-t-elle, et nos actes, avec la même indifférence que le soleil, ou quel est notre espoir et quelle est sa valeur?"* (*Internationale Lettriste*). In: *Guy Debord: Oeuvres*, p. 120.

desvio internacional-letrista do conceito de desvio em Lautréamont, portanto, potencializou a ideia do desvio do pensamento de então, imantado na própria pobreza do tempo vivido. Debord e Wolman publicam, enfim, *Mode d'emploi du détournement* (1956) da edição nº 8 de *Les lèvres nues*, coordenada por Marcel Mariën, com o intuito de aclarar sobre aquele conceito-chave. Em carta a Alexander Trocchi (“um outro Arthur Cravan”, segundo Bourseiller) datada de fins de janeiro de 1956, Debord haveria exposto, para além de sua crítica ao stalinismo (também extensiva à IL em sua totalidade), suas afinidades e diferenças com Jorn; muito contente com sua inteligência e, por conseguinte, com sua contribuição vindoura, porém ainda não tão radiante com sua forma de conversar. Um dos documentos relevantes para se apreender a origem da integração da SI é o *La plate-forme d'Alba* (1956), publicado em novembro na edição nº 27 de *Potlatch*. O texto referente ao Congresso realizado entre 2 e 8 de setembro, em Alba, Itália, fora organizado por Jorn e Gallizio, representantes do MIBI. A concepção norteadora do evento seria uma integração de movimentos; o urbanismo unitário teria sido a marca assinalada pelos letristas-internacionais para a promoção de “uma síntese que objetiv[asse] a construção de atmosferas inteiras e estilos de vida [...] novos valores de vida”⁴⁸. Dois textos conferem valor ainda mais imediato à época de formação da IS: 1) *Notes sur la formation d'une Bauhaus imaginiste* (1957) de Jorn e; 2) *Rapport sur la construction des situations et sur les conditions de l'organisation et de l'action de la tendance situationniste internationale* (1957) escrito por Debord. No panfleto de Jorn, a psicogeografia é assimilada pelo Movimento, reforçando-se o caráter poético-experimental. No texto debordiano, a história se mostra cabalmente emperrada, “em crise”; eis o que determinaria a busca por novas formas de revolução, posto que a contrarrevolução cultural nomeada naquele panorama fornecia pouco espaço para a insistência em formas ortodoxas de luta: a experimentação sócio-temporal demarcava a sintonia com as intenções do MIBI. O “indeterminismo histórico”, fruto e suporte de uma ideologia danificada mesmo em sua forma opressiva, engendrou a banalização de respostas de programas, plataformas e movimentos, como o futurismo, que não lograva guiar-se a partir de uma visão mais ampla das condições daquele indeterminismo de então. Aos grupos iniciais integradores da SI (fundamental e inicialmente a fusão da LI com o MIBI, representada por 8 pessoas, na conferência de Cosio

⁴⁸ WOLMAN, Gil J. *La plate-forme d'Alba. (Internationale Letterist)* In: DEBORD, Guy. *Guy Debord: Oeuvres*, p. 249.

d'Arroscia, Itália, aos 28 de julho de 1957, realizada em um bar), somou-se um terceiro, a Associação Psicogeográfica de Londres, na verdade ficcional e criado naquele mesmo dia⁴⁹.

Em carta de 22 de agosto de 1957 a Piero Simondo, Debord aborda a problemática do “situacionismo”; a explanação gira em torno de um corpo doutrinário que estaria atrelado aos possíveis usos do termo. Debord atenta para o fato de que a criação de situações, cuja base se funda em um experimentalismo vinculado à busca por uma teoria crítica compreensiva das condições de produção e reprodução da arte e da vida social, não poderia limitar-se a um conjunto de visões e práticas fixas; se trataria precisamente de uma crítica às formas estereotipadas de aparição do establishment artístico, que por ventura, pudessem engolfar acriticamente – um caso de *récupération*, portanto – a linha de ação da IS (e que dificilmente agregou mais que 12 membros simultaneamente) desde o “ismo”. Por tal, e mais tarde, este ponto estará expresso na edição primeira da IS, e o uso do termo pelos situacionistas somente seria utilizado para fins de sua negação. O termo “situacionista” teria sido primeiramente pronunciado por Debord em 1955, quando em companhia de Bernstein; este uso, segundo seu testemunho, fora completamente diferenciado do uso feito por Jean-Paul Sartre à época, e, provavelmente teria sido originalmente cunhado por Constant Nieuwenhuis em *Pour une architecture de situation* (1953)⁵⁰, livro este que deve à *Critique de la vie quotidienne*, vol. 1 (1947) de Lefebvre sua existência. Dentre as leituras de Debord que se aprofundam em um esforço de superação do marxismo ortodoxo, sobretudo a partir da 1957 letrista-internacional, estão Marx, o primeiro György Lukács, Lucien Goldman e Lefebvre⁵¹. (Em junho, a partir do manifesto *Rapport sur la construction des situations[...]*, Debord havia proposto a releitura de *O capital*). Tais leituras, muito influenciadas pela criação da revista revisionista *Arguments* em 1956, bem como ainda por Lefebvre – já a partir de contato indireto através do CoBrA e do MIBI, e mais diretamente em um curso de sociologia ministrado pelo acadêmico francês em Nanterre na companhia de Raoul Vaneigem no ano letivo de 1957-1958⁵² –, além de Cornelius Castoriadis da Socialisme ou Barbarie (SoB), embeberam as ideias em formação mais tarde também explícitas em textos solo ou concebidos em parceria com Jorn, como o texto sobre automação e seu primeiro antilivro publicado, *Mémoires* (1959) (Asger Jorn participou como ilustrador neste antilivro, que exibiu uma epígrafe de Marx). A IS de seus primeiros dias estava composta pelo casal sobrando da ala letrista-internacional, Debord e

⁴⁹ HOME, Stewart. *Assalto à cultura: utopia, subversão, guerrilha na (anti) arte do século XX*, p. 52.

⁵⁰ HUSSEY, Andrew. *The game of war: the life and death of Guy Debord*, p. 105.

⁵¹ DEBORD, Guy. *Guy Debord: Oeuvres*, p. 299.

⁵² HOME, Stewart. *Assalto à cultura: utopia, subversão, guerrilha na (anti) arte do século XX*, p. 55.

Bernstein, além de Jorn e os italianos do MIBI, Walter Olmo, Piero Simondo e Elena Verrone; os belgas, Walter (Piet) Korun e Maurice Wyckaert, o inglês, Ralph Rumney e alguns outros, não obstante os iniciais votantes a favor da formação oficial da IS em Cosio d'Arroscia tenham sido apenas 5: Jorn, Rumney, Debord, Bernstein e Olmo. O desejo empreendido pela recém-formada IS acabou, de modo geral, ecoando, embora com outras tonalidades, o programa-manifesto idealizado por Ivain, desde a ideia-força das transformações espaço-temporais, agora concretada no urbanismo unitário (afinal, também um novo urbanismo, no vocabulário de Ivain) como vetor para fins da construção da “civilização do lazer”⁵³, do tempo livre. Em primeiro de janeiro de 1958, em Munique, Jorn e Hans Platschek haviam fundado a seção alemã da IS, por meio do manifesto *Nervenuh! Keine Experimente!*⁵⁴. Tal seção, cuja direção mantinha apenas Platscheck, afundaria no ano seguinte. É no primeiro número da IS, publicado em junho de 1958, que Debord colabora, dentre outros, com o escrito *Dix années d'art expérimental: Jorn et son rôle dans l'invention théorique* (1958), um tributo ao amigo, além de uma explanação sobre seu protagonismo, tanto no estado-da-arte de um certo experimentalismo designado para a ultrapassagem da arte, quanto, ao fim, na fundação da *Internationale*. Neste artigo, Debord menciona o *Pour la forme: ébauche d'une méthodologie des arts* (1958), extenso livro que reúne os textos jornianos publicados isoladamente entre 1954 e 1957 em diversas línguas, como *Imagine e forma* (1954), *Forma e struttura* (1956), *Contre le fonctionnalisme* (1957) e *Les situationnistes et la automation* (1957). (*Pour la forme* fora prefaciado por Debord e lançado pela própria IS). O posicionamento de Jorn frente ao CoBrA, ao MIBI e à então IS, possuía solidez quanto ao novo experimentalismo que propunha: a “experimentação total”; infenso a um experimentalismo com um fim em si, a metodologia apontada nas utilizações artísticas para sua realização e, simultaneamente, seu “esquecimento”, somente poderia efetivar-se sob uma visão dialética. Afinal, “o mérito de Jorn [...] foi o de persistir sempre em uma crítica mais radical”⁵⁵. Jorn acreditava que a forma mais acabada da alienação estava expressa na arquitetura funcionalista. Suas características urbanísticas revelavam-se, primordialmente em *Carta de Atenas* (1933), produzida no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (IV CIAM). O teor do documento, mais tarde alterado por Le Corbusier (e renomeado para *A carta de Atenas* (1941)), versava sobre como o urbanismo-mercadoria poderia oferecer:

⁵³ JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, p. 88.

⁵⁴ Fique calmo! Sem experimentos!

⁵⁵ DEBORD, Guy. *Guy Debord: Oeuvres*, p. 365.

“habitações higiênicas com insolação adequada”; “novas superfícies verdes para o lazer”; “locais de trabalho bem articulados com a moradia”; “vias de circulação apropriadas”; “valorização na forma de patrimônio histórico”⁵⁶. Como segue, a cidade concebida por Le Corbusier, feita “casa para habitar”, deveria sempre ser designada a partir de equações de custos-tempo-taxa de retorno. Pinot-Gallizio lança seu *Discours sur la peinture industrielle et sur un art unitaire applicable* (1959), originalmente publicado na *Notizie Figurative* nº 9, naquele mesmo ano. Seu texto, logo publicado na terceira revista da IS, trouxe à baila o tempo da desmemoriação coetâneo à automação, posto que “hoje o homem é parte da máquina que criou, e a qual o renega, e pela qual é dominado”⁵⁷. Nele são discutidas as apropriações temporais deste novo homem, e de como se poderia experimentar um novo afeto, porém desde as consequências do desenvolvimento da produção. Como a criação de situações permitida através da “fabricação” de novos desejos e ambiências retomada dos esforços da IL, se manteve na organização da IS, permaneceu, automaticamente, também, a ênfase no jogo – ainda devedor de Johan Huizinga e sua *teoria do jogo*. No entanto, o jogo reconhecido pela IS (assim como no caso da IL) jamais insuflou a competição e a glória (status), valores burgueses decadentes⁵⁸. O monopólio da mediação das relações produzido pelo trabalho, e realizado no dinheiro, constituía o principal alvo situacionista. A crítica ao trabalho, aliada à percepção mais compreensiva e afinada de uma crítica da alienação capitalista, portanto, iria ganhando novos contornos. Ao fim, Debord, também ele, era devedor direto das análises lefebvrianas, já muito combatidas no seio da ortodoxia marxista, como no caso do PCF (Partido Comunista Francês). A crítica da vida cotidiana funcionava tanto quanto substantiva arma de combate para o jogo que a IS preconizava, pois era capaz de responder, em um nível profundo de negatividade, segundo avaliação da própria IS, a um panorama de como as relações reificadas pudessem dar lugar ao espaço-tempo vivido diretamente. É neste sentido que o conhecimento sobre o negativo em suas origens mais profundas na modernidade, i. e., o conhecimento sobre Hegel⁵⁹, operou decisivamente, tanto para se pensar concretamente a

⁵⁶ CORBUSIER, Le. *A carta de Atenas* [1933]. São Paulo: Edusp, 1993.

⁵⁷ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Discours sur la peinture industrielle et sur un art unitaire applicable*, nº 3, [1959], p. 33.

⁵⁸ “Esportes organizados e exercícios intelectuais, como o xadrez, centrados na competição, eram completamente eliminados nos jogos situacionistas” (BRACKEN, 1997, p. 87).

⁵⁹ “Debord está entre os poucos hegeliano-marxistas franceses; e sempre reivindicou esta descendência com especial orgulho. O essencial não decorre, realmente, do uso aqui e ali de citações hegelianas, que pode, às vezes, lembrar a utilização refrescante, embora superficial, que delas fizeram os surrealistas. Sartre, e também Debord – este por alguma via indireta – sofreram a influência da interpretação de Hegel proposta por Kojève em seus célebres cursos da década de 30. Kojève, mais do que a reconciliação final, enfatizava a luta e o aspecto

superação da arte, como, para mais tarde, a revolução enquanto meio para salvar a poesia (a vida diretamente vivida).

A III Conferência Internacional da IS, realizada em Munique, de 17 a 20 de abril de 1959, conferiria, para além da exibição-evento de Gallizio, o importante encontro com os membros alemães do grupo *Spur*, já contando com a representação do arquiteto Har Oudejans, recém incorporado para a seção dinamarquesa da IS. (O arquiteto A. Alberts também teria sido incorporado.) Deste debate participaram Debord, Armando, Constant, Erwin Eisch, Heinz Höfl, Jorn, Giors Melanotte, Har Oudejans, Gallizio, Heimrad Prem, Gretel Stadler, Helmut Sturm, Maurice Wyckaert e Hans-Peter Zimmer⁶⁰. Constant abriria as discussões anunciando a fundação da seção holandesa de um centro de investigação para um urbanismo unitário. Logo após, Jorn apresenta uma resposta sobre como as situações poderiam ser construídas. O grupo tendeu a pensar em uma construção vista como ambiências múltiplas, integradas entre si e “mescladas à vida”, em lugar de se traçar um lugar utópico ou uma ambiência isolada⁶¹. Em carta de 11 de julho de 1959 a Jorn, Debord trata da publicação vindoura do pintor (um panfleto de nome *Critique de la politique économique*, ao fim, lançado em 1960), estimulando leituras como *Réification* (1959) de Lucien Goldmann e *História e consciência de classe* (1923) (HCC) de Lukács. Este foi um projeto voltado para a discussão do valor e do trabalho em uma leitura revisionista de Marx. Jorn chegaria a eleger a discussão de como a expressão artística poderia funcionar como fonte de *contra-valor*. Não obstante, o eixo norteador para a sua abordagem crítica do valor era o espaço-tempo, o evento. Na mesma carta, Debord menciona o antfilme *Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps* (1959) que seria lançado em fins daquele ano. A voz 1 chega a dizer: “o que era diretamente vivido reaparece congelado na distância”; tal fala é feita durante a exibição de uma propaganda para a marca de sabão Monsavon. Mais tarde, as primeiras palavras desta fala constituiriam a primeira tese de SdE, formando-se um desvio complementado pelas primeiras letras de *O capital*. A publicação do *Manifesto* na edição nº 4 da IS⁶² suscitava o florescimento da luta pela maioria societal, pela transformação de

trágico em Hegel. A interpretação de Kojève está centrada sobre o homem e sobre sua história, e se desinteressa abertamente da natureza que ignora a diferença e o negativo. A energia para a ação humana é o desejo que se expressa como consciência de uma falta e de um negativo. Negando as coisas como dadas, o homem cria, e cria a verdade, porque também ela é um produto do agir histórico” (JAPPE, 1999, pp. 164, 165).

⁶⁰ BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*, p. 187.

⁶¹ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. La troisième conférence de l’I.S. a Munich*, nº 3, [1959], p. 87.

⁶² INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Manifeste*, nº 4, [1960], p. 144.

todos em “artistas não-artistas” da própria vida e de seu tempo. Entendia-se em tal contexto que as áreas e os tempos de influência da mercadoria haviam composto um patamar estrutural, dinâmico, mundial e de saturação sem precedentes quanto a seu fetichismo.

É neste mesmo ano que Debord inicia uma breve aparição em SoB, e que duraria até 1961. A ala situacionista de SoB neste intervalo compreendia Debord, Attila Kotanyi, Daniel Blanchard (Pierre Canjuers) e Andre Franklin. Na ausência de Blanchard, Debord havia integrado formalmente o SoB. A visão debordiana à época para este movimento consistia em produzir uma ligação entre a chamada “vanguarda cultural” e a “vanguarda da revolução proletária”, um intento para o espalhamento político do papel da IS e do SoB; tal ambição progrediu a partir de *Préliminaires pour une définition de l'unité du programme révolutionnaire* (1960), redação conjunta com Blanchard, publicada em 20 de julho na revista dos barbaristas. Blanchard pôde reproduzir como Debord enxergava a arte de maneira geral. Sua visão se inteirava de que a ruptura com a arte era distinta de sua superação. Enquanto aquela já se encontrava presente nas vanguardas artistas que reproduziam o desejo dadaísta nihilista puro e simples, a superação pressuporia a sua própria consumação combustiva⁶³. Eis o que se poderia demarcar de diferença entre a IS e o Letrismo, ou mesmo, em certos momentos, a IL. Em sentido situacionista, a arte era vista paradoxalmente como “jogo, como liberação dos desejos, como subversão, como negação da ordem repressiva e mortífera”⁶⁴. Visão paradoxal porque a IS congregava “artistas apenas na medida em que já não eram mais artistas: [viriam] para realizar a arte”⁶⁵, refletindo-se muito o tom marxiano ilustrado em *Teses sobre Feuerbach*, bem como a *Estética* de Hegel.

ii) Robert Kurz, Roswitha Scholz e a crítica do valor-dissociação

Robert Kurz, nascido em Nüremberg, foi jornalista, ensaísta e motorista, tendo estudado Filosofia, Pedagogia e História. Junto ao grupo *Krisis* delineou um pensamento capaz de romper com as bases do marxismo tradicional. Seus interesses buscaram descortinar os “fios invisíveis” (Marx) da trama caótica da crise mundial daqueles tempos (e que se avulta), baseados na atenção às condições limítrofes do capital. Seu aporte sobre o tempo (circunscrito ao quadro de transformação da economia política de Marx), visto tanto quanto

⁶³ BLANCHARD, Daniel. *Crisis de palavras: notas a partir de Cornelius Castoriadis y Guy Debord*. Madrid: Ediciones Acuarela, 2007, p. 85.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Le questionnaire*, nº 9, [1964], p. 389.

uma anatomia da atual fase do sistema de produção de mercadorias, encontra-se diluído nos numerosos artigos e obras, como *O colapso da modernização* [*Der Kollaps der Modernisierung*] (1991), *O retorno de Potemkin* [*Potemkins Ruckkehr*] (1993), *O livro negro do capitalismo* [*Schwarzbuch Kapitalismus*] (1999), *A guerra de ordenamento mundial* [*Weltordnungskrieg*] (2003), *Razão sangrenta* [*Blutige Vernunft*] (2004), *A substância do capital* [*Die Substanz des Kapitals*] (2004, 2005), *O capital mundial* [*Das Weltkapital*] (2005) e *Dinheiro sem valor* [*Geld ohne Wert*] (2012). A formação do pensamento em crítica do valor de Kurz data-se dos debates sobre a forma-valor nos anos de 1960, na Alemanha. Em voga nestes debates, a *Neue Marx-Lektüre*, aventada em 1965 com os protagonismos de Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt (então alunos de Theodor W. Adorno), Dieter Wolf, Heinz Dieter Kittsteiner e Michael Heinrich, figurava os bastantes caudatários mais diretos de Isaak Ilitch Rubin e Evgeni Paschukanis⁶⁶. Ademais, autores como Roman Rosdolsky, Fredy Perlman, Hans-Jürgen Krahl e Jean-Marie Vincent produziam estudos baseados em problematizações sobre o valor mais ou menos a partir dos anos de 1970. Cumpre notar que a crítica do valor de Nüremberg, protagonizado por Kurz, consagrou-se, para além de alguns dos autores citados, através da herança de Henryk Grossman, Guy Debord, Moishe Postone, Alfred Sohn-Rethel, Lukács e outros, sendo que Adorno e Marx constituíam o referencial nuclear das posições daquele ramo.

Kurz, que nos anos de 1970 chegou a participar do KABD (*Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands – Sindicato Comunista dos Trabalhadores Alemães* – “um dos vários grupos de esquerda comunistas da Alemanha Ocidental”⁶⁷), se haveria enfileirado no debate maoísta já desde fins dos anos de 1960. Sua saída deste debate marcado pela ortodoxia marxista-leninista desembocou na fundação da revista *Neue Strömung*, integrado por ex-maoístas⁶⁸. Em meados da década de 1980 (1986), organiza-se um grupo de discussões em torno da formulação da revista *Marxistische Kritik*, logo renomeada para *Krisis*. Tais textos reproduziam-se em meio à visão reinterpretada da crítica da economia política⁶⁹ de que a

⁶⁶ ELBE, Ingo. *Between Marx, Marxism, and Marxisms: ways of reading Marx's theory*. In: Viewpoint Magazine, 2013, s/p. (Disponível em < <https://www.viewpointmag.com/2013/10/21/between-marx-marxism-and-marxisms-ways-of-reading-marxs-theory/>>. Vários acessos.)

⁶⁷ FLEISCHER, Rasmus. *Robert Kurz and the collapse of modernity: an introduction*. In: [originalmente em Subaltern, 2011] Principia Dialectica, v. 2, julho de 2012, s/p. (Disponível em <<https://enemiesofutopia.wordpress.com/category/robert-kurz-his-life-and-ideas/>>. Vários acessos.)

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Kurz dirá em *Dinheiro sem valor*: “O marxismo aqui contido diferenciou-se em escolas e respectivos combates interpretativos, que se caracterizaram pelo entendimento de que a revolução teórica de Marx estava concluída, elevando a sua obra principal a uma espécie de bíblia. Tirando algumas exceções (como Rosa

efetivação de uma crítica categorial da integralidade do sistema capital somente poderia se dar na maneira de uma “crítica radical do valor”, em outras palavras, na assunção da necessidade de ir com Marx para além de Marx e dos marxismos “realmente existentes”.

Quanto ao aporte de Marx, mais imediatamente topicalizado no contexto da Primeira Revolução Industrial, entendeu-se que a conceitualização fulcral retomada para o desenrolar da transformação requerida era o *fetichismo da mercadoria*. A projeção de esforços em torno do conceito do fetichismo já havia sido retomada por Lukács em uma tonalidade mais consciencial, continuada em Adorno e Debord, na maneira de abordar a totalidade negativa tal qual se apresentava em seus tempos (meados da primeira e segunda metades do século XX); portanto, nestes últimos, longe de creditar-se à forma-partido um valor vanguardista, paulatinamente iria se assomando a crítica à forma-vanguarda, ela mesma. A crítica do valor, ao fim alegadamente uma crítica do tempo de trabalho, debruçou-se sobre a matéria desenvolvida nos meios ortodoxos (novos ou velhos), pretendendo, a partir dali, consolidar uma instância de negatividade em amplidão até então desconhecida; compreendeu que tal maneira necessária em se proceder evitaria a tentativa malograda do “velho movimento operário” – e derivados – de uma conjunção de esforços baseada na utilização de meios e relações pré-estabelecidos (“viciados”), que de mais a mais, serviriam apenas como elementos e processos mantenedores do sistema-capital. É dizer, a *Wertkritik* reclamou um caminho de crítica muito distinto de posições que se punham em marcha e vigentes desde uma fundamentação tradicional calcada na defesa e retroalimentação de categorias basais de reprodução do valor, como o Estado, o dinheiro, a mercadoria, o trabalho, os quais estão expressos no indivíduo abstratamente androcêntrico, na indústria cultural, no solipsismo mercante, na ideologia do progresso e de partido, na competição interestatal etc.

De outro lado, para a ortodoxia veiculadora do nome de Marx que reclamava algum revisionismo, a discussão sobre o fetichismo revelou-se sempre de modo truncado ou faltante. Testemunhava-se, naqueles campos reivindicados de “esquerda”, uma espécie de dissociação cognitiva ativada na solene capacidade para compor a nomenclatura da crítica do fetichismo com as categorias basais sistêmicas, as quais, positivisticamente instauradas, davam a proceder um estado inerte para a concretude alegadamente pensada, o que deu-se seguir, a

Luxemburgo, de modo incipiente), a história da sua recepção não incluiu qualquer confronto aberto com os conceitos fundamentais da teoria de Marx; a crítica marxista a Marx referia-se, quando muito, a fatos empíricos cuja mediação com as determinações da reflexão teórica permanecia completamente na penumbra. Assim, as bases categoriais da crítica da economia política apenas foram objeto de interpretações diversas, mas não de um desenvolvimento ulterior” (KURZ, 2014, p. 14).

partir daí, um acompanhamento intenso à tendência de cristalização das referidas formulações em dogmatismos montados precisamente a partir dos mais variados truncamentos e justaposições por demais irrefletidos. Por exemplo, ainda, uma certa mirada sobre as “classes sociais” faz obnubilar a trajetória analítica para o *tour de force* maquinal do valor. Marx, no momento mais concertado com a crítica relativamente desenvolvida do fetiche da mercadoria, deixa esclarecer que se tratam de meras objetivações do dado do valor. No terreno do fetiche, por assim dizer, “as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes da mercadoria [...] as máscaras econômicas das pessoas não passam de *personificações* das relações econômicas, como suporte das quais elas se defrontam umas com as outras”⁷⁰. No capítulo 4 (“*A transformação do dinheiro em capital*”) de *O capital*, a nomenclatura daquele *tour de force* maquínico é bem determinada: “o valor passa constantemente de uma forma a outra, sem se perder nesse movimento, e, com isso, transforma-se no *sujeito automático* do processo”⁷¹. Ao mesmo tempo, o valor “requer uma forma independente”⁷²; encontra-se imantada no *dinheiro*, no que foi ato de criação faustiano.

Em tal sentido, a perpetuação do clamor do “marxismo tradicional” voltado quase sempre à fundamentação do duplo tão-somente contraditório trabalho-capital (um caminho desejável e conhecido para uma posição de crítica que se estendia desde a positivação do trabalho, em geral trans-histórica), não permitiu demonstrar que se tratavam, simultaneamente, de contrafaces complementares do mesmo *tour de force*. No entanto, embora exibindo certos traços identificados aqui tanto quanto pertinentes ao campo da ortodoxia, pensadores como o primeiro Lucio Colletti, o Lukács de HCC e I. I. Rubin demonstravam posições distintas, especialmente quanto à temporalidade específica do valor.

Com respeito à face adorniana do *Krisis* (portanto, a que já estaria referenciada na crítica categorial atinente à Segunda Revolução Industrial), sobretudo sua dialética negativa operaria como mola propulsora da acepção do não-idêntico: conceitualização cabal para a crítica do dogmatismo do progresso, imantado nas teses internas (inconscientes) e/ou explícitas na atuação dos grupos servidores da ortodoxia, bem como para o tratamento de questionar sobre o estado da luta política das “classes sociais”, especialmente no contexto do pós-guerra. A visão enriquecida de Adorno quanto ao primado do objeto auxiliaria em desconcertar de modo constelar qualquer posição objetivo-subjetivo-positivista. Ainda, a

⁷⁰ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 129, grifo nosso.

⁷¹ Idem, p. 172, grifo nosso.

⁷² Ibidem.

dialética negativa adorniana, para mais, teria sido aproveitada para repensar-se uma crítica feminista da economia, mirando-se o reconhecimento da face obscura do valor.

O berço da *Wertkritik* esteve, ao mesmo tempo, conjugado com uma *teoria da crise*. Esta teoria, baseada na maneira de Marx proceder sua análise da tendência ulterior ao rebaixamento do fluxo de capitais, aprofundou-se, mais tarde, a partir das formulações de um Henryk Grossmann e de uma Rosa Luxemburgo. Diz Kurz a respeito de tais contribuições: “Esta discussão clássica da teoria da crise no marxismo do movimento operário foi engolida pela crise econômica mundial, pela barbárie nacional-socialista e pela II Guerra Mundial. Após 1945 reanimou-se [...] numa forma enfraquecida”, e segue: “mas a teoria de um limite interno objetivo foi considerada refutada e não voltou a ser tematizada”⁷³. Da configuração de uma teoria do colapso, por vezes ainda muito baseada nas formas de interpretação da realização ou não de mercadorias devido a da *Wertkritik*, defensora de que um campo de inflexão histórico teria posto a perder a estabilidade relativa da reprodução do valor, principalmente a partir da chamada Terceira Revolução Tecnocientífica. Para a *Neue Marx-Lektüre* de Michael Heinrich, para o caso pós-operaísta, bem como para as correntes pós-marxistas em geral, qualquer teoria do colapso seria recebida como um pensamento disparatado, e por tal desmerecida. (Algo, por fim, não muito distante do tipo de recepção referenciado nas épocas daquelas primeiras formulações pelo próprio movimento operário.)⁷⁴ Em alguns dos tais posicionamentos, o que se revelava no horizonte da financeirização do mundo, quando muito, constituiria um novo dimensionamento das categorias basais da “estrutura”; isto nos casos em que a própria matéria era vista de modo relevante. Noutras críticas, como certos lugares do pensamento pós-moderno, negadores da ideia mesma de uma totalidade concreta, tal poderia ser considerada mero intervalo de irrepetibilidade dos “ensembles de singularidades” (Kurz), ou jogos de relações de incertezas locais.

Uma nova fase das discussões do *Krisis* nos anos de 1990 fez integrar, para além das questões seminais acerca do decrescimento generalizado do valor apresentadas no “livro audacioso”⁷⁵ *O colapso da modernização*, as determinações concernentes à dissociação (ou “cisão”) do valor; contributo de Roswitha Scholz (1959-*) que passa a ensejar a designação da *Wertkritik* para teoria do valor-dissociação [*Theorem der Wert-Abspaltung*], quando da

⁷³ KURZ, Robert. *Crítica e crise: o limite interno do capital e as fases do definhamento do marxismo. Um fragmento, primeira parte*, 2012, s/p. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz409.htm>>. Vários acessos.)

⁷⁴ Cf. KURZ, Robert. *The substance of capital*. London: Chronos, 2016.

⁷⁵ Referência, em prefácio, de Roberto Schwarz ao livro.

publicação de *O valor é o homem* [*Der Wert ist der Mann*] (1992) no *Krisis*. Scholz, imersa no debate feminista desde o entorno da segunda metade do século XX, se apropria da conceitualização da dissociação já desdobrada nas referidas décadas, aliando aquele arcabouço tradicional à crítica do trabalho abstrato. Na elaboração scholziana, o valor é masculino por conta de a consecução do histórico-abstracional ter-se dado publicamente na maneira falocêntrica maquinal. Daí segue-se que o caráter feminino, culturalmente reverso à esfera pública, resolveu-se na medida de ser meramente preparatório do núcleo valorativo de caráter institucional-público do trabalho abstrato⁷⁶. Alfred Sohn-Rethel – ao lado de Adorno e Simmel – figurou fortemente nas teses iniciais de Scholz para que se pensasse a historicidade do estabelecimento do patriarcado-capitalista via relação de tensionamento ente os sexos. Sob um determinado tipo de abordagem tradicional fincada a partir da visão do trabalho encarado positivamente bastaria encontrar meios “igualitários” para o feminino; o esforço, visto pelas lentes da teoria da dissociação-valor, seria automaticamente condenado à sua total intempérie, posto que o alavancamento da situação feminina ao nível do poder androcêntrico (que somente faz rebaixar as potencialidades do próprio gênero masculino na perpetuação de sua condição reificada) tornaria acessível a que, de forma mais indiscriminada, experimentassem a máxima regressão. A relação valor, assim, em seu formato típico da irrupção da modernidade, os desprezaria “igualmente”⁷⁷.

No ano seguinte, no *Krisis* de nº 13, se publicaria o *Dominação sem sujeito* [*Subjektlose Herrschaft*] (1993). Na genealogia da acepção de um não-sujeito, Kurz excursiona uma crítica aos teóricos que, no desbordar da primeira metade do século XX, desenvolviam esta noção como tal. Algo do (pós-)estruturalismo e da teoria de sistemas, o que se havia notado em relação tão somente ao diagnóstico do sujeito decaído, foi assimilado por Kurz, sendo sua conceituação, alternativamente, desenvolvida sempre a partir da teoria do fetiche de Marx⁷⁸. O não-sujeito poderia ser traduzido agora na forma-social que determina um *indivíduo abstrato*, circunscrito ao apelo da burocratização, ao passo que revela a soberania do “sujeito automático”, o valor que se valoriza. O motivo deste texto de Kurz

⁷⁶ SCHOLZ, Roswitha. *O valor é o homem: teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos* [1992], s/p. (Disponível em <<http://obeco.planetaclix.pt/rst1.htm>>. Vários acessos.)

⁷⁷ Esta asserção não pretende, absolutamente, inferir que o gênero feminino, no momento preparativo da reprodutividade do valor, seja comparativamente menos reificado por não ocupar a posição equivalente à do androcêntrico no campo da “ancestralidade” do patriarcado-capitalista, em outras palavras, antes do emplacamento histórico da chamada “dupla carga”; trata-se de lembrar como, analogamente, o desempregado, embora não promotor direto da valorização, vive sua penúria.

⁷⁸ KURZ, Robert. *Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus valores ocidentais*. São Paulo: Hedra, 2010, pp. 20, 233-235.

redundou em uma acoplagem com a tese scholziana de maneira a fortalecer expressivamente o alcance da teoria do valor-dissociação, e a qual, todavia, encontrou patente relutância por parte de alguns membros. Isto também porque Kurz, ao assimilar e veicular a teoria, foi criticado pelo que tal posição, refletida inclusive no nível do conteúdo da teoria, teria sido fruto de um isolamento teórico, e por conseguinte um suposto abandono da práxis⁷⁹.

Em 1999, o livro de 816 páginas, que *a priori* deveria se chamar *Moinhos satânicos* (em alusão à William Blake), é lançado com o nome *O livro negro do capitalismo*. Em um debate que evoca a análise radical do valor do *Krisis*, Kurz deseja pôr de manifesto não de forma gratuita os crimes cometidos pelo capitalismo, tal qual foi a proposta análoga de *O livro negro do comunismo* – e, daí a inspiração para a nova titulação – para o caso do “comunismo”, mas antes, formular a integração de um conjunto de processos históricos que costumam ser vistos positivisticamente e, portanto, em estilhaços⁸⁰. Por certo, a integração figurada naqueles interesses foi expressa nos textos *Todas as linhas de montagem estão paradas* [*Alle Bänder stehen Still*] (2008); *O fim da fábula do automóvel* [*Ende des Automärschens*] (2011); *O fim da economia nacional* [*Das Ende der Nationalökonomie*] (1995); *Seres humanos não rentáveis* [*Unrentable Menschen*] (2006); *A máquina da auto-responsabilidade* [*Die Maschine der Selbstverantwortung*] (1997); *Crise econômica mundial, movimento social e socialismo* [*Weltwirtschaftskrise, soziale Bewegung und Sozialismus*] (2009); *A nova crise do dinheiro* [*Die neue Krise des Geldes*] (1998).

Ainda no marco da publicação de *O livro negro do capitalismo*, lançou-se *Manifesto contra o trabalho* [*Manifest gegen die Arbeit*] (1999), escrito por Kurz, Ernst Lohoff e

⁷⁹ Claus Peter Ortlieb lembra, certa feita, uma fala de Kurz atinente à questão: “uma verdadeira autopresunção da reflexão teórica seria a pretensão de ainda querer ‘derivar’ a suplantação do capitalismo, pois isso significaria mesmo uma recaída na objetivação da teoria da estrutura; todo o ‘derivável’ permanece *per se* preso ao campo da imanência capitalista. Inversamente, o mesmo vale para uma intencionalidade ‘existencial’ com base na teoria da ação e indiferente à objetivação real fetichista. Pelo contrário, a intencionalidade de transcendência tem de enfrentar precisamente a falsa objetivação dominante; e isso só é possível na medida em que, a reflexão teórica, enquanto tal, é firmemente praticada de modo continuado, até para além de si mesma. Para isso é preciso uma distância consciente da teoria crítica em relação a toda práxis encontrada [...]” (ORTLIEB, 2012, s/p).

⁸⁰ Em uma entrevista com Heinz Dieter Heidemann, realizada no contexto do lançamento do livro, Kurz afirma que “o livro é: a) uma história das três grandes revoluções industriais (a introdução do sistema fabril através da máquina a vapor no início do século 19; a *automobilização* fordista através da produção em linha; e a racionalização da economia empresarial na primeira metade do século 20, revolução microeletrônica no limiar do século 20); b) uma história da ciência da economia nacional com as suas vacilações permanentes entre os pólos do mercado e do Estado; c) uma história da ideologia legitimadora burguesa centrada na naturalização e biologização do social (a economia capitalista e suas consequências sociais são tratadas por ela como *lei natural* acima de qualquer crítica); d) uma história do disciplinamento do *material humano* e da *interiorização* de normas de comportamento capitalistas até chegar ao homem *auto-regulativo* contemporâneo; e) uma história do movimento operário socialista e do socialismo do Estado, não como um contramodelo, mas como um *elemento imanente* da modernização burguesa; f) uma história das grandes crises que caracterizam, em sua essência, este sistema” (KURZ, 2004, pp. 134, 135).

Norbert Trenkle. Nestes, a tese sobre o limite interno absoluto é reforçada, uma vez que a senda da dominação da sociedade do trabalho haveria percorrido grande parte dos ciclos; estaria, em realidade, percorrendo os últimos, precisamente por conta de seu coroamento lógico-histórico. O *Manifesto* ecoava, para além da teoria marxiana “esotérica” e obscura do fetichismo (e em cujo trabalho se é negativado), direta e indiretamente outras frentes de crítica no estilo de *Le droit à la paresse* (1880) de Paul Lafargue, *Operai e capitale* (1966) de Mario Tronti e *A abolição do trabalho [The abolition of work]* (1985) de Bob Black, a obra situacionista, além de, em alguma medida, Georges Bataille, Pierre Clastres e outros⁸¹. No entanto, ainda que vivificado nas linhas da *Wertkritik* (inclusive exibindo-se uma das principais inimigas teóricas do pós-operaísmo de Tronti e de Antonio Negri), não pareceu aceder um lugar fundamental à crítica da dissociação scholziana – esta ocupou um item apenas (o sétimo capítulo: “*O trabalho é domínio patriarcal*”) e não se diluía no restante do corpo do texto. De modo ainda mais resoluto, a tese da ambivalência essencial em Marx caracterizada em uma publicação kurziana de pouco antes da aparição do *Manifesto (O duplo Marx [Der doppelte Marx]* (1998)), esclarecera qualquer tentativa descuidada de um emparelhamento dito aprofundado com as demais críticas do trabalho. O Marx arcano, de um lado, por ser antifetichista, compunha-se, por outro lado, com uma persona até certo ponto defensora da modernização (o Marx “exotérico”, vis-à-vis boa parte de sua visão sobre a educação escolar, o incisivo apoio à luta pela jornada de dez horas, alguma expressão sobre o sentido da colonização e outros, coligados a uma luta de interesses); modernidade e antimodernidade expressas em um só corpo, portanto. Isto, com efeito, não deveria ser motivo de surpresa, se se considera que Marx (e Kurz assim o declara), filho do Iluminismo emplacado em fase expansionista, fora o responsável pelo primeiro momento da crítica radical do valor.

A esta altura, tal desenvoltura da crítica do valor quanto a Marx não poderia ser confirmada sem o contato com a seminal publicação *Tempo, trabalho e dominação social [Time, labor, and social domination]* (1993) de Moishe Postone; afinal, vem do próprio Kurz o reconhecido crédito atribuído àquele que primeiro desmontou a ideia do trabalho visto ontologicamente e sua visão positivada⁸². Seu desenvolvimento afeto à *Wertkritik* “tem suas raízes nos anos de 1970, elaboração ao longo dos anos de 1980 e foi apresentada em sua

⁸¹ De maneira a mostrar a defesa do trabalho o *Manifesto*, que esbanjou citações, elencou, dentre outros, os nomes Henry Ford, Bill Clinton, Riehl, Carlyle; quanto a uma crítica elencou Marx, Horkheimer, Adorno, Büchner, Nietzsche etc.

⁸² KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 60.

forma avançada desde inícios dos anos de 1990”⁸³, lembra Kurz. A mercadoria apresentada na primeira parte de *O capital* já encerra, em sua dupla determinação, o peso histórico daquela fase expansionista do capital, ao contrário do que uma formulação trans-histórica pudesse admitir no interior do tom ambivalente marxiano, para ela invisibilizada⁸⁴. É, certamente, pois, baseado na intencionalidade de demarcar o que na teoria crítica de Marx pôde ser reconhecido como uma crítica total ao modo de produção capitalista, e, ao cabo, o que fora consagrado no marxismo da Segunda Internacional (as primeiras expressões mais consolidadas do “marxismo tradicional”), que a reinterpretação de Postone abre caminhos para o robustecimento daquela caracterização ambivalente de Marx presente em Kurz. Portanto, a maneira kurziana (e postoniana, analogamente) de análise da substância do capital, i. e., da categoria do *trabalho por excelência*⁸⁵, somente poderia advir da ideação dialetizada da única sociedade norteada pelo mesmo *trabalho por excelência*.

O exemplo do “aceleracionismo” de Hartmut Rosa, bem como o da “velocidade política” de Paul Virilio acenaram para Kurz e Scholz um direcionamento para a abordagem sobre os principais enfeixamentos tendenciais do tempo histórico sob o trabalho abstrato. Kurz enfatiza, ancorado na emergência do mundo, representada em sua teoria da crise, o imperativo sobre tal tratamento, pois **“hoje a exploração dos recursos temporais parece ter chegado a seu limite histórico, sendo impossível evitar que o problema do tempo, agora iminente, se insinue na consciência social”**⁸⁶. A temática do tempo em Kurz encontra-se também sintonizada com uma de suas tenazes formas de aparição civilizacional: o Iluminismo. Sem estar necessariamente circunscrito no período assente na francofonia setecentista e oitocentista, o Iluminismo (ou o Esclarecimento) endereçado aqui analiticamente atinge frontalmente a amplitude ideológica germinada, sobretudo no advento da autonomização do valor; resumidamente uma teoria positivada da história possuidora dos

⁸³ Idem.

⁸⁴ POSTONE, Moisé. *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*. São Paulo: Boitempo, 2014, pp. 166, 167.

⁸⁵ Uma elucidação crítica do trabalho (abstrato), talvez não posta em conta em sua riqueza pelo marxismo tradicional jaz justamente na devida meditação sobre a tese nos *Grundrisse* de Marx: “[...] o trabalho, como o valor de uso que se defronta com o dinheiro posto como capital, não é esse ou aquele trabalho, mas é *trabalho por excelência*, trabalho abstrato: absolutamente indiferente diante de sua *determinabilidade* particular, mas suscetível de qualquer determinação. À substância particular que constitui um capital determinado tem naturalmente de corresponder o trabalho como abstrato particular; no entanto, como o capital *enquanto tal* é indiferente perante a qualquer particularidade de sua substância, e é tanto a totalidade da substância quanto a abstração de todas as suas particularidades, o trabalho que o defronta possui em si subjetivamente a mesma totalidade e abstração” (MARX, 2011, p. 365).

⁸⁶ KURZ, Robert. *A expropriação do tempo: pobreza do tempo e aceleração na cultura non-stop*. In: KURZ, Robert. *Com todo vapor ao colapso*. Juiz de Fora: Pazulin; Editora Ufjf, 2004, p. 213.

largos tentáculos governistas da reprodução do valor em nível consciencial. Estando esta problemática conceitual em Kurz situada na raiz desta autonomização, logo decorre-se que não se tratou de um mero lapso temporal francófono, mas um verdadeiro redemoinho vertiginoso que por hora ainda se arrasta, fazendo ligar contraditoriamente neste arraste o tempo-do-mundo-da-vida às raias do tempo histórico-concreto combatido. A metafísica burguesa da história mormente alicerçada em epígonos da ideologia alemã (clássica ou não), e que mantém-se realizada por meio de artifícios mobilizados em prol da automatização do modo de pensar e sentir burguês, encontra-se refletida no fato e no dever do desenvolvimento: o Esclarecimento como fonte auspiciosa para a tara do tempo produtivo em escalada. Kurz, então, prefere não retrair-se à crítica que julga necessária àqueles epígonos, seja Kant, Hegel ou Bentham; potencializa-a para com isso denegar o cerne iluminista que retroalimenta as relações de valorização promotoras de um tempo final.

Anselm Jappe (1962-*), nascido em Bonn, Alemanha, membro do *Krisis*, desenvolveu uma tese intitulada *La critique du fétichisme de la marchandise chez Marx et ses développements chez Adorno et Lukács* (2000), realizada na *École des hautes études en sciences sociales* (EHESS), Paris. O texto ancorado na crítica do valor expressou a teoria do fetiche marxiana na articulação com as contribuições de Krahl, Kurz, Postone, Rosdolsky, Sohn-Rethel, Rubin, o primeiro Lukács, além de Debord. Em relação a este último travara contato pessoal por carta no contexto de publicação do volume *Guy Debord* (1993), a pedido de Mario Perniola (por sua vez, simpatizante dos situacionistas); tal título foi considerado pelo próprio Debord como “sem dúvida, o melhor livro [sobre ele] escrito por um alemão, quem explicitamente adota um ponto de vista marxista-hegeliano”⁸⁷. Poucos anos depois dos estudos na EHESS publica *Les aventures de la marchandise* (2003), uma espécie de sistematização das posições teóricas do *Krisis* à época. A crítica do trabalho expressa pela verve de Jappe deu continuidade àquele espírito do *Manifesto* a partir de capítulos, tais como: “*Será o mundo uma mercadoria?*”, “*A mercadoria, essa desconhecida*”, “*Crítica do trabalho*”, “*A crise da sociedade mercantil*”, “*História e metafísica da mercadoria*”.

Em nota escrita à 11 de abril de 2004, Hanns von Bosse, Petra Haarmann, Brigitte Hausinger e Claus Peter Ortlieb, membros anteriores da redação do *Krisis*, declaram apoio a Kurz e Scholz, expulsos do grupo por motivos pessoais e de incompatibilidade teórica. Há 12 anos, a integração da crítica da dissociação à forma oitentista de praticar a *Wertkritik* alcançou

⁸⁷ DEBORD, Guy. *Guy Debord: Correspondance, vol. 7: Janvier 1988-Novembre 1994*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2008.

um limite. A crítica do Esclarecimento vinculada à crítica do androcentrismo assinalou um divisor de águas na medida de desenvolver-se, no grupo que se manteve na redação, o desprezo à negatividade referida pelo que muito atingiu certo nível pró-ocidental dos detratores⁸⁸. Prontamente, à mesma época, outras declarações de apoio (como a dos então editores da página do *Krisis* – o *Obeco* –, e dos tradutores do *Contracorriente*) impulsionaram a formação de um outro grupo para dar consequência à teoria da dissociação-valor: o *Exit! Crise e crítica da sociedade da mercadoria* [*Exit! Krise und Kritik der Warengesellschaft*]. Na nova instância, portanto, a crítica radical do valor significou ampliar a consecução da crítica à dissociação, ao sujeito e ao Esclarecimento; momentos inseparáveis para uma teoria crítica amparada na teoria do colapso kurziana. Por meio de uma circular da redação da *Exit!* assinada por Kurz, Scholz, Ortlieb e Haarmann em mês subsequente ao da cisão, ficaria estabelecido que a editora Horlemann-Verlag, antiga editora do *Krisis*, passaria a publicar os textos da *Exit!* com exclusividade. Sendo assim, a primeira parte de *A substância do capital* (a qual seria completada na segunda edição), *A nova crítica social e o dilema das diferenças* [*Neue Gesellschaftskritik und das Problem der Differenzen*] de Scholz, além das contribuições de Ortlieb, Haarmann, Christian Höner e Frank Rentschler, perfariam a primeira edição da revista.

Em 2005 a editora parisiense Lignes publica *Avis aux naufragés: chroniques du capitalisme mondialisé en crise*, uma coletânea de artigos do pensador cujo título foi concebido a partir de um poema de Paulo Leminski. As fontes dos artigos traduzidos para o francês gravitaram em torno de publicações da *Folha de São Paulo*, do *Neues Deutschland* (Berlim), do *Phase 2* (Leipzig), do *Streifzüge* (Viena), do *Konkret* (Hamburgo) e do *Archipel* (Fórum cívico europeu). O corpo de tradutores/organizadores da edição, composto por Olivier Galtier, Wolfgang Kukulies, Luc Mercier e Johannes Vogele, alertou sobre o que os leitores teriam em mãos: “ele mostra enfim que a luta por interesses vitais não pode mais se dar pelo apego à ‘classe operária criadora de valor’, porque as novas forças produtivas estouraram a economia fundada sobre o valor e tornaram obsoleto o *ethos* do trabalho”⁸⁹. Esta asserção, que ronda o cerne de sua crítica, na verdade diz muito sobre como a formulação do marxismo tradicional, inicialmente orientada no decurso do velho movimento operário e suas teses, é, ao cabo, sucedânea herdeira do Esclarecimento, uma vez que as categorias basais sistêmicas

⁸⁸ KRISIS (Gruppe Krisis). *Sobre a cisão do Grupo Krisis: declaração de anteriores membros da redação e do círculo de apoio*, 2004, s/p. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/sobre_cisao_krisis.htm>. Vários acessos.)

⁸⁹ KURZ, Robert. *Avis aux naufragés: chroniques du capitalisme mondialisé en crise*. Paris: Lignes, 2005, p. 9.

continuadoras daquele trato ideológico não lhes serviram de crítica, mas antes, de sustentáculo para alguma crítica. É dizer, a crítica marxista tradicional, inicialmente preparada sobretudo no interior da Segunda Internacional, se valeu (e, por hora ainda se vale) precisamente da perpetuação dos “elementos imanentes” à saga do valor-dissociação para subsistir.

Kurz e Scholz seguiram proferindo em seu *quehacer*, nos anos que se seguiram até 2012, um questionamento-força por demais distinto do que os revisionismos tiveram até então em seus desígnios. Para além do que a Neue Marx-Lektüre apontou em seu horizonte, ao lado das correntes que de certa maneira ainda insistiam na mirada da totalidade concreta, mas que exibiam antes um tom pelo afã da reinterpretação (incluída a própria visão postoniana), os desígnios da teoria do valor-dissociação passariam ao largo, ao demonstrar-se a exigência pela superação das formas e construtos explicativos que já não alcançavam o âmago dos dinamismos da substancialidade em colapso franco. Visava-se, dentro do âmbito da crítica da economia política, uma transformação delineada em nova construção *tout court*. Sabendo de antemão as dificuldades pelas quais passariam os gentios interessados na deposição da “segunda natureza”, Kurz, não em tom messiânico, nem prescritivo, elaborou um rol de complexos que neste momento poderiam produzir um estremecimento efetivo das categorias sistêmicas reinantes: 1) “questão de saber em que medida as categorias de Marx não representam meras categorias teóricas ou um ‘modelo’ meramente hipotético, mas categorias reais [...] [‘formas objetivas de existência’]”; 2) da historicidade das categorias; 3) “da relação entre as categorias e a totalidade capitalista”; 4) “do estatuto das categorias na relação entre essência e aparência”; 5) de se o estatuto das categorias da crítica da economia política será afirmado ou negado⁹⁰. Esta exata problematização foi proferida pelo então amigo e membro da Exit!, Claus Peter Ortlieb, quando do funeral de Kurz em 2012.

⁹⁰ KURZ, Robert. *Dinheiro sem valor: linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política*. Lisboa: Antígona, 2014, pp. 27-29.

I

In girum imus nocte et consumimur tempore

“Apesar de consumir a maior parte do tempo diário, a maioria esmagadora dos que laboram não sente o tempo de trabalho como tempo de vida próprio, mas como tempo morto e vazio, arrebatado à vida como num pesadelo” (Robert Kurz)

“Economia de tempo, a isso se reduz afinal toda a economia” (Karl Marx).

“Se há algo de verdade na teoria marxista do valor, não está no interior do trabalho, mas no tempo de trabalho, de outra forma, no tempo. O valor deve ser o tempo, e não o trabalho. O tempo não é outra coisa para o homem que uma sucessão de fenômenos em um ponto de observação do espaço, enquanto que o espaço é a ordem da coexistência dos fenômenos no tempo, ou o processus” (Asger Jorn)

O caminho empreendido nas próximas páginas irá relevar o aspecto da constituição conceitual do tempo no interior da experiência situacionista quanto às periodicidades atinentes ao pré-espetáculo moderno. Entendeu-se que, para tanto, a teoria crítica do espetáculo (especialmente no caso de Debord) poderia ser detectada a partir de três influências mestras: Marx, Feuerbach e Hegel. Esta seleção, muito embora não signifique um rebaixamento das outras grandes influências de seu pensamento (como a de Lefebvre, Lukács, Korsch e Lautréamont), pretende excursionar a temporalidade conceituada a partir dos desvios intrínsecos à negatividade desta teoria. Debord encontra em Feuerbach algo de muito vívido em seus dias, a sobreposição da imagem e da cópia. Deve a ele, portanto, uma partição importante da tessitura de seu pensamento. Com Hegel, mostra um mundo que está em autoconstituição, bem como a negatividade enquanto traço mor para a negação do espetáculo. Com Marx, talvez a grande avenida de seu pensamento, produz em sua covalência a visão de um mundo substanciado no fetichismo da mercadoria. Daí a crítica ao tempo fetichista desenvolvido na qualidade do espetacular. A organização das referidas páginas apresenta um primeiro bloco que oferece um panorama triádico daqueles pensadores: 1) na relação constitutiva do pensamento crítico do espetáculo com as entranhas do pensamento feuerbachiano; 2) na presença hegeliana relativa à constituição do nível cumulativo do capital

espetacular; 3) a *separação* marxiana que perpassa o novo axioma, a nova constituição ideada da vida balizada na produção de mercadorias. À luz da teorização situacionista, portanto, tais páginas prepararão e abordarão o tempo histórico *cíclico* e *linear*.

I.1 – Infinitude e pensamento da história

Conforme ensina Lukács em *O jovem Hegel* (1938), as primeiras preocupações com os termos *Entäusserung* (alienação) e *Entfremdung* (estranhamento), ainda que de forma pouco sistematizadas, já constavam em escritos de Fichte e de Schelling. Em *Diferença entre os sistemas de Fichte e Schelling* (1801), seu escrito determinadamente pós-kantiano, patenteia-se a aparição da alienação – categoria central de seu sistema filosófico – como produto da cisão temporária e aparente do Espírito, como o processo em que se constitui a própria objetividade material [*Wirklichkeit*]. Temporária porque o Espírito estava, desde o início do processo de cisão, designado a reconciliar-se, e aparente porque a resolução da oposição enquanto uma realidade invariável do movimento do Espírito já estaria, de certa forma, alcançada no processo mesmo de alienação; seu “final pré-existente”. A alienação para Hegel é, assim, essencialmente, a situação momentânea de contraposição sujeito-objeto dada no momento da formação da cultura, da civilização e, que ao mesmo tempo, representava a desestabilização do “mundo ético”, conciliado. Em outras palavras, esta relação sujeito-objeto significa a transformação do Espírito em materialidade histórica, objetiva a mutação do estado espiritual em uma entidade outra que se lhe contrapõe (ao menos de modo formal ou aparente, como visto), mas que não deixa de ser aquele mesmo estado espiritual. Esta outra entidade não é mais que a forma não-essencial da própria autoconsciência. Por conseguinte, a superação da alienação para Hegel está identificada com a superação da objetividade histórica, com vistas a que o Espírito reencontre sua unidade original, isto é, a autoconsciência, geradora do mundo substancial das instituições sociais e políticas, deve conquistar seu fruto (que exterioriza-se de si mesmo) e, de alguma forma, busca unificar-se com ele. O que se pode depreender deste processo de superação da alienação proposto por Hegel é que o fim desta saga de reencontro do Espírito consigo mesmo não se dá na resolução identitária de forças contidas em seu fruto, no terreno histórico, mas, de outra maneira, por meio do alcance da Razão. Aqui, Razão se opõe à ideia de intelecto (ou *Verstand*, de onde vem tal tradução). Este último, ao contrário, constitui elemento determinante na separação das consciências. A Razão, para Hegel, se porta como a *causa movens* da reunificação dos opostos. A partir, então, da consciência da cisão do Espírito municida pela Razão, o

imbróglio da oposição desfaz-se e, com isso, o resultado é o equilíbrio total, isto é, a “identidade consciente da finitude com o infinito”⁹¹. Pode-se dizer, resumidamente, que, o processo de peregrinação do Espírito se dá a partir de um momento inicial harmônico não desenvolvido e que sofre um processo de cisão, criador da objetividade histórica, para, por fim, atingir um estado mais desenvolvido com a superação daquela cisão através da Razão. Hegel desejou mostrar como este movimento racional identifica-se com o real em sua essência, uma vez que sua ideia de *conceito* equivalia à própria lógica estruturante e abrangente do real. Interpreta o trabalho social como um amoldamento, um momento de destruição da objetividade material posta como momento da alienação. Para o pensador prussiano, o trabalho seria uma materialização humana dada a um determinado objeto, à natureza. Precisamente nesta materialização, a consciência externaliza-se e opera como elemento conquistador daquele objeto ao destruir o caráter negativo e estranhado da objetividade; o traz para si, o que provoca a consciência da separação típica da alienação, reconhecendo a si mesma e superando, portanto, aquela separação.

O marxismo hegel-feuerbachiano de Debord, e extensivamente à IS de maneira geral, constrói-se mormente na – e para a – análise do tempo capitalista sofrente dos desvarios da experiência histórica no século XX, de forma a produzir estratégias de contenção da contenção espiritual do tempo. Compõe, para tanto, uma visada histórica do poder separado e de suas consequências, e convida ao aprofundamento da conceitualização atada à *Ideia*, ao *silogismo social* e à sua *organização temporal*. Anselm Jappe, afinal, em *Guy Debord* (1993), nota que a obra debordiana é uma continuação da obra de Marx e de Hegel. É, também, nos inícios do quinto capítulo de SdE que Debord evoca a arte prudente de Baltasar Gracián (1601-1658) para reclamar o tempo⁹². O mesmo Gracián citado em *Panegyrique, vol. I* (1989) o teria escolhido dentre um grupo para o qual a vida lhes teria *durado*, um francês que encontrou no vinho maior valia que a escrita de livros. A lógica hegeliana o orientou na feitura estrutural de SdE, no nível mesmo da organização dos capítulos: uma ode às tríades⁹³. Em Debord, no trabalho das contradições está, na medida do reconhecimento da totalidade

⁹¹ HEGEL, G. W. F. *Fenomenología del Espíritu*. Madri: Claridad, 1969.

⁹² GRACIÁN, Baltasar. *L'homme de cour*. Paris: Éditions Gérard Lebovici, 1990, p. 196.

⁹³ Para Bracken (1997) há uma organização em tríade para SdE: os capítulos I (‘A separação consumada’), II (‘A mercadoria como espetáculo’), III (‘Unidade e divisão na aparência’) e VI (‘O tempo espetacular’) centralizaram-se no conceito de espetáculo e espectadores; os capítulos VII (‘O planejamento do espaço’) e VIII (‘A negação e o consumo na cultura’) correspondem ao urbanismo unitário e à subversão cultural; os capítulos IV (‘O proletariado como sujeito e como representação’), V (‘Tempo e história’) e IX (‘A ideologia materializada’) versam sobre estratégias para a auto-organização dos trabalhadores quando da aparição do momento revolucionário (p. 130).

demolido, a busca por sua inteireza. Leitor de *Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio* (1830), e por extensão, *A ciência da lógica* (1812), produz um desvio concernente à auto-referencialidade da verdade⁹⁴, e o qual guiará suas análises sobre o espetáculo, imantadas em meio às referências explícitas de negatividade. Em Hegel, no cerne da ideia está a vida⁹⁵; o quanto qualitativo que permite a determinação de si, trata-se do *ser total* no nome da *medida*⁹⁶; o silogismo, “o *todo* racional”⁹⁷; na doutrina do conceito, “é *totalidade* [...] o *determinado em si e para si*”⁹⁸. A *ideia de história* em Debord e na IS considera que o proletariado se tornou representação com a reviravolta da socialdemocracia, no seu pleno aburguesamento a inícios do século XX. Este ato, enfim, constituiria a priori o marco temporal do *espetáculo moderno*. Calcada nas lutas de classe, embora para eles, em um sentido um tanto distinto da visão clássica⁹⁹, produzem uma crítica dirigida àqueles que não praticam o “pensamento da história”, a dialética. Ao tempo que renegam o “marxismo ortodoxo”, i. e., as expressões do bolchevismo, da socialdemocracia atualizada, do socialismo de Estado, como expressões científicas burguesas materializadas, refutam também o típico valor construído do trabalho nestas arenas políticas: “Jamais trabalhe!” [*Ne travaillez jamais!*] Tal diretiva inscrita no muro da Rue de Seine, Paris, em 1953 pelo jovem Debord conteria já um programa histórico-concreto de luta; fez convidar, pois, à crítica total da vida espetacular conduzida pelo tempo morto estruturado no redemoinho do capital. A crítica situacionista do trabalho figura, portanto, crítica do tempo atinente à certa altura histórica, o qual deveio o ser total da vida. Os contatos teóricos de origem com a teoria dialética revelam um arco de ligação direto com as leituras do marxismo ocidental, por sua vez, radicalmente críticas da teoria e da política socialdemocrata mantida pelo Kremlin e seus bastantes representantes (partidos). A prática situacionista do pensamento histórico pode ser traçada, por exemplo, em seu interesse explícito na retomada da crítica proposta por Karl Korsch em *Marxismo e filosofia* (1923), crítica esta dada naquela necessária hegelianização do pensamento e das práticas que viessem a promover a revolução dos tempos. Para esta prática, se deveria estabelecer, no ramo teórico, o serviço da crítica da economia política, posto a

⁹⁴ Desvio de “a verdade se verifica em si mesma” para “o mentiroso mentiu para si mesmo” (DEBORD, 2015, p. 13, §2).

⁹⁵ HEGEL. G. W. F. *Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio (1830): Vol. 1, A ciência da lógica*. São Paulo: Loyola, 1995.

⁹⁶ *Idem*, p. 214.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 315, grifo no original.

⁹⁸ *Ibidem*, p. 292, grifo no original.

⁹⁹ Para a IS, o proletariado caracterizado no século XIX já não existia, deu lugar à sua nova forma. Este tema será discutido mais tarde neste mesmo capítulo.

demolir a banalidade da ciência burguesa diretamente coligada ao socialismo de Estado; tal crítica vê em sua “vulgaridade” a não-“cientificidade”¹⁰⁰. Tais influências, portanto, aclimatadas em campos políticos próximos ao neohegelianismo e ao marxismo não-ortodoxo, conferiram também valor às contribuições de Rosa Luxemburgo, Henri Lefebvre, György Lukács, Walter Benjamin, Georges Bataille, Sigmund Freud etc. Para tanto, a crítica histórica manejada pela IS pretendeu abarcar a negação da alienação em suas inúmeras variantes: a crítica do solipsismo; do condicionamento; do dinheiro; da ideologia redimensionada; do trabalho. Entendendo-se que a mercadoria, se tomada como um *quantum* de tempo social¹⁰¹ associado, i. e., como ela, em alguma medida, interfere nas trocas sociais entre as demais mercadorias, e, constatando-se que, em certa altura histórica, a estrutura capitalista moveu-se para uma potencialidade abruptamente maior de produção destas mercadorias, vis-à-vis a produção fordista, esta mesma potencialidade pode ser vista na qualidade de uma nova fase das trocas sociais capitalistas, a realização do que se havia cunhado para fins do século XIX capitalismo monopolista. O que está latente é a transformação abrupta qualitativa dada na conjunção cumulativa daqueles *quanta* de tempo social. Uma vez que é impossível considerar aqui isoladamente o efeito de uma mercadoria-prova no restante da ambiência capitalista, já que ela mesma é resultado de uma miríade de relações entre tempos sociais interligados, pode-se tratar, de outra forma, e de uma maneira geral, que, o aumento na complexidade de vivência do tempo social, *pari passu* com o aumento quantitativo das mercadorias despontou para um tempo social qualitativamente distinto, e que tal, não pode ser simplesmente avaliado, no caso desta complexidade, pela soma das mercadorias várias; estão representadas e vividas em tempos sociais vários, ainda que sob o mesmo regime de tempo. Trata-se, pois, após um determinado ponto de inflexão (como dito, a realização do fordismo), de um novo tempo social, assim como o capital monopolismo se diferencia largamente da fase capitalista pré-industrial. Nova combinação. Importa, no caso do tratamento do resultado das trocas sociais, que não são necessariamente mera soma de tempos (pois, em certas caracterizações mais simples, a soma pode ser o caso), sublinhar as *combinações* de tempos, tal como visto, analogamente em Marx a partir de Hegel, por meio de análises da física e da química, e em Durkheim no trato do fato social para o funcionamento das leis que regem uma sociedade

¹⁰⁰ KORSCH, Karl. *Marxismo e filosofia*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008, p. 57.

¹⁰¹ Considera-se o tempo social do espetacular (troca social no espetacular) aquele necessário para a continuidade das mesmas trocas sociais baseadas em certo nível de realizações sistemáticas das mercadorias, i. e., todo aquele imerso e de alguma forma funcional para a sua própria existência e replicação, para a manutenção do tempo *do* trabalho. O tempo social, assim, está diretamente atrelado às trocas de gastos de energia para a manutenção deste regime de tempo *do* trabalho.

(sabe-se que tais não se alteram à vontade), também, a partir de combinações similares. Dadas as possíveis combinações entre estes tempos sociais, pode-se inclusive atestar áreas de influência em que a força espetacular é mais intensa. Obtém-se assim, uma determinada sistematização da intensidade dos *quanta* de tempos sociais, no qual, em um espaço específico, houve certo número de combinações que redundaram nesta nova combinação do espetacular; em outros, as combinações, ou não se deram ou se deram na maneira de uma anulação de tempos.

A *medida* hegeliana está representada em muitos exemplos em SdE, inclusive nas teses 1 e 34: §1¹⁰². Adendo: a combinação de tempos sociais, em Debord, produziu conglomerados destes tempos, identificados como espetáculos. Diz respeito, portanto, a um conglomerado de trocas sociais que, em dado ponto limite, resultou em uma nova maneira de realização das trocas sociais baseadas ainda no regime de produção de mercadorias. Para Debord, a nova combinação é precisamente evidenciada no representacionismo generalizado, constatado nestas trocas de tempo; §34¹⁰³. Adendo: a partir de tal, as trocas sociais, em geral, passam a ser espetaculoístas, ou representacionistas em suas novas naturezas. A reprodução deste regime espetaculoísta caracterizado por Debord pressupõe, em alto grau, ainda certo encadeamento da valorização do valor, que, por sua vez, constitui determinação em si e para si. Em seu movimento natural, desponta para o negativo de si; nunca é, devém. O movimento intrínseco do valor, na forma acumulada em dado momento, progride tendencialmente de um ponto *A* em uma escalada para um ponto *B*, sempre que *B* for *não-A*, e enquanto este movimento de escalada seja intrínseco ao seu ser *A*, ou não é. “A essência, como ser que pela negatividade de si mesmo se mediatiza consigo, só é relação a si mesmo enquanto esta é relação a Outro; o qual, porém, não é imediatamente como essente, mas como algo *posto* e *mediatizado*”¹⁰⁴. Este desprender-se sistemático é feito de seu próprio ser posto, porquanto é a partir disto que vem a ser. É “sua própria dialética”¹⁰⁵. Em outras palavras, em Debord, a mediatização de si do valor parece ainda manter-se; este manter-se, portanto, parece alcançar o patamar daquilo que é intrínseco ao jogo do *sensível*, que é tornar-se suprassensível em cadeias de autotransformações sucessivas (a energia corporal como gelatina de energia que é

¹⁰² “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de *espetáculos*. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação” (DEBORD, 2015, p. 13, §1).

¹⁰³ “O espetáculo é o *capital* em tal grau de acumulação que se torna imagem” (Idem, p. 25).

¹⁰⁴ HEGEL. G. W. F. *Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio (1830): Vol. 1, A ciência da lógica*, p. 222, §112, grifo no original.

¹⁰⁵ Idem, p. 223.

intercambiável dentro das várias formas e medidas dessa gelatina), e ir além. Agora, de tanto que o suprassensível ocupou os espaços-tempos, produziu-se, de alguma forma um sensível-geral que comporte (e está intrinsecamente vinculado a) essa nova ubiquidade do suprassensível; o sensível-geral põe-se em maneira muito distinta da registrada antes da transformação geral em espetáculo. Sensível-geral em sua forma elevada, na forma de imagem.

I.2 – Tempo-imagem do sagrado

A resposta feuerbachiana para o mundo que prefere a cópia ao original é a profanação; nela estaria o espaço da verdade, em um ato, a expulsão do paraíso místico dos sentidos que evocam as forças ideadas do culto à aparência. Nem mesmo a religião teria escapado à ilusão corporificada em sua imagem, a instituição eclesiástica: “a religião desapareceu”¹⁰⁶. Seu sistema exhibe, ao tempo que uma crítica à teologia, uma de ruptura à filosofia clássica alemã, i. e., virtualmente, a filosofia hegeliana, por constituir a sua maior expressão. A partir de contribuições ensaísticas, como *Para uma crítica da filosofia hegeliana* (1839), Feuerbach empreendeu esforços que culminaram na publicação de *A essência do cristianismo* (1841). Alguns anos antes, expressava-se em tom hegeliano sobre o direcionamento de uma guinada da *Ideia*: “o que conta agora é um novo fundamento das coisas, uma segunda criação não mais baseada no pensamento dentro ou fora do tempo, mas a razão que se transforma na forma geral da intuição das coisas”¹⁰⁷. Já em *Para uma crítica*, Feuerbach assinala a carência fundamental na teoria hegeliana em face do tratamento religioso; apesar do alto cuidado especulativo quanto ao cristianismo, este não teria permitido encontrar o comum entre todas as religiões¹⁰⁸. Tal carência perpassa a figura divina, antes cultural, que estaria refletida no nível da subjetividade exacerbada do homem comum. Deus, portanto, seria a personificação onipresente, onisciente e onipotente das características humanas, como para o estabelecimento possível de uma comunicação de interregnos entre a transcendência e a imanência. Neste trânsito de auto-desprendimento do humano na direção de um deus antropomórfico, Feuerbach emplaca a perda essencial: a auto-alienação. Uma vez que o deus antropomórfico é

¹⁰⁶ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *The essence of christianity*. London: Trubner & Co., Ludgate Hill, 1881, p. xiii.

¹⁰⁷ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *Letter to Hegel (1828)*, s/p. (Disponível em <<https://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/1828/letter.htm>>. Vários acessos.)

¹⁰⁸ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *Towards a critique of Hegel's philosophy (1839)*, s/p. (Disponível em <<https://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/critique/index.htm>>. Vários acessos.)

um monumento cultural, o humano estaria se curvando para enfraquecer-se tanto quanto a efetivação do grau de força desta ideação. Este seria dado à perdição por um programa próprio, inoculado e manietado para a consagração do invisível, do ilusório. Por sua vez, este ilusório apenas partiria do vácuo, tanto quanto a antropomorfização “involuntária” do divino fosse, também, um *Bigbang*. Nesta perniciosa representação, afinal, deus se faria imagem e semelhança do homem; é o criador, o sujeito e, por conseguinte, do homem foi feito predicado. Já no domínio da profanação feuerbachiana, seria mister posicionar o homem feito sujeito de si, abandonando-se deus, ou quaisquer outras ideações (no caso concreto de Feuerbach, a própria filosofia especulativa hegeliana) como muletas para sua inépcia estrutural, certa feita consubstanciada naquele monumento cultural. O peso imagético deste deslocamento brutalmente desigual de forças, as forças do divino expelindo-se a partir do próprio humano no nível monoteísta cristão de base judaica, já havia sido denunciado pelo espinosismo¹⁰⁹, crítica materialista que mais tarde será também retomada por Marx na forma de negação da religião pressuposta à crítica da filosofia do direito e da alienação. Neste imaginário necessário para a alienação de forças, a figura do *um* traduz o valor concreto deste peso¹¹⁰. O esquema religioso especular alcançaria seu fim político e cultural quando o homem, ao refletir a imagem mais próxima da imagem criada por ele se conduzisse à vida frugal desprendida de qualquer reconhecimento das próprias potencialidades e de suas dinâmicas. A concepção mesma de religião teria sido desvirtuada pelo caso do cristianismo, ao firmar-se um conjunto de imagens correspondentes a um “paraíso”, ele mesmo posto acima de qualquer explanação ou investigação. Ao passo que, se em Feuerbach, a relação genuinamente religiosa é, antes, relação moral, aquela concretude representacional está pressuposta na qualidade, que perfaz, ou uma afirmação (o bem), ou uma negação (o mal), i. e., sua existência. Engels será aquele que reafirmará, portanto, não a demolição da religião em Feuerbach, mas ao contrário, sua posição estatuída¹¹¹. Daquela existência se ampara a imagem do *um* sagrado; afirma-se na narrativa alienígena do milagre e das revelações: a sua qualitativa *coisa em si*. Para o cristianismo, portanto, o hipotético abandono da imagem do *um* coligado à ideia paradisíaca e de deus, se não repostada por outra, desestabilizaria o monto

¹⁰⁹ Feuerbach, nos anos de 1830, havia produzido, dentre outros, o *História da filosofia moderna: de Bacon a Spinoza* (1833).

¹¹⁰ “Mas onde uma personalidade é exclusivamente acreditada e contemplada, este impressiona com o poder de uma personalidade histórica; a imaginação é eliminada, a liberdade para imaginar outros é abdicada. Esta personalidade me põe a crer nesta realidade” (FEUERBACH, 1881, pp. 145, 146).

¹¹¹ ENGELS, Friedrich. *Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã*. Moscovo: Edições Progresso Lisboa, 1982.

qualitativo que lhe confere o real sentimento religioso em tais condições. Para Feuerbach, por ser alienígena, a revelação, a certa altura de seu decurso de manifestação, se posicionaria em lugar contraposto à razão e ao entendimento; o falso, então, teria de ser evocado para sustentar tais imagens¹¹², inclusive as que conferissem qualidade à ideia de deus, ou de outra forma, que permitissem a contemplação mediata da natureza humana. Ao contrário de uma afirmação no falso, ao pensador habitante do domínio da profanação feuerbachiana lhe é esperado ser dialético, ainda que a dialética se porte como um aspecto fundamental originário da filosofia especulativa que critica: “um pensador é um dialético, apenas na medida em que ele é seu próprio oponente”¹¹³. Visada neohegeliana, portanto. Por meio desta, pode-se entrever que o falso, revestido de teologia, se destaca na relação não-dialética, identitária do homem e do divino. Não se promove, em absoluto, sua contradição, sua separação não-deificada. A mera representação é a oportunidade da antimatéria produzir-se no peso de seu poder imagético. Neste campo metafísico, a imagem é tornada veículo da separação deificada. Sob a trilha teológica, o humano e o divino se mantêm independentes entre si. Em outras palavras, a separação deificada operou no sentido da guarda do poderio da natureza humana estilizada no absoluto, enquanto ao humano lhe restaria cultivar seu estado de interregno, buscando sempre realizar-se no interesse da experiência do absoluto por meio daquela imagem da natureza humana. Não mais que a imagem do absoluto, inescrutável, o domina. O movimento total, ao renegar a verdade do homem no reforço do falso, do mistério intransponível figurado na imagem, torna esta sagrada, automaticamente: “a Igreja, ao insistir na distinção entre a imagem e o objeto da imagem, e ao negar que adoração é feita à imagem, produziu, ao menos, uma admissão indireta da verdade, declarando a sacralidade da imagem”¹¹⁴. A imagem do um sagrado, pois, é a imagem do *Filho*: “e a imagem necessariamente toma o lugar da coisa”¹¹⁵; “a adoração do santo em sua imagem é a adoração da imagem enquanto santo”¹¹⁶. A teologia, em termos feuerbachianos¹¹⁷, imantada no absoluto intransponível, somente foi ampliada em

¹¹² FEUERBACH, Ludwig Andreas. *The essence of christianity*, p. 212.

¹¹³ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *Towards a critique of Hegel's philosophy (1839)*, s/p.

¹¹⁴ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *The essence of christianity*, p. 76.

¹¹⁵ *Idem*.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ Pode-se considerar que, Feuerbach, enfim, contribuiu, não somente para a formulação de uma teoria da alienação religiosa, atrelada à ultrapassagem da filosofia especulativa, mas para uma consistente teoria das ideias, da ideologia, provocando-se a reformulação das ideias hegelianas na direção de um materialismo crítico contraposto a seu idealismo objetivo germânico, e cuja empreitada materialista contará com Marx e Engels como convidados. Debord, evocando uma linha de pensamento feuerbachiana, formula um determinado nível de capacidade de destruição das imagens que se materializam contra aqueles que criaram seu germe, dado que, a partir do advento da maquinaria e da grande indústria, o capital caminhará por seus próprios pés, quando

sua atuação vigente como espetáculo. Neste regime neocapitalista, o parecer advindo do espelhamento do homem na imagem sacralizada da natureza humana reafirmou tal imagem espetaculoísta. Isto significou, não mais um apego existencial à imagem sacralizada de um ente metafísico transcendente, mas imanente às relações entre os homens. A alienação da essência humana em Feuerbach deveio “realização técnica do exílio, para o além, das potencialidades do homem; a cisão consumada no interior do homem”¹¹⁸. Uma vez que o culto às imagens resplandece o esquecimento do objeto da imagem, paga-se tributo ao “paraíso quimérico”. Ela escamoteia seu absurdo ao promover a santidade generalizada da representação. Vaneigem, tal como Debord e os demais situacionistas, concebem o espetáculo, afinal, como *império da aparência*. À sua organização se lhe atribui bloquear qualquer vivacidade do tempo diretamente vivido. O que se considerou uma vez um “irrespirável” representacionismo torna-se banal; o modo de produção se teria tornado teatralização total. Vive-se a vociferação das mediações e das cópias. É, assim, sintomático que Debord abra as letras de SdE com uma epígrafe de *A essência do cristianismo*. A imagem devém a coisa em si do capitalismo espetacular, a abstração consumada corresponde, a um tempo, à consagração do valor, precisamente o que confere ao mistério religioso da mercadoria um ser total; o *ser* marxiano devém *ter*, o *ter* debordiano devém *parecer*; considerar o ápice atingido pela infestação do valor equivale dizer que o espetáculo é essencialmente religioso, posto que crônico carente de culto de seus fiéis. A religião espetacular é, desse modo, a “mercadoria total” feito religião, e cuja vida cotidiana expressa aquela ubiquidade de seu culto. Por meio de tais imagens sagradas quase-onipresentes, pois, não há quem não cante seu coro, não há quem não viva seu papel. Com efeito, consoante a mercadoria total se poderia atentar para um determinado tempo total. Como o tempo total espetacular inscrito nas microvilosidades da vida cotidiana reserva para si sacralidade, a vivência do fragmentado, sua base de operação, é já uma representação, a imagem do estilhaçamento do tempo social em séries de imagens. Na produção metódica da aparência reside, essencialmente, a produção do capital, ao ponto em que o capital se torna, ele mesmo, o banal aparente de si. O espetáculo como religião é, portanto, o valor de troca em sua etapa mais narcísica, que se olha, e que, por tal, rende culto a si, enquanto *deus de si*. Submete, pois, todo o real a seu espelhamento irreal, até a medida em que a realização do representado

da autonomização do valor de troca. Na alienação concebida por Debord, não o deus antropomórfico, mas o deus-capital é seu cerne de crítica. É neste sentido que a profanação feuerbachiana conduz à profanação do espetáculo.

¹¹⁸ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 19, §20.

alcance a realização ativa do irreal, da abstração total ocupada pelo valor. De um lado, o valor de uso, nesta nova configuração do irreal, ganha novo estatuto: torna-se visível à milésima potência. Embora ainda submetido às leis do valor, não se realiza, pois, apenas como portador [*Träger*] deste; é a corporificação de um *quantum* da relação social mediada por imagens; um *quantum* que somente se reconfigurou vis-à-vis sua posição frente aos outros *quanta*: nova face do valor. O uso passa a constituir-se para além da velha *utilidade* da economia política; a mercadoria é utilizada, e não apenas o seu valor de uso imanente. De outro, o valor, que é conclamado a ser utilizado na via do reconhecimento da mercadoria, em sua abstração-mor valida-se em seu auto-surrealismo. Ele agora é tangível, na medida em que o aparente é. Trata-se, assim, do fantasiosamente tangível, ou do tangivelmente fantasioso. Seu movimento mais arcano é a própria imagem sacralizada do cotidiano a céu aberto.

* * *

“O teatro se empobrece na cena e se enriquece na vida cotidiana, cujas condutas se esforça em dramatizar”¹¹⁹. Raoul Vaneigem, ao reacender as considerações de ruptura de Feuerbach, poderia atestar que, no império da aparência, são as ilusões, os sofismas e a mentira, as personas do “espetáculo da incoerência”. Para Vaneigem, como se replicando a crítica da cristandade de Feuerbach (porém, feita no nível da teoria crítica do espetáculo), um mundo construído na mentira somente poderia reproduzir-se nela. Seu resultado: o homem-mentira. Ou, o “mistério mais santo que é apenas uma ilusão, uma simulação”¹²⁰. A mentira está encarnada no humano, porquanto está firmado na aparência que se realizou; o homem é tornado aparência, representação, imagem da coisa: o homem-ter deveio homem-parecer. O Debord feuerbachiano, tal como Vaneigem, acusa a apatia do homem-parecer, íntimo da mercadoria e submisso às novas efervescências de seu fetichismo, como se seu fiel fosse. Este homem-parecer não é mais que celebridade do espetáculo. É contraditório no nível feuerbachiano do auto-desprendimento das potencialidades e das de outrem. Não consegue ser mais que um sofisma ambulante. Tal como a beatitude de um religioso se vincula à imagem do sagrado, o vivido aparente conecta-se diretamente com as imagens assépticas da

¹¹⁹ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 148.

¹²⁰ FEUERBACH, Ludwig Andreas. *The essence of christianity*, p. 332. Diz Feuerbach nesta passagem completa: “De forma inacreditável, os próprios cristãos, direta ou indiretamente, admitem que seu maior mistério e mais sagrado, é apenas uma ilusão, uma simulação. Esta simulação, de fato, reside na fundação da palavra minuciosamente ahistórica, teatral e ilusória de João” (idem).

felicidade-mercadoria. Irmana-se com o religioso, porquanto exonerou-se. Fez-se *quantum* imagético interpolado por outros *quanta*, perenemente ressignificado nas vias da autovalorização. Na imediatidade da felicidade-mercadoria, portanto, o homem-parecer encontra sua *imagem* do paraíso, que se firma e se basta; é mais que o paraíso, posto que aquela é já uma coisa em si.

Em *Critique de la séparation* (1961), os telejornais exibem as vedetes do espetáculo na qualidade de celebridades propriamente ditas. Para mais do que apenas um tributo à Andy Warhol e sua caracterização da fama, os homens-parecer são conhecidos e reconhecidos pelo que nunca foram; são postos a atuar um script irreduzível da irrealidade que se cria, demonstram estar de acordo com a lei tirânica das coisas. À dessacralização da tragédia se seguiria o emplacamento do drama. Sitiado, o homem-parecer deve dramatizar a sua auto-alienação tão vividamente quanto daquilo dependesse a manutenção da integridade do que lhe restasse como ser; a fuga da autonomia se dá por completo no seguimento que se lhe atribui o *papel*. De qualquer poder humano fez-se pseudopoder; do altivo poder do valor de troca, o poder supremo do fetichismo. A lei tirânica das coisas baseada nas imagens elege, em cada momento, um traço de estereotipia posto a imantar a cultura como espetáculo, ou o que é o mesmo, o mundo como palco shakespeariano de *As you like it* (1600). Na medida em que a organização da aparência é uma organização do consumo e do autoconsumo religioso, plena de contradições representativas, a escolha, ligada ao formato daquela organização, imprime-se de maneira que as coisas e os seres, como valor de uso, sejam multidimensionais, porém ilusoriamente. A miríade de produtos em um supermercado, vista em um automovimento fantasmagórico, acaba por demonstrar a não-escolha do consumo copioso. Ou o fez copiosamente, ou não desempenhou o papel. i. e., não rendeu tributo à imagem dramática da mercadoria total. E, para além disto, emplaca-se o consumo que se faz da indiferença do valor de uso. Consume-se o que aparece e, do homem-parecer ao homem-parecer-celebridade como valores de uso que reluzem; do consumo desdobra-se a auto-consumição. Ao não incorporar as atividades especialistas pré-formatadas de uma imagem sacralizada, o blasfemador está fadado à insuficiência do aparente. Não viveu certa intensidade exigida da banalidade do não-vivo. Seu caráter é automaticamente o de ser invisível. É, por conseguinte, através do entendimento da essência da lei tirânica das coisas, que se permite aceder ao entendimento do lugar que ocupa o homem-parecer. No automovimento do espetáculo ancorado na razão do deus-capital, “são as *coisas* que reinam e que são jovens; que se excluem e se substituem

sozinhas”¹²¹. Porém, até este blasfemador do consumo, aquele cujo pensamento se quer crítico da lógica da oferta e da demanda, encontra guarida neste mesmo consumo, visto que a insatisfação, ela mesma, se comodificou¹²². Adjacente à resultante consumição copiosa em Debord assenta-se a temática benjaminiana do andarilho [*flâneur*] das formas-arcadas da Paris de Haussmann, modelo disciplinal produzido perante modelos de espaços de consumo suntuário novecentistas. Ali, onde a aparência da mercadoria [*Warenschein*] despontava nas câmaras de vidro, reservava-se a sensualidade que se banaliza no espetáculo. A partir da movimentação perceptiva na literatura detetivesca de Edgar Allan Poe, passando pela alegoria em Baudelaire (que é o transposto inarmônico da era barroca ao motivo novecentista), Benjamin entreviu a caracterização mais acabada da *Warenschein*. Esta aparência já se dava em um contexto crescente de controle social parisiense detectado nas letras de Balzac, a inícios do século XIX: a numerificação frígida de casas nos bairros burgueses¹²³. Debord, por seu turno, ao atentar para a sedução mercantil em sua base preparatória na irrupção da modernidade, descreve-a agora – também por via da interlocução com Benjamin – na realização do movimento totalizante ocular, segunda aparência, ou reflexo superficial do conceito consumado do fetiche. O flâneur, ao passo que um passante em meio ao espaço carnavalesco das mercadorias, intenta produzir-se no afã de produção de sentidos, que invariavelmente lhe entregam ao deslumbramento. Sempre sai derrotado, posto que aquela inflação do festivo pode no máximo reproduzir o deslocamento do subjetivo; sua estranheza mediada pela confusão do todo aparente. Pelo tempo de afetação da festividade ser também um tempo de seu reproche, o passante passa a envolver-se na maior das contradições: o deslumbramento vivido no choque de cultura produziu condições¹²⁴ para o ser espetacular ao fazê-lo propagandar este mesmo tempo posto pela pedagogia social, do qual, na fase de banalização do aparente, o próprio deslumbramento é partícipe. Trata-se, conseqüentemente, desta vez, de um deslumbramento na medida universalizada do apático; a novidade habitual.

¹²¹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 42, §62.

¹²² *Ibidem*, p. 40, §59.

¹²³ BENJAMIN, Walter. *Iluminaciones II: Baudelaire, un poeta en el esplendor del capitalismo*. Salamanca: Taurus Ediciones, 1972, p. 62.

¹²⁴ Essas condições não se deram de maneira linear. O colapso das arcadas não deveio imediatamente lojas de departamento. Há, neste entremeio, um caminho de necessária “popularização” de mercadorias, i. e., um adensamento da produção, via aumento das forças produtivas, que custou tempo. No entanto, apesar do hiato entre as duas configurações, a direção que toma o fetiche assentou-se na promulgação mais intensa daquele estranhamento programado, pelo menos naquele seu estado debutante. A certa altura da fase industrial, o estranhamento estava universalizado; na fase espetacular é a banalização que se universaliza.

O governismo da representação prima pela multiplicação ilusória e eternizada das cópias. Tal regime arquitetural decorre de uma disposição de dominação fundamentada na autonomização do valor de troca, que, por sua vez, engendrará, no *speculum* moderno, a autonomização das imagens. Se na análise feuerbachiana deus não é mais que um espelho do homem purificado, livre de quaisquer males, o homem-parecer advém de uma tecnologia do idêntico, ilibado em sua padronização, posto a refletir a serialização da identidade. Acaba por refletir, pois, a estereotipia especialista no vampirismo societal endêmico ancorado no trabalho abstrato. Fundamental, portanto, para a consecução exitosa do papel, a sua replicação ampliada permitida na passagem do liberalismo para a industrialização. Ali, a mecanização subjetiva reiterada trouxe, ao mesmo tempo, um funcionalismo automático, com vistas à “harmonização” pelo papel: eis a produção em série da teatralidade do dramático. Ao refletir a estereotipia, o papel, no espetáculo, (e, tal como ele), se realiza em um tempo contrário à dinamização do estruturado. Ele se fixa para fins de sua própria subsistência, pois quer constituir-se um “simulacro de história”¹²⁵. É quando a arquitetura espetacular se sacraliza, bem como os papéis que a estruturam. Neste sentido é que o tempo do papel “não tem nem presente, nem passado, nem futuro, porque é um tempo de *posse* [...], uma pausa do tempo”¹²⁶. O império da aparência não é, fundamentalmente, o império da visão, não é um amontoado de imagens técnicas e midiáticas, mas uma relação social. A imagem é o ser-aí de uma visão de mundo; i. e., a coisa em si traduzida nesta visão. Esta é, portanto, “materialmente traduzida”¹²⁷. Sendo a aproximação de Feuerbach crítica da imagem especular unicista de adoração, Debord a pratica, ao lado da presença espectral de Marx, em uma forma por demais congruente com a realidade metafísica que denuncia; afinal, uma metafísica real: a metafísica da mercadoria e do dinheiro. Ela, quanto ao particular de sua materialização, não poderia estar, absolutamente, apartada da metafísica da verdade platônica. No imbróglio do espetacular, a verdade *vivida* é verdade, se e somente se, composta em *sombra* da verdade vivida, que é simulacro de história. A conceitualização da verdade (do capital, do não-tempo) acachapou a integralidade da verdade mesma (do tempo diretamente vivido); ela é, agora, a verdade do mundo conceitualizado, metafísico. O mundo como espetáculo é, pois, mundo como conceito mediatamente vivido; o mundo-verdade, assim, deveio mundo-espetáculo. As ideias, os comportamentos, os papéis, as visões, encontram o cerne de uma grandiosa visão

¹²⁵ MARX, Karl. *Miséria da filosofia*. São Paulo: Global, 1985, p. 111.

¹²⁶ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 161, grifo no original.

¹²⁷ “[O espetáculo] é uma *Weltanschauung* que se tornou efetiva, materialmente traduzida. É uma visão de mundo que se objetivou” (DEBORD, 2015, p. 14, §5).

panorâmica, parcelar em suas miudezas, mas que é, ao mesmo tempo, totalizante do parcelar: um teatro sacramentado de sombras ou um baile de “máscaras de caráter” [*Charaktermasken*]. Conseqüentemente, à moda da concordância fundamental quanto à queda das religiões nucleadas nas antigas comunidades de relações diretas que teria dado passo à religião explicitamente capitalista, Benjamin, Vaneigem e Debord proclamaram suas nuances. Este entendimento triádico poderia instalar, ilusoriamente, uma posição totalmente infensa ao pensamento de Feuerbach, porquanto neste, a religião não se realizou. No entanto, a religião feuerbachiana se distingue da posição daqueles, no sentido de que sua essência residiria na tentativa de deposição da teologia. Quando, para Benjamin, a religião estrita se haveria tornado capitalismo, em Debord, ela se realizou constitutivamente como tempo dos meios; neste não houve uma transformação, mas, seguindo tal aspecto no letramento marxiano, o emplacamento do deus-capital haveria fagocitado a instituição religiosa em favor de seus fins. O tempo da teologia se haveria tornado teologia do tempo. A argamassa cultural religiosa terminou por fazer da antiga alegoria, assim, um “deus ausente”, representacionista em nível ativamente desconhecido, mas agora servidor e apêndice estratégico da representação-que-se-quer-total. Vaneigem acentua a posição debordiana, na senda de reconhecimento do culto ao dinheiro, mas que dispensa a salvação ou a danação eterna¹²⁸.

Cumprir notar como Debord, ele mesmo, vivia sob sua primeira tese de SdE. Kaufmann o retrata como aquele que estaria, na altura de sua melancolia, vivendo a perda e o luto do mundo¹²⁹, não muito longe da proposta de Benjamin. Onde o espetáculo se apresentasse ele buscaria a invisibilidade¹³⁰; sendo esta operada enquanto negatividade. Debord, doutor em nada, renegava ser reconhecido como teórico, uma vez que buscava ultrapassar em suas práticas e pensamentos, a separação¹³¹. Não obstante, o império da representação o teria aproximado de pensadores que o brindariam com experiências e teses que poderiam ser vivificadas no cotidiano, ou que morreriam na “guerra do tempo”, caso não fossem necessariamente úteis para a crítica ao espetacular. Esta invisibilidade esteve grafada em seus antilivros, antifilmes e conversas, refazendo-se por meio de suas autobiografias (diretas ou indiretas), bem ao estilo de um Montaigne. Rodar um antifilme sobre o falso pressuporia, então, ser tão “incoerente” e “insatisfatório” como a realidade se apresentara,

¹²⁸ VANEIGEM, Raoul. *Pour l'abolition de la société marchande; pour une société vivante*. Paris: Manuels Payot, 2002, p. 36.

¹²⁹ KAUFMANN, Vincent. *Guy Debord: revolution in the service of poetry*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2006, p. 70.

¹³⁰ Idem, p. 71.

¹³¹ Ibidem.

diria a voz 2 em *Sur le passage*; uma metamensagem. No antfilme, *La société du spectacle* (1973), a voz de Debord reporta a unidimensionalidade do espetacular. É monotônica; repete à exaustão as palavras-chave da realidade pseudocíclica: “imagem”, “espetáculo”, “falso”, “ilusório”; fala dos lugares comuns do homem-parecer, parte da multidão de separados. A constatação de que a vida teria sido invadida pela representação abriu margem para uma perspectiva melancólica da história, porque vista através de estilhaços de tempo. Aceder à perspectiva histórica, para Debord e os demais situacionistas, significaria, antes, haver-se com a fragmentação da vida diária. Um paralelo: Benjamin produzira um caminho de total reconhecimento das partes, da proximidade máxima. Os grandes temas seriam alcançados a contrapelo, através das antes supostas miudezas. As constelações, as imagens dialéticas, as iluminações profanas, que, para Benjamin, eram instrumentos vitais para operar em um mundo “desaturizado” ecoavam em formas desviadas nas letras e nas práticas da IS. Em *Teses sobre o conceito de história* (1940), Benjamin apresentara a presentificação generalizada, mais tarde analisada por Debord. Tal aspecto o teria alertado sobre o peso do regime de tempo especular; o “pensamento da história”, enfim, havia explodido. Haveria que, a partir da construção de um outro conceito de história, desemperrá-la por meio das *situations*.

Assim como Feuerbach lançou o *Sobre a apreciação do escrito “A essência do cristianismo”* (1842), Debord publicou seu *Commentaires sur “La société du spectacle”* (1988). Nele, o situacionista pôde, dentre outros, explicar certas tonalidades inadvertidamente insondáveis da floresta hegeliana, intrínsecas às letras de SdE. Partindo-se de um conjunto temático que considerou as modificações sentidas no espetacular do último quartel do século XX, Debord aprofundou a noção do “falso sem réplica”. Viram-se a rústica operatividade do falso, do irreal determinado, das forças representativas dissonantes do vivo, da imagem entrecortada pelo movimento matricial do tempo; temas debord-feurbachianos, portanto. A partir da visada do falso especular, a posição do tempo que apenas exorta o eco de sua voz é tempo do absurdo de si e para si. A maneira da materialização deste tempo coaduna em grande medida com as buscas diárias do homem ocupado, que vendeu seu tempo para a replicação sistemática deste mesmo falso; não mais o flâneur, mas nos feriados, o turista pronto a fotografar a cidade-mercadoria. Sua reprodução equivale à estrutural perda da possibilidade da voz-expressão, sempre pedinte de espaço-tempo. Certo de que esta possibilidade vital se torna remota, à fala sem réplica do falso presume-se um grande idioleto. Transforma-se na língua materna dos especialistas em consignação de energia. É língua do valor. Todo esforço remetido ao desvelamento do poderio imagético especular esbarraria nas

potencialidades próprias de uma subjugação em nível de controle militar. Os princípios do cristianismo, se vistos pelo ângulo da força objetiva que promovem, desbordam a direção de mera ideação, ou de um traço apassivado de cultura. De outra forma, trabalham para a manifestação do esquecimento do ser, ou mesmo, talvez ainda mais grave, da fabricação do ser sem referências de suas raízes e projeções. Neste sentido, a busca da verdade em Debord, não é mais que a *desmilitarização do tempo*, posto que esta atualizou-se na forma de contingência geral, inescrutável. Em via paralela, se o inescrutável em Feuerbach permite a durabilidade do culto à imagem da submissão, em Debord, ele escamoteia a visão do emplacamento de um espaço-tempo sem mediações militarescas. Esta configuração de forças credencia-se no posicionamento hierárquico da imagem. O deus antropomórfico, raiz imaginativa de toda a existência é, com ou sem demiurgo, imagem mantenedora da subalternidade do ser-homúnculo. O ser que se diminuiu, o homem-parecer, pratica o que é dado na ordem do falso sem réplica quando a subalternidade se transforma na sua única via de adoração. O amor incondicional ao espetáculo equivale, assim, à adoração assoberbada da imagem que reproduz o humano enquanto despojo da guerra que empreendeu contra si mesmo.

I.3 – Séparation, progresso e lapso histórico

Se, por um lado a alienação para Hegel está atrelada à própria constituição do mundo material e, para Feuerbach, o fenômeno está ligado à autoalienação religiosa e à filosofia especulativa, por outro, para Marx, no decorrer de sua obra voltada para o entendimento do funcionamento da sociedade burguesa, a *Entfremdung* quis dizer o estado de separação do trabalho humano concreto em relação ao produto mercadoria, que, por conseguinte, incide sobre as potencialidades humanas nesta sociedade. Separação esta que, em outras palavras, põe em relevo o domínio do trabalho morto sobre o vivo, do trabalho abstrato, do valor, da relação capital que eclipsa o vislumbre de uma atividade humana liberada. Esta separação, nas leituras de Hegel e Marx, no entanto, não implica em uma de tom dualista do homem frente ao mundo. A importância da obra de Hegel para a formulação germinal da alienação do jovem Marx é cabal porque nela se encontra um vetor conceitual de transformação: a dialética hegeliana. Também, em Hegel encontra-se a ideia de que o trabalho social materializa um esforço humano em determinadas condições. Porém, na *Fenomenologia*, aponta Marx, este trabalho é visto de forma abstrata, uma vez que o homem, para Hegel, é tido como

autoconsciência apenas. Não obstante, é o próprio Marx quem imputa a Hegel o mérito pela descoberta da objetificação da energia humana como trabalho social¹³². O lugar de Feuerbach na formulação da teoria da alienação marxiana está, fundamentalmente, na ideia da usurpação do usufruto da energia e espírito humanos por uma “força externa”, metafísica, bem como no movimento conceitual que brinda o homem como sujeito da existência – ao contrário de Hegel que centra o pressuposto da existência na Ideia. Contudo, se no caso de Feuerbach, essa força era a religião, para Marx tratava-se de como a própria lógica da mercadorização da vida era posta em funcionamento. A dissimulação típica evidenciada no fetichismo da mercadoria, tem como fundamento a abstração da concretude do trabalho tipicamente produtor de mercadorias. Uma vez que, na sociedade produtora de mercadorias, é necessário estar em plena vigência o desenvolvimento, reprodução e nexos que envolvem a abstração *valor*, o esforço humano criador de riqueza será revestido também com esta natureza abstrata. Neste caso, o advento do fetichismo da mercadoria permite a personificação de coisas de maneira a se comportar como móvel de mediação das relações humanas. Mais do que em uma simples interpelação relacional, no entanto, as mercadorias atuam como agentes ativos destas mediações e, é justamente esta personificação que faz delas agentes de mediações fantasmagóricas. O trabalho abstrato, que por outro lado, coisifica o homem permitindo uma forma dissimulada de acumulação, pode ser visto, portanto, como a essência deste modo de ser fantasmagórico da vida social moderna. Evocar o conceito de fetichismo da mercadoria¹³³ e sua temporalidade intrínseca é, então, delimitar historicamente a forma estrutural e dinâmica da vida social alienada no império das mercadorias¹³⁴.

¹³² MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2007.

¹³³ Quanto à autonomização das ideias fundadas no fetichismo da mercadoria, declarou-se em *A ideologia alemã*: “Nós mostramos que a autonomização dos pensamentos e ideias é uma consequência da autonomização das relações e ligações pessoais entre os indivíduos. Mostramos que a ocupação exclusiva e sistemática com esses pensamentos por parte dos ideólogos e filósofos, e com isso a sistematização desses pensamentos, é uma consequência da divisão do trabalho, e que sobretudo a filosofia alemã é uma consequência das relações pequeno-burguesas alemãs. Os filósofos [alemães] precisariam apenas dissolver sua linguagem na linguagem comum, da qual ela é abstraída, para reconhecer e ver nela a linguagem deturpada do mundo real, para ver que nem os pensamentos nem a linguagem em si formam um reino próprio; para ver que eles são apenas exteriorizações da vida real” (MARX & ENGELS, 2007, p. 505).

¹³⁴ O não entendimento deste processo dialético “coisificação-personificação-coisificação” – que está longe de seguir uma linearidade etapista – bem como o tratamento crítico-discursivo deste processo ao longo da obra de Marx, levou autores como Jacques Rancière, Louis Althusser, Marzio Vacatello e outros a dicotomizarem sua produção em termos de teoria da alienação e teoria do fetichismo da mercadoria. Entenderam que a questão da *Entfremdung* estaria exclusivamente ligada à obra específica do “jovem Marx”, enquanto que a teoria do fetichismo da mercadoria, por sua vez, conectada com um “Marx maduro”. Isto é, estes autores não consideram – talvez pelo fato de não compreenderem a forma do amadurecimento das preocupações propriamente marxianas – uma dada coerência e continuidade em seu longo projeto teórico-político pelo desvelamento do funcionamento da alienação capitalista.

Debord, leitor de Heráclito, utilizou-se direta e indiretamente¹³⁵ da filosofia investigadora da natureza para ponderar sobre a passagem do tempo. Para o situacionista, lhe teria interessado que o tempo epicureano constitui o espelhamento do fenômeno, “a mudança enquanto mudança”¹³⁶. Refere-se, portanto, ao suprassensível em reflexo de si, à quantificação do movimento. Se esta asserção é válida para o cotejamento de filosofias da natureza, o tempo subjetivo como tal, aquele que correspondeu, inicialmente, ao domínio da sensibilidade kantiana, faz-se, também, dinâmica autorreflexiva, mudança pensada. Porém, esta mudança temporal, na modernidade, opera em vazio, i. e.; o tempo não estará fundamentalmente posto a medir este ou aquele fenômeno da mudança natural, nem ahistoricamente o absolutismo do sensível, mas em sua desmedida endêmica, triunfa sobre toda a sociedade e sua ambiência. Movendo-se no terreno deste tempo circunscrito à história e a seu axioma (seu modo de operação transitório), reconheceu-se que, alterar ou manter as consistências, direções e sentidos de tal tempo, demandaria o aprofundamento da mudança histórica pensada, que em si, já constituiu luta; não mais o pensamento especulativo de luta entre partículas e sua democratização em Empédocles ou do acidentalismo em Lucrecio, mas luta pelo ordenamento do tempo histórico em Marx, Bakunin, Fourier etc., ainda que alguns destes não reafirmassem, ou procedessem a diminuição da ideia mesma de história, na prática, ou no discurso. Se se considera que estes nomes integrem em sua finalidade, e em algum nível, um materialismo crítico, seja da ordem natural ou social, de outro lado, interpõe-se um reino estritamente metafísico, aquele cujo interesse é permanecer atado ao fácil transcendente, desbordado no tempo de sua apologia¹³⁷: *tempo do progresso*. Certa casta de autores desta estirpe (Locke, Condorcet, Comte) expôs a celebração da ciência em sua condição demarcadora do “progresso social”. A certa altura, sobretudo em Comte, seu estatuto reverbera sua positividade; a cientificização de todo o existente teria sinalizado a aposição do novo regime, além de haver demonstrado a sua contraface, o significado do tempo imantado no trabalho. A ciência positiva, ou o ordenamento do tempo histórico pensado como tempo produtivo de mercadorias, funciona na condição de demonstração direta ou indireta das leis

¹³⁵ Dentre os interlocutores intermediários para seu aprofundamento nestes temas estão, especialmente, Marx e Hegel.

¹³⁶ MARX, Karl. *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro*. Madrid: Ayuso Editorial, 1972, p. 50.

¹³⁷ Isto não significa que o *tempo do progresso* tampouco invada a mudança pensada típica de um materialismo crítico nos casos de Marx, Bakunin e Fourier. Porém, neste caso, dado que os esforços envidados querem denegar o capital, seu reflexo, o tempo burguês incrustado na teoria, aparecerá na medida de um emplacamento histórico, do qual muito ou pouco não se foge.

que se tornam inexoráveis para a constituição acabada do deus-capital. Leis estas assimiladas e mantidas violentamente no todo corrente social enquanto torção cultural. Irmã do Estado burocrático, a ciência positiva tornou-se, portanto, a vedete da prática anti-histórica. Na maneira da *diferenciação* ou da *regressão linear* (a atomização da abstração) e da *integralização* (a recomposição abstracional da atomização já abstrata), bastantes servidoras de ciências culturais feito a economia [*Economics*], consagrara-se o *homo oeconomicus*. Para Sombart, esta constituiria *ciência realística*, uma teoria da prática social reprodutora de absolutos. É certo que a asserção sobre a tônica do transcendentalismo típico do conjunto das figuras apologistas do “progresso social” se realiza no rebatimento com o negativo do ínsito. Por meio deste último, o tempo do “progresso” não pode ser o tempo de resolução da problemática social, mas toda a problemática, ela mesma, porquanto é o tempo da mecanização subjetiva, para fins de sua reposição perpétua sacralizada em seu automatismo. O negativo do ínsito, em sua particularidade, se manifesta no centro da mudança. Sistematizar tais mudanças em leis, não mais absolutas, mas tendenciais, é função do pensamento da mudança enquanto mudança social.

Na tentativa da formulação de uma crítica totalizante baseada no ataque franco aos truísmos capitalistas, Saint-Simon empreendeu um caminho reativo à paralisia exortada pelos resquícios da vida feudal. Nada reconhecidamente “moral” poderia conter os desígnios da empresa classista industrial nas manifestações das sucessivas viradas “progressistas” do novo regime; em modo explícito, nada poderia refrear o dinheiro em movimento. Quase a refletir o pensamento do “bom selvagem” rousseauiano, o “Sistema Racional” [*Rational System*] de Robert Owen chega a advogar uma ordem natural [*ordre naturel*], que teria sido totalmente estilhaçada pelas relações vigentes¹³⁸. Dentre as minúcias e rebatimentos do iluminismo de Owen, Sombart detectou uma primazia do intelecto, para além do que mais tarde considerou-se uma germinação do socialismo real¹³⁹. Entendeu-se, portanto, que, a partir destas manifestações iluministas de reflexão, seria possível o rearranjo radical da sociedade, embora procedendo-se, ainda, em mudanças no teor do desenvolvimento das categorias econômico-

¹³⁸ Inicialmente seguidor do utilitarista Jeremy Bentham, o socialista utópico, em *O livro da nova moral mundial* (1836), listou cinco verdades fundamentais para o homem em seu *Sistema Racional*: 1) o homem como ser composto; 2) é compelido a viver suas emoções e a criar suas convicções, independentemente de sua vontade; 3) os sentimentos e as convicções criam as oportunidades para a construção da vontade; 4) a organização de dois seres é integralmente distinta entre eles; 5) constituição do ser baseada no poderio de forças externas (OWEN, 1836, pp. 37, 38).

¹³⁹ SOMBART, Werner. *Socialism and the social movement in the 19th century*. New York/London: The Knickerbocker Press, 1898, p. 30.

políticas que a sustentam, o que engendrou muito mais um quadro histórico reformista. Evidência de luta fetichista contra o fetichismo; o fetichismo consumado. Por vezes, seguindo o enalço do saintsimonismo, ou mesmo do owenismo, Constant revelaria certo apreço às saídas sumamente intelectuais para a revolução social. Debord, que havia concretamente apontado o grau germinal do *speculum* moderno nas suas considerações sobre a exasperação do socialismo utópico, viu em Saint-Simon o absurdo da crença irrestrita no conhecimento científico para fins de tal mudança social, como atesta a tese §83 de SdE. Em carta a Constant, de 4 de abril de 1959, (e que incluía resposta a Alberts, Armando e Oudejans), Debord pontua a flagrante inconsistência de que os intelectuais constituiriam os novos agentes da mudança¹⁴⁰, as novas “forças progressistas”. Ele está aqui, repercutindo a crítica marxiana aos utópicos, ao enunciar o imobilismo implicado em tal empreendimento, com o adendo explícito de crítica ao necessário acanhamento da tentativa de persuasão implicada¹⁴¹. Constrói suas teses no contexto tributário ao pensamento degradante que sofreu cisão, aquele de cujo sujeito inicial hegeliano se desgarrava o objeto, muito embora apenas nas considerações espiritualísticas de Hegel tal partição seja necessária. Se, na esteira da continuidade pensada da cisão entre o sujeito e o objeto, mas referenciada na alienação marxiana, a divisão do trabalho significou um estágio diferenciador entre os domínios do trabalho manual e do intelectual (e que estruturou a contradição basal entre interesses particulares), em Debord, a potencialidade da cisão haveria alcançado o interior mesmo destes campos, dado que o movimento do tempo havia cindido ao ponto da possibilidade histórica de reconhecimento deste grau de partição. De outra maneira, o que se escamoteava no reconhecimento eufórico da política supostamente concretado nos partidos, no stalinismo, no leninismo, no maoísmo, em certos momentos do anarquismo clássico, constituiu, na realidade, herança decaída proveniente da guinada burguesa da socialdemocracia; uma “falsa consciência objetual”, conseguinte à perda ou ausência permanecida das visadas neohegeliana crítica e da crítica do fetiche-capital.

Os estudos gabelianos, largamente baseados na teoria da reificação lukacsiana, mostram precisamente que objetualidade está em jogo. Radicaliza o entendimento de que a crítica marxiana da alienação traz, em seu bojo, uma teoria do delírio social: a ideologia, então, abordada tanto quanto objeto de estudo da psicologia sociopolítica de Marx. Joseph

¹⁴⁰ DEBORD, Guy. *Correspondence: the foundation of the Situationist International (June 1957-August 1960)*. Los Angeles: Semiotext(e), 2009, p. 233.

¹⁴¹ Idem, p. 234.

Gabel, ao mesmo tempo, conduz sua mirada da reificação, atinando para o que Debord também vira reverberar no campo da ortodoxia marxista: esta haveria alcançado seu estado esquizoide supremo¹⁴². Uma parcela do interesse debordiano nos regimes de temporalidade certamente reside na meticulosa análise empreendida por Gabel sobre a falsa consciência e a ideologia. Enquanto, para o pensador húngaro, aquela seria um dado da dimensão do estado mental, ainda reveladora de uma dinâmica relativamente difusa e oscilante do pensamento, a ideologia concorreria para uma “cristalização teórica”¹⁴³, agrupamento metódico da constância de um grau de falsa consciência. Considerando-se que estas asserções feitas no sentido do reconhecimento da polissemia dos termos em Marx e Lênin incidiram, para Gabel, em suas disforias, traduziram-se na qualidade de significações de estruturas antidialéticas; tais fenômenos precipitaram-se na espacialização do espaço-tempo; para mais, denotam uma cabal perda da valorificação. Devota-se, por conseguinte, ao reino do que é intratável pelo conhecido, do comportamento iterativo da consciência embotada, da esquizofrenia enquanto operador retroativo da intemporalidade. O Lukács de HCC, na trilha do conceito de ideologia em Marx, explanou sobre a inculcação massificada e intemporal de “categorias eternas”. Neste plano, tais existem fora e acima do tempo; sempre estiveram em voga, e não se admite sequer a possibilidade de sua consideração. O fenômeno deglutido é “naturalizado”, um a priori. Não nasceu das entranhas do tempo histórico, mas do apenas-espaço rebatido no vazio inamovível que lhe é próprio: ciclo delirante. Não obstante, no exame da trama histórica, real, se é necessário estatuir conceitualmente um tempo, é, assim, tempo do não-tempo. Quando, portanto, do emplacamento naturalizante das leis da economia política, as assertivas enunciadas são as de que nunca houve, não há e nunca haverá história. Diria Marx sobre este particular: quando muito, sobrevém um movimento da dialética da razão pura. Pura identidade. Lukács ainda atenta para a configuração da encarnação do tempo face à especialização assentada no fenômeno da racionalização weberiana. A transmutação das forças componentes do trabalho total percorre as grades particionadas de produção, neste ínterim, alinhadas com o processo massivo de proletarização. A maquinaria, buscando a eficiência performática, para além do disciplinamento, projetou-se para amparar a caricatura particionada do trabalho, uma vez que o propósito de produção do valor de uso produziu um homem consumidor de cisões. A mera disposição particionada dos meios de produção,

¹⁴² Parece que Marx já havia notado certo grau deste estado esquizoide em seu tempo. Chegou a dizer: “Não sou marxista”.

¹⁴³ GABEL, Joseph. *A falsa consciência: ensaio sobre a reificação*. Lisboa: Guimarães e C^a Editores, 1979.

exigentes de uma transubstanciação energética especializada na forma de tarefas alinhadas, provocou uma formação do trabalho total conseguinte à cisão generalizada, trazendo-se à tona a necessidade de erosão do caráter no cotidiano. A dimensão imperativa da necessidade construída de produções em escalas geométricas de expansão refletiu, assim, aquele quadro intemporal de relações sociais em todos os níveis. Para Gabel, subjacente à perda do acesso à visão de totalidade, bem como à infestação da consciência do falso, encontram-se outros processos antidialetizantes, cujas temporalidades se compõem em uma grande crise que as minimiza. O esforço de Gabel, portanto, é também o de mostrar a validade do pensamento lukacsiano na via de que se construa a temporalização do vazio espacial antidialético, visto que a abstração da dialética histórica constituiria mormente a movimentação requisitada para a paragem do tempo. Debord, amparado em Gabel e Lukács, está precisamente caracterizando esta paragem temporal, por meio de sua reconceituação da ideologia. A diferença fundamental entre a ideologia marxiana e a debordiana está na direção da ontologização ideada das categorias fundantes da relação capital. Em Marx, por força arrazoada na autojustificação do superestrutural; em Debord, na revalidação inconsciente, porque largamente intemporal, da própria base material. Isto porque, o redimensionamento da produção de valor típico desta periodização espacializante fez destruir a linguagem. Aquela autojustificação do superestrutural baseada no esforço de universalização da visão burguesa, ao alcançar seu patamar supremo, foi automatizada na reprodução mesma das totalidades espetaculares. Quer dizer, o pensamento da separação impossibilita o diálogo, ao mesmo tempo em que, embora não suprimindo a sua forma “falsificada” (porque monopolista dos sentidos), perdura em sua tarefa mecanicista da reprodução do um-parecer. Não mais *uma* fala que se deseja contrapor, em essência, às várias outras, mas *a* fala que apressada e illogicamente “concilia” quaisquer outras, ao ponto em que nada deprecie a reprodução aumentada de tal ilogicidade. Nesta conciliação ativa no domínio do espacial puro reside a anaxiologia gabeliana: os valores se imiscuem no nível da decomposição do negativo. A esquizofrenia, do nível psiquiátrico à sociedade-ideologia, torna-se o modo de operação do espetacular. Se, por um lado, a cisão refundada determina a ulterior cisão esquizofrênica do indivíduo ao ponto que, em tudo se estabelecendo enquanto cisão, não haveria separação largamente detectável; de outro, o falso necessário da cisão já não logra sua perpetuação no primeiro nível de falsa consciência. No espetáculo, as ideologias ou se materializaram ou já não são.

[*O círculo; a linha*]

I.4 – Tempo de oroboro

A organização social do espaço-tempo patente em grande parte da pré-modernidade nômade e agrária enfeixou-se pelo tempo urobórico; precisamente aquele que demonstra os atos primevos da sociedade humana no continente da história natural, na forma aludida por Debord a Marx e a Hegel, e cuja experiência de “hominização” é denotada a partir de uma visada transcendental, qual metafísica, daqueles atos. Tal experiência desta temporalidade transcendental, a certa altura gregária, punha em conta uma presentificação perpétua baseada na referência da *stasis*, isto é, a dinamicidade dos atos não traduziria a movimentação de uma escalada linear e irreversível, mas a inconsciência do tempo como aqueles atos circulares em um mesmo plano espacial estático. A *stasis*, aliada do inconsciente temporal demonstrado na relação de iniciação com a terra mantinha como pressuposto a canalização com o divino no formato das tradições. Na discussão sobre a natureza do tempo e inclusive quanto a seu cômputo em formas sociais pré-capitalistas, Gerald James Whitrow evidencia um caráter divino e astronômico enunciado para a contagem do tempo; as formas de motilidade interplanetárias reverberariam no conteúdo dos dias¹⁴⁴. Esta típica ocorrência da relevância incrustada do tempo na Antiguidade, embora mais assente na conseguinte fase de apropriação social do tempo baseada na divisão social do trabalho, demarcava-se ainda na estrutura da *stasis*, porém em uma forma mais acabada do tempo cíclico – como mostra Debord ao referir-se à constituição específica dos laços comunitários baseados na constituição propriamente sedentária. Esta fase de experiência do tempo ainda não evidenciava a rendição de tributos a quaisquer sacerdotes ou autoridades, não obstante a produção e os contatos idos com a terra, qual o “grande laboratório”¹⁴⁵, acusassem a força de uma propriedade comunal que já poderia muito bem apresentar a figura sacerdotal “vaticinadora”, porém no significado de uma apropriação da atividade laboral – e que se porta como *apropriação social do tempo excedente* – ainda mantenedora daquela unidade comunal superior: “Embora a estrada na qual os portadores divinos caminhassem em revezamento não tivesse começo nem fim, os eventos ocorriam em círculo representado por períodos recorrentes a cada deus [...]”¹⁴⁶. O tempo visto internamente, o que confere à *stasis* a sua força nestas sociedades, é tal como se não existisse.

¹⁴⁴ WHITROW, Gerald James. *O que é tempo? Uma visão clássica sobre a natureza do tempo*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 16.

¹⁴⁵ MARX, Karl. *Grundrisse*, p. 389.

¹⁴⁶ WHITROW, Gerald James. *O que é tempo? Uma visão clássica sobre a natureza do tempo*, p. 17.

Não é proferido por seus habitantes como conceito por inexistir a possibilidade de visada de outra experiência que não seja um composto indissociável das atividades ambientadas naqueles ciclos naturais para o trabalho na terra (no caso do sedentarismo), ao tempo que efervescidos por festas. Seu fluxo é imperceptível, uma vez que dele não se abstrai a atividade. É tempo-atividade e não tempo abstraído, cronométrico. A força da *stasis*, que não fundamenta o tempo no formato de uma abstração, será tão intensa quanto mais distante se posicionar das formações sociais da divisão do trabalho.

O tratamento que Asger Jorn faz dos cultos arrazoa-se no íterim que compõe precisamente o ponto de inflexão que pende do “culto de necessidades” para o “culto de superioridade social”¹⁴⁷, i. e., no intervalo em que se funda a divisão do trabalho social, e não mais aquela assentada nos gêneros e na faixa etária apenas. A maneira pela qual o domínio da acumulação e produção do tempo social se efetua na classificação social demonstra, em um crescente *continuum*, uma estrutura ofensiva e preventiva contra movimentos que desvirtuassem ou balançassem a nova estrutura opressiva¹⁴⁸. Sendo assim, aquela especificidade da apropriação social do tempo excedente reclamará, por meio da generalização de ações competitivas conformadoras das tradições agora ressignificadas, o debilitamento das forças que pudessem constituir entrave àquele emplacamento direcional da classificação. A posição classificatória exigiu maior racionalização da produção e exacerbou a relevância e interferência dos conhecimentos sobre os ciclos naturais, de maneira que o “calendário de trabalho” desenvolvido a partir da astrologia e das festas pudesse dar espaço ao

¹⁴⁷ JORN, Asger. *A roda da fortuna: a metodologia dos cultos*. Lisboa: Frenesi, 1996.

¹⁴⁸ Exemplo desta estrutura opressiva é o potlach [*potlatch*]. Em *O papel do potlach, antes e agora* (1959), Debord assinala a relevância da série de publicações da IL, o *Potlach*, em suas 29 edições – de junho de 1954 a novembro de 1957 –, na esteira do que, por exemplo, mais tarde, potencializaria o tom vaneigemiano do espaço-tempo e da “correção do passado” em seu *Tratado*. O potlach, termo *Chinook* para “doação”, “dádiva”, concebido como troca não-mercantil mantido na América do Norte Indígena, e cujas referências a IS retratou ao longo de sua existência, é um dado histórico originário do tempo cíclico. A noção de dádiva [*gift*] teria sido assentada na teoria da IL (e mais tarde incorporada na produção teórica da IS) a partir de contribuições inegáveis de Marcel Mauss em *O ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas* (1924), bem como das análises de Georges Bataille contidas mormente em seu desenvolvimento sobre o dispêndio em *A parte maldita: precedida de “a noção de dispêndio”* (1949). Tal análise em Mauss evidencia um construto antropológico do tipo de troca realizada nestas sociedades, e que intenta dizer sobre o caráter compulsório da recepção e retribuição à dádiva. O processo de troca não estaria encerrado no fim da transação, i. e., o simbolismo envolvido caracteriza a troca como não meramente econômica, trata a maneira pela qual a dádiva torna-se dívida a ser quitada dentre os clãs polinésios. No caso de Bataille, a noção de dispêndio vincula-se aos gestos relativos à energia abundante que se canaliza e se despende de várias maneiras, os quais desejam suplantarem necessariamente a plataforma ideológica da *utilidade* e, por conseguinte, a economia política. Embora a conexão entre Bataille, a IL e a IS não sejam claras: “a única menção de Bataille na IS foi uma citação feita em um artigo sobre a IS, mas a tese §198 de SdE claramente evoca Bataille: ‘aqueles que denunciam o absurdo ou os perigos de incitação ao dispêndio na sociedade da abundância econômica não entende o propósito do dispêndio...’” (BRACKEN, 1997, pp. 39, 40).

abstracionismo do *mito*, vinculado ao emplacamento da classificação¹⁴⁹, afinal “o mito é a construção unitária do pensamento que garante toda a ordem cósmica em torno da ordem que essa sociedade já realizou de fato dentro de suas fronteiras”¹⁵⁰. O pensamento mítico produz, portanto, o rebatimento do domínio no próprio mito, o poder da abstração exponencialmente utilitária ultrapassa o simbolismo dos calendários de festas, marcadores das estações. Nesta ordem social, a *mais-valia temporal* debordiana nada mais significaria que o domínio sobre o tempo do indivíduo, mortal e escravo; o tempo do domínio nesta base de crenças não se desgastava, os cultos reconheciam sua imortalidade como para manter a perpetuação de eventos nomeada pela reconhecida imutabilidade cósmica atada ao controle sobre a produção e experiência sociais.

A IS logo comunga com a ideia de que os cultos de feições cada vez mais astronômicas responderiam a certa individualização do tempo reclamada e forçada pelas classes superiores em face da manutenção cultural estática afeta aos produtores, porém uma individualização ainda validada e circunscrita naquele expediente mítico. Vaneigem, ao tratar das sociedades unitárias enquanto cíclicas, põe de manifesto a centralidade religiosa e seu tipo específico de tempo¹⁵¹; nela o tema da separação largamente no sentido de SdE (embora, em alguma medida, a temporalidade proposta por ele também esteja ligada à duração bergsoniana) vincula-se à demarcação de uma *duração* eterna em que: “a potência do mito reúne os elementos separados, leva a viver unitariamente sob o modelo do inautêntico, certamente, mas em um mundo em que o inautêntico é Uno e está admitido unanimemente por uma comunidade coerente”¹⁵². “As estações do ano são simbolicamente idênticas às fases da vida do homem”¹⁵³. Este parecer de Jorn que reforça o temperamento cíclico de algumas das sociedades arcaicas analisadas dará passo ao acontecimento desdobrado na *mais-valia temporal*, o nascimento do tempo irreversível no interior do campo do tempo cíclico em colapso. Debord está diante da nova ordem marcada pelo uso generalizado da escrita. Este acontecimento, para Debord, está vinculado diretamente àqueles que lhe deram um sentido. São as ditas classes superiores as que teriam experimentado primeiramente o curso do tempo

¹⁴⁹ “Nas classes superiores as festas do ano tornaram-se festas de feição astronômica, ou seja, separados do trabalho das estações. As duas principais festas do ano foram deslocadas da primavera e do outono para os solstícios de inverno e de verão. Entretanto, as classes trabalhadoras continuavam fiéis aos seus cultos de trabalho” (idem, s/p.).

¹⁵⁰ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 89, §127.

¹⁵¹ “O tempo pertence propriamente a deus, mas o espaço concedido aos homens mantém um caráter especificamente humano, irreduzível” (VANEIGEM, 2008, p. 265).

¹⁵² VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 266.

¹⁵³ JORN, Asger. *A roda da fortuna: a metodologia dos cultos*, (s/p).

irreversível em sua versão ainda personalizada, e não posto de forma geral para as classes. Vale notar que esta configuração do tempo que vai se constituindo linearmente trata-se reflexivamente nas relações hierárquicas; como visto, o tempo irreversível é ainda marcado pela pessoalidade, e é a partir deste local histórico que a *linguagem geral da comunicação histórica* nasce: trata-se da história em processo que avança em consciência, porém ainda não em modo autoconsciente, como se atesta na tese §134. No plano ainda atinente ao campo do tempo cíclico mais estável, Jorn oferece algumas caracterizações de Cronos e sua ambiência; “tudo regressa sempre sob nova forma e a imagem relativista do universo, onde *tudo flutua*, onde o *tempo* se torna uma dimensão como a do espaço”¹⁵⁴. Aqui, na constituição deste tempo, Jorn não está corroborando nenhum tipo de teleologia da história. Sua visão sobre a constituição do tempo exhibe certos traços de continuidade, e que apontam sempre para a luta por valores “eternos e inflexíveis”; para ele, o chamado “dualismo estático” típico dos tempos atuais foi o que se sobrepôs à estética de vida dos tempos pré-modernos, e precisamente como “arte pré-histórica”. Ademais, numa aparentada defesa de uma posição trans-histórica via os tais “valores eternos” (por exemplo, do tempo), em Jorn, parecem também inflexíveis. Por um lado, consta-se a relevância e o lugar da utilização de meios de mensuração temporal, e que ultrapassam os períodos nos quais aquela utilização esteve mais próxima a uma produção performática; por outro, ressalta-se a caracterização que a roda solar poderia emitir já desde tempos imemoriais quando da cultura zodiacal e diretamente vinculada à “complementaridade de fenômenos” (dia e noite, por exemplo)¹⁵⁵. As sociedades em tempo cíclico decadente e mormente irreversível razoavelmente estáveis, como é o caso do monoteísmo, são, em geral, a imagem especular de que todos participam do tempo irreversível. A caracterização debordiana traz a noção de um tempo final, as atividades em geral eram constituídas neste bojo marcado pela espera do mundo novo e efetivo. Por serem vistas como sociedades *semi-históricas* (i. e., o desenvolvimento consciencial ainda não converge para a consciência da história mesma e, ao mesmo tempo, o prumo do tempo irreversível aponta para esta autoconsciência), estas se arranjam de modo que a consciência encoberta suas repercussões, as quais conferem, em parte, o ilusório. Neste, por sua vez, determina-se também pelo fato de que o movimento projetivo daquelas ações tem como norte o espelhamento paradisíaco no porte empírico. Diz, portanto, Vaneigem sobre a promessa daquela duração eterna e sem espaço imbricada na temporalidade divina (a qual, na realidade, não apresenta nenhum espaço-tempo). Tal busca

¹⁵⁴ Idem, (s/p, grifo no original).

¹⁵⁵ Ibidem.

ainda se encontra demarcada no modo feudal, cujo tempo é largamente caracterizado pelo tipo linear quando a este se referir as castas superiores, bem como pelo tipo cíclico que permanece baseado na produção servil da terra, o que, afinal, constitui a “ilusão unitária feudal”¹⁵⁶. A virada do tempo unitário ilusório composto para o tempo linear estrito e unificado carrega em si a experiência daqueles que, embora subjugados sob o tempo cíclico, reconheceram o novo fetiche antropomorfizado. O nível atualizado de torção cultural desencadeou reações dirigidas à persona construída das relações impessoais e aparentemente difusas, porque recém estabelecidas. Visto que a experiência da dominação elegera as classes superiores no medievo e em outras sociedades reprodutoras de aspectos de ciclicidade – e quando, com efeito, estas ainda não se haviam determinado plenamente – o valor, neste ínterim, haveria produzido um efeito por demais fantasmático. Sendo esta fantasmagoria antropomorfizada de alguma maneira, pois apenas mediante a dominação diretamente pessoal aquelas sociedades produziam sua existência, as novas relações sociais corporificavam efetivamente um grande demônio. Os laços sociais que ora se desintegravam para a formação de laços baseados na primazia da mediação de objetos ganhavam a forma de um leviatã metamórfico. Marx, em seu texto sobre as formações pré-capitalistas, ao pormenorizar o processo que incute as relações de produção de valor¹⁵⁷, faz referência à mudança notoriamente diametral de finalidades no interior da crise daquelas formações pretéritas. A relação temporal que se estabelece é aquela que pulveriza o modo de vida da comunidade natural, por sua vez, temporariamente transformada em um modo de função de proprietários de terras até chegar à consolidação do trabalhador. O modo de operação deste processo é a violenta *separação* que sofre o antigo proprietário temporário de seu meio produtivo, sendo este outrora posto sumamente a perpetuar a existência das comunidades. Em Debord, a separação do homem de sua terra e de seus coligados produzem a montagem da representação expansionista; assim como ao realizar a montagem do valor de uso, Marx apontaria como pressuposto a formação cultural do homem criador de valor novo, sendo ele mesmo constituído por tempo morto materializado. Debord diria: tempo morto aí-representado. Nova transubstanciação energética demarcada na vivificação do conceito. Como desenlace das forças sociais presentificadas na produção de valor, os templos marcadores do tempo cíclico sucumbem. A força motriz da queda do tempo cíclico estaria identificada na própria acumulação de tempo morto intercambiável na forma de

¹⁵⁶ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 267.

¹⁵⁷ MARX, Karl. *Grundrisse*, p. 628.

riqueza¹⁵⁸. O recrudescimento das trocas sociais, sobretudo determinado no aumento das forças produtivas, teriam mormente produzido a explosão do então grande movimento dos laços comunais, agora paralelos porque alienígenas ao domínio da representação formanda.

I.5 – Linha reta do tempo mercantil

O tempo irreversível debordiano do trabalho, marcado em sua linearidade real-abstrata e esclarecida, revela-se na economia existencial como “economia de tempo”¹⁵⁹, ou ainda, mostrado em sua faceta fenomênica na atribuição do homem enquanto *carcaça de tempo* marxiana. De modo inclusivo, trata do tempo da produção, que opera no domínio da plena mercadorização, e cujo reconhecimento homogeneizante perfaz o tempo irreversível unificado globalmente. Em Marx, não obstante sua economia de tempo estar também arraigada em uma noção trans-histórica, o tempo total do movimento do capital estaria constituído pelo tempo da produção aliado às fases da circulação e do consumo. De outro modo, isto “significa[ria] pôr todo o tempo do indivíduo como tempo de trabalho, e daí a degradação do indivíduo a mero trabalhador, sua subsunção ao trabalho”¹⁶⁰. Em Debord, o tempo irreversível, assim, plenamente estabelecido, ao perpassar seu formato temporal parcial no medievo, é o que corresponde a esta conseguinte apropriação social, posta agora, segundo ele, pela classe burguesa. À vista disto, é de notar-se que a tentativa da temporalidade debordiana que se quer ressaltada na sociedade do trabalho não compõe apenas uma ou outra fase do tempo integral do movimento do capital como tal, i. e., produção e/ou circulação, mas na via realçada em Marx quanto à medida do tempo total do indivíduo, ou em um modo de experiência temporal consoante todas as esferas do social. A tendencial unificação do tempo irreversível evidencia um espectro de alastramento do *tempo astronômico* feito tempo de trabalho¹⁶¹. O tempo astronômico celebrado encadeou o exigido espalhamento do uso dos relógios, juntamente com a sincronicidade destes, todos manietados no regime do tempo de trabalho. A conceituação do tempo e sua relação com a forma geométrica linear foi impulsionada por nomes como: Nicole

¹⁵⁸ Idem, pp. 721, 722.

¹⁵⁹ Idem, p. 179.

¹⁶⁰ Ibidem, p. 946.

¹⁶¹ Tem-se aqui ressaltado que, *tempo de trabalho* não se identifica com *tempo de trabalho socialmente necessário*, conforme lembra Marx na passagem acima, e embora a gradativa consolidação deste último tenha tipificado totalmente o primeiro, i. e., o tempo da forma-mercadoria, que exige do trabalho a produção do sistema mais-valor, exige também que o sacrifício daquele tempo-mercadoria seja total, seja tempo de espalhamento sanguíneo nos tecidos orgânicos, o que transcende o próprio expediente da produção como tal.

Oresme, Galileu, Isaac Barrow, Newton, no intervalo entre os séculos XIV e XVI¹⁶². Baseada na crença das relações de movimentação entre os planetas (tempo natural), o tempo transcorreria de maneira independente e absoluta, visão esta inteiramente distinta da posta em Kant, cuja noção do transcorrer temporal é indissociável da experiência humana, i. e., ocorre no seio das relações sociais. Em sua *estética transcendental* aponta-se o espaço e o tempo como variáveis *a priori* da sensibilidade, asserção esta que influenciaria o pensamento sobre a tessitura do tempo nos séculos vindouros, tal qual uma virada copernicana, dado que seu objeto fundamental é o homem, e não mais o cosmo como queriam os gregos, nem o relógio marcador natural newtoniano: produziu uma antropologia.

Lewis Mumford oferece uma visão agudamente crítica do protagonismo da técnica, no qual a nova moral civilizacional assenta o relógio “e não a máquina a vapor” como “a máquina-chave da moderna idade industrial”¹⁶³. Trata-se de uma linha de pensamento baseada no tempo vinculado às flutuações na experiência humana¹⁶⁴, muito distinta daquela típica do absolutismo temporal newtoniano (seu ‘tempo verdadeiro’). Tal designação posiciona, portanto, o controle e a standardização da produção, da formatação burocrática, da promoção de disciplina, do controle de fluxo de pessoas e demais mercadorias, baseados naquele manejo estruturante de divisões de tempos, i. e., o primado do tempo. Do relógio mecânico, datado do século XIII, provinha, portanto, a máquina-metáfora científica para os segmentos *cooperação simples, manufatura heterogênea, manufatura orgânica*, até o autômato maquinofatura – ou *Grande Indústria*; suas seminais facetas disciplinares já haviam sido tipificadas por Mumford para o caso do monastério, e que punha a necessidade de reproduzir, em tempos precisos e pré-calculados, a crescente mecanização subjetiva. Mais impessoais, as relações traduziram, em um exemplo, o proibicionismo da dinâmica energética renascentista ainda relativamente plena de descontinuidades nas ações, a qual, por tal visão, tachou-se de dispersiva. Conferiria “perda de tempo”, agora mecânico. O *tempo mecânico*, alicerçado nas subdivisões de tempos homogêneos torna-se totalmente estranho ao *tempo orgânico*¹⁶⁵, biodinâmico¹⁶⁶. De qualquer

¹⁶² WHITROW, Gerald James. *O tempo na história: concepções do tempo da pré-história aos nossos dias*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

¹⁶³ MUMFORD, Lewis. *Técnica y civilización*. Madrid: Alianza Editorial, 1992, p. 16.

¹⁶⁴ Na esteira do que entreviram aqueles pensadores novecentistas, o caso de Hegel, pressupunha ancoragem na teleologia histórica rumo ao Absoluto, i. e., no tempo progressista totalmente dependente da ideia de transcendência; no caso marxiano, o cerne era a atividade imanente às próprias relações sociais.

¹⁶⁵ MUMFORD, Lewis. *Técnica y civilización*, p. 18.

¹⁶⁶ “No mais longo lapso dos dias, o tempo não se mede pelo calendário, mas pelos acontecimentos que os preenchem. O pastor mede segundo o tempo que a ovelha pare um cordeiro; o agricultor mede a partir do dia da

lado tomado pelo deslocamento na recém preparada equação redutora do tempo orgânico ao tempo mecânico, o aparente moto contínuo do quadro de consciência histórica assistido no Renascimento desmantela-se para dar passo à mais larga coisificação histórica. Em uma distinta proposição à de Debord neste particular, Mumford considerará o afundamento histórico um resultado do próprio encadeamento logicista que produz intervalos em bases destrutivas para a *duração* bergsoniana [*durée*]. O declínio de toda esta configuração, i. e., o espaço-tempo barroco, “era um contínuo baseado no instante [...] o tempo já não expressava um todo cumulativo e contínuo, mas a soma de segundos e minutos: deixou de ser tempo vital”¹⁶⁷. O tempo mecânico consolidado, mas que teria sido geneticamente formado no monastério mumfordiano¹⁶⁸, engloba a ideia fáustica do tempo que se torna senhor. Posto que, na modernidade, praticamente todas as relações, de maneira mais performática ou não, se conduziram à convertibilidade ouro-tempo, punha-se a transmutação alquímica monetizada como concreta usina ideada de tempo. Vaneigem também elenca a centralidade dos relógios, na medida em que o homem deveio moeda viva; antropocronometria. Evoca a consideração da característica consciencial que remete à produção sistemática da linha reta, do progresso, do desenvolvimento¹⁶⁹. No que toca à *durée*, conceito também aproveitado pelo situacionista, e que se aporta na construção da linha reta, mecânica, a contradição fundamental está na própria destruição rápida ou prolongada dos agentes que duram; corresponde, pois, ao custo da duração da linha reta do tempo, tal qual a aparição de Moloch em seu rito sacrificial simboliza a força movente do maquinismo urbano em *Metropolis* (1927) de Fritz Lang. Para Vaneigem, a *durée*, no fito de perpetuar-se, deve teimar em realizar-se no campo mais aberto possível, sucedido na negação do tempo mecânico, o que foi designado o “espaço-tempo dissociado”¹⁷⁰. De outro lado, o tempo mecânico (e, da mesma forma, o tempo astronômico) simetriza o tempo de trabalho, medida axial deste expediente alquímico. Porém, ao contrário da descrição em Mumford e, mesmo em Vaneigem, a aproximação debordiana do tempo

semeadura, ou pensando no da colheita: se o crescimento tem sua própria duração e regularidades, atrás destas não há nem matéria nem movimento, mas os fatos do processo: em breve história” (idem, p. 17).

¹⁶⁷ MUMFORD, Lewis. *La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas*. La Rioja: Pepitas de Calabaza/Logroño, 2012, p. 262.

¹⁶⁸ Um problema evidente nesta asserção é em pensar-se na continuidade do tempo mecânico posto desde o monastério do século X até os dias do capitalismo industrial plenamente constituído. Se é o caso de aceitar-se o tempo mecânico interseccionando estas épocas seria relevante ressaltar a matéria dos fins deste tempo. No caso mais recente ele poderia ser identificado como traço cabal daquelas relações sociais. Para o monastério poderia indicar um momento centralizador de efeitos capazes de manter, renovar ou até mesmo esgarçar rupturas nas bases do servilismo feudal, i. e., o mecanismo temporal estaria abraçando duas lógicas reprodutivas inteiramente distintas, ambas postas em forma de domínio.

¹⁶⁹ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 268.

¹⁷⁰ Ibidem, p. 269.

passa ao largo da assimilação com que aqueles processaram a *durée* de Henri Bergson. Muito embora Debord, em sua demarcação mais concretamente determinada na negação e produção históricas “claramente [ecoe] a insistência bergsoniana sobre a irreducibilidade qualitativa do tempo vivido e a observação de que as pessoas erroneamente se identificam com imagens externas, em lugar de com a experiência da ‘*duração real*’”¹⁷¹, o fluxo do tempo histórico irreversível prima, antes de mais, por harmonizar-se com as noções emparelhadas do silogismo societal hegeliano e da abstração real em Marx. Ainda, para ele, afinal um marxista hegeliano, a crítica aos fundamentos do bergsonismo tornava-se inevitável, uma vez que: “o negativo e o nada, tão combatidos em filosofias como o neokantismo ou o bergsonismo, eram revalorizadas por Kojève e, no seu rastro por Sartre, que reconhecia na possibilidade de negar o mundo existente o fundamento da liberdade humana”¹⁷². O mundo ocidental passa a expressar-se na particularidade de um mundo composto de intervalos dimensionais exponencialmente especulativos, mas cujas dimensões não devem ser cotejadas com a maneira trivial de medida; o que o tempo e o espaço mantinham na experiência mais imbricada com a natureza e seus ciclos no tempo estático da eternidade, e que incluía, de certa maneira, agudo respeito ao tempo orgânico, torna-se tempo irreversível parcial, que devém tempo irreversível consumadamente abstrato. Ainda que a maneira trivial da medida do tempo e do espaço não possam contemplar a complexidade do processo entrópico e, ao mesmo tempo, contraditório da abstração real, superficialmente o escrutínio matemático pode ser visto resplandecendo-se relativamente sobre o vivido; contemplava-se, por exemplo, na representação artística renascentista, o pleno uso das linhas nas perspectivas imagéticas. A forma da mercadoria condensava a prática do *trabalho útil*¹⁷³ sob o tempo mecânico, por sua vez, orientada pelo cada vez mais irrestrito princípio performático de sua produção. Em Mumford, o uso inveterado do relógio mecânico auxiliou na geração das crenças ontologizantes deste sistema incorpóreo de coordenadas e abscissas, além de este haver contribuído na precisão da divisão dos intervalos e suas aplicações científicas. O rebento da técnica no âmbito consolidado da linha reta permitiu que se pensasse em condições de margem de manuseio do espaço e do tempo congruente com um dito manuseio do mundo: “o [emprego] [do] espaço e [do] tempo havia se despreendido de obstáculos; [...] coordenados com o movimento, podiam ser contraídos ou dilatados: a conquista do tempo e do espaço

¹⁷¹ BRACKEN, Len. *Guy Debord: revolutionary*, p. 104.

¹⁷² JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, p. 165.

¹⁷³ Ou se se deseja, o *trabalho concreto* em Marx.

havia começado”¹⁷⁴. Com ela, o ideário implícito do homem maquinal: comer, dormir, trabalhar, não por dívida a entidades ou guiado por desejos primais, mas interseccionado pelos relógios. Mobilizar o macrocosmo do *natural* ao *mecânico* é antes agir e pensar maquinalmente o microcosmo; manter as raias deste movimento é assistir à solidificação deste processo retroalimentado pela – e retroalimentando a – ordem da mais-valia relativa: a então força motriz engatilhada pela força motriz primária do trabalho; estas vistas nas antecedenças, pelo que posicionam o relógio na qualidade de equivalente geral medidor e sincronizador do tempo abstrato¹⁷⁵, ou da abstração *in actu* marxiana. Mantinha-se aproximada a teoria debordiana da visão mumfordiana, especialmente no trato da relevância da técnica e no decaimento espacial das cidades, temas indissociáveis da abordagem do tempo e do apagamento histórico em SdE. É afinal Debord quem, a partir da descrição quase-distópica de Mumford quanto às *sociedades de dominação*, vislumbra uma conquista de um tempo fora das relações particionadas na divisão do trabalho: é insuflado à construção de sociedades sem maturação hierarquizante. Daí que o tipo de assimilação eufórica debordiana de retomada da linguagem geral [*langage commun*] ressalte sua destruição relacionada, a qual deveio emplacamento da subcomunicação, por sua vez, manifestada também nas sociedades de dominação de linha reta.

Genérica e unificadamente irreversível em SdE é o tempo no modo de operar a *história econômica*, a economia política. Tempo fadado ao *continuum* histórico de deterioração da objetividade fantasmagórica, e de nenhum outro. A tentativa de formação temporal em outras vias, ou mesmo desde o seguimento deste continuum, porém oniricamente representado em uma velocidade de câmbio energético e cultural muito à jusante ou largamente à montante de um quadro de outrora, esbarraria nos limites das condições objetivas formadoras daqueles espectros estruturantes e semi-viventes do mito do progresso, quais não se alteram à vontade. Estes são determinados em uma verve consciencial própria, dependentes da gradação em que se encontram as forças produtivas (especialmente, neste caso, pós-renascentistas) e seus usos, bem como das alianças, contradições e desenlaces, no interior daquele campo de forças sociais. Neste ínterim, o campo de forças sociais feito alvo de seus próprios espectros (e tornando-se ele mesmo um grande espectro [*Gespens*] auto-expansionista, desenvolvimentista, portanto, entrópico) desenvolve-se e passa a responder

¹⁷⁴ MUMFORD, Lewis. *Técnica y civilización*. Madrid: Alianza Editorial, 1992, p. 20.

¹⁷⁵ Completar este quadro do homem maquinal significa afirmar sua anuência incondicional ao automovimento do capital na qualidade individual de peça.

qual um bilioso leviatã abstracionista. Marx, em 1851, quando de sua visita à *Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações* [*The Great Exhibition*], situada no Palácio de Cristal de Hyde Park, em Londres, provavelmente captou a atmosfera espectral do tempo-mercadoria: o evidente naquele edifício vitoriano assentou-se na aparição da face mais atualizada da força da coroa britânica, o evento *première* produzia novas bases de assimilação do espaço e do tempo: o fetiche da mercadoria posicionado no espaço-tempo do designado consumo de massas. De outro modo, o gasto do tempo de trabalho socialmente necessário pressuposto na forma de trocas societárias em seus múltiplos níveis estaria representado naquela arquitetura londrina por suas linhas de concepção, ação e vivência debutantes, vinculadas à religião da técnica posta a produzir o complexo magnânimo nas bases da modernização: revelou-se antes de mais o fetiche encarnado vívido, pleno de sutilezas espectrais, porém agora tornado suficientemente visível: verdadeira publicidade do desprendimento dos antigos obstáculos do espaço e do tempo¹⁷⁶. Não fosse a crítica da economia política¹⁷⁷ estruturada em suas novas bases, uma auto-percepção nacionalista e panorâmica dos cimos do progresso estaria presumivelmente decalcada e promovida sem questionamento no campo de forças sociais.

Mumford corroborava a noção de adjacente preexistência da magnitude e configuração das relações sociais capitalistas perante a efervescência da ciência moderna¹⁷⁸. Em vocabulário debordiano, o ímpeto para a constituição desta efervescência encontrava-se em modo granular na passagem do tempo irreversível servil à era científica. Para Debord, de outra maneira: “O tempo da produção, o tempo-mercadoria, é uma acumulação infinita de intervalos equivalentes. É a abstração do tempo irreversível”¹⁷⁹. No âmbito do experimento em ciências naturais, este abstracionismo é retratado produzindo-se, de forma independente, os referentes com os quais se montariam as bases desta observação típica; tais também são buscados determinando-se a necessidade de sua constância: na forma de os acontecimentos se codificarem na dimensão da metodologia produtiva passa-se a exhibir uma requerida previsibilidade; os agentes se transformam em elemento menor, em apêndices, no processo instrumental da mensuração que permitirá a conflagração do abstracionismo ao tempo que

¹⁷⁶ Outro episódio desta nova aclimação do espaço e do tempo pode ser visto na reconstrução de Paris por Haussmann nos anos de 1860.

¹⁷⁷ É preciso reconhecer que a noção ambivalente de tempo histórico em Marx chegou a considerar um etapismo baseado na importância do colonialismo. Tal visão teria sido amplamente modificada em fins de 1860, quando sua noção histórica não mais consideraria aquele fator iluminista de outrora.

¹⁷⁸ MUMFORD, Lewis. *Técnica y civilización*, p. 22.

¹⁷⁹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 103, §147.

cultura científica. Sendo o “mundo mecânico” regido por aquela conflagração despersonalizada, para fins de alta produtividade circunscrita ao regimento da técnica preparada para a repetição especializada dos movimentos “eficientes” acumuladores de tempo, o tempo mecânico emparelha-se com o tempo irreversível até que não se diferenciem.

O mundo mecânico corporificado no trabalho coletivo reproduz aquele experimento de maneira que “o hábito de exercer uma função unilateral transforma o trabalhador parcial em órgão natural – e de atuação segura – dessa função, ao mesmo tempo que sua conexão com o mecanismo total o compele a operar com a regularidade de uma peça de máquina”¹⁸⁰, o que, dito de outro modo, pressupõe a abstração consumada das peças baseada na *separação*. Como lembra Lukács em HCC, a “autonomização técnica das manipulações parciais” permite a separação da “produção de um valor de uso no tempo e no espaço”¹⁸¹; a especialização, que ocorre feito aparição da autonomização relativa e em grades, da produção de conhecimento, compõe o fundamento para aquela autonomização técnica (e que por sua vez redundando em fundamento para a própria especialização em uma segunda rodada de desenvolvimento). Ainda, a dilatação ou o encurtamento do espaço e do tempo, i. e., seu manuseio, a partir do cálculo para reposicionamentos das partições produtivas, exige que o homem, tal e qual, as viva para abstrair-se, alienar-se, posto que função daqueles, o que significa “[incorporar-se] como parte mecanizada num sistema mecânico que já encontra pronto e funcionando de modo totalmente independente dele, e a cujas leis ele deve se submeter”¹⁸². Quanto à agência, o “manuseio” aliado ao movimento em Mumford, e uma vez circunscritos no domínio abstracional, com efeito, toma a forma de “pseudo-manuseio”, com o indivíduo subalterno ao processo relacionado: pelas vias do automovimento do capital explanado em Marx, por exemplo, nos *Grundrisse* e n’*O capital*; pela maneira estilizada em *18 de Brumário de Luís Bonaparte*: “a tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos”; mas também em Hegel: “ele quer compreender um mundo que se faz a si mesmo”¹⁸³; além do referido em SdE para caracterizar o “automovimento do espetáculo”. Consuma-se o tempo irreversível, “tempo desvalorizado”, impessoal, independente, burocrático, ou “a inversão completa do tempo como campo de desenvolvimento humano”¹⁸⁴. Considerando-se

¹⁸⁰ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 290.

¹⁸¹ LUKÁCS, György. *História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista*. São Paulo, Martins Fontes, [1923] 2003, p. 203.

¹⁸² Idem, pp. 203, 204.

¹⁸³ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 50, §76.

¹⁸⁴ Idem, p. 103, §147.

esta conceituação do tempo em Debord e certificando-se do lugar da força motriz primária do trabalho para a formação do dinheiro, tem-se em Marx que: “o dinheiro, como medida do valor, é a forma necessária de manifestação da medida imanente de valor das mercadorias: o tempo de trabalho”¹⁸⁵. A temporalidade do dinheiro como medida do valor, que não é mais que aquela inversão, perfila a acumulação abstrata como fim em si. Mas, o tempo não é intercambiável diretamente; está caracterizado na objetividade material das mercadorias, e por meio desta objetividade a troca ampliada entre tempos se efetiva. Os elos das trocas revelam uma movimentação linear, porquanto intentam alcançar o próximo patamar do fim em si da economia de tempo. Tanto o breve momento da troca simples (M-D-M) como o processo racionalizado de obtenção do D’_x, que trivialmente devirá D_{x+1}, e considerando-se o processo inicial conseguinte demarcado em D_x-M-D’_x, pressupõe transformações técnicas tais que incidam sobre um novo quadro temporariamente consolidado de panorama de valor, donde os diferenciais de realização entre o atual e seu precedente singularizam o delta do progresso. Tais sucessões serão mais sistemáticas quando do ensejo da maquinofatura, o que valida a irrupção temática totalizante da *aceleração*. Mumford não a identifica antes do século XVII, distingue uma segunda onda¹⁸⁶ de desenvolvimento maquinico no século XVIII (por exemplo, com o aproveitamento do estado da arte em extração e trabalho metalúrgicos)¹⁸⁷, e se poderia dizer que o “tempo *profundamente histórico*”¹⁸⁸ como tal em Debord tem este caráter em estatura hiperbólica neste íterim: “A história que até então aparecera como o movimento apenas dos indivíduos da classe dominante, escrita portanto como história factual, é agora compreendida como o movimento geral, e nesse movimento severo os indivíduos são sacrificados”¹⁸⁹: ainda o leviatã.

Para Debord e Blanchard: “o trabalho tende a tornar-se pura execução, em absurdo. A técnica se dilui à medida que evolui, o trabalho se simplifica e sua condição de absurdo se aprofunda”¹⁹⁰. Esta posição situacionista, além de dizer parcialmente sobre como enxergam o trabalho e sua crítica, ecoa a noção de tendência à simplificação do trabalho em Marx quando

¹⁸⁵ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política – Livro I: o processo de produção do capital*, p. 136.

¹⁸⁶ A primeira onda de entrada da máquina na civilização em Mumford estaria demarcada no século X, diria respeito à primeira maneira de “conseguir ordem e potência com meios sumamente externos”. A última corresponderia aos dias atuais, onde se observa que: “há forças que foram anuladas ou desviadas por um rápido desenvolvimento da máquina, forças que se manifestam agora em todos os setores da atividade e que tendem a uma nova síntese do pensamento e a uma fresca sinergia na ação” (MUMFORD, 1992, p. 11).

¹⁸⁷ Idem.

¹⁸⁸ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 98, §141.

¹⁸⁹ Idem, p. 99.

¹⁹⁰ DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Situationist International anthology*. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006, p. 388.

da operação de busca de um diferencial temporal contido no redimensionamento da técnica (i. e., o aumento das forças produtivas) capaz de pôr a nu deslocamentos diferenciais de valor entre os sucessivos panoramas. Marx, no ‘capítulo do capital’ nos *Grundrisse*, aponta a determinabilidade direcional do enriquecimento do capital a partir da posição de confronto e unidade perante o trabalho: “todo aumento das *forças produtivas sociais* [...] não enriquecem o trabalhador, mas o *capital*; só multiplicam a força produtiva do capital”¹⁹¹. Em Vaneigem, assim como em Debord e Blanchard amparados em desvios relativos a Marx, o “tempo de trabalho diminui à medida que cresce o império do condicionamento”¹⁹²; demarca como o regime do trabalho não é mais que a consubstanciação do regime centrado no trabalho produtivo ensimesmado na unidimensionalidade da mentira social. Tempo lógico e tempo histórico apõem-se. A formação do fim-em-si do movimento do capital pressupõe o processo circulatório simples do fim-em-outro. Uma anatomia do panorama de valor revela as constantes transformações nas suas formas, seja a da mercadoria, seja a do dinheiro-mercadoria; enquanto o fim-em-outro exige a satisfação de necessidades várias para o indivíduo, o fim-em-si interpela estas várias necessidades em nome de uma apenas: a autovalorização. Se o tempo, embora intercambiável, não o é diretamente, suas mediações de troca apontarão para o robustecimento de sua magnitude, um panorama em que o tempo-mercadoria-homem seja capaz de mobilizar o tempo de trabalho socialmente necessário, e que, este, por regular retroativamente aquele, baliza automática e tiranicamente todo o tempo histórico. Este tempo histórico, marcado pela vinculação de um tempo social com tempos sociais alienígenas, então, promove-se, no simultâneo quadro em que a mercadoria adentra, não mais acidentalmente, mas de maneira determinada, o tempo social que a recebe. A racionalidade intrínseca do fim-em-si, i. e., o tempo lógico, teleológico, desenvolve-se na contradição de seus próprios termos: ela tiraniza o tempo-mercadoria-homem responsável pela criação de tempo novo a ser acumulado e, por fim, trocado, nas malhas de tempo mais e menos assentados em fixidez ou variabilidade.

Ainda, Debord e Blanchard atentam para a pretensão de o capital “garantir uma dominação do passado sobre o futuro”; “definitivamente, a ordem capitalista não vive mais que a condição de projetar sem cessar diante dele um passado novo”¹⁹³. Tal motilidade delineada do capital encerra o obscurantismo do tempo de trabalho, ao mesmo tempo em que

¹⁹¹ MARX, Karl. *Grundrisse*, p. 241.

¹⁹² VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 63.

¹⁹³ DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Situationist International anthology*, p. 387.

as relações sociais entre os pares são também obscurecidas pelas relações entre os bens produzidos. O trabalho em seu *momentum* projetivamente produtivo torna-se invisível, o a priori social a partir do qual as demais relações concorrem nas iterações compositivas da acumulação; opera no tempo geral de sua validação e, inclusive, intermitentemente, ao também pressupor o automático abafamento do tempo dissociativo, herético: “o caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho [...]”¹⁹⁴. Observa-se o acoplamento funcional à invisibilidade social do tempo da produção para fins de fluidez no tempo da circulação, tempo este que remete à tentativa, a mais acelerada, de realização da mercadoria. Isto porque o valor de fato produzido está apenso à temporalidade orgânica do capital, i. e., à temporalidade da totalidade orgânica do fetichismo, que teve de ser totalmente percorrida, ao menos em um de seus circuitos.

¹⁹⁴ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*, p. 122.

II

Crítica do valor-dissociação e reconceitualização da temporalidade

“Todo o tempo e espaço se tornam estrangeiros para [os trabalhadores]” (Guy Debord)

“Os padrões de medida do tempo de trabalho humano no taylorismo são derivados da parte mecânica e tecnológica das operações em questão. Sempre que uma tarefa de estudo do tempo e do movimento é realizada com êxito, o resultado é uma fusão de tecnologia e trabalho, de tal modo que os movimentos da máquina são medidos em termos de trabalho, e os movimentos do trabalho em termos da máquina. O princípio operativo do estudo do tempo e do movimento é *a unidade da medida do trabalho e da maquinaria em sua aplicação produtiva*” (Alfred Sohn-Rethel)

“Em 1958, Fernand Braudel publicou um famoso ensaio, *Histoire et sciences sociales: la longue durée*. [...] Em termos da duração do intervalo de tempo, ele chamou seus tempos de tempo curto, tempo médio e tempo longo. [...] Disse que o tempo curto o é o tempo de *l’histoire événementielle*, termo que tomou de Paul Lacombe e François Simiand, que o inventaram na virada do século XX. O tempo médio é o tempo daquilo que ele denominou *l’histoire conjuncturelle*. E o tempo longo, a *longue durée* [longa duração], como viemos a denominá-lo [...], é o tempo da *histoire structurelle*. [...] Adicionou um quarto tempo, o tempo *bem* longo, que diz ser o das estruturas de Lévi-Strauss. [...] Também o denomina de tempo *longuísimo* [*très longue durée*] afirmando que ‘se existir, só pode ser o tempo [a história] dos sábios [*l’histoire des savants*]’” (Immanuel Wallerstein)

O apelo deste capítulo dá-se na conta de viabilizar uma leitura das conceitualizações de tempo aportadas pela crítica do valor-dissociação. Em suas variadas contribuições, o tempo social, visto na medida de domínio fetichista, que percebeu distintas tonalidades, produziu, também, suas maneiras de conclamação para o tempo liberado. Estas, aqui, estarão centradas mormente na proposta de Marx, bem como abordada nas suas releituras. Muito próximo à proposta kurziana e scholziana, Postone brinda análises que auxiliam na produção deste arcabouço. Aliás, influência direta para aqueles pensadores do valor-dissociação. Outra influência, mais invisibilizada, encontra-se em Alfred Sohn-Rethel. Embora suas obras

completas ainda não tenham alcançado um grande público, seus escritos mais clássicos já concorrem para a tematização do que seria esta nova proposta de releitura do tempo social. Sua obra magna, *Trabalho espiritual e manual* (1951), em grande medida, decorrente do desenvolvimento das ideias descritas em *Para a abolição crítica do apriorismo*, objetivou uma crítica da epistemologia, que, por ela, ao fim e ao cabo, figurou naquela porta de entrada para a releitura da crítica da economia política. Não à toa, constituiu, também, influência vívida para a teoria do valor-dissociação. Estas linhas que seguem intentam promover um caminho de crítica da economia política eivada de negatividade quanto ao imperioso Iluminismo. Nesta senda, que poderia elencar, para mais, uma dúzia de outros nomes centrais, buscou-se salientar uma maneira de ver a abstração capitalista, muito distante de uma composição ortodoxa, como se replicando um sentimento debordiano face ao tempo espetacular. Em concreto, tal tentativa deste capítulo delineou-se em dois momentos: 1) a partir da análise da abstração segundo estes novos patamares de negatividade; 2) na própria letra da produção crítica da teoria do valor-dissociação em Robert Kurz e Roswitha Scholz quanto ao *tempo abstrato* e ao *tempo histórico concreto*.

II.1 – Permutabilidade e abstração

O traço identitário da movimentação da mercadoria, que já é apresentado por Sohn-Rethel¹⁹⁵ na referência da reificação lukacsiana em seu ensaio *Para a abolição crítica do*

¹⁹⁵ Filósofo e economista “filiado” ao marxismo ocidental, Alfred Sohn-Rethel (1899-1990) empreendeu uma análise dos primórdios da separação entre ‘trabalho manual’ e ‘trabalho intelectual’ como formatação de conceitualização da episteme. Algumas noções básicas de seu pensamento são: * i) *solipsismo prático*: “(*solus ipse*) (...) “Eu existo só” [-] (...) O que os possuidores de mercadorias *fazem* em uma relação de troca é solipsismo prático, independente do que pensem e digam a respeito disto (...) não é mais que a prática da propriedade privada como base das relações sociais”; * ii) *permutabilidade entre mercadorias*: “(...) as mercadorias são permutáveis entre seus donos exatamente na capacidade em que são objetos de mútua exclusão de propriedade (...) O dinheiro é coisa abstrata, um paradoxo em si mesmo – algo que realiza sua função social sintética sem nenhum entendimento humano”; * iii) *quantidade abstrata e o postulado da equação de troca*: “[as mercadorias] são equacionadas em virtude de serem trocadas e não em virtude de alguma igualdade que possuam. Desse modo, a relação entre os indivíduos da troca é transferida às mercadorias e expressas como igualdade entre tais objetos”; * iv) *tempo abstrato e espaço abstrato*: “a abstração da pura quantidade ganha em importância por sua associação com uma abstração correspondente que ocorra ao tempo e ao espaço quando se aplicam a atos de troca, ao invés de atos de uso (...) a abstração da troca exclui tudo que remonte à história, o humano e, até mesmo a história natural”; * v) *conceito de valor*: “somente quando o trabalho assalariado torna-se sua base [a da mercadoria] que a produção de mercadorias se impõe sobre a sociedade como um todo”; * vi) *substância e acidentes*: “As mercadorias não devem ser expostas à mudança física. Suas condições são, então, materialmente constantes. Embora isto seja meramente um postulado é socialmente necessário. (...) Assim, elas [as mercadorias] existem em uma dupla capacidade no mercado; na condição de não-qualidade e no esplendor qualitativo de seus valores de uso. O caráter de não-qualidade é o que as constitui em sua realidade de troca, enquanto suas propriedades de uso são apenas armazenadas nas mentes das pessoas”; * vii) *atomicidade*: “O dinheiro deve ser divisível para que as mercadorias se mantenham inteiras. Esta é uma das contradições com a qual a função social do dinheiro confronta a mente por meio da mediação de sua forma. A materialidade abstrata

apriorismo, propunha-se em um quadro investigatório da história¹⁹⁶. Este texto, que foi submetido a Walter Benjamin, então consultor do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, continha elementos para uma teoria do conhecimento, dada sua crítica da realização da *ratio*.

Na consideração da interligação do fetichismo da mercadoria com sua negação necessária da epistemologia, a intemporalidade categorial da forma pensamento (positivista, neopositivista etc.) marcada no registro de falsa consciência, i. e., ontologizada na ambiência da síntese social, rendeu a Sohn-Rethel seu *solipsismo prático*. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma tentativa de alargar o potencial da crítica da economia política ao engolfar-se uma teoria crítica da epistemologia. A *abstração real* realizada na troca guarda em seu interior a substância da *abstração intelectual*, a qual retroalimenta a própria *abstração real*. Sohn-Rethel, fundamentando-se em *O capital*, compreende a relação de surgimento da intenção científica na modernidade. Ela está ancorada no surto de redução dos trabalhos privados, ao passo que a determinabilidade do trabalho socialmente necessário como espalhamento da relação independente aparece na qualidade de reguladora desta para fins de adequação à troca em sua nova interdimensionalidade. Tal fase ocorre quando a mercadoria encontra sua plenitude e está lado a lado à realização incontestada daquela relação (troca-quantidade de trabalhos privados, independentes), cuja construção consciencial redundava em valor simbólico ontológico, férreo e imutável. Resumidamente, a conversão da “abstração real” em “abstração intelectual”, no tocante à incrustação da *segunda natureza*, revela dois aspectos combinados fundamentais para Sohn-Rethel: 1) “sua realidade sintética no espaço e tempo históricos”; 2) “a forma ideal de cognição amparada em conceitos abstratos”¹⁹⁷. Vale traçar, em Sohn-Rethel, o que considerou como a origem da abstração, posto que considera formas sociais mais antigas já circunscritas nela. Para tanto, serão considerados aqui algumas observações sobre estas formas sociais e o que se compreendeu como abstração nesta seara.

do valor ou do sujeito da equação de troca figura como o todo em cada ocasião de troca; e para que seja capaz de servir em todas as ocasiões, deve, porém, permitir qualquer gradação de divisibilidade, ou como o termo filosófico correspondente expressa, permitir a plena atomicidade”; * viii) *movimento abstrato*: “O ato de troca tem de ser descrito como *movimento abstrato através de substâncias (materialmente reais mas livres de qualidades-sensíveis) do espaço abstrato e do tempo abstrato (homogêneo, contínuo e vazio) e que não sofram alteração material e que não permita nada além de diferenciação quantitativa (diferenciação em abstrato, quantidade não-dimensional)*”; * ix) *causalidade*: “é a forma na qual a alteração física afeta objetos que estejam aptos para a troca no mercado sob o postulado que as isenta de alteração física. (...) a negação da mudança estaria de acordo com o postulado lógico do qual a equação exata entre causa e efeito deriva sua necessidade como pensamento” (SOHN-RETHEL, 1978).

¹⁹⁶ SOHN-RETHEL, Alfred. *Para a abolição crítica do apriorismo*. In: *Revista Praga: estudos marxistas*; nº 4, 1997, pp. 123-136.

¹⁹⁷ SOHN-RETHEL, Alfred. *Intellectual and manual labour: a critique of epistemology*. Macmillan Press, 1978, p. 61.

Naquilo que é a preocupação marxiana nos *Cadernos etnológicos* (1882)¹⁹⁸ sobre a dissolução das *gens* e a composição de agrupamentos aristocráticos, i. e., no contexto de expansão da divisão do trabalho (e apoiando-se largamente em leituras de L. H. Morgan, Maine e Lubbock), posiciona-se o que Sohn-Rethel entenderá como a origem da “sociedade de apropriação”; por sua vez, aquela cuja produção excedente é controlada por uma classe social. Não há, neste esforço marxiano, uma teleologia das “comunidades primitivas”¹⁹⁹, visto que, se de um lado, em um primeiro passo, o processo comunal se dissolvia, por outro, em outras composições, elas se mantinham relativamente estabelecidas²⁰⁰. A “sociedade de apropriação” exibia, para Sohn-Rethel, precisamente, uma falsa consciência alinhada com o que se mostrou, para ele, um traço definitivo para a origem da abstração típica do fetichismo. Segundo ele, a troca, já na Antiguidade, era passível de ser reconhecida no rol da abstração mercantil relativamente ampliada, e que, por tal, ainda que a apropriação se desse de modo unilateral pelas classes poderosas, teria sido possível sua filosofia. Enquanto para Sohn-Rethel, a abstração intelectual, decorrente de sua abstração real, demarcava um novo estatuto na vida social das “sociedades de apropriação”, para Marx, o nível de abstração decorrente do estímulo à mediação generalizada posta pelo trabalho, simplesmente não existia; muito embora o próprio Sohn-Rethel dicotomizasse, neste rol da abstração, as sociedades pré-modernas (*sociedades de apropriação unilaterais*) com a sociedade moderna (*sociedade de apropriação recíproca*).

II.2 – Tempo abstrato e crise de temporalização

Sohn-Rethel apresenta em seu *Trabalho intelectual e trabalho manual* (1951)²⁰¹ uma configuração do tempo um tanto próxima à da análise marxiana. Porém, com uma ênfase dada

¹⁹⁸ Em Marx, as sociedades comunais exibiam, potencialmente, a menor separação possível entre si e a natureza. A separação proveniente do acúmulo de bens apropriados, formadora da divisão do trabalho, produziu, portanto, um grau ampliado de cisão, que conclamou uma liberação da necessidade imperativa por via de sua abolição.

¹⁹⁹ Para Sohn-Rethel, estas constituíam as “sociedades de produção” (onde a apropriação de excedente inexistia), distintas das “sociedades de apropriação”: “Faço uma diferenciação entre a troca primitiva, por um lado, e a troca privada de mercadoria, por outro. A primeira foi contemporânea com as várias formas de ‘modos de produção comunais’, e se desenvolveram principalmente nas relações externas entre as distintas comunidades tribais. Seu início precedeu o desenvolvimento da exploração do homem pelo homem, e de fato, auxiliou na promoção do progresso das forças produtivas requisitadas para a eclosão de tal exploração. [...] [O] tipo de troca de mercadorias, por assim dizer, é aquela característica da Antiguidade grega. Produziu uma economia monetária e um sistema de síntese social centrada na apropriação privada” (SOHN-RETHEL, 1978, p. 98).

²⁰⁰ MARX, Karl; KRADER, Lawrence (ed.). *Los apuntes etnológicos de Karl Marx*. Madrid: Siglo XXI, Editorial Fabio Iglesias, 1988.

²⁰¹ Dois são os conceitos fundamentais de *Trabalho intelectual e trabalho manual*: 1) *abstração real*; 2) *conversão*. Sohn-Rethel entende que, da relação de troca, a abstração coetânea mantém imbricada relação com sua conversão em ‘abstração ideal’.

na relação entre a produção intelectual e manual, para logo trabalhar o “fetichismo do trabalho intelectual”. Como em Marx, o tempo abstrato vincula-se diretamente à abstração da mercadoria, aquela cuja “forma-mercadoria [sendo] abstrata, [sua] abstração governa todo o globo”²⁰². “A forma na qual o valor-mercadoria toma sua aparência concreta como dinheiro [...] é uma coisa abstrata, a qual, estritamente falando é uma contradição em termos”²⁰³. Contradição esta que engloba as relações sociais reais como tais em dado espectro abstracional. Como Sohn-Rethel propõe sua análise a partir da crítica da economia política, tais abstrações, portanto, são *abstrações reais*, amparam-se na “atividade espaço-temporal”²⁰⁴. O espaço abstrato, bem como seu tempo abstrato associado ganham, em Sohn-Rethel, um relevo tal que particularizam sua teoria; assinala a “abstração da pura quantidade”²⁰⁵ no pleno ato da troca, porém, nunca no uso²⁰⁶. Tempo e espaço seriam, para Sohn-Rethel, dimensões homogêneas, contínuas e esvaziadas de conteúdo, uma vez que estariam postas às avessas de qualquer historicidade: constitui *atemporalidade histórica absoluta*²⁰⁷. O esforço de Sohn-Rethel neste quadro do espaço-tempo termina por demonstrar a associalidade social do valor, bem ao modo da teoria de Marx, salvo, principalmente em sua ênfase na abstração apenas se suceder no domínio da troca. É, para ele, uma maneira substancial de operar o recurso à produção intelectual, à “abstração ideal” (que, por sua vez, retroalimentaria as posições da abstração real como um todo). Sua crítica da epistemologia, portanto, careceu de certo grau de generalização ativa do fetichismo da mercadoria em Marx, aquela em que a abstração real não se dá apenas na troca, mas em toda extensão do tempo do indivíduo, posto como mero trabalhador. A análise sohn-retheliana da separação ao apresentar, em larga medida, o motivo lukacsiano da reificação, demonstra, ao mesmo tempo, o aspecto fetichista particional e espaço-temporal marxiano de que tanto se utilizou Debord. Importa para Sohn-Rethel, já no texto sobre o apriorismo, mostrar o “vínculo do separado” quando da abordagem da forma mercadoria. Não obstante Sohn-Rethel reafirmar o domínio da equivalência para perscrutar a essência do abstrato, pondera, ainda neste nível, a importância da visada da temporalidade. Neste âmbito, ao posicionar a produção e o consumo tanto quanto vias afluentes da troca, tal

²⁰² SOHN-RETHEL, Alfred. *Intellectual and manual labour: a critique of epistemology*, p. 19.

²⁰³ Idem.

²⁰⁴ Ibidem, p. 20.

²⁰⁵ “A abstração da pura quantidade ganha em importância por sua associação com uma abstração correspondente que ocorra ao tempo e ao espaço quando se aplicam a atos de troca, ao invés de atos de uso (...) a abstração da troca exclui tudo que remonte à história, o humano e, até mesmo a história natural” (Ibidem, p. 48).

²⁰⁶ “A troca esvazia o tempo e o espaço de seus conteúdos substanciais e os dá conteúdos de significado puramente humano” (ibidem).

²⁰⁷ Ibidem, p. 49.

visão, que acede à paralisia do tempo, constata o rebatimento largamente especializado das mercadorias em todos os níveis. É claro, enquanto esta análise se faz para explicar sobre o fato da troca apenas, nela já é possível entender, de outra maneira, que a suspensão temporal e a reafirmação espacial se encontram em um nível da mediação social do separado.

Porém, se para Sohn-Rethel o tempo abstraído da mediação social solapou a troca social diretamente sensível na forma de explanação da nova condição instalada desta mediação, em Debord, trata-se, muito mais, de produzir uma visada da crise endêmica em que se põe este processo mediador. A sociedade do espetáculo tanto quanto o reino dos meios (e talvez precisamente por este fato) encontra, no plano sociopolítico, um tensionamento direcionado para a inoperância das lutas que se fixavam na primeira forma de tempo mediado do capital. É dizer, as formas de luta, mesmo as de esforço internacionalista, teriam encontrado seu limite de atuação. Elas teriam se tornado o próprio corpo espacial asséptico do espetacular. Aqui, ressalta-se, portanto, em que medida está composta a crise de temporalização do separado. Esta crise já se aponta na transformação em que ocorre a ideia da divisão entre sociedade e natureza. Em Sohn-Rethel, a natureza, representada como objeto do evento de conversão mercantil, é posta na conjunção deste ato tanto quanto uma matriz espaço-temporal cambiante que o permite. O excessivo peso dessa realidade, composto em forma-abstração, exige, para além de uma comprometida posição infensa ao processo histórico, os elementos que mantenham seu bastante movimento. A quantidade e a qualidade processual que o constituíram são exortadas à invisibilidade custeada pelo tempo das coisas debordiano. Nesta medida, não muito distante está o raciocínio conceitual voltado para uma abordagem materialista do abstrato decorrente do compromisso de pasteurização da natureza; torna-se o software de segurança por excelência para fins de manutenção daquela pasteurização. É, pois, ciência do intemporal; antidualética e esquizoide por vocação. A crítica que Sohn-Rethel empreende contra o taylorismo, enquanto crítica de uma economia de tempo instaurada nas novas bases de produção do capital monopolista, mostrou que a gerência deste tempo foi tornada grande sintoma da racionalização mais afinada da vida.

Crítico do valor e da epistemologia, Alfred Sohn-Rethel ratifica que, nos termos da fase monopolista de acumulação, “a velocidade de operações em determinada fábrica ou empresa é o fator substancial na luta pelo lucro” e, ainda, “se voltarmos às origens da busca pela propalada moderna gerência científica veremos que foi essa economia do tempo que a

alavancou”²⁰⁸. Volta-se a Harry Braverman para atestar que constituem, a *gerência científica* e a *economia do tempo*, um par dialético monopolista, visto que eclodiram historicamente agregadas, e complementa: “diria que nasceram do centro de gravidade que deu origem ao capital monopolista, o domínio de altos custos, isto é, o aumento da composição orgânica do capital. E haver-se com a velocidade das operações era a questão do seu controle”²⁰⁹. A tendência e a realidade do aumento desmesurado da composição orgânica do capital replicaram exponencialmente o que a virada da maquinaria reconheceu na instalação da automatização do tempo; maior parcela do controle do processo de trabalho se maquinificaria. O caminho desta racionalização desbordaria o nível em que a própria mão de obra se veria identificada como excesso. *Pari passu* com o exército industrial de reserva se estaria criando algo de muito distinto daquela operatividade novecentista. Tal economia de tempo, que se baseou na apropriação do conhecimento do trabalho total a fim de mantê-lo imbricado no campo do manual o mais que se pudesse (ao menos na primeira fase desta organização científica), resultou no *tempo sintético*²¹⁰ de Frank Gilbreth, a nova norma de realização da linha taylorista e parcialmente pós-taylorista. Com ela, os estudos de tempo e movimento devieram medida de precisão para o tempo do espetáculo. Para além do que Sohn-Rethel havia posto como orgânica sucedânea da abstração real (a abstração intelectual), fundamentalmente, o trabalho ocuparia a posição de grande consorte de todo o tempo abstrato. Daí que a crise de temporalização identificada com a forma-mercadoria haveria encontrado, em seu novo nível, uma crise da crise, ou melhor, um patamar por demais oscilante de uma temporalização que tencionava conhecer seu largo emperramento. Neste caso, a crise da crise de temporalização não significou a saída triunfal da dialética histórica, mas antes, a realização do aprofundamento da própria intemporalização: o auge do tempo geral, ou os inícios de sua obsolescência. Jean-Marie Vincent atenta para a sucessão cronológica do circuito-capital, no que aponta, invariavelmente, para um desequilíbrio que se potencializa: “o capitalismo prospera na economia de tempo, na realidade, não para permitir

²⁰⁸ Idem, p. 148.

²⁰⁹ Ibidem, pp. 148, 149.

²¹⁰ Neste ínterim de transformação da composição técnica do capital, alocou-se o *tempo sintético* de Frank Gilbreth. Discípulo de F. W. Taylor, seu estudo temporal consistiu em uma tecnologia de controle baseada na observação à distância dos movimentos do trabalhador. Este estudo enumera recursos tais como planilhas, procedimentos, técnicas, com o fito de caracterizar os movimentos do trabalho manual para o gerenciamento performático do tempo de trabalho. É posto, portanto, a produzir a avaliação de um tempo padrão para as operações.

que a sociedade disponha mais livremente de uma crescente massa de tempo disponível, mas para fins de expansão de trabalho morto possuído como capital”²¹¹.

Jappe já havia explanado a natureza da espacialização do tempo na díade Debord-Lukács. (Se um triângulo, se poderia muito bem incluir Gabel.) Estes mostram que na sucessão da alienação do tempo é sobretudo primeiramente deste que o trabalhador se separa²¹². Entendendo-se que, para a IS, as *situations* não seriam mais que a tentativa de produção da passagem liberada do tempo de si, e no que analogamente se alcançou o dito de que, a partir disto, todos poderiam se constituir tanto quanto seres liberados, se poderia também dizer que a teoria do espetáculo é identificada como uma teoria crítica do espaço-tempo imagético particionado, com vistas àqueles tempos federados. A IS, ao negar a existência do velho proletariado, assinala a eclosão de uma realidade representacionista que erige o fragmento-totalidade. Trata-se do tempo absolutizado, firmado para denegar os momentos dissociados do espetáculo. Neste caso, o novo proletariado é o escravo do novo tempo espacializado, do não-acontecimento. Uma vez que o novo proletariado é a encarnação deste nível de crise (é, antes, portanto, espacialização), aquilo que a intemporalidade torna sedutor e não o deixa ver-se enquanto crise é precisamente a formalização de uma liberdade aumentada. Este se confunde com os demais valores de uso, bem como com sua ilusória abundância imponente. Para Jorn era necessário elevar o proletariado de *valor à qualidade*. Em concreto, este teria sido seu “slogan” em *Valor e economia* (1962), seu escrito sobre crítica da economia política. Nele, incluiu-se a assertiva de que a “classe indiferenciada” haveria perdido sua unidade; com o recrudescimento da composição técnica do capital, a produção social estaria sendo realizada cada vez mais pelas máquinas²¹³. Jorn conclama, naquelas linhas, uma crítica do valor, porém dita ampliada. É, portanto, um trabalho que intenta dar conta das alterações sentidas no espetáculo e sua crise; para ele, se deveria saber exatamente onde caberia a crítica do valor de Marx e, de que forma se poderia usá-la. Em uma tentativa um tanto não ortodoxa de delineamento dos valores (i. e., aqui também quase em um sentido axiológico), para Jorn, o tempo livre termina sendo “a única coisa que possui valor na sociedade moderna, e a forma moderna de exploração se concentra precisamente neste

²¹¹ VINCENT, Jean-Marie. *Abstract labour: a critique*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1991, p. 103.

²¹² JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, p. 45.

²¹³ JORN, Asger. *Value and economy: critique of political economy and the exploitation of the unique*. Report nº 2 of the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism, 1962, p. 149.

ponto”²¹⁴. O tempo de trabalho é visto como “tempo de espera”, aí, ecoando a fala situacionista herdada de Marx e Lukács, quanto ao condicionamento contemplativo do ser. Os riscos de Jorn nesta empreitada são gigantescos. Ao não se ater somente à forma-valor para explicar sobre as então condições do tempo espetacular²¹⁵, Jorn tangencia a problemática do tempo vinculado ao valor, pretendendo com isso a produção de um conceito para além da crítica do valor em Marx: a da “qualidade objetiva”, posta a ser uma crítica mais abrangente, chegando a considerar questões sobre como as ciências naturais poderiam estar vinculadas a esta conceituação alargada²¹⁶. Por conseguinte, esta maneira de produção negativa de Jorn, ao se desvincular das propriedades basais entre tempo e valor em Marx, contraiu para si uma tentativa de transformação da crítica da economia política aquém da trilha de efeitos de uma crítica do valor como a de Sohn-Rethel e Debord.

Por outro lado, a reinterpretação da crítica da economia política de Marx realizada por Moishe Postone aponta uma nova noção de tempo abstrato. Tal reinterpretação engloba, antes de mais, uma crítica do que se cunhou marxismo tradicional, largamente vinculada à crítica social baseada na ontologia do trabalho, por outra forma, às análises mormente realizadas a partir de sua panorâmica. Não obstante Postone considerar profícuos os ensinamentos da IS quanto ao tempo²¹⁷ e, à diferença de sua conceituação, construir um novo quadro de *concepções e formas* de tempo, aqui será intentado um delineamento de o quanto o quadro do teórico norte-americano pode contribuir para uma nova leitura do tempo social: por exemplo, ao tomar-se dois conceitos, *tempo concreto* e *tempo abstrato*, automaticamente se diferenciando das conceituações típicas da IS, por sua vez ancoradas em visões mais clássicas (como o desenvolvimento sobre o tempo a partir da noção de *circular* e *linear*). Os tempos concretos em Postone são “os vários tipos de tempo que são funções de eventos”²¹⁸. Isto está muito próximo da visão de um tempo orgânico, devotado à atividade; portanto, tempo e

²¹⁴ Idem, p. 143.

²¹⁵ Embora em 1962, Asger Jorn não conhecesse ainda a formulação mais acabada da teoria do espetáculo, sua aproximação com Debord significaria automaticamente uma posição privilegiada para um reconhecimento notional do que se cunhou tempo espetacular, antes da publicação de *SdE*.

²¹⁶ Aqui não se deseja jamais repreender a tentativa de Jorn quanto à sua necessidade de compor a problemática das ciências naturais e da natureza, mas antes, o seu afastamento de uma análise do valor que, em algum momento, quer prescindir de Marx. Isto é, não procede a uma transformação da crítica da economia política, mas a seu parcial esquecimento.

²¹⁷ POSTONE, Moishe. *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*, p. 248.

²¹⁸ Idem, p. 233.

atividade são postos na qualidade de variáveis dependentes e correlatas²¹⁹. Sendo assim, o tempo concreto ganha sentido apenas na e pela atividade relacionada, o que não se aparta por demais do propósito de caracterização do tempo cíclico, exceto pela predeterminação de sua movimentação circular. Desse modo, em sociedades agrárias, cujas atividades tendem a acompanhar os ciclos naturais, se poderia dizer que tanto a caracterização via variável dependente de Postone como a de predeterminação seriam intercambiáveis, uma vez que, quanto àquela caracterização predeterminada, o que se pressupôs foi a própria ciclicidade que já na definição mostrava a dependência da atividade e da movimentação do tempo. Todavia, esta caracterização específica de tempos intercambiáveis não seria pertinente para outros tempos históricos, como aquele posto por Debord de tipo pseudocíclico, uma vez que este é formado em uma espécie de combinação de circularidade (ainda que “falsa” ou “ilusória”) e linearidade, i. e., para esta última, a partição temporal está calcada na continuidade da produção linear do tempo-mercadoria. Neste caso, a circularidade componente da caracterização debordiana do tempo pseudocíclico não guarda valor direto com o que está posto na circularidade específica dos tempos pré-modernos, o que é também negar a sua concretude.

No fim, a novidade desta conceituação em Postone é a maior amplitude reclamada pelo tempo concreto em face do tempo cíclico ou outros tempos baseados em um movimento próprio²²⁰. O tempo abstrato “uniforme, contínuo, homogêneo, ‘vazio’” independe da atividade. Ele, mais próximo do tempo irreversível generalizado – aquele ancorado na realização da economia política – em Debord (ou mesmo do tempo mecânico em Mumford), transcorre na ignorância do tipo de ação tomada; é variável independente. Aqui, a contribuição de Postone, via Joseph Needham, Le Goff e outros, é a de demarcar a especificidade do tempo abstrato na periodicidade especificamente capitalista. Isto porque o tempo abstrato está marcado nas relações do domínio do tempo-mercadoria, e somente nestas²²¹. Há aqui, pois, uma diferença crucial posta em relação à conceituação temporal de trilha debordiana. Debord em seu capítulo V de SdE associa, inicialmente, o tempo irreversível com o aparecimento da própria divisão do trabalho, como visto; é dizer, um tempo atrelado ao ser vivente, em última instância, um tempo personalizado, “daquele que

²¹⁹ “O tempo concreto é caracterizado menos por sua direção do que pelo fato de ser uma variável dependente” (ibidem).

²²⁰ Ibidem.

²²¹ “Mais especificamente, as origens históricas do conceito de tempo abstrato devem ser vistas à luz da constituição da realidade social com a disseminação das relações sociais baseadas na forma-mercadoria” (POSTONE, 2014, p. 235).

reina”²²². De outro modo, Debord se utiliza do tempo irreversível em um espectro de gradações: primeiramente na forma de uma fase personalizada do *poder separado*, na esteira da divisão do trabalho; em um momento posterior, em sua fase mais aguda de separação, o tempo irreversível é aquele identificado com o tempo da economia política, o tempo cuja característica primordial é a de haver sido espalhado, se generalizado, se tornado o “tempo geral da sociedade”. Debord vincula o tempo e sua história apenas ao “poder”. Destarte, se o poder separado pode ser detectado em várias das fases históricas, o tempo será tratado, enfim, na maneira de precisar as fases da divisão do trabalho. No que toca a problemática do tempo irreversível no nível da economia política, em outras palavras, o tempo lógico e histórico que afeta genérica e linearmente boa parcela da sociedade mundial, o situacionista demonstra a seguinte ambivalência: 1) a de que o “tempo geral da sociedade” é o tempo da burguesia; 2) o de que a burguesia, embora “senhora do poder”, é possuída pelo “tempo das coisas”, aquele tempo geral e cego, “uma nova fatalidade que ninguém domina”²²³.

No tempo abstrato de Postone não há gradações vinculadas aos tempos das variadas divisões sociais; trata-se do tempo férreo especificamente capitalista que toma a forma de um movimento geral coadunado com o bater do relógio que é quase-independente do domínio dissociativo da vida; de outra forma, é evidenciado enquanto domínio quase-objetivo. Por tal, não se aduz que o tempo irreversível unificado debordiano, i. e., o tempo linear da economia política, seja menos férreo; ele apenas se constitui conceitualmente no âmbito daquela ambivalência que ainda circunscreve um relativo protagonismo do poderio das classes sociais²²⁴, local conceitual diametralmente distinto do de Postone, cuja reinterpretação remonta mormente à dominação social quase-objetiva do Marx do “sujeito automático”. Postone, ao trazer esta questão à tona, ampara-se na crítica direcionada ao trabalho. Está recobrando aqui, precisamente, o ponto de vista da totalidade concreta, ao indicar que uma certa visão do protagonismo das classes sociais termina por embotar o lugar central da crítica à sociedade do trabalho: o trabalho, ele mesmo. A forma que Postone encontra para produzir uma análise a partir da visão total relaciona-se à sua preocupação com as relações em que opera a dinâmica interna do sistema. Isto é, esta visão mostra-se fundamental para seu modo de reinterpretar as categorias basais, e que o auxiliou na sua forma de revisitar o tempo.

²²² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 91, §131.

²²³ Idem, p. 99, §141.

²²⁴ Note-se que este movimento em Debord será diferenciado, por exemplo, em sua fase pós-situacionista. Outro motivo de atenção que se pode remeter aqui é uma diferenciada noção de classes sociais referida na IS.

As visões debordiana e postoniana quanto ao particular do trabalho dizem muito sobre a vinculação aferida de tempo e valor. A IS, ao empreender uma crítica ferrenha do trabalho, não a faz, certas vezes, na medida de uma ruptura com o automatismo. Este poderia bem servir, assim como contribuir para fazer eclodir uma crise que oportunizasse a potencialização das *situations*²²⁵. Em Debord, no entanto, o trabalho entra em um nível contraditório apenas temporalmente, posto que, a priori, situa-se em um tempo ainda personalizado de domínio. Crê que as formas de associação baseadas na imanência das categorias basais do sistema devem ser, ao fim e ao cabo, abolidas. Assim também pensou sobre a própria IS. Ainda que o vocabulário debordiano inclua o termo trabalho na sua versão aparentemente trans-histórica, ele é bem cômico da diferenciação de seu terreno. Tal como Postone, entende que o trabalho enquanto sociedade ocorre apenas na modernidade. Em Marx, as sociedades comunais exibiam potencialmente, a menor separação possível entre si e a natureza. A separação proveniente do acúmulo de bens apropriados, formadora da divisão do trabalho, produziu, portanto, um grau ampliado de cisão, que conclamou uma liberação da necessidade imperativa por via de sua abolição – ainda que, de maneira mais acabada, apenas na modernidade – dado, segundo Debord, ao nível rebatido de autoconsciência do tempo histórico.

Se o posicionamento postoniano quanto à dinâmica interna interpela, invariavelmente, o redimensionamento do tempo de trabalho social dado no aumento da produtividade, ao menos no Debord de SdE não se encontra detalhadamente este dado. Para este (e já no que se refere à sua contribuição a uma teoria da crise, em certa medida, crítica de Marx), de maneira um tanto genérica, a flexibilidade interna do sistema seria capaz de responder aos mais variados episódios críticos, quais fossem, então, responsáveis pela mudança mantenedora de sua lógica. Postone, amparado em Marx, direciona sua investigação para a amplitude subtracionista sofrida no ramo do tempo de trabalho necessário e, o que de mais crítico isto poderia ocasionar via suas iteradas ocorrências. O mecanismo efeito esteira²²⁶

²²⁵ Sohn-Rethel também chegou a defender, em sua obra magna, um tom estratégico que teria sido protagonizado pelo aumento das forças produtivas: “Desenvolver as potencialidades totais da automação será, provavelmente, a tarefa remetida para o socialismo” (SOHN-RETHEL, 1978, p. 174).

²²⁶ Em sua caracterização do efeito esteira [*treadmill effect*] observa: “Esse processo de determinação recíproca das duas dimensões do trabalho social no capitalismo ocorre na sociedade como um todo. Ele está no cerne de uma dinâmica dialética intrínseca à totalidade social constituída pelo trabalho determinado pela mercadoria. A peculiaridade dessa dinâmica – e isto é crucial – é o seu valor produzido por unidade de tempo – até essa produtividade se tornar generalizada; nesse ponto, a magnitude do valor produzido nesse período de tempo, por causa de sua determinação temporal abstrata e geral, volta ao nível anterior. Isso resulta em uma nova determinação da hora de trabalho social e um novo nível de produtividade. O que emerge, então, é uma dialética

[*treadmill effect*] postoniano é, na verdade, de outra forma, a sua caracterização do tempo histórico concreto e, como este se sobredetermina. Tal sobredeterminação é o próprio ínsito do sistêmico: sua movimentação direcional que se quer sempre expansiva é, nada menos, que a sua dinâmica de autoperpetuação. Este ponto sobre a caracterização lógica da sobrevida do dinamismo é compartilhado entre os dois autores aqui em voga. O que os distancia, de saída, jaz especialmente na maneira com que encaram a resposta da crítica da economia política para o particular das crises, em seu estatuto científico da história. Enquanto Postone se posiciona em prol da remodulação das categorias basais da crítica da economia política reproduzida nos meios que cunhou marxismo ortodoxo, Debord rechaça veementemente muito do que se considerou aquele ponto de partida para tal reinterpretação. Chega ao ponto de uma crítica à visão do próprio Marx quanto ao que constituiria “conclusões tendenciosas”, em uma de suas reavaliações sobre sua obra²²⁷. Postone parte (embora parecendo não comungar com a ideia marxiana de uma limitação interna ocasionada pelo próprio movimento da dinâmica interna sistêmica) precisamente da premissa de que as crises desempenham um papel relevante na reconstituição do tempo abstrato, de modo que seria capaz de engatilhar um colapso externo, porque ecológico, por assim dizer. Uma visão debordiana, no entanto, similar ao posicionamento postoniano deste engatilhamento, foi descrita em seu *La planète malade* (1971) (LPM), onde se reconhece a possibilidade do colapso do mundo. Como advertência da edição francesa Gallimard de SdE, Debord, em um momento diferenciado de sua anterior relação com a teoria da crise de Marx, destacou a falência do sistema soviético como “o fator mais desfavorável do desenvolvimento atual capitalista”²²⁸, o que haveria apontado para os umbrais da falência do sistema da mercadoria-fetichismo. Esta declaração lembrada por Jappe poderia compor uma clara e nova noção da teoria do espetáculo que pudesse ser avalizada a partir de uma teoria da crise reconstituída; uma que, dentre o tratamento de categorias esquecidas por Debord, sondasse aquele fenecimento da economia mundial. A constatação debordiana, em nova tonalidade, ao por de manifesto o estado de fenecimento da “economia enlouquecida” abriu caminho para uma visada que vê na teoria marxiana da crise atualidade; tudo no bojo do que se mostra da humanidade que se afunda cada vez mais em uma deflagrada crise total, pois junto a esta, não se observa, no horizonte, uma proliferação de

de transformação e reconstituição: mudam os níveis gerais de produtividade e as determinações quantitativas de tempo de trabalho socialmente necessário, mas essas mudanças reconstituem o ponto de partida, isto é, a hora de trabalho social e o nível de produtividade” (POSTONE, 2014, p. 333).

²²⁷ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 59, §89.

²²⁸ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 12.

forças sociais antifetichistas. O desenvolvimento do *estado-da-arte* das forças produtivas típico do capitalismo espetacular agora propõe-se servidor da destruição sistemática generalizada, corporificada no apelo a uma razão instrumentalizada que denuncia a subsunção incondicional ao culto eternizado do dinheiro. Estes elementos que compõem o quadro de crise sistêmica – a “acumulação por espoliação”²²⁹, as dívidas públicas impagáveis, o crescente circuito aberto de realização das mercadorias, as massas sobrantes, o recurso à mais elevada abstratificação do capital, a dinamização do setor de serviços, a campanha industrial de “guerras cirúrgicas”, a militarização da vida, o escoamento dos recursos naturais etc. –, são a contraface do atual processo de dessubstancialização do valor²³⁰.

[A forma; o conteúdo]

II.3 – Tempo puro como forma

Na análise de Robert Kurz em *A substância do capital* (2004, 2005) (SdC) é possível encontrar nos apartes “o que é real e abstrato no trabalho abstrato?”, bem como em “o tempo histórico do capitalismo”, considerações sobre o que ora cunhou-se *espaço-tempo abstrato da economia empresarial*. Tal termo está referido no *espaço-tempo social* e ancora-se na categoria “trabalho” como a substância do capital mesma, e que responde pela transformação da caracterização do tempo na modernidade. Responde, portanto, sobre uma caracterização indexada tempo-trabalho em um regime histórico específico; não um tempo afeto de si, mas tempo de algo, tempo, enfim, “da combustão de energia humana”²³¹. Para a definição deste espaço-tempo social, Kurz declara:

O espaço desvinculado e o tempo que no seu seio se tornou absoluto constituem em conjunto um espaço-tempo [*Raumzeit*] especificamente social, um contínuo de espaço-tempo para lá de todas as necessidades humanas e de todo o mundo da vida social. No processo da história da imposição do capitalismo esta determinação espaço-temporal tingem as esferas derivadas, e por fim mesmo o próprio mundo da vida cotidiana; é a intervenção espaço-temporal usurpatória do “deus estranho” (Marx), do “sujeito automático” (Marx), portanto daquela pretensão totalitária de valorização, que proveio da fome de dinheiro da economia das armas de fogo e da revolução militar dos primórdios da modernidade, e que evoluiu para máquina social²³².

²²⁹ Conceito de David Harvey no qual aparece a demanda por um ajuste espaço-temporal da acumulação do capital, referida mormente na atividade do Estado para fazer valer o tipo de espoliação buscado. Este ajuste se engendra em um ritmo específico de acumulação financeira. Para uma mais completa descrição do conceito, conferir, por exemplo, HARVEY, David. *O novo imperialismo*. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

²³⁰ KURZ, Robert. *O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

²³¹ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 100.

²³² Idem.

É a partir desta análise muito vinculada a Postone (a qual, por sua vez, percebeu comentários contrastivos em Scholz, referidos a aspectos, como a visão *forma-capital* e *forma-mercadoria*, presença/ausência de uma *teoria da crise* etc.) que a tessitura do tempo em Kurz ganhará sua forma enquadrada em um para além da visão coligada a um tempo de trabalho positivado ontologicamente. Por outras palavras, assinala-se, a todo momento nesta crítica, a própria maneira da realização da substancialidade de Marx, i. e., o conceito de trabalho (abstrato) plenamente negativado, renomeado nos termos de sua crítica da economia política; crítica do valor em destaque. Estas considerações apreendem, em concreto, a expropriação do tempo da economia empresarial que remete, em um dado nível de sua configuração, “às luzes” da viragem científica e técnica; a que viria a propagandear a própria economia política e sua forma-sujeito. Implícita nesta correlação indissociável do sensível-suprassensível, desse modo, está uma energia titânica capaz de reformular integralmente os espaços de vida em sua negação. Kurz lembra um traço distintivo relativo aos dias festivos e de ócio nos tempos primevos e da Antiguidade: “somavam, muitas vezes, a metade do ano”²³³. O campo tendencialmente crescente do espaço-tempo do trabalho denota para si uma arraigada dualidade registrada por Vincent: o empreendedorismo automático de cariz infinita para a valorização que encontra os limites finitos dos encontros mediados entre as pessoas²³⁴.

Desde outra matriz de referência teórica, a sociologia do conhecimento, Elias, não à toa, valida em *Sobre o tempo* (1984) o posicionamento da cronologia moderna e contemporânea ilustrada a partir dos relógios. Este tem sua origem na asserção espaço-temporal kantiana da síntese apriorística. Kurz também desenvolve esta ideia (porém desde sua crítica do valor), exibindo as nuances de um espaço-tempo indexado na experiência humana já visto no mesmo Kant. Não obstante as diferenças nas sendas de pensamento, assim como em Elias, ressalta a ideia de que esta passagem temporal é caracterizada por sua homogeneidade, ao ponto em que tal dinâmica poderia vir a ser mesmo objeto de medição nas suas partições logicamente equilibradas. Exceto que, para Kant, o dado temporal apriorístico não seria passível de alteração histórica (ao menos em sentido marxiano); se trataria de uma dimensão planificada no eterno; o tempo experiencial teria embarcado neste ordenamento desde os primeiros indivíduos. Mas, é justo neste apontamento do tempo experiencial e do

²³³ KURZ, Robert. *Luces de progreso*. In: JAPPE, Anselm, KURZ, Robert; ORTLIEB, Claus Peter. *El absurdo mercado de los hombres sin cualidades: ensayos sobre el fetichismo de la mercancía*. La Rioja: Pepitas de calabaza ed., 2009, p. 90.

²³⁴ VINCENT, Jean-Marie. *Abstract labour: a critique*, p. 87.

inalterável em sua ordem subjetiva que se pode reconhecer a dimensão também consciencial do espaço-tempo abstrato do capital. O ahistoricismo kantiano, no que respeita o tempo, evidencia a paragem “que se quer” do tempo das coisas, das “categorias eternas”, do movimento geral desdobrado nesta tese necessária da participação do sensível e de sua inércia vinculante; em uma palavra: da ontologia. Neste ordenamento, diria Postone, uma hora equivaleria a uma hora; sua “hora constante”. O montante total de valor produzido em uma hora está identificado nele mesmo. É valor-hora, hora-valor. Portanto, enquanto para Elias, por meio da categoria *experiência* e seu acúmulo encarnado no “processo civilizador” (i. e., amparado por um acúmulo de conhecimento), a caracterização do tempo perpassa o processo que resultou nas “sequências temporais integradas de fluxo regular, uniforme e contínuo”²³⁵, para Kurz e Postone a ordenação temporal se encontra versada no tipo de síntese social daquele processo civilizador, que é o trabalho. Como a experiência, aqui, nestes últimos autores, está ligada ao tempo do trabalho (à sua sociedade, enfim), seu espaço-tempo desvinculado de qualquer conteúdo passa a propor, a todo momento, as tonalidades de uma composição consciencial, que, em sua íntima relação com a abstração pura, é feita, por assim dizer, dimensão pura. Se nesta primeira (in)determinidade pode-se ainda figurar o tempo enquanto flecha, esta, ao apontar para algum lugar, ou para vários (e, precisamente, por isso, para nenhum ponto em específico), não se porta mais que o tempo baudelairiano do *spleen*; tempo infernal do tédio, justo por sua flotação indiscernível, mas que encontra a resistência no *flâneur*. Comparativamente com o tempo imanente à atividade não-linear, mas cíclica dos eventos naturais, a irrupção do tempo puro faz romper tal relação. Ele sai dos trilhos desta conjunção; perde as dobradiças com o vital e é lançado no além-puro intuitivo. O espaço-tempo da economia empresarial teria rendido, então, a Baudelaire, longas caminhadas sob a atmosfera belga, bem como sob a da capital novecentista do capital; desejo este que exhibe o deslocamento subjetivo contíguo ao *spleen*. Este deslocamento, que no ramo literário demonstra suas primeiras marcas neste íterim, adveio da percepção de subalternidade da ideação, de que seus poemas se tornariam, a partir de então, objeto rebatido no tempo da modernidade, e cuja autonomia relativa do “criador literário” seria plenamente convertida em autonomia agigantada daquele tempo infernal. Tempo este transvestido na preocupação majorada com a produção voltada para o gosto do público, com questões financeiras e, ademais, com o peso da melancolia. Alternativamente, dirá Kurz em SdC, referindo-se ao

²³⁵ ELIAS, Norbert. *Sobre o tempo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 35.

tempo produtivo propriamente dito: “o tempo contínuo abstrato deve ser interrompido o menos possível, precisamente porque o que está em causa é o dispêndio máximo de energia humana por unidade de tempo”²³⁶. De outro modo, é em todo o intervalo do processo de funcionarização ao sujeito automático, qual se porta na medida da consubstanciação do tempo abstrato. Marx, ao descrever o *momentum* formativo do capital via mais-valia, evoca criticamente a política inglesa benthamiana para desvelar o que tal, em concreto, significaria para aqueles funcionários: a “forma” do homem dito normal teria sido eleito por Bentham, a partir do homem inglês. Daí que o princípio de utilidade demarcado nesta abstração do propriamente histórico absolutiza o útil. O útil anglo-saxão benthamiano é, portanto, tido como “forma” humana para todos os tempos históricos; encarnado nele se poderia, então, encontrar um “fundo do trabalho”, aquilo de que “deveria” dispor o funcionário para sua auto-reprodução. Carente de determinidade que pudesse estar ancorada em uma análise do negativo da produção do *homo oeconomicus*, por “fundo do trabalho” entendeu-se ser o nome do utilitário face à ontologia do trabalho, pois aqui, nem a renomada frase marx-engelsiana de que “antanho teria havido história, porém não mais” faria qualquer sentido. Em sua gênese, este tempo abstrato em formação, já em seu sentido quase-histórico (posto que, até então, em larga medida, fora apresentado no máximo logicamente), esteve coligado à revolução militar europeia. Para Kurz, este teria sido o primeiro momento do espalhamento efetivo do *quehacer* capitalista²³⁷. Em uma análise mais completa deste *quehacer* capitalista original constante em *Dinheiro sem valor* (2012), e abarcando-se aí, a lógica do monetário, Kurz aponta este ponto de inflexão no século XIV, evocando as letras de Sombart, Zinn e McNeill para explicar a eclosão dos rudimentos do tempo abstrato em movimento. A vantagem desta abordagem kurziana localiza-se no assentamento analítico transformacional que vai, portanto, da “aparição” à “consolidação”, o que não se teria alcançado no próprio Marx, a partir da explanação da “acumulação primitiva”: esta não poderia ser eleita para indicar tal transformação, uma vez que se encontraria, de uma forma ou de outra, já enramada na própria constituição dinâmica do capital das vias inglesas de consolidação²³⁸. (A consequência na *medida* hegeliana, neste caso, pendeu mais para o lado de Kurz.) O arranque capitalista determinado desde a corrida armamentista fez cristalizar as disputas em nível estatal, o que engendrou um estado de separação afeto à necessidade cada vez mais imperativa pela guarda

²³⁶ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 102.

²³⁷ KURZ, Robert. *Canhões e capitalismo: a revolução militar como origem da modernidade*, 1997, s/p. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz2.htm>>. Vários acessos.)

²³⁸ Idem.

dos avanços técnicos e tecnomilitares em geral; por sua vez, transvestida em poder de consolidação de mercados – e que, retroativamente, exigia um pujante poder de defesa e ataque militares²³⁹. Já quando da consolidação do tempo abstrato, i. e., destarte, quando do momento de seu posicionamento conceitual como dinheiro, a marcação temporal fez-se progressivamente mais precisa. A montagem do *Observatório Real de Greenwich* em fins do século XVII²⁴⁰ teria permitido uma temporização acurada para as operações comerciais e do cotidiano, intensificadas inicialmente no campo hemisférico norte. Quando o valor-conceito passa a demonstrar em si sua capacidade auto-propelida em um determinado lapso de tempo, admite-se, inicialmente, um *fluens* (quantidade infinitesimal de um valor inicial) que devém *fluxius*, i. e., Δv (quantidade incrementada de valor), mantendo-se de forma sustentável a continuidade adjacente de vários destes lapsos de tempo para o futuro. Para que tal ocorra, como visto, os ingredientes de todo o processo não devem transcender a qualidade de meros ingredientes, posto que, o movimento resultante é o próprio processo energético-maquinal da valorização. O controle dado para que este processo se efetivasse era de tal monta ao ponto em que, numa temporização-fetichismo precisa afeta a vários testes para pontos de partida (entrada e arrumação dos elementos a serem transformados) e chegada (saída do produto resultante como mercadoria), o trabalhador pudesse violentamente transformar-se assepticamente. A abstração real envolvida neste processo está ligada diretamente ao fato de que é justamente entre *potentia* e *actu* de formatação do valor que se localiza a substância da abstração de si e de tudo o mais. Pede-se, neste tempo produtivo, uma destruição produtiva; destruição de si para a produção mercantil²⁴¹, i. e., para a altivez do espaço-tempo da valorização. O tempo de trabalho é, de outra maneira, tempo objetivado, variavelmente mortificado; tratado como momento-impulso para fins de realização em uma metodologia de *guerra das coisas*. O tempo de trabalho, tanto quanto campo dimensional de guerra do aparato (i. e., trabalho objetivado no capital constante: meios de produção, meios de trabalho etc.), bem como da dinâmica disciplinar mantenedora desta configuração mortífera contra o

²³⁹ KURZ, Robert. *Dinheiro sem valor: linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política*. Lisboa: Antígona, 2014, p. 104.

²⁴⁰ WHITROW, Gerald James. *O que é tempo: uma visão clássica sobre a natureza do tempo*, p. 83.

²⁴¹ O indivíduo abstrato, ao ser exonerado do grande montante de suas faculdades propriamente humanas para adentrar as dimensionalidades do tempo e do espaço abstrato e, ao operar nestes domínios puros, obriga-se ao nivelamento de um valor de uso, que por sua vez, só pode estar a serviço do dinheiro-relação; o corpo torna-se um meio de produção, máquina de reprodução do mundo abstraído. Em contato com a natureza e com a sociedade já reificada, simultaneamente, é capital (variável), trabalho vivo; portanto, é também, de certa maneira, tempo condensado; variando os movimentos dos músculos, atados, dentre outros, com as configurações circuitais luminescentes inter-sinápticas, criativamente produz e produz-se (n)aquela exoneração para o abstrato.

trabalhador, transfigura-se em guerra da mercadoria formada e entregue ao mercado contra aquelas que, de algum modo, lutam pela mais rápida realização. Tal guerra de coisas também foi expressa de algum modo ao alocar aquele trabalhador (e não outro) para a efetuação do tempo puro desta produção destrutiva maquinal. Kurz havia atentado para o que Sohn-Rethel esmerou-se em demonstrar: a abstração real. Embora, se tenha notado que, no pensamento sohn-retheliano, esta abstração retirada analiticamente do fetichismo da mercadoria em Marx constituiu um dado avanço na direção de uma crítica do valor, permaneceu reiterando um arcabouço crítico, próprio de um ontólogo do trabalho, uma vez que enxerga a abstração real no domínio da troca, apenas, provando com isso uma visada dependente de um assentamento analítico conjugado desde o trabalho tanto quanto um a priori. Não obstante, para além de sua mirada em face da abstração real, Sohn-Rethel produziu análises robustas e ousadas na mediação com o continente filosófico e da economia política; dado relevante que o instou a reconhecer uma mais alargada caracterização do tempo circunscrito à sua crítica do valor. De outra maneira, Sohn-Rethel quis percorrer um estudo que se ateve no que considerou serem objetos primordiais para a detecção de um campo imantado no valor: Kant e Adam Smith²⁴². Pelo fato de o momento predominante da crítica sohn-retheliana, que assinalou o lugar do solipsismo prático na permutabilidade, revestir-se na dicotomia “trabalho intelectual” e “trabalho manual”, sua crítica evocou aqueles próceres com o fito de demonstrar os nexos subjacentes ao modo de ser iluminista; a divisão social do trabalho. O que é ressaltado nesta atenção é a própria maneira de enxergar a “síntese social”, que é, por sua vez, transposta pelo termo “sociedade sintética” em Sohn-rethel: 1) neste se retrata especificamente a sociedade de produção e reprodução de mercadorias; 2) naquele, denotado trans-historicamente, topicaliza-se próximo ao sentido de “metabolismo natural”²⁴³, inexorável. A crítica a Kant estaria conjugada na própria crítica ao transcendentalismo da separação departamental do trabalho (manual e intelectual); a razão pura destilada da troca exibiria a confirmação da realização operativa fluens-fluxius; a *potentia* em *actu*, enfim. Uma vez que a abstração real em Kurz não ressalta a via determinada na troca, i. e., acopla a troca a todos os outros momentos do fetiche-mercante, seu tempo abstrato extrapola aquele *momentum*. Porém, reconhece (como Marx e Postone) na substancialidade do capital (o trabalho) a (in)determinidade do vazio temporal puro; a produção da modificação material (a criação do valor de uso) como “mera

²⁴² “A *Riqueza das nações* (1776) de Adam Smith e a *Crítica da razão pura* (1781) de Kant são, acima de todas as outras, o par de obras que, em campos completamente desconectados, e em total independência entre si, lutam pelo mesmo objetivo: provar a perfeita normalidade da sociedade burguesa” (SOHN-RETHEL, 1978, p. 35).

²⁴³ SOHN-RETHEL, Alfred. *Intellectual and manual labour: a critique of epistemology*, p. 37.

expressão do gasto de energia humana”²⁴⁴. Mera expressão, porquanto indiferenciada. Moeda de troca da economia empresarial. Valor. Tempo condensado naquele gasto, assim, também indiferenciado, mas que é a essência, ela mesma, do vazio, do inferno, da malignidade floral de Baudelaire. A maturidade da abstração *in actu* trouxe com ela a robustez do representacionismo que fora vista, também, na qualidade de erosão teórica: de ideologia. O marco da passagem de certa profundidade no pensamento ricardiano para a observação justificatória. É quando se advoga a letra da validade do corpo tanto quanto propriedade privada; convite para a assimilação da imagem naturalizada do “dono-de-si”. Segundo as inclinações desta ideologia do “assenhoreamento”, as pessoas deveriam percorrer (e tomar para si) o raciocínio e a conseguinte presteza prática de alcance da plena “autonomia”; esta, por sua vez, em verdade, como *capital humano*. Expressão de Adam Smith detectada em *Riqueza das nações* (1776), o capital humano viria a exibir-se como positividade reduzida da economia clássica. Tal se deu no ínterim em que a crítica revolucionária fora capacitada pela mesma cristalização da operatividade fluens-fluxius auto-propelida. Neste instante, todavia ao mesmo tempo, o que se assenhora, é, mais bem, “o elemento em que a mera reprodução dos fenômenos se faz passar por suas representações, [i. e.], o elemento vulgar”²⁴⁵. Este processo implacável da autonomização do valor não poderia poupar tampouco expressões que se querem de crítica social; pode-se dizer que, neste entremeio discursivo, Proudhon e Owen ocuparam as fileiras dianteiras do utopismo vulgar. (Novamente o valor e suas manifestações fantasmagóricas decalcadas em intemporalidade.) No âmbito historicamente formador do regime do trabalho, Kurz ressalta a caracterização weberiana da atividade de cariz religiosa e altamente racionalizante em um quadro psicofísico maquinal que, em um passo, é de “finalidade inerente”. Sombart, ao discorrer sobre a irrupção do espírito burguês, atenta para a configuração de uma “mentalidade calculadora”, “a tendência, o hábito, mas também a faculdade de reduzir o mundo a cifras, e a ordenar estas cifras em um complexo sistema de gastos e rendas”²⁴⁶. O inchaço das cidades dado em termos de uma “sociedade sintética” sohn-retheliana produziu a motilidade fugaz das metrópoles de Simmel. O que uma vez se determinava fluxo naquele infinitesimal da valorização tornava-se concretamente *monumento exponencial de arquitetura cosmopolita*; mãe da circulação mercantil, arcabouço também provocador de seu próprio inchaço. Uma vez que o espaço-tempo abstrato apresenta-se,

²⁴⁴ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 88.

²⁴⁵ MARX, Karl. *Teorías sobre la plusvalía III: tomo IV de El Capital*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 443.

²⁴⁶ SOMBART, Werner. *El burgués*. Madrid: Alianza Editorial, 1993, p. 137.

internamente, no traçado da subjetividade capitalista, torna-se mister um aprofundamento no tocante a seu típico indivíduo; aquele analogamente abstraído. Seu cômputo relativo à “finalidade inerente” do trabalho advém do rebatimento inteiramente identificado na ética do sofrimento homeopático ou compensatório. No lugar de caçar, pescar e fazer crítica em um mesmo dia (em um intervalo de turnos marcado pelo tempo liberado), dedicar-se a apenas uma maneira de transubstanciar energia; o indivíduo abstrato, “uniforme” em seu quehacer, bem como de forma generalizada, no todo do volume social que o contém, buscará, tal qual uma pequena bateria, contribuir com seu quantum para a uniformização das vontades. A via de sua recarga conhece apenas a operatividade fluens-fluxius: o axioma reinante. Dado que esta via foi percorrida é possível sua manutenção. O Esclarecimento, a guarda axiomática ideológica criada no processo de autonomização do valor, traz a versão *technicolor* do indivíduo, antes sem luz, ou mesmo nivelado no “preto e branco”. Ele assim o exige para sua autoperpetuação: de acordo com esta ideologia, só hoje o mundo teria alcançado seu primor mais fundamental, tal é a força confirmada no em-si da sociedade sintetizada, que, por sua “magnificência”, ainda não se teria destruído. Portanto, pujante, performática na pujança e, assim, necessária (o que, por conseguinte, faz tornar também a própria performance um dado do necessário). Às costas desta ideologia, ao contrário, refuta-se que o Esclarecimento deveria participar inexoravelmente para um “evolucionismo” da individualidade. Também, seria rechaçada a ideia de que a história em seu caminho teleológico para a redenção se obrigasse pelo sofrimento “liberador”. Tal posição “progressista” de Kant, de Hegel, além daqueles que comungam com seu Iluminismo, fez e faz carreira de tipo invisível ou apologista na íntegra da sociedade antidialetizante, espetacular. Cada qual em sua filosofia da história, utilizando-se dos artifícios das dimensões puras ou do falso-histórico para que se observem, ora a paz perpétua, ora o fim de uma saga espiritualística, ora o socialismo utópico fetichista etc. A teoria do valor-dissociação de Kurz-Scholz baseada, sobretudo, na referência da dialética negativa adorniana (aquela que pôs à prova mesmo os momentos “progressistas” de Marx, por meio de uma simultânea completude crítica às partições dialéticas hegelianas), caracteriza a “moderna individualidade abstrata” na senda percorrida pela forma-dinheiro: a forma fetichista por excelência referenciada nas mediações sociais modernas. Portanto, o reino categorial da “subjetividade”, para Kurz, constituiria, não o mote de busca à emancipação, mas o bojo mesmo da operatividade do valor e da dissociação²⁴⁷. A forma-sujeito, nada mais

²⁴⁷ KURZ, Robert. *Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus*

que, atualmente, o *speculum* moderno, ele mesmo, historicamente produziu-se no estado de perdição permanente do indivíduo abstrato, curador da abstração real, praticante de seu solipsismo prático, mero funcionário do fluens-fluxius do valor. O ser total capital resplandeceu-se na abstração que traz o patriarcado em sua robustez coercitiva. O concreto da atividade transformadora de energias, subsumido àquele tipo de transubstanciação energética (o trabalho), i. e., o *momentum* da circulação e do consumo, frente à substancialidade capitalista estabelece, ao mesmo tempo, feito de subjugação falocêntrica. Alguns sintomas visíveis desta constituição podem ser estudados desde os ensaios de Lefebvre, referidos na disposição do espaço abstrato²⁴⁸. Simmel, que é evocado por Roswitha Scholz para a categorização da dissociação, já indica a relação ínsita entre o trabalho abstrato e sua natureza masculina²⁴⁹. Aqui, não se eclipsa o modo como o trabalho abstrato, de outra forma, o tempo abstraído da produção (agora condensado na vida especular), valorificou-se no masculino. É dizer, aí não se trata de apontar externamente a distinção cultural do poderio entre os sexos, mas antes, analisar o agrupamento homem-mulher tanto quanto a curadoria da própria encarnação da forma-valor masculina, visto que a afetividade, dissociada da produção asséptica do trabalho, e identificada no feminino, é automaticamente incompatível com o lapso espaço-temporal da medida e do cálculo que as operações do valor exigem em seu íntimo; sua dureza emocional, ou mesmo, o emocional amplamente abstraído²⁵⁰.

valores ocidentais.

²⁴⁸Em *A produção do espaço* (1974), a falocracia em Lefebvre estaria imantada, sobretudo, na verticalidade plástica e monumental dos obeliscos e dos edifícios. O neocapitalismo imantado no espaço abstrato para Lefebvre não seria identificado automaticamente apenas no visual; ganharia, mais bem, a noção triádica: 1) da ótica; 2) do falo e 3) do geométrico (euclidean). “O ótico (visual). A ‘lógica da visualização’, esta estratégia identificada por Erwin Panofsky, a propósito das catedrais góticas, ganhou o conjunto da prática social. A transformação em escrita (Marshall McLuhan) e a transformação em espetáculo (Guy Debord) se submetem a esta lógica, a seus dois momentos ou aspectos, um metafórico (o escrever e o escrito, atividades subsidiárias tornadas essenciais, modelos e centros da prática), e outro metonímico (o olho, o olhar, a coisa vista, cessam de passar por detalhes ou partes, e se transformam em sua totalidade. Ao longo do processo pelo qual o visual passa a dominar e toma a primazia em relação aos outros sentidos, o que vem do paladar, do olfato, do tato e até da audição, em primeiro lugar se esfuma, apaga-se em seguida perante a linha, a cor, a luz; uma parte do objeto e do que ele proporciona se percebe então pelo todo: este abuso normal (normalizado) se justifica em razão da importância social da escrita. Por assimilação, por simulação, tudo na vida social se torna decifração de uma mensagem através dos olhos, leitura de um texto; uma impressão diferente da ótica, tátil, por exemplo, ou muscular (ritmos), nada mais é que simbólica e transitória na direção do visual; o objeto palpado, provado pelas mãos, serve somente de ‘análogon’ ao objeto percebido pela visão. A Harmonia, nascida para e pela escuta, se transfere ao visual com a prioridade quase absoluta das artes da imagem: cinema e pintura” (LEFEBVRE, 2006, pp. 390, 391).

²⁴⁹ SCHOLZ, Roswitha. *O valor é o homem: teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos*, [Krisis, 1992], s/p. (Disponível em <<http://obeco.planetaclix.pt/rst1.htm>>. Vários acessos).

²⁵⁰ Para a elucidação deste particular, faz-se mister uma explanação sobre as dimensionalidades do trabalho concreto e de sua abstração, o trabalho abstrato. Tem-se, aqui, imediatamente em conta, nesta duplicidade espaço-temporal do trabalho, a asserção trivial de uma fisicalidade relativa do produto social, portanto, útil (valor de uso), sendo esta relativa, porquanto pode estar condensada em um serviço ou a realização de uma

Uma tipificação fundamental posta no campo da crítica da epistemologia, o modo em que se opera a crítica ao valor, demanda uma leitura do trabalho que está longe de ser celebratória. Vincent, apresentado por Stanley Aronowitz, demonstra basicamente o mesmo espírito crítico topicalizado em Kurz-Scholz; evoca “um Marx que problematiza o trabalho, a ciência e a tecnologia”²⁵¹. Ao contrário de um posicionamento ortodoxo localizado no marxismo (tradicional), a crítica completa do valor não poderia ser pensada em uma designação positivada da substância do capital. Portanto, aí não seria lícito, em um estudo congruente, partir-se do trabalho dito “supra-histórico” para fins da análise de tudo o mais. A crítica ao espaço-tempo abstrato da economia mercantil apresenta-se, simultaneamente, na

ideação. Por outro lado, o lastro consoante esse útil, como visto, perfaz-se em abstração de qualquer fisicalidade relativa: é o valor. Até aqui não se encontra nenhum objeto estranho ao capítulo primeiro de *O capital*. Kurz e, principalmente, Scholz demarcam, no perfilamento do tempo, aquilo que está ausente na dialética negativa marxiana: o operador falocrático nas dimensionalidades do trabalho. Este ponto do letramento marxiano estaria indicando, em primeira instância, a não-detecção do protagonismo masculino, justo porque naturalizado na forma de replicação do tempo da economia empresarial. Ademais, se este não poderia ser detectado na crista do século da ‘lei do progresso’ por motivos históricos niveladores de sua autoconstituição, i. e., em sendo invisível enquanto processo imanente à constituição histórica do valor, é precisamente quando sua evidência torna-se abundante e irrefreável (portanto, facilmente detectável), que seria lícito sinalizar algo de sua (quase-)decrepitude: o conceito revelador, se não do início do fim, dos meios espaços de sua turbulência. A relação de fundo que se estabelece entre as dimensionalidades do trabalho concreto e do trabalho abstrato, por um lado, e o patriarcado moderno, por outro, é o enquadramento histórico que tratou de invisibilizar o feminino denotado na sua dissociação face ao modo de ser do valor. Neste sentido, não seria válido apontar o patriarcado como algo meramente supra-histórico, impedindo-se assim, a demonstração do que é específico na medida do tempo abstrato, apenas reconhecido como tal, na sociedade produtora e reprodutora de mercadorias. Diz Scholz sobre a constituição do patriarcado moderno e uma sua análise: “Um patriarcado no sentido de uma determinação patriarcal das relações sociais por meio do trabalho abstrato e do valor é típico apenas da sociedade ocidental. Por isso, esta deve ser analisada em separado. O núcleo de minha tese é o seguinte: a contradição básica da socialização através da forma-valor, de matéria (conteúdo, natureza) e forma (valor abstrato) é determinada com especificação sexual. Todo conteúdo sensível que não é absorvido na forma abstrata do valor, a despeito de permanecer como pressuposto da reprodução social, é delegado à mulher (dimensão sensível, emotividade, etc.). Há muito essa conexão é tematizada na literatura feminista como o mecanismo da *cisão*, embora até onde sei nunca tenha sido referida à constituição negativa da socialização pelo valor, no sentido de uma crítica do valor e do trabalho. Somente por meio dessa relação, porém, será possível explicar, para além do simples plano fenomênico, a problemática conceitual da cisão. No entanto, a cisão sexualmente especificada não pode ser inferida diretamente da própria forma valor. Ao invés disso, ela é numa certa medida a sombra lançada pelo valor, mas que não pode ser apreendida por intermédio do instrumental "positivo" dos conceitos formulados por Marx. As cisões de que resultam a esfera feminina, o contexto de vida feminino e o âmbito de atividades imputado às mulheres (administração do lar, educação dos filhos, "convívio social", etc.) são, portanto, elementos integrantes, por um lado, da socialização pelo valor, mas por outro, lhe são também exteriores. Como, no entanto, a cisão necessariamente faz parte do valor e com ele é posta, seria preciso criar um novo entendimento da socialização, capaz justamente de levar em conta o mecanismo patriarcal da cisão, não no sentido de um acréscimo externo, mas no de uma alteração qualitativa da própria teoria do valor, que seria assim também uma crítica do patriarcado. A constituição do valor, sexualmente específica, produz em última instância a repartição conhecida dos papéis entre os sexos; o "feminino" assim adjudicado torna-se a condição de possibilidade do princípio masculino do "trabalho" abstrato. A assimetria dessa relação, na qual o elemento sensível é marcado como feminino e por isso mesmo posto de lado e avaliado como inferior, justifica a fórmula algo sensacionalista com que caracterizamos o patriarcado sem sujeito: "o valor é o homem". Entretanto - e isso deve ser expressamente salientado - meu interesse é a investigação de uma *estrutura cultural*. Não são tanto homens e mulheres empíricos que tenho em mira, embora é claro que as relações empíricas entre homens e mulheres sejam definidas por essa estrutura, sem, contudo, serem nela totalmente absorvidas” (idem).

²⁵¹ VINCENT, Jean-Marie. *Abstract labour: a critique*, p. xv.

qualidade de crítica do trabalho (abstrato, por pleonasma), pois espera-se que a negação total de uma sociedade abstrata signifique, automaticamente, a denegação categorial (também *in totum*) daquilo que é sua substância, seu fundamento, o momento primordial. Mais longe ainda de uma crítica do valor está, muitas vezes, a análise estruturalista (e quietais) quando não reconhece a ideia de substância, tal como descrita neste estudo. Trata-se de um posicionamento que reiteradamente prontifica um distanciamento por demais inconsequente de Marx, de Hegel e de seus bastantes herdeiros, como é o caso de Debord, nos âmbitos em que a crítica radical à sociedade da mercadoria está em jogo. Este passo desmesurado, por conseguinte, encarna, dentre outros, precisamente uma epistemologia que pode vir a ser no máximo crítica, e não uma crítica da epistemologia, ela mesma. Uma vez que é o espetáculo o reino da abstração em seu caráter mais agressivo, de outro modo, a realidade do tempo abstrato, que em seu peso excessivo vai procedendo o esvaziamento mais completo dos seres, é a ele e, concomitantemente, ao que o fundamentou, que Kurz e Scholz dirigem a sua mais pesada crítica.

Ainda, neste movimento de crítica radical do valor, será mister apresentar a medida em que o tempo histórico se acresce ou decresce, conforme o desenvolvimento ou relativa *stasis* das forças produtivas espetaculares. Nele, o espaço-tempo enquanto “tempo puro” permanece vigente; porém, em sua alteridade, alcança uma contabilização em sua dimensão material, concreta.

II.4 – Tempo-viragem do conteúdo

A valorização será analisada aqui desde a dimensão reconstrutora e destruidora da materialidade em seu tempo. Este, por sua vez, objetivando-se no rebatimento das alterações materiais vistas historicamente, será assinalado enquanto *tempo do desenvolvimento, do progresso*. Em sua dinâmica, a quadratura temporal se refaz na plena modificação das próprias bases da valorização; o termômetro da produtividade oscilante, que responderá veementemente sobre como o tempo histórico se recolhe ou se expande. Nesta dimensão, o tempo não é apenas fluxo uniforme do que retorna (i. e., que mantém sempre a sua condição urobórica), mas tempo das condições objetivas do valor, o que diretamente afeta a qualidade do funcionamento do bioma terrestre e demais recursos, de modo inconsciente. Ele é, nesta feita, mensurado naquele ato apologético do movimento do valor de maneira distinta à hora constante postoniana; já não se computa aí a abstração intemporalizada de que é sucedâneo, nem sua homogeneidade formal, mas antes, o tempo de viragem do *conteúdo* vinculado

àquela *forma* abstracionista. É assim que, enquanto “o tempo abstrato, ahistórico da socialização-valor é a lógica temporal do processo de valorização, o tempo histórico-concreto da socialização-valor [...] é a lógica temporal da materialidade mobilizada pelo processo de valorização”²⁵². Por conseguinte, a hora (que na dimensão ahistórica conta uma hora) é vista agora na qualidade de hora em perpétua mutação, a qual, pode determinar-se em 50 minutos, uma hora e meia etc., pois tal determinação está intrinsecamente ancorada, sobretudo, nos encetamentos aplicativos da ciência e da técnica, sempre também mutantes. Estas aplicações, que estarão a meio caminho do que se engendrará para o “alongamento” ou “encurtamento” da hora do desenvolvimento, como tal, realiza-se, para além do tempo da produção (o tempo de elaboração da substancialidade do capital), na referencialidade do *turnover do capital*, i. e., seu ciclo completo comparativamente a um outro ou a um conjunto de outros permitiria a determinação desta hora relativa do desenvolvimento. Uma vez que esta dimensão temporal, porquanto mobilização concreta do processo de valorização, assume um carácter inconsciente, automaticamente depõe as formulações que advogam, em contrário, virtude consciente para o processo histórico. Esta posição traduziria um aspecto positivado da história (“história teleguiada” ou “história universal”), aquela que: 1) ora assimilou a dialética da razão pura, fazendo confundir a felicidade humana com um movimento linearizado do sujeito transcendental kantiano, que acumula conhecimento, *pari passu* com a dor sentida pelo sujeito empírico; 2) ora em tempo espiralizado (mas que, matematicamente, sempre pode ser regredido linearmente), e também apontando para um ponto no futuro, inalcançável por definição; 3) ora numa virtuosa combinação daqueles diagramas temporais, produzindo-se, assim, não necessariamente acúmulo de conhecimento, mas de valor, em um registro do inalcançável (tanto quanto do “sempre vindouro”), por definição. As três vias temporais, para tanto, primeiramente elegem um ponto final onírico capaz de fazer mobilizar as atividades humanas, como se postas em um platô secundário, e que ocupariam a função de “meios”.

Mas é mister precisar aqui, em que medida, estas vias temporais, que respondem pelo tempo do desenvolvimento, não se confundem com uma mirada emancipatória – a qual, no fim, realiza-se para além da ideia de desenvolvimento. Neste último caso, no da emancipação, o tempo é feito tempo negativo do desenvolvimento, pois nega os pressupostos mobilizadores de tal ordenamento. Sendo assim, recupera uma noção histórica ancorada na abertura que a caracteriza; busca-se que seja realizável, i. e., é tempo de suspensão das garantias, aberto, um

²⁵² KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 113.

Jetztzeit benjaminiano (aquele tempo que reabre as perspectivas de elaboração do passado e faz nova projeção ao futuro, em outra ideia que se faz de futuro). Já naqueles três casos de uma “história teleguiada/universal”, primeiro se garante religiosa e discursivamente o fim (muitas vezes amparado em modelos de desenvolvimento “bem-sucedidos”), para depois, de posse de uma tal justificação, mobilizarem-se os meios. Aí não se pode dar foco discursivo a qualquer tipo de suspensão, posto que constituiria momento infenso e estranho à ideologia de “procedimentos”. As *teorias da modernização* são um exemplo concreto do tempo-viragem do conteúdo em nível ideológico, propagandeador. Elmar Altvater, em seu *O preço da riqueza* (1992), caracteriza o desenvolvimento: “é definido como realização de um sistema coerente com aumento de produtividade, equilíbrio social da renda, formas duradouras de utilização dos recursos naturais e administração inteligente dos riscos”²⁵³.

Não obstante, em outro movimento que se poderia estabelecer desde Hegel (principalmente o da *Enciclopédia*), i. e., para além de uma história teleguiada no espírito, o ser total capital estaria organicamente identificado com a *vida*. Stavros Tombazos traz esta noção que, enfim, possibilita uma leitura “enciclopédica” da dinâmica do tempo-viragem.

Os ‘momentos’ do ser vivo discutido por Hegel são os momentos da Noção: a universalidade como alma, a particularidade como corpo [*Leiblichkeit*], e a unidade como singularidade: ‘a realidade e a base dos dois primeiros momentos’. Sendo assim, o sujeito possui um aspecto particular e universal, a unidade somente da qual se pode conceber como a reprodução do organismo individual (reprodução que significa a manutenção de si, conservação do orgânico): o corpo e a alma – um graças ao outro – resistem à separação, isto é, a seu colapso²⁵⁴.

Ainda, em Tombazos, esta caracterização triádica hegeliana do organismo vivo (alma-corpo-singularidade), Marx estabeleceu analiticamente pelos ciclos triádicos do capital: 1) o circuito do capital-dinheiro; 2) o circuito do capital produtivo; 3) o circuito do capital-mercadoria²⁵⁵. Sendo assim, os ciclos triádicos do capital perfazem o desenvolvimento, que,

²⁵³ ALTVATER, Elmar. *O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial*. São Paulo: Editora Unesp, 1995, p. 107.

²⁵⁴ TOMBAZOS, Stavros. *Time in Marx: the categories of time in Marx's Capital*. Chicago: Haymarket Books, 2014, p. 152.

²⁵⁵ “Em Marx – a partir dos *Grundrisse* – o capital possui um aspecto universal e particular, valor e valor de uso, a mercadoria e o dinheiro, e o capital mesmo é a unidade destes em movimento. Longe de ser ‘a mercadoria e o dinheiro alternativamente’, o capital é, antes ‘a alternância de ambos estes papéis’ (Marx): ele aparece ‘como sujeito [*Subjekt*] para o qual os extremos são meramente seus momentos, e cuja assunção autônoma se suspende, para que se constitua, nesta suspensão, de maneira que por si é autônomo’ (Marx). Marx não se distancia desta maneira de enxergar as coisas, mas, ao contrário, n’*O capital* ele a deu um conteúdo muito mais profundo e concreto. Do que é que o valor é carente, como tal aparece na circulação simples, para se tornar um sujeito vivo, de outra forma, capital? Falta-lhe o princípio da renovação, quer dizer, o momento da reprodução. Automaticamente, então, falta-lhe o processo de produção *stricto sensu*, o momento simples da singularidade.

em Kurz não concerne necessariamente ao organismo, mas ao cego tempo social em geral: chega a pensar nas possibilidades do “desenvolvimento pós-capitalista”, instaurado na maneira consciente de gerir os recursos e as energias empreendidas para a experiência do tempo liberado. Neste sentido é que Kurz (ainda largamente amparado na leitura postoniana para este particular), descreve o tempo-viragem, i. e., o tempo orgânico de arraste da materialidade terrestre para a reprodutividade do mais-valor em sua inteireza, na qualidade de parte daquele duplo: tempo-puro (o tempo kantiano *per se*)/tempo-viragem (o tempo histórico-material, do desenvolvimento *per se*); tempo abstrato/tempo concreto; tempo-valor/tempo-valor de uso. Impossível nessa duplicidade intrínseca ao espaço-tempo orgânico do capital ater-se aos paradigmas temporais absolutos, como a contagem newtoniana (já apontava Postone); o paradoxo que antes se estabelece é o de que, ao passo que subjetivamente se experimenta o tempo abstrato, dele “emana”, ao contrário, o tempo histórico-material que é objetivado. O tempo que sempre retorna para seu âmbito original do movimento é confrontado com o tempo que aciona uma determinação desenvolvimentista em estágios (no caso dos ciclos triádicos do capital), irreversível²⁵⁶, porquanto sempre procura ascender cega e cumulativamente em escala. Os números escalares em um regime absolutista contábil, que já não contemplariam uma descrição acurada de tal paradoxo, dariam espaço a uma circularidade enfeixada por uma seta, tal como a representatividade de um *campo magnético* (B) associado a uma *corrente elétrica* (I) diagramados vetorialmente.

Entretanto, como em qualquer organismo vivo, nenhum membro é concebível consigo mesmo enquanto um ponto de partida (tomado separadamente em relação aos outros); a ‘parte’ deve, necessariamente, conter a totalidade: não apenas constituem as partes de um organismo, mas o organismo está em cada membro. Desse modo, cada uma das três determinações somente pode ser distinta de outra por sua ‘dominância relativa’. Por exemplo, o capital produtivo é capital porque já é (idealmente) capital mercadoria e capital dinheiro. Essas formas são capital porque cada uma delas contém as duas outras (de outra maneira elas seriam apenas mercadoria simples e dinheiro simples). Os circuitos do capital, na verdade, descrevem este desdobramento da Noção que toma a si mesmo como o ponto de partida, a maneira na qual cada determinação se passa nas duas outras, de forma que a totalidade exista como resultado destes processos: Hegel escreve que ‘a existência tem ser e se preserva somente tanto quanto esta reprodutividade, não como mero ser. Tem ser somente porque se transforma no que de fato é. É um final pré-existente e é, em si mesmo, meramente resultado’ (Hegel). O processo teleológico da reprodução é dividido – em Hegel – em si mesmo, em três processos distintos e unificados, que foram mencionados acima. Com efeito, o capital – assim como o ser vivo em geral – ‘é um fim pré-existente, e é, em si mesmo, resultado’, um organismo que existe e é mantido em sua própria reprodução. Por isso, encontramos em Marx três formas do processo circular de capital. Estas aparições correspondem à ‘Forma’, ‘Assimilação’ e ‘Processo-Genus’. Estes processos constituem, na *Filosofia da natureza*, as três subdivisões do capítulo devotado ao ‘organismo animal’. Na *Ciência da lógica*, o capítulo intitulado ‘Vida’ também se organizou acerca de três pontos que lidam com o ‘indivíduo vivo’, o ‘processo de vida’ e o ‘genus’. Estes três pontos correspondem à ‘Forma’, ‘Assimilação’ e ‘Processo-Genus’” (Idem, pp. 153, 154).

²⁵⁶ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 116.

Figura 1 – Paradoxo do tempo-viragem, uma representatividade

O resultado do paradoxo não constituiria, portanto, um somatório meramente escalar das dimensões temporais, mas um resultado vetorial (aqui representado por força de apresentar maior complexidade em relação a uma dimensão newtoniana) como tal. Esta é uma maneira representacional do fundamento temporal explanado de forma distinta, mas implícita em Marx e Vincent (posto de maneira não-sistematizada), em Postone e Kurz (de maneira mais sistematizada). Por mais que se busque, a experiência do tempo urobórico puro (o tempo abstrato) se concentrará no *locus* vetorial de avanço linear histórico restrito, no limite, pela capacidade singular do organismo vivo de compor-se como peça, “partícula vivente” daquela unidade paradoxal. Isto é, o momento vetorial de valorização do valor é limitado pelo funcionamento dos agentes tanto quanto vetores que permitem a reprodutividade vetorial de todo o organismo temporal; tais agentes seriam, no mesmo passo, retroativamente conservados para fins daquela reprodutividade total. O capital como processo de “fim pré-existente” contém, assim, nele mesmo, os aparatos direcionais (os agentes que operam como “partículas viventes”), que dizem respeito aos processos miniaturais à imagem e semelhança do capital como *resultado*. Isto porque, também os agentes são capitais (variáveis, produtivos), ao passo que capitais-mercadoria. Todo o processo em movimento não poderia resultar, enfim, em outro que um grande fractal dinâmico. Porém, o que Kurz põe em jogo em sua descrição paradoxal de matriz postoniana, é a força-impulso de reprodutividade do organismo temporal. Postone crê na possibilidade de que seu efeito esteira [*treadmill effect*] seja o porta-voz de um funcionamento orgânico urobórico (isto porque, na verdade, deixa muitas considerações sobre essa avaliação em aberto). Agora, neste caso do *treadmill effect*, não se traz um tempo urobórico (simpliciter cíclico na maneira isolada da dimensão abstrata), mas a ciclicidade de todo o esquema paradoxal do espaço-tempo social. Isto é,

Postone entende que a reprodutividade do sistema capital (a maior ciclicidade) se dá via rebotes sucessivos e que podem ser infundáveis (de outras ciclicidades, por exemplo, crises em ciclos); não haveria, a priori, um obstáculo lógico às retomadas de ciclos, ainda que tenha reconhecido obstáculos materiais para tal, como visto. Em igual medida, esta crítica poderia ser extensiva ao próprio Tombazos, Georges Labica e Daniel Bensaid²⁵⁷, pelo que um concreto envelhecimento categorial dos fundamentos do espaço-tempo capital que levasse à separação corpo-alma do ser-vivo²⁵⁸ não se pudesse jamais, por força de uma determinação quase-jusnaturalista, estar em pauta.

A sociedade como velocidade, analiticamente inaugurada em excertos no futurismo, e aprofundada com Paul Virilio, trouxe a relação cabal entre a técnica imbricada com o fenômeno arrebatador da performance temporal dos processos, que retroativamente também a formatou; a velocidade (o não-espaço), no limite, seria vertida em objeto mor de controle; “[...] o valor estratégico do não-lugar da velocidade suplantou definitivamente o do lugar, e a questão da posse do tempo renovou a da posse territorial”²⁵⁹. A viragem mobilizada dos recursos e trabalhadores, em seu movimento, acompanharia o vazio retornável da “inércia a toda velocidade”. As forças histórico-concretas mobilizadoras da aceleração dos processos mantenedores do próprio regime de aceleração vazia não encontram aparentemente obstáculos para a realização reprodutiva, porque axiomática, do ser-vivo capital. Aparentemente, porque, do ponto de vista consciente do tempo puro, i. e., da experiência individual, tudo retornaria como lei universal. Este retorno responderia pelo dado mesmo fetichista total formador da atemporalidade apensa à mercadoria em seu movimento, que é um dado mesmo do capital variável contíguo ao capital-mercadoria humano. Em concreto, o paradoxo instituído neste movimento de quadratura mercantil, somente poderia ser captado conscientemente na forma de *vertigem*, visto que se trata da aparição do espaço percorrido em um tempo que não é aspecto apenas daquilo que segue em frente; antes remonta à duplicidade postoniana tempo abstrato-tempo concreto. O espaço, neste íterim formativo da velocidade viriliana (detonada na industrialização), viria a experimentar alterações substanciais em seu abstracionismo; seria

²⁵⁷ A argumentação sobre os limites internos do ser total capital será melhor descrita no item que versa sobre o tempo do colapso da modernização, neste estudo.

²⁵⁸ Importante notar, porém, que a noção de vida em Hegel, por mais que atrelada aos objetivos aqui expostos, é, antes de mais, tanto em um dado Hegel como em Marx, pulsão de destrutividade, de morte (devo esta observação a Marildo Menegat). Para Hegel, quanto à imediatez da ideia que tenderá a ser superada pelo processo de *vida*: “[...] a vida é essencialmente [um ser] *vivo*, e, segundo sua imediatez é *este* ser-vivo *singular*. A finitude tem nessa esfera tem a determinação de que o corpo e alma são *separáveis*, em virtude da imediatez da ideia; isso constitui a mortalidade do ser-vivo” (HEGEL, 1995, p. 353).

²⁵⁹ VIRILIO, Paul. *Velocidade e política*. São Paulo: Estação Liberdade, 1996, p. 13.

determinado pelo que o não-lugar em sua apenas-dinâmica demonstrasse em intensidade (magnitude) acelerativa ou inerte. O século XIX veria nascer uma noção de *progresso* mais próxima do movimento automático do valor, i. e., a crença na eternidade do desenvolvimento feito de reprodutividade das instâncias categoriais do ser-vivo capitalista, com as reiteradas aplicações darwinianas e spencerianas.

Do progresso, de onde se nota automaticamente sua religiosidade singular, produziram-se concepções de ciclicidade histórica derivadas daquelas aplicações que redundavam na produção precípua de leis; a palavra-chave desta produção de leis também foi contributo de um estado de coisas (demarcado em uma crise de acumulação mercantil em meados do século XIX) que ensejou o estabelecimento de relações fixas para as interações fenomênicas. Durkheim fora aquele alinhado no socialismo de cátedra, no organicismo alemão, no racionalismo kantiano, rentes às leis que se queriam universais, do progresso. A montagem destas leis exibia a multifuncionalidade de se buscar o esforço “harmônico”, i. e., a “coesão social” de mercadorias entre: a produção de conhecimento, o disciplinamento de corpos e a maturação dos silogismos diretivos ao sistema capital industrial. Tal crença esteve imantada em forças subjacentes/inerentes do societal, que remetia, necessária e insondavelmente, à proporção de uma escala ascendente do evolutivo. Muito embora a lei do progresso encetasse uma ação moralizante determinada, Durkheim concebia, de modo mais ou menos rígido, a possibilidade de uma transformação do tempo social “teleguiado”; porém, esta empresa, se de fato posta em marcha, se daria em um nível que desafiaria a plena intensidade do fato social estabelecido (o que não é mais que tempo social cristalizado). Com efeito, o que se acreditava ser fruto de uma força inexorável “externa” constritora da consciência individual (interna) era, mais bem, o estado de emplacamento da alma-corpo-singularidade capitalista.

Uma vez que o tempo-viragem do conteúdo, nada mais que o tempo histórico-concreto, lida diretamente com a recursividade energética disponível (a materialidade que condensada ou “pura” é ou devém valor de uso), e considerando-se, assim, que é a dimensão material do tempo orgânico do capital, se faria mister analisá-lo via uma conceitualização daquela recursividade. Altvater, preocupado com os limites externos (físico-naturais) do servomecanismo capital, ofereceu uma leitura baseada em conceitos da física

termodinâmica²⁶⁰: *sintropia*²⁶¹ (regime fechado e, portanto, limitado representativamente como em uma ilha de finitude energética) e *entropia* (regime de expansão marcado pela diminuição da ordem, de caráter dissipativo, produtor de estado menos complexo de energia).

A utilização de ilhas de sintropia positiva possibilita aos homens consumir (energeticamente) mais entropia baixa e utilizar (em configuração material) mais sintropia (positiva) para a manutenção do processo econômico do que é remetido à Terra pelo fluxo da radiação solar. Portanto, os limites das ilhas de sintropia formadas no passado terrestre são limites da possibilidade de aproveitamento para a manutenção do processo econômico. Quando os combustíveis estiverem consumidos, só restará o recurso à atual energia solar (Ebeling, 1991, p. 3456, ss.). Mas esta representaria uma quantidade totalmente insuficiente para o abastecimento dos sistemas contemporâneos de transformação material e energética²⁶².

É já na segunda metade do século XIX que se permite, mais vividamente, perceber um estado generalizado de desregramento, dado no contexto de crescimento industrial exponenciado; a *anomia* durkheimiana viria a designar, no terreno de mudanças súbitas, a problematização da operatividade da “moralização”, i. e., no que respeita um grau ampliado da perda do funcionamento coesivo do societal. Vê-se, apenas pelas determinações durkheimianas um traço de desconexão do coesivo, tanto quanto a corporificação de um patamar de gestão energética que passa a operar neste novo nível de complexidade como um sistema, de outra forma, como nova sistematização propélida baseada naquela gestão, mas que

²⁶⁰ Quanto à entropia Altvater determina: “A equação termodinâmica da entropia de um sistema (não fechado) pode ser definida como soma de produção de entropia na transformação material e energética (S_p), transferência de entropia (S_a) a um outro sistema (o ambiente) e fornecimento de energia livre em um determinado período: $S_t = (S_p - S_a + G) \cdot T$. Esta equação vale, em última instância, para cada produtor ou para cada consumidor. Mas ela pode ser também estabelecida para nações ou regiões. Quando situamos numa “planeta único” os países industrializados de um lado, e os países em desenvolvimento do outro lado, como sistemas balanceados mas comunicantes entre si, então a equação acima para o Terceiro Mundo deveria ser: $S_{3MT} = (S_p + S_a - G) \cdot T$; e para o Primeiro Mundo: $S_{1MT} = (S_p - S_a + G) \cdot T$, onde T representa a temperatura, já que a entropia sempre é referida a um sistema em determinada temperatura. As duas equações servem apenas a interesses heurísticos. De todo modo, elas não podem ser testadas empiricamente. Pretendem explicitar que, na Terra, o aumento da entropia e a diminuição da sintropia não se distribuem de modo equitativo, mas desigual” (ALTVATER, 1995, pp. 60, 61).

²⁶¹ Eis uma caracterização de Altvater para a sintropia e a entropia, considerando-se como ela pode ser entendida desde um referencial próprio das ciências humanas: “[...] O físico Hans Peter Dürr delimita o conceito da seguinte maneira: ‘A fonte primária de sintropia para a evolução da vida na face da Terra é a radiação solar direta. O desenvolvimento técnico é alimentado essencialmente por carvão, petróleo e gás, provenientes de radiações solares recebidas anteriormente. A pesquisa sistemática da crosta terrestre e a descoberta contínua de novas reservas energéticas, ou melhor, de ilhas de sintropia positiva, desenvolveram a impressão de que a Terra, medida em atividades humanas, pode ser considerada uma reserva inesgotável de fontes de sintropia [...] A exploração de ilhas não renováveis de sintropia positiva para o nosso processo de criação de valor tem desvantagem em relação aos processos utilizados pela natureza no nosso planeta, e constitui [...] a causa essencial de uma ampla parcela de nossas dificuldades hoje globais: nós gastamos o que não pode mais ser repostado – e, portanto, estamos consumindo a própria substância [...]’ (1990, p. 13, ss.). Neste sentido, o conceito de sintropia designa o estado de um sistema (fechado) de elevada ordem. O que também poderia ser traduzido como um estado de baixa entropia. Contudo, neste caso o conceito de sintropia é preferido, porque a entropia se refere essencialmente a fluxos energéticos, isto é, à conversão de energia livre em energia vinculada. A sintropia, entretanto, pode também designar estados de elevada ordem material” (Idem, p. 45).

²⁶² Ibidem, p. 47.

com olhos voltados para a crise de regulação do servomecanismo. Isto porque, este conceito de anomia pressupõe a verve adaptativa do período francês anterior ao inchaço das cidades. Acreditava-se que, de posse desta tecnologia de controle dada na aplicação do método positivo, os momentos unificadores dentre os circuitos triádicos do capital jamais se desprenderiam; as crises seriam preventivamente debeladas.

O tempo demarcado no historicismo é, em geral, aquele irmanado com a necessária causalidade mecânica; perfaz-se na instância do mito do progresso que se legitima na linearidade contínua dos eventos. O historicismo de Dilthey, herdeiro das partições historicistas de Kant, Hegel, Fichte e Schelling, pontua a passagem temporal como em flecha, da esquerda para a direita; pressupõe uma lógica do absoluto continuísmo, cujo fim se determina apenas no além-horizonte. Os eventos se encadeiam naquela necessidade do sucessivo e no sucessivo do necessário; para mais, revelariam o que o momento anterior recente comunicasse à história. Trata-se da concepção evolutiva do tempo histórico enramada na previsibilidade, a mais clara, de futuro. Com ela, ideologicamente, a organicidade dos circuitos triádicos, embora consubstanciada em crises, estaria garantida para a infinitude. Isto revela um pensamento por demais imobilizador, incapaz de conceber o “agora” tanto quanto o momento de reunião das triagens incompletas para o sentido da liberação histórica. Não é mais que tempo orgânico positivista: “O historicismo concebia o tempo histórico sobre o modelo do tempo físico, mais precisamente sobre o do tempo da mecânica newtoniana, [...] meio contínuo e linear, no qual se podia desenvolver, sem ruptura, o encadeamento indefinido das causas e dos efeitos”²⁶³. Se se interpusesse o conceito de entropia neste modelamento historicista, ele teria de ser readaptado para um evento expansionista de energia, porém, jamais um dissipativo em caráter irreversível. Tal daria mostras de sempre poder lograr sua recomposição indefinida; daí sua previsibilidade continuísta. Em um regime como este, o abstracionismo não poderia ser mais pujante: “o historicismo considera o objeto histórico como meta ideal de sua investigação, como centro de uma verdade perante a qual o objeto desaparece”²⁶⁴. Eis como o historicismo reúne em sua ideologia, em outras palavras, a roupagem do tempo-viragem magnético-elétrico, o tempo que se funda na concretude (abstracionista) do objeto histórico. Metafísica burguesa da história do progresso, o historicismo somente (e quando muito, dado o imobilismo conceitual que o caracteriza) pode

²⁶³ MOSÈS, Stéphane. *El ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem*. Madrid: Frónesis Cátedra, 1997, p. 84.

²⁶⁴ Idem.

redesenhar os elementos fundantes e fundados do próprio Esclarecimento. A partir dele não se poderia esperar uma senda de negatividade, visto que é “modo lógico-identitário” (Kurz), estático. Daí porque se pode notar que a maneira de crítica viriliana à técnica vem a lembrar este mesmo *topos* em Mumford, no que, embora tenham em conta o protagonismo do movimento geral da materialidade, não o buscam pelo tempo-viragem do conteúdo, via do conceito-valor. O resultado pode ser o de um empirismo esclarecido que gravita em torno de sua própria aparência, portanto, aconceitual ou quase-fenomenológico em sua natureza. A crítica ao historicismo empreendida por Benjamin localiza-se na produção de um conceito de história capaz de desafiar a linearidade contígua àquele imobilismo pensado. O *modelo estético* benjaminiano²⁶⁵ constitui tempo infenso, desse modo, a tudo o que é dado do historicismo; funda a descontinuidade temporal (o tempo rompido) e, em sua determinação, um modo espaço-axial de experiência do passado, presente e futuro – todos interligados em tal instância axial. Posiciona-se às costas da ideia de causalidade, na perfuração do *continuum* histórico; esta estética considera reatar o presente com instâncias do passado, no que se atualiza uma relação que foi rompida (ou, com efeito, nem sequer efetivada), por força esquizofrênica, porque largamente separatista, imantada naquele *continuum*. O tempo do modelo estético, ao fazer detonar qualquer feição de aferição de causas e efeitos, destrói, ao mesmo tempo, qualquer presunção demarcada naquela previsibilidade vazia (no fim, instaurada naquela tradição do idealismo alemão), precisamente porque explode a ontologia; denega, assim, o tempo enraizado no futuro plástico do eterno ascender “repetível”. A rampa histórica que exhibe em seu topo a felicidade flamejante da sociedade-em-compasso-de-espera (diga-se, de mais-valor, pelo que arregimenta materialmente em sua totalidade), termina por justificar a “história dos vencedores” como um a priori civilizacional. Por tal, contra o agir e

²⁶⁵ Mosès descreveu três modelos de pensamento não estanques do fazer histórico em Benjamin. Aqui se procederá a crítica ao historicismo desde a análise do *modelo estético*, que, para este particular, se quer central em sua obra: “Desde o ponto de vista do historicismo, e no rompimento com ele, há que entender-se a reflexão de Benjamin sobre a história. O papel do historiador na constituição da história, ao compreendê-la não como um elemento de base, mas como produto de uma atividade heurística, função, por sua vez, de uma ‘instância de presente’ muito precisa. Benjamin se vê impelido necessariamente a se perguntar sobre as *categorias* do tempo histórico. Pergunta, que à margem de seu aspecto puramente metodológico (como conhecer a história?), implica, na verdade, uma opção de ordem metafísica: que tipo de história queremos definir? De acordo com que modelo vamos imaginá-la? A esta pergunta, que é a da eleição de um paradigma (no sentido de modelo de inteligibilidade), Benjamin aporta, à medida que desdobra seu pensamento, três respostas muito distintas. Em uma primeira fase, os dois textos, *Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos humanos* (1916) e *A tarefa do tradutor* (escrito em 1921 e publicado em 1923), propõem um *paradigma teológico* da história. Um pouco mais tarde, *A origem do drama barroco alemão* (1923-1925, publicado em 1928) desenvolve, a propósito da história, um *paradigma estético*. Por fim, a partir dos anos 1925-1926, que marcam o giro marxista de Benjamin, vai paulatinamente desenvolvendo um *paradigma político* da história, cuja formulação mais clara se encontra em *A obra das passagens* e nas *Teses sobre o conceito de história* (1940)” (Ibidem, p. 85).

pensar apriorístico, a assunção dialético-estética benjaminiana é validada por Kurz²⁶⁶ – porém, de onde também se entende certo cuidado com o caráter messiânico de tal tempo. O cuidado com a instrumentalidade constelar benjaminiana advém de um dado caráter teológico da história, que, de certa maneira, é proveniente da visão de Franz Rozenzweig em *A estrela da redenção* (1919); exhibe em sua raiz judaico-cristã, um tempo linear finito (do alfa ao ômega). Se acaso a pretensão desta raiz não é desviada conceitual e categorialmente para o além da sociedade produtora de mercadorias, incorre-se no perigo de transformação do tempo vivido em tempo contemplativo na direção da “salvação” metafísica. Por tal, se admitiria a saída de uma metafísica (temporal-mundana-pernóstica-profana) para outra, a manutenção societal estruturada na metafísica do dinheiro.

Marx mostrou que o ser-vivo capitalista resulta, a rigor, em uma mudança estruturada na defasagem de sua própria organicidade. Isto é, o capital, para ser visto como um *continuum*, deve fornecer em sua caracterização, uma leve curvatura capaz de aportar àquele funcionamento típico de sua maturidade, a sua própria decrepitude. Não se comporta sem o atrito consigo mesmo. O tempo histórico-concreto, visto a partir de sua *raison d'être*, procede um inventário de acumulação que se distancia cada vez mais de um equilíbrio estável perante os circuitos triádicos, ao ponto em que um momento de desestabilização extrema não se refaz de todo nos *turnovers*. Embora esta asserção não seja para nada unânime na tradição do pensamento negativo, será reiterada aqui, em tonalidade correspondente ao que se entende ser o colapso do desenvolvimento capitalista, estudo este descrito abaixo em mais pormenores. Contudo, é na possibilidade de reconhecimento deste desvio do lógico-temporal que se intenta responder a questões ligadas à maneira de vivência desde a porosidade cotidiana, que renega na aparência, muito de sua expressão.

²⁶⁶ KURZ, Robert. *Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus valores ocidentais*, p. 171.

III *O leviatã espetacular*

“O espetáculo não é um conjunto de imagens’, assinalava Guy Debord em 1967, ‘mas uma relação social entre as pessoas, mediatizada pelas imagens’. Esta relação social define precisamente a histeria. Portanto, esta neurose generalizada é a que melhor caracteriza a ‘sociedade do espetáculo’. E é a velha alienação mercantil – a privação do eu no modo de produção moderna – a que gera esta socioneurose. [...] é a alienação capitalista que sobrevém tão geral e irrecusável que engendra uma loucura universal. O espetáculo é o aspecto clínico desta loucura” (Michel Bounan)

“Está ultrapassado, pela primeira vez na História, o velho problema que consiste em saber se os homens, no seu conjunto, apreciam realmente ou não a liberdade; porque agora vão ser obrigados a apreciá-la” (Guy Debord)

“A modernidade aparece aqui, não mais como uma base positiva para sair das condições dominadas, senão que, de modo justamente inverso, como uma forma extrema de dominação, a qual, por razões de autopreservação, só pode ser explodida; não como ponto de partida da libertação [...] mas como radicalização da destrutividade ínsita às relações de fetiche em geral, a qual adquire seu vértice na ameaçadora aniquilação do mundo” (Robert Kurz)

O leviatã espetacular (identificado aqui como a parcela desenvolvida do tempo contemporâneo) posto, inicialmente, neste capítulo, na jornada do *tempo espetacular* (ou consumível, pseudocíclico), emprega-se à tese debordiana sobre os tempos que se afundam, e que é constituído por um amálgama dos outros dois tempos analisados: um tempo circular e linear, porém composto no ilusório. Para uma descrição, a estas páginas estão reservadas as temáticas sobre o próprio *tempo espetacular*, assim como a sua nulificação em *crescendo*, especialmente vista em fins do século XX: o *tempo espetacular da obsolescência*. O resultado deste empreendimento será retomado quando da análise dos tempos conceituados em Robert Kurz e Roswitha Scholz. ***Faz-se mister lembrar que o ponto de vista para a análise da teoria situacionista foi demarcado aqui na esfera da teoria do valor-dissociação.***

III.1 – Cratera do tempo e da história: o cronotopo

“O sujeito da história só pode ser o ser vivo produzindo a si mesmo, tornando-se mestre e possuidor de seu mundo que é a história, e existindo como consciência de seu jogo”²⁶⁷. A centralidade do *tempo histórico* na teoria do espetáculo é concretamente apontada em carta de Debord à Juvénal Quillet²⁶⁸, em dezembro de 1971. Tais hipóteses cronotópicas formatariam a subestrutura de toda empreitada teórica, cuja introdução na sua inteireza se faria corporificada nas primeiras quinze teses de SdE²⁶⁹. Ao passo que, para Debord, a origem do fenômeno espetacular já se incrusta no sedentarismo agrário das relações de *poder separado* da Grécia Antiga, é em sua era – e nos CsSdE é indicado que o espetáculo, na época da publicação de SdE, mal tinha 40 anos de idade²⁷⁰ – que o conceito do espetáculo se refrata para o “último momento do capitalismo”²⁷¹, ou ainda, para a “economia enlouquecida”²⁷². Como a partição de seu letramento teórico hegeliano de esquerda o afasta de uma visão da história guiada para o Espírito Absoluto é, em outro sentido, amplamente devedor de uma visão muito bem identificada no Marx de *18 de Brumário de Luís Bonaparte*, ou mesmo no d’*A sagrada família*, na companhia de Engels: a de que se há um *telos* e uma dada agência humana circunscrita neste, a composição histórica acabaria por ser a composição dessa busca humana, ela mesma. É então que a IS promoverá, contra a contenção histórica da sociedade do espetáculo, uma luta pela produção do próprio tempo, identificando-se no nível do coro marxiano quanto à ultrapassagem da pré-história da sociedade (considerando a percepção deste estágio atual tal como descrito no texto introdutório de *Contribuição à crítica da economia política*), ou de maneira *desviada*, da contenção histórica pré-histórica, “seguindo[-se] o fluxo do tempo”. Ainda no festejo muito alusivo a Hegel e Marx, porém em campo lukacsiano, nos dois capítulos devotados à discussão direta sobre o tempo em SdE (capítulos V e VI), Debord, permeando outros interlocutores – como Feuerbach e Johan Huizinga –, reintegra momentos chave de HCC, pelo que a produção e reprodução temporal endereçadas pressupunham a permanente flutuação de níveis de autoconsciência histórica, e, neste quadro

²⁶⁷ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 50, §74.

²⁶⁸ DEBORD, Guy. *Correspondance*, Volume 4; 1969-1972, s/p. (Disponível em: <<http://www.notbored.org/debord-14December1971.html>>. Vários acessos.)

²⁶⁹ Idem.

²⁷⁰ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 169, §II.

²⁷¹ DEBORD, Guy. *Correspondance*, Volume 4; 1969-1972, s/p. (Disponível em: <<http://www.notbored.org/debord-14December1971.html>>. Vários acessos.)

²⁷² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 197, §XIV.

conceitual, a máxima inconsciência estaria decalcada no tempo urobórico e estático. No entanto, na 112ª tese, afasta-se de Lukács quando, ao denunciar a “ilusão (neo)leninista”²⁷³, assevera que aquele aduzia “falar em nome do poder”²⁷⁴, o que, no mesmo espectro, significava desautorizar parcialmente HCC.

Baudrillard, inicialmente simpatizante das ideias da IS, apresenta uma imobilidade histórica próxima ao sentido da contenção histórica posicionado por Debord no interior do tempo pseudocíclico, não obstante seu peso conceitual consumado no agnosticismo do real, conceituação distinta da teorização crítica do espetacular. Neste sentido o cronotopo proposto é a *stasis* do acontecimento geral, porquanto não se avultam desígnios de grande mudança histórica. Como o registro de agência do acontecimento particionado no nível do particular, portanto, não contribuiria para uma profunda alteração na normatização geral, o emperramento seguiria patente, de onde aquele agnosticismo reclama a não existência do próprio acontecimento geral, ou se se deseja, um acontecimento geral “auto referencial” de signos enquanto a própria realidade²⁷⁵: o simulacro. Porém, na “sociedade de consumo” de Baudrillard, um dos pontos fundamentais de que sua caracterização exhibe parentesco proclamado com a teoria do espetáculo é a ubiquidade estruturada: “Alcançamos um ponto em que o ‘consumo’ capturou toda a vida [...]”²⁷⁶ e que atinge “um total condicionamento da ação e do tempo”²⁷⁷, de onde provém “a organização sistemática da ambiência”²⁷⁸; tais passagens podem remeter à máxima debordiana contida na 42ª tese de que no mundo espetacular “não se consegue ver nada senão [a mercadoria]”²⁷⁹. O espetáculo debordiano, por outro lado, não apresenta essa autonomização total do signo em relação à base material fetichista, como se poderia ter com Baudrillard. Isto traz implicações substanciais na caracterização do cronotopo de cada um dos casos: 1) o situacionista, que se vale do negativo ancorado na tríade *ser-ter-parecer*, vinculado às relações tipicamente fetichistas, e que, por assim dizer, pode reclamar um tempo não-espetacular, baseado na busca dos “tempos independentes federados”²⁸⁰, i. e., emancipados; e 2) o de Baudrillard, que ao não considerar a força do negativo como aquela capaz de agir em prol da superação do idêntico – posição da

²⁷³ Idem, p. 78, §112, §113.

²⁷⁴ Ibidem.

²⁷⁵ JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, p. 171.

²⁷⁶ BAUDRILLARD, Jean. *Selected works*. Stanford University Press, 2002, p. 33.

²⁷⁷ Idem.

²⁷⁸ Ibidem.

²⁷⁹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 30, §42.

²⁸⁰ Idem, p. 110, §163.

casta pós-moderna a que pertence –, entende uma sucessão temporal dada a partir do *tempo histórico* – aquele cujas grandes mudanças históricas eram ainda evidenciáveis – para o *tempo real*; tempo atual este em que nada mais é evidenciável²⁸¹.

A pré-história teria sido primeiramente atacada a partir da crítica da economia política, como atesta a 80ª tese de SdE. A IS, leitora de Marx, concebeu o conceito de *sobrevivência ampliada* em que “o vivido cotidiano fica privado de decisão e submetido, já não à ordem natural, mas à pseudonatureza desenvolvida no trabalho alienado”²⁸². A temporalidade da sobrevivência ampliada combina o tempo cíclico com certas cesuras, i. e., a passagem do tempo das coisas para o tempo das coisas-imagens; nele, a história é contida dada a sua auto-dramatização, a qual se dá por conta das sistemáticas “ilusões do encontro”, perfazendo-se a “falsa consciência do tempo”. O espectador lukacsiano se acopla aqui de maneira significativa; trata-se, em um vocabulário debordiano, de como o mundo subcomunicável, precisamente pela inflação que se quer comunicativa desde o lado mercante, põe o agente em ato de espectador; o que nesta noção do espetacular não se permite a ideia do não-movimento absoluto, prostra-se o relativo. De outra forma, o espectador é aquele que se inunda no mundo de sua criação, porém sem a capacidade de agenciá-lo historicamente; conjunturalmente pelo aporte de HCC, trata-se da *stasis* no alto do frenesi das relações espetaculares, por sua vez identificadas com a espécie de racionalização do tempo vingada na então forma da organização científica do trabalho (OCT). É nessa nada contida polifonia de vozes imersas no tempo quantitativo da OCT que se forma a voz do “monólogo laudatório”²⁸³, ou de outra forma, o bastante representante do novo nível de relação quantitativa envolvida, no entorno do capital-monopolismo em expansão.

O tempo livre, neste corte histórico contido, para a IS, porém, não está referenciado na potencialidade de que “[seu] uso [o do tempo livre] fosse apenas a oportunidade para tornar-se cada vez mais um espectador em tempo integral dos absurdos predominantes”²⁸⁴, asserção esta validada por sociólogos em *Arguments*²⁸⁵. Aqui, problematizar o tempo livre, e não o lazer²⁸⁶, traduz a imperativa agência empreendida pelos situacionistas para a consecução do

²⁸¹ BAUDRILLARD, Jean. *Tela total: mito-ironias da era do virtual e da imagem*. Porto Alegre: Sulina, 2005, pp. 72, 73.

²⁸² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 104, §150.

²⁸³ *Ibidem*, p. 20, §24.

²⁸⁴ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Sur l'emploi du temps libre*, nº 4, Librairie Arthème Fayard, 1997, p. 111.

²⁸⁵ *Idem*.

²⁸⁶ “Não há um problema revolucionário do lazer – de um vazio a ser preenchido – mas um problema de tempo livre” (*ibidem*, p. 112).

projeto do negativo; o negativo do espetáculo, que se daria na medida da construção da vida cotidiana, i. e., a negação do espetáculo incorreria na tentativa de reconfiguração do tempo livre relativa à proposta de desemperramento da recém temporalidade tipicamente espetacular.

Em Gilles Dauvé, o tema abrangente à busca pelo tempo livre é o do *espaço-tempo*. Neste referente, Dauvé aportaria uma visão já há algum tempo debatida sobre a teoria do espetáculo, que é seu decantar na esfera da circulação ou a sua eminente abrangência de todo o fetichismo da mercadoria, incluindo-se aí a esfera da produção, do trabalho. Dauvé aponta a teoria do espetáculo como aquela que “expressa a crise do espaço-tempo fora do trabalho”²⁸⁷. Tal esquema da crise apresentaria a não necessidade de produção do lazer para o controle massivo, uma vez que o capital, ao encarregar-se da redução do tempo de trabalho produziria um tempo liberado, intrínseco à geografia espetacular²⁸⁸. O tempo livre, uma vez uma mercadoria, “deve ser comprado direta ou indiretamente, antes de ser consumido”²⁸⁹. Largamente influenciado pela teoria marxiana, durkheimiana, e sobretudo pelas letras de Debord e da IS no estudo sobre o tempo livre, Baudrillard, em *A sociedade de consumo: mitos e estruturas* (1970)²⁹⁰, discute-o na esfera de qualquer mercadoria-força produtiva. O tempo livre abstraído, ligado a seu uso produtivo, cronométrico, é, trivialmente, a contraface direta do uso do tempo de trabalho: este último para se permitir, permite o primeiro. O primeiro potencializa o segundo; os dois conformam-se tempo do capital, i. e., como se qualquer divisão realmente rígida entre estes tempos não respeitasse o que é característico do tempo linear, (agora uma contraparte do *tempo espetacular*): o de ser um *continuum* isolacionista e independente. Dada a intrínseca ligação entre estes tempos, os quais perfazem o “mecanismo funcionalista”²⁹¹, redundaria em mito considerar o tempo livre um espaço automaticamente dissociado. Mais ainda, dado o nível de organicidade entre aqueles tempos figurar um novo tempo: o tempo espetacular; totalmente proibitiva torna-se a mera “possibilidade da perda de tempo”²⁹². O tempo-força produtiva permitido por um item do cotidiano marca a possibilidade de vivência que, antes desta feita, seria justaposta, impossível. Neste sentido, o motor mais

²⁸⁷ DAUVÉ, Gilles. *Critique of the Situationist International*. (Disponível em: <<https://libcom.org/files/Gilles%20Dauv%C3%A9%20Critique%20of%20the%20Situationist%20International.pdf>>, 1979, p. 9. Vários acessos.)

²⁸⁸ Idem.

²⁸⁹ BAUDRILLARD, Jean. *The consumer society: myths and structures*. London: Sage Publications, 1998, p. 153.

²⁹⁰ Propõe-se uma ressalva ao texto de Baudrillard aqui utilizado. Debord não aceitava nenhuma análise semiologista do capital, por considerá-la uma variante das formas apologéticas do espetáculo. Baudrillard, neste texto, porém, brinda análises sobre o tempo que não recaem explicitamente neste semiologismo.

²⁹¹ Idem, p. 154.

²⁹² Ibidem.

rápido de um carro, em um exemplo, pode ser muito caro à *plataforma mais-tempo* construída para o consumo de imagens da indústria cultural²⁹³, entendendo-se que este movimento comportamental, em sua inteireza, não deixaria de constituir já, um modo imagético de visita àquela indústria. No espetáculo, os usos dos motores, das torradeiras e das TVs se irmanam; são covalentes do mesmo regime de espaço-tempo que os fabricou.

Nestas intencionalidades e em seus usos efetivos que se robustecem não se tem em conta o início ou o fim da plataforma mais-tempo: os limites são incalculáveis, inconscientes; são os valores de uso em sua opacidade e miscigenação sem precedentes. A rotação do motor de última linha é rotação mais acelerada dos ponteiros do relógio, feito passagem oblíqua do programa de TV aos comerciais, no tempo de produção de algumas torradas. Tais tempos “economizados” nestes usos foram consumidos no mercado de venda de *tempos consumíveis*, e somente aos consumidores esta esclerose viral associada é permitida. A sociedade de consumo baudrillardiana é a sociedade baseada na consumição ampliada dos consumidores das mercadorias enquanto mercadorias; o leviatã destes tempos não é mais que o próprio tempo: “objetivizados por ele [o capital], manipulados por ele na forma de valor de troca, somos nós que nos tornamos excrementos do dinheiro, somos nós que nos tornamos excrementos do tempo”²⁹⁴. Quando, então, no interior do domínio do leviatã, torna-se cabal a refutação do homem seiscentista possuidor do próprio tempo de Baltasar Gracián²⁹⁵. A IS, na consideração da urgência de destruição da geografia espetacular, promove uma análise de intensidade de vivência deste espaço-tempo. Vaneigem evoca um duplo na análise do espaço-tempo do vivido: 1) o *quantum* de tempo desviado para sua auto-organização; e 2) o *quantum* de tempo do fluir que incompatibiliza o sentimento de morte²⁹⁶. De forma inequívoca, Vaneigem apresenta o tempo do *papel*, o tempo pseudocíclico, portanto, em face do tempo “autenticamente vivido”²⁹⁷. No primeiro caso, o espaço-tempo resultante é o da sobrevivência ampliada, da dimensão homogeneizante da experiência, e que foi descrita por Debord na forma do consumo que se volta em consumo; o segundo pode ser visto como tempo dissociado, independente; tempo cuja intensidade ultrapassa a sua importância meramente quantitativa – e que se mostrará essencialmente diminuta em Vaneigem – do tempo que

²⁹³ Aqui, entende-se a *indústria cultural* concebida por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer em *Dialética do Esclarecimento* (1944), um elemento de maturação, indissociável do tempo espetacular.

²⁹⁴ BAUDRILLARD, Jean. *The consumer society: myths and structures*, p. 155.

²⁹⁵ Conferir a primeira nota deste capítulo.

²⁹⁶ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*. Barcelona: Anagrama, 2008, p. 269.

²⁹⁷ Idem.

passa²⁹⁸. Trata-se, no dizer de Vaneigem, da “fascinação do tempo” pelo modo do vivido, pois o que se concerta nessas teses é um diagnóstico do tempo consumível que seria passível de ceder lugar à liberação e generalização do tempo dissociativo. O *tempo consumível* não se reduz à dimensão da compra e da venda de artigos – incluindo-se aí o próprio corpo humano como artigo produtor de outros artigos –, e baseada meramente em seus usos, enquanto este pudesse ser assim posto em grande parte do transcorrer da linearidade experiencial nos séculos XVIII e XIX. O tempo consumível é a temporalidade do banal, de tudo que se equaciona nas bases intercambiáveis da mercadoria de modo exagerado, porquanto largamente representativa. É quando a tônica anterior da utilização da mercadoria passa a atribuir importância cabal na utilização daquilo que a tipifica, ou como se mostra o artefato: sua imagem. Em uma primeira caracterização, a história se emperra ao longo do descaminho do tempo dissociativo que some nas cesuras do tempo espetacular; ele é sempre reposicionado na próxima “rodada” pseudocíclica como possibilidade, dada a composição do negativo que parcial e relativamente se realiza; torna-se incapaz a formatação de esferas independentes de tempo; o monto temporal déspota não se fecha, na medida em que se apresenta como um circuito aberto, eivado de cesuras²⁹⁹. Isto porque o tempo consumível abarca o não posto naquela temporalidade do Esclarecimento em consolidação (séculos XVIII e XIX): a normatização mercantil dada na banalização do que será consumido, seja comportamentos, valores, modos de ver, tempos etc³⁰⁰, i. e., a cultura e o ramo psicológico, de forma geral. No tempo do consumo da “sobrevivência econômica moderna”, os “blocos de tempo”³⁰¹ vendidos funcionam por meio da integração diversificada de mercadorias, tal como se as mercadorias-tempo equivalessem a microchips que abrangessem outros tempos integrados em seu interior; na mercadoria-bloco, outras mercadorias integradas estariam embutidas, sendo, em um exemplo, uma mercadoria, aquela que incluísse em um só tempo, certas sensações, dadas através de imagens, além do uso trivial desta.

²⁹⁸ Este tema será revisitado em capítulo posterior, quando se tratará da dissociação na teoria do valor-dissociação.

²⁹⁹ Esta caracterização do tempo espetacular é de algum modo próxima à apresentada por Andityas Soares de Moura Costa Matos em *Filosofia radical e utopia: inapropriabilidade, an-arquia, a-nomia*. Rio de Janeiro: Viavérita, 2014, pp. 149, 152. Para a ‘economia enlouquecida’ marcada desde fins do século XX serão pensadas, posteriormente neste estudo, algumas alterações nesta caracterização.

³⁰⁰ Em um exemplo, a peregrinação circular do tempo consumível poderia muito bem ser traduzida na variedade banalizada de uma família de xampus.

³⁰¹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 104, §150.

Seguindo-se à teorização situacionista e circunscrita à “publicidade do tempo”³⁰², a memória histórica caminharia para seu represamento; o modo de ser sobrevivente, afeto a esta amnésia histórica espetacular, coligada ao mais rápido fluxo de capital, é tratado por Vaneigem, muitas vezes na esfera da subjetividade. O tempo da biografia prostra-se como aquele que se limita na conjunção de certas facetas da movimentação da grande figura histórica. Seu olhar, na forma restrita em face das dobraduras somente visíveis no intervalo de séculos, poderia, portanto, ofuscar uma ideação de tendência daquela movimentação histórica, não obstante sua contenção evidenciar a coligação com uma também resultante contenção do tempo biográfico. A categoria basal mercadoria utilizada por Vaneigem³⁰³ neste esquema temporal está contemplada no campo do tempo do consumo e do consumo de tempo, como compete, em maior grau, o tratamento analítico debordiano em SdE³⁰⁴. É, afinal, o tempo enquanto consumo mercantil “sob o patrocínio do historicismo”³⁰⁵, i. e., sob o escopo da concepção progressista da experiência, do *desenvolvimento*: a 35ª tese contrapõe o tempo do *estado fluido* da atividade humana pressuposta e diretamente vivida ao tempo do *estado coagulado*, inversamente vivido (ou o “movimento autônomo do não vivo”³⁰⁶), que perpassa tanto o tempo historicista linear como o espetacular. Apenas que, no caso do tempo historicista espetacular, sobretudo a partir de fins do século XX, é posto à baila como objeto generalizado, na forma do dinheiro que objetiva produzir dinheiro enquanto capital fictício em grande monta: a vedete do espetáculo tardio³⁰⁷ (o “dinheiro que se olha”) vista de um de seus ângulos.

Vaneigem, para quem o espaço-tempo espetacular é o tempo do papel fadado à estereotipia e à aparência, como visto, apresenta a relação dialético-regimental que se estabelece para o caso da vida privada (ou da biografia): $[ERV^{308} + TFE^{309} + EFE^{310} + TRV^{311}]$. Os componentes reais do tempo e do espaço, dissociados, são trespassados pela composição espaço-temporal espetacular, i. e., o espetáculo engolfa de maneira modelar e

³⁰² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 106, §154.

³⁰³ Porém, cumpre a nota de diferenças significativas no estilo e no foco da crítica do espetáculo. Enquanto Debord constrói um ambiente de tratado filosófico perpassando as mais variadas alusões neste campo, e mantendo-se a par de um repertório capaz de abordar uma série de questões objetivas de largo alcance, Vaneigem devota-se à subjetividade, utilizando-se, para tal, de um tom menos acadêmico e mais literário.

³⁰⁴ Importante notar que tanto SdE como o *Tratado* de Vaneigem são primeiramente publicados em 1967.

³⁰⁵ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 275.

³⁰⁶ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 13, §2.

³⁰⁷ Esta visão será aprofundada nos capítulos posteriores deste estudo.

³⁰⁸ “Espaço real vivido” (VANEIGEM, 2008, p. 270).

³⁰⁹ “Tempo fictício espetacular” (Idem).

³¹⁰ “Espaço fictício espetacular” (Ibidem).

³¹¹ “Tempo real vivido” (Ibidem).

sistemática o conteúdo do cronotopo. Os espaços pré-validados e a conformação de séries de tempos (homogêneas, lineares; cronológicas, portanto) serão lotados e reproduzidos para o retorno do aparente e, conseqüentemente, do pseudociclo, agora focalizado também desde a esfera do conhecimento ou do auto-desconhecimento, dado pelo “atraso ao pensamento histórico”. Novamente, pressupõe-se uma localização da crítica da história espetacular pela vivência do tempo dissociativo. A busca situacionista pela elevação do tempo dissociativo, através das mais variadas estratégias (*détournement*, deriva e psicogeografia, urbanismo unitário, políticas de comunicação, da guerra etc.) projeta, em um dado nível, aquela subjetividade vaneigemiana dita por Dauer, sobre certa concepção africana do ritmo: “introduz[em] a descontinuidade no seio do equilíbrio estático imposto pelo ritmo e pelo compasso no transcurso do tempo. Esta descontinuidade [...] cria constantemente tensões entre os acentos estáticos e [...] extáticos”³¹².

Está na valia do pensamento de Debord remexer o passado quase desde a busca de Walter Benjamin. São os antifilmes e os antilivros debordianos aqueles afirmados no auxílio à possibilidade de superação histórica, pelo que, ao mesmo tempo, recusam os desfechos fragmentários da vivência [*Erlebnis*], bem como a integralidade de sua *fata morgana*; buscam recuperar vias abertas de uma trama do que poderia ter sido no experimento vívido “do verdadeiro sabor da passagem do tempo”³¹³. Para além de *Critique de la séparation* (1961) denunciar, em seus primeiros momentos, a marca da minoridade societal, relativamente no tom de *Resposta à pergunta: o que é Esclarecimento* (1784) (opúsculo de Kant, posto que “ninguém cessa de ser mantido sob tutela”³¹⁴), o eco à inventiva benjaminiana rebenta no contexto do espelhamento histórico empreendido na reprodutibilidade fílmica. Aliada a esta condição, o antifilme posiciona o sono na qualidade de resultante das relações subcomunicativas/não-comunicativas efetivadas em movimentos brownianos formadores e mantenedores de separações: “o que não pode ser esquecido reaparece nos sonhos. Ao fim deste tipo de sonho, meio acordado, os eventos ainda são, por um breve momento, tomados como reais”³¹⁵. O cinema documental ou dramático refletiria as idiosincrasias da *história dos vencedores*; de suas imagens são feitas as imagens do cronotopo da distinção sonífera, a qual modela paixões de segurança semi-prontas no tempo que não se quer perder, porquanto

³¹² VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 232.

³¹³ DEBORD, Guy. *Panegírico: tomos primero y segundo*, p. 77.

³¹⁴ DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Guy Debord: complete cinematic works*, p. 32.

³¹⁵ Idem.

sintomáticos são o “uso da sopa em pó e os transportes rápidos”³¹⁶. De outro lado, a atribulada ideia comum da perda temporal retira de vista o saber a ser formado fora do perímetro, a experiência benjaminiana fundamentalmente referenciada no pré-moderno [*Erfahrung*]: em Debord, o caminho perdido denota, no mesmo nível, a perda da “interseção com a esfera da descoberta, da exploração de novos terrenos, e com todas as formas de busca, aventura, vanguarda”³¹⁷. Ainda, para Debord, e neste foco benjaminiano, a história realizava-se no terreno do que viria a ser lembrado, uma bússola para as distâncias percorridas, bem como para as distâncias a se percorrer. Aquele tempo rememorado da totalidade concreta tangenciou-se na passagem ao tempo espetacular; aquele torna-se clandestino, impensável, esquecido; este acaba por ser a realização do próprio esquecimento do tempo. Como tempo usurpador do tempo rememorado da totalidade histórica, o espetáculo prostra-se como “qualquer usurpador [que] tenta fazer esquecer *que acabou de chegar*”³¹⁸. A pobreza da experiência, portanto, não é mais que a miséria do espaço-tempo, o que para Benjamin tratava-se do comportamento temporal-histórico de Cronos (a linha reta da modernidade que abrangeu quase a primeira metade do século XX, ou o que seria mais próximo de sua crise, mas nas vias de acesso ao tempo espetacular), e que somente poderia ser debelado no tempo-de-agora [*Jetztzeit*], alcançando-se Kairós, a redenção de todo o passado e seus mortos. A não-comunicação no tempo de Cronos, dentre outros, foi retratada por Benjamin em casos pontuais ou crônicos de *Shockerlebnis*, tanto no episódio dos soldados que regressavam da guerra, silentes, como na advinda necessidade imperiosa de se narrar. Em Debord, analogamente no particular subcomunicativo, a cultura obliterada porquanto separada, largamente já não se conhece, bem como largamente é incapaz de conhecer, entendendo-se que se situa em um quadro pouco cômico da própria história, em sua cratera. As cesuras do tempo espetacular respondem, então, pela *sociedade parcialmente histórica*³¹⁹, pela mitigação do pensamento que, sonâmbulo, se obriga a replicar o que se pode da linha reta reconfigurada (pois agora combinada com as novas características do espetáculo), e que ainda se põe a planejar sua virtuosidade. Neste cronotopo visto por Debord, a busca desenfreada pela repercussão não-comunicativa da economia enlouquecida, porque saturada de imagens dos vários espetáculos produzidos e preparadas para o consumo (inclusive psíquico), torna-se a condição unidimensional pétrea e férrea para a *mais-não-comunicação*; a voz uníssona do um-

³¹⁶ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 106, §153.

³¹⁷ DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Guy Debord: complete cinematic works*, p. 35.

³¹⁸ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 178, §VI, grifo no original.

³¹⁹ Idem, p. 121, §183.

espetáculo correspondente à não-voz separada dos indivíduos. “Quelle misère!”³²⁰, teria dito Debord.

III.2 – O homem: carcaça do tempo espetacular

Há na textualidade de SdE a concretização da separação consumada no nível das relações de coletividades enfeixada pelo urbanismo. Nesta concretização, o lugar da superação possível dada na recriação do ir e vir via possibilidade de ruptura arquitetural com os canais de comunicação de mercadorias (na forma de uma Nova Babilônia³²¹, em um exemplo) foi peremptoriamente negado, e pelo que apenas certificou o poderio do “mundo doravante de mão única” de Mumford, o qual não é mais que aquela corporificação da contenção histórico-espetacular: o isolamento enquanto coletividade; a coletividade fissurada em isolamento. Porém, esta condição isolacionista que experimentou até agora as batalhas históricas que poderiam superá-la no seio mesmo das cidades e do campo deu voz à Debord, ao evocar Mumford neste íterim da mão única da maquinação industrializante; acabou por desnudar o significado crucial de tal contenção para as seções das cidades: trata-se, ao fim e ao cabo de “sua destruição simultânea”³²². O valor desta constatação final das cidades proferida pelo situacionista é relativamente mensurável quando declara: “a cidade é o *espaço da história* porque é ao mesmo tempo concentração do poder social, que torna possível a empreitada histórica, e a consciência do passado”³²³. A radicalidade deste movimento geral espetacular poderia alcançar um paralelo conceitual na forma do tratamento do *homem pós-histórico* em Mumford, o que ainda não deixa de reiterar a estruturação consumada do mundo de mão única. Ela está dada na tendência a que os processos de intermediação capitalista mantenham até última instância o desenvolvimento “[da] técnica e [da] máquina, [das] ciências físicas, [da] administração burocrática, [do] governo totalitário [...] para que se forme um sistema mais completo e fechado, regido por uma inteligência deliberadamente despersonalizada”³²⁴. O que de muito caro no pensamento debordiano, em um primeiro momento, remete a este *locus* do homem pós-histórico mumfordiano é justamente o quadro consciencial. A contenção histórica é o espaço do marasmo desmemoriado, do não-

³²⁰ “Que miséria!” é frase encontrada no antifilme *La société du spectacle* (1973).

³²¹ A “Nova Babilônia” foi um projeto de cidade anti-capitalista concebido pelo situacionista Constant Nieuwenhuys nos anos de 1950.

³²² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 115, §175.

³²³ Idem, p. 116, §176, grifo no original.

³²⁴ MUMFORD, Lewis. *El hombre posthistórico*. In: MUNDO, Daniel (sel.). *Lewis Mumford: textos escogidos*. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2009, p. 136.

acontecimento despersonalizado e irrefletido, tal como atestado na panorâmica do tipo de *intelligentsia* construído para os tempos que vinham para Mumford. O tempo histórico é obnubilado na oportunidade de que sua consciência esteja canalizada para entrever o que é possível num quadro estreito, típico da *stasis*. Mas na *stasis* que agora é palco da “ausência histórica”³²⁵, e não realmente ou totalmente o tempo de oroboro: acusa-se, porém, na qualidade de um tempo *pseudourobórico*, ou em vocabulário debordiano, pseudocíclico, pois este ainda precisa efetuar os trâmites da linearidade imantada no espetacular. O processo destrutivo do campo atinente à separação, por exemplo, se prostra em *pseudocampo*. Debord está atento ao campo que não foi capaz de produzir-se como força histórica, e em adendo, conceitualiza que se reproduz na direção da atividade da *stasis*; o “pseudocampesinato tecnológico”, retrato dos espaços recém estruturados no quadro de contenção histórica e de destruição sumária das estruturas urbanas exponencialmente autofágicas, apenas poderia traduzir a despersonalização desmemoriada de uma *stasis* também espetacular: pseudourobórica, portanto. Não se contam rastros de consciência do passado, não se registram acontecimentos, não se experimenta nada além da dispersão espaço-temporal. Este não-acontecimento despersonalizado, que figura também como característica notável da separação espetacular banalizadora do espaço, está decalcado em muitos momentos na letra da IS, quando de seu sistemático reconhecimento da destruição do tempo vivido. As duas primeiras teses de SdE o dizem na simplicidade horrenda que constitui o espetáculo: se o tempo de que se fala, enfim, e em que se vive, é o do “não-vivo”, aquele que se teria tornado “mera representação”, a “inversão concreta da vida”³²⁶; então a realidade do espaço, posta no interior da cratera do tempo e da história é, no fim, uma não-realidade. “A mesma modernização que retirou da viagem o tempo, lhe retirou também a realidade do espaço”³²⁷.

Henri Lefebvre, em seu momento mais aproximado da IS – especialmente entre 1958 e 1962 – conjugou esforços na direção da crítica à generalizada contenção do *tempo vivido*³²⁸.

³²⁵ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 117, §177.

³²⁶ Idem, p. 13, §1, §2.

³²⁷ Ibidem, p. 112, §168.

³²⁸ “No despontar da modernidade o tempo desaparece do espaço social. Ele é apenas registrado em instrumentos de medição, aqueles também especializados: os relógios. O tempo vivido perde sua forma e seu interesse social, salvo o tempo de trabalho. O espaço econômico subsume o tempo a si. O espaço político o expõe como figura ameaçadora e perigosa para o poder. A primazia do econômico e, sobretudo, do político, implica a supremacia do espaço sobre o tempo. Dessa maneira, é possível que o erro relativo ao espaço que estamos analisando, na verdade se refere ao tempo: mais íntimo e fundamental que o espaço. Então, nosso tempo, a parte mais essencial da experiência vivida, o maior bem, não se mostra mais visível para nós, não é mais inteligível. Não pode ser construído. Ele é consumido, se esvai, e isso é tudo. Não deixa rastros. Ele se esconde no espaço, sob fragmentos a serem descartados rapidamente: afinal os detritos poluem” (LEFEBVRE, 1991, pp. 95, 96).

Mas também contribuiu em produzir uma teorização capaz de confirmar nesta saga teórico-política, o emperramento do *espaço* vivido, o que reputou a importância que lhe atribuiu na aventura de viver diretamente o tempo. “O capitalismo e o neocapitalismo produziram o espaço abstrato, que contém o ‘mundo das mercadorias’, sua ‘lógica’ e suas estratégias em escala mundial”³²⁹. E em uma conjunção de visões entre Lefebvre e Debord, a destruição: “Neste espaço, a cidade, origem da acumulação, fonte de riquezas e centro do espaço histórico, se desintegrou”³³⁰. Não obstante o situacionista demonstrar a relevância do tempo para a sua visão de mundo, também para ele, o espaço capitalista já o teria engolfado em seus domínios, enquanto espaço emperrado da própria história. No entanto, à diferença de que, para Debord, o cerne da reintegração do tempo se daria, a priori, na conquista imperativa dos tempos federados (de outra forma, somente a partir de deslocamentos necessários para a desativação do tempo espetacular o tempo vivido seria remontado), Lefebvre equaciona o espaço como *locus* de primazia para a reintegração ao tempo histórico: “uma transformação social, para ser verdadeiramente revolucionária, deve manifestar uma capacidade criativa nos efeitos da vida cotidiana, na linguagem e no espaço”³³¹; afinal, para ele, o tempo é dimensão que se circunscreve no espaço. Em Debord, a maneira pela qual a fluidificação do tempo, como projeto de composição do tempo histórico, se eleva em sua dinamicidade, depende, também, diretamente do “pensamento prático”³³², que, por tal, deve sempre, de alguma maneira, salvo conduto ao pensamento hegeliano e seus herdeiros. O situacionista, sôfrego leitor de *A ideologia alemã*, compreende que este pensamento prático não é mais que “a compreensão racional das forças que se exercem na sociedade”³³³. Embora a visão com fins de reintegração do vivido se componha virtualmente na mesma visada compreensiva, Lefebvre não pode se ater à resposta conselheira, por exemplo, que, com efeito, em um primeiro momento constituiria um intento de resposta vívida à tirania do tempo espetacular, considerando-se a reconfiguração vital buscada a partir de um determinado redimensionamento temporal do trabalho necessário que procedesse, a certa altura, à sua própria explosão. De outra maneira, Lefebvre insistirá na recolocação do espaço de forma que aquilo que fundamentalmente impede a totalização estrutural do espaço abstrato possa em suas aclimações sucessivas produzir um novo espaço. Para tanto, este que, a partir do que

³²⁹ LEFEBVRE, Henri. *The production of space*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1991, p. 53.

³³⁰ Idem.

³³¹ Ibidem, p. 54.

³³² DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 51, §78.

³³³ Idem, p. 53, §81.

aqui já se conceituou no domínio do tempo, poderia ser renomeado *espaço dissociado*, i. e., uma normativa estruturante – porque suficientemente dinâmica – de forças sociais no espaço atual que tende a apontar para este novo espaço, acaba por interditar algumas das séries de forças de homogeneização do abstrato. À linha da leitura de *A ideologia alemã*, Debord visualiza o espetáculo na forma da linguagem comum da separação. A separação debordiana está abertamente reconhecida no trabalho *alienado*. A consumação da separação traduz-se na abundância disruptiva da despossessão, antes de mais, de tempo. Se é possível falar no domínio geral pelo trabalho, se poderia apontar, em tão ativa medida, o domínio não menos universal do tempo social vinculado àquela atividade anti-histórica. Trata-se, desse modo, para Debord, da estrangeirização do tempo e do espaço. No dizer de Lefebvre e coadunado com a visão debordiana, “é no interior do espaço que o tempo consome e devora os seres”³³⁴. É também em Lefebvre que se identifica outra proximidade com o situacionista: ambos partilham o pensamento classista do “poder”. O que para Debord, o espetáculo é o tempo da burguesia, em Lefebvre, “o espaço abstrato” é, analogamente, o espaço adonado por ela, ainda que ambos também reconheçam o poderio da imaterialidade mediada do dinheiro; de outra forma, das novas intensidades de trocas sociais neocapitalistas ou espetaculares em geral. A educação do espaço, nestes termos, é movimento de *ideologia materializada* na forma de condicionamento.

A IS, neste momento representada por Attila Kotanyi e Raoul Vaneigem enquanto autores do *Programme élémentaire du bureau d’urbanisme unitaire* (1961), assinala a circulação como o estágio supremo do urbanismo³³⁵. É ainda a IS quem aponta o abstracionismo do urbanismo: sua existência condicionada. Somente o é enquanto “não existe”. O é enquanto ideologia que simboliza a estrutura arquitetural posta à publicidade do tempo espetacular. Debord precisa as primeiras estruturas arquiteturais adonadas pelas classes poderosas em seu benefício também pelo domínio descrito na distinção. Mais tarde, estas estruturas passaram a corporificar as relações específicas de uma determinada estética da pobreza. A “vontade *abstrata* do universal e sua ilusão”³³⁶, multivalente e, portanto, no caso do urbanismo entendido naquele campo do condicionamento, ao denotar sua necessidade ilusória, comparece como falsa participação no espaço e apoteose daquela mesma ilusão. É mostrar, de outra forma, que se a circulação pode ser vista nestes *topoi* limite que transforma

³³⁴ LEFEBVRE, Henri. *The production of space*, p. 57.

³³⁵ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Programme élémentaire du bureau d’urbanisme unitaire*, nº 6, p. 214.

³³⁶ Uma definição de ideologia para Debord, descrita na 213ª tese de SdE.

em apoteose o que era algo de um dado nível abstrativo real, configurado em nível de troca social – e portanto tido ainda como participação no panorama de valor em fase relativamente estável –, esta recoloca-se agora na “participação impossível compensada sob a forma de espetáculo”³³⁷. Precisamente nesta fase em que a participação é impossível e compensada, o horizonte desfigurado vai produzir tendências limites no próprio panorama de valor: valor vivido em seu limite abstracionista, ou o espetáculo, dessa vez demonstrado como estágio supremo da ação abstracionista da mercadoria³³⁸. É quanto a esta profusão e efervescência espetacular que Debord expressará o tino do urbanismo: “[este] mostra com nitidez a superação de um limiar no crescimento do poder material da sociedade e o atraso na dominação consciente desse poder”³³⁹.

Tecnologia da separação, o urbanismo investe na assepsia do tempo, porquanto reveladora do espaço esvaziado de acontecimentos. As cidades novas, portanto, planificam o entorno de um espaço-tempo sem referências. Vacuidade do ser, *a priori* pelo ter, *post festum* pelo parecer; ou se se deseja, parecer ser, parecer ter, parecer. O oficialismo desta tecnologia alcança a medida da supressão das ruas, consoante a proposta reacionária de um Le Corbusier³⁴⁰. No caso de uma estrutura urbanística sem ruas, as batalhas históricas das cidades agora destruídas selariam seu fim. As miradas aéreas inculcam, neste sentido, a naturalização não mais forçada – porque proveniente da ideologia materializada – da circulação perene de forças anti-históricas latentes, que se querem cristalizadas, precipitadas; querem-se parte da estrutura de magnetização do social em seu cotidiano, o que abrange, trivialmente, seus traços de dinamismos rápidos e superficiais, sua aparência. No plano do urbanismo oficial da separação, a circulação é circulação de *homens-tempo*, *mulheres-tempo*, *supermercados-tempo*, *praças-tempo*, *escolas-tempo*, *estradas-tempo*, *carros-tempo*, *viadutos-tempo*, *tempos-tempo*: pedra filosofal-real das novas cidades. O atentado diário da tecnologia da separação, para além de dirigido contra as forças históricas, como o *urbanismo unitário* intenta ser, produz-se, assim, em anti-espaço-tempo, porquanto o espetáculo, em geral, sem elementos de distinção, não pode “referenciar-se” nele mesmo: não há contabilidade própria do espetacular, pois a sua possibilidade é a única possibilidade. É massa inconsciente de esforços de

³³⁷ INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. Programme élémentaire du bureau d'urbanisme unitaire*, nº 6, p. 215.

³³⁸ Daniel Bensaid assim tipificava o espetáculo em seu último livro inacabado, *Le spectacle, stade ultime du fétichisme de la marchandise (Marx, Marcuse, Debord, Lefebvre, Baudrillard etc.)* (2010): “o estágio supremo do fetichismo da mercadoria”.

³³⁹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 114, §173.

³⁴⁰ DEBORD, Guy. *Guy Debord: Oeuvres. Pour une construction de situations*, p. 109.

repetição, a parte que cabe à *stasis* neocapitalista. Como circuito temporal que se intensifica ao tratar como restolhos o que está dissociado, busca sempre um fim que é ele mesmo, um fim sem uma autorreferencialidade: novamente o automovimento irrefletido do espetáculo.

No tempo da escrita situacionista em fim de ciclo, em sua 12ª e última publicação, não apenas as ruas, mas também o espaço sideral foi ponderado. A escrita presciente do situacionista venezuelano, Eduardo Rothe, conjugou a produção do conhecimento com a conquista, em condicionamento, do cosmo. Debord, em *CsSdE*, já havia observado o papel roto da ciência neste condicionamento do tempo. Imersa no mundo das banalidades, a informação e o conhecimento estariam regrados pela materialização ideológica, face da contenção histórica que reduz virtualmente a totalidade ao nada acontecido, como visto: “Com a destruição da história, o próprio acontecimento contemporâneo logo se afasta para uma distância fabulosa, em meio a narrativas inverificáveis, estatísticas incontrolláveis, explicações inverossímeis e raciocínios insustentáveis”³⁴¹. Pela via do “esquecimento explícito da prática histórica”, o conhecimento torna-se, também ele, publicidade do tempo espetacular. A conquista do espaço, referenciada nas condições que muito lembram o homem pós-histórico mumfordiano, é somente capaz de produzir um espaço tão ilimitado quanto nulificado, dada a impossibilidade da participação. O espaço abstrato, além de tudo, permitiu que o céu se constituísse como espaço cativo da ciência³⁴². Naquela caracterização horrível do homem mumfordiano, também porque intensamente unicista, e cujas explicitações elencam as ciências físicas e o maquinismo feitos parte de uma governança totalitária que muito lembram as realidades ficcionais de um Huxley, Orwell ou de um H. G. Wells, ecoam-se as raias do pensamento do espetáculo. Se, por um lado, tal pensamento dimensionado na unicidade contábil do espetáculo jamais poderia produzir sequer escoras conscienciais de suas estruturas e dinamismos, por outro, uma temporalidade do dissociado poderia, se captada na verve da autoconsciência histórica, transformar totalmente aquela matriz de unicidade contábil, inclusive no nível especulativo. À parte desta descrição pós-histórica reveladora do fim, Vaneigem emplaca sua crítica à cibernética e seu tempo: “Não há mais nada que esperar das forças produtivas em evolução permanente; nada que esperar dos bens de consumo em multiplicação crescente”³⁴³. Agora, o “grande laboratório” não é a terra apenas, como queria Marx naquela explanação das sociedades pré-modernas, mas todo o espaço alcançado com o

³⁴¹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, pp. 178, 179, §VII.

³⁴² INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste. La conquête de l'espace dans le temps du pouvoir*, n° 12, p. 648, grifo no original.

³⁴³ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, p. 100.

direcionamento da técnica. No novo grande laboratório, a dimensão da técnica se mantém para além do mapeamento espacial, realiza-se no resultado mesmo da transformação total da natureza. A criação mantida em laboratórios assépticos metaforiza um projeto em curso de larga tecnificação, como visto na transformação generalizada dos agentes em apêndices ahistóricos. O espaço total é espaço planificado para seu uso reconicionado na matriz limitante de movimentos, muitas vezes devotada aos *happenings* da propaganda científica. Em um rápido esforço de ancoragem reflexiva ao que Debord havia descrito no âmbito do conhecimento científico positivista, pode-se antever um redemoinho de matérias contemplativas que embora inertes em conteúdo, movimentam elucubrações oficiais várias, pois movem-se por meio daqueles “raciocínios insustentáveis”. No ramo das ciências físicas, elemento crucial para a produção do homem pós-histórico, as considerações sobre o tempo e o espaço, ainda em muitos casos, se alimenta de ideias atinentes à mera passagem do tempo em sua maneira clássica, cronológica. O tempo unidirecional, do passado para o futuro, pressupõe movimentos resolutos, mais ou menos complexos, de uma flecha temporal absoluta. Tais elucubrações não consideram uma parametrização temporal relativa ao observador face ao universo: anulam qualquer antropologia; esta, não obstante, constitui-se pela relação natural e social, entendendo-se a natureza mormente trespassada pela técnica, por sua vez, balizada no tempo espetacular. O estilo observatório projeta-se largamente enfeixado pelas linhas de força históricas. No caso do tempo unidirecional, o observador imerso no espetacular foi até capaz de salientar experimentalmente a vivência da flecha do tempo mercantil, que a todo espaço abarca na miríade de trocas sociais da grande autovalorização mercantil, mas incapaz de referenciar o elemento estático, porque circular (ou pseudocircular), inclusive do próprio pensamento sobre o tempo³⁴⁴. Outro grau do não pensamento sobre o tempo espetacular está reconhecido na bifurcação, 1) *crítica espetacular do espetáculo*, 2) *apologia do espetáculo*³⁴⁵. Segue-se, assim, que a IS e seus aliados atentam para uma crítica necessária ao estruturalismo, à sociologia da “mercadoria honesta”³⁴⁶, o pensamento desligado da negação dialética, embora este pudesse também compor-se como um negativo rarefeito. Ou, tais críticas podem ser identificadas sempre que não apontem os objetos categoriais formadores do a priori social

³⁴⁴ É neste sentido que, em Epicuro, a uma certa altura, uma nova visão da natureza inaugurada no senso sobre os meteoros, significou, ao mesmo tempo, uma nova mirada constitutiva das relações sociais; fato este, a reconfiguração perceptiva do tempo e do espaço sociais, analisado direta e indiretamente pelo próprio jovem Marx. Em outras palavras, esta visão sobre a contensão histórica em SdE – bem como qualquer outra que se queira considerar – apenas poderia ser detectada *post festum*.

³⁴⁵ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, pp. 127, 128, §196.

³⁴⁶ Expressão criticamente ressaltada por Debord em SdE, que é utilizada por Boorstin em *L'Image*.

vigente, uma vez que, escamoteando-os, podem subsistir enquanto oxímoro pseudocrítico ou superapologista. O conceito de espetáculo é perenemente atravessado pela noção de drama histórico. A ideologia materializada responderia à fase histórica do espetacular no sentido de seu nível de afecção na cultura. Para Debord, em carta de 13 de março de 1969 a Sanguinetti, "o espetáculo é maior que a *cultura*, (embora não [a] abarque *toda*: uma parte permanece independente; a maior parte é *infectada* [...]; uma grande parcela é diretamente espetacular)"³⁴⁷. A esta altura, seu nível de asserção sobre o espetáculo não incluía obviamente o espetáculo integrado, fase que somente será reconhecida na escrita dos CsSdE nos anos oitenta, e cuja área de influência forçosamente desvelaria uma outra reconfiguração da cultura. Mas, até então, constituiu-se um certo mapa de intensidade de tal ideologia materializada. Este mapa incluiria, o que, de fato, pode ser identificado como ideologia inclusive nos termos prévios ao tempo espetacular – precisamente a parcela cultural que “permanece independente” – e, ao mesmo tempo, produz uma noção do espetacular que não é necessariamente um estado de ser sem brechas. De outro modo, se a área de influência do espetáculo é automaticamente área de influência da mercadoria, nem toda área de influência da mercadoria é domínio do espetacular. Em sentido situacionista, as origens deste tempo novo já se encontrariam nas trocas mercantis típicas do que se denominou aqui *sociedades de dominação de linha reta*, uma vez que o espetáculo não constitui propriamente um novo modo de produção, mas um novo modo existencial circunscrito ao tempo linear unificado, i. e., trocas sociais de tempo relativas a um dado grau avançado de acumulação do *capital*. O espetáculo, portanto, na qualidade trivial de face atual das sociedades produtoras de mercadorias³⁴⁸, tende a ser, a todo tempo, unidimensional em sua área de influência direta na cultura. Importante ressaltar o movimento deste tempo em tendência: ele nunca é absoluto. As forças contraditórias ao tempo tendencialmente espetacular oscilam em apontar para a sua própria desintegração ou confirmação, nas quais ambas poderiam resultar em algum outro tempo: i) quando tais forças estruturantes de magnetização social alcançarem internamente a plenitude de sua caracterização: o colapso autofágico do domínio da aparência; ii) quando forem interceptadas por forças externas de outro tempo social (ou natural, por via de força maior) capazes de fazer remontar as tipificações dominantes do espetáculo: seu colapso forçado; iii) ou quando mesmo sem nenhuma plenitude alcançada internamente, o processo

³⁴⁷ DEBORD, Guy. *Correspondance*, Volume 4; 1969-1972, s/p. (Disponível em: <<http://www.notbored.org/debord-14December1971.html>>, grifos no original. Vários acessos.)

³⁴⁸ Idem.

semi-histórico contido emperre em grande monta o próprio ritmo do tempo social sob sua influência: o colapso por insuficiência. A ideologia materializada não é mais que a ideologia total mannheimiana plenamente realizada³⁴⁹; uma nova visão mundana encarnada nas práticas sociais que detém já a organicidade de sua própria replicação, e que é proponente do esquecimento generalizado de qualquer organicidade: “o espetáculo é a ideologia por excelência”³⁵⁰; a necessidade contra a vida, “o sol que nunca se põe”³⁵¹. E esta visão, que é covalente da necessidade de consumos que permitam novos miniciclos temporais de consumo via os blocos de tempo, constitui, antes de mais, o próprio autoconsumo corporal como máquina de produção de consumos outros. Para Marx e os situacionistas, portanto, uma vez que a totalidade do tempo de vida do trabalhador é tempo *do* domínio do trabalho, o consumo produtivo, assim como o tempo fora do trabalho social *stricto sensu* conjugam-se nesta grande consumição do tempo, que, aliás, permite aquele consumo produtivo – capaz de, naquela medida, modular um continuum de novos ciclos de tempo *do* trabalho. Face da integração anestésica ao tempo *do* trabalho: a expressão sitiada. Não seria destoante constatar em Jacques Ellul a força deste dano. Este pode ser visto na quadra da integração espiritual do homem-máquina³⁵², tal qual apoiada em Mumford. Trata-se de “higiene totalitária”³⁵³. A propaganda

³⁴⁹ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 138, §214.

³⁵⁰ *Idem*, p. 138, §215.

³⁵¹ *Ibidem*, p. 17, §13.

³⁵² “Bem entendido, não há, para o homem, obrigação alguma de conformar-se atualmente com esse tipo. Pode desprezá-lo, mas encontrar-se-á necessariamente em uma posição inferior em relação a ele, em todas as circunstâncias em que forem confrontados. As técnicas terão como resultado, mais ou menos obrigatório, condicionar o comportamento do homem, especialmente no famoso ‘binômio homem-máquina’, que parece ser a fórmula do futuro. Nesse acoplamento do homem e da máquina, há realmente composição de um homem novo: pois insiste-se sempre na tendência atual da adaptação da máquina ao homem. É um grande progresso, sem dúvida alguma, que apresenta, no entanto, uma contrapartida: supõe a adaptação perfeita desse homem a essa máquina. O homem atualmente já está modificado; é a esse homem já *adaptado* que se procura adaptar o aparelho: a coisa se torna cada vez mais fácil. Tanto mais que, se as técnicas do homem caminham nesse sentido, o fenômeno se produz também espontaneamente: o fato bem conhecido da fixação dos operários em seu trabalho é, a esse respeito, bastante significativo. Quando o operário começa a trabalhar em cadeia ou em série, é frequente sentir um mal-estar. O homem ‘não é feito’ para esse gênero de operação. Os operários serão tentados a abandonar o emprego, a pedir transferência de função: são instáveis, o que traduz um profundo mal-estar; mas a necessidade funciona, mantendo-os no lugar. São obrigados a ganhar a vida, o desemprego é sempre ameaçador. Os operários então se acostumam... e se fixam. Quando os interrogamos, declaram-se satisfeitos e não desejam mudar. Até isso pode neles provocar um verdadeiro temor. Pode-se então interpretar essa resposta como sintoma muito satisfatório: o operário é feliz. Mas também, é possível interpretá-lo de maneira inteiramente diversa: o exercício constante de trabalhos impessoais acaba despersonalizando o operário que os exerce. Foi modelado pelo seu trabalho, feito ao modo desse trabalho, mecanizado, assimilado. E inquéritos psicológicos não tendenciosos mostraram esses operários privados de iniciativa, de responsabilidade, adaptados na medida em que são entorpecidos. Não procuram mais assumir riscos, em domínio algum. Talvez não seja o caso de todos, é, no entanto, a atitude corrente e profundamente compreensível: por que se exigiria dos operários que fossem super-homens? Ficaram então com medo de mudar. Têm necessidade desse trabalho, que lhes era tão penoso. No mesmo sentido, impõe-se a observação seguinte: aquele que a princípio reagiu à propaganda e em

da técnica em sua medida totalizante é, desse modo, conjuração das vontades para este cenário adicto aos *gadgets*. Tanto a propaganda como os próprios *gadgets* formalizam, em seu tempo de maturação para a multiplicação dos ciclos de tempo produtivo e improdutivo, a produção do homem inócuo. Em Ellul, “tentativas de cultura, de liberdade, de poesia etc., são simplesmente inseridas nesse classificador gigantesco, nesse fichário vivo que a técnica estabelece”³⁵⁴. Classificador este que se apresenta no nível de centralidade de forças produtivas espetaculares e arregimentadas formalmente no “Estado técnico”³⁵⁵. É mister ressaltar que o tempo sitiado não se deve à máquina ou à técnica em si, o que, visto deste modo, conferiria uma análise *in abstracto* das marcas de organização temporal em voga. Desde os cimos da técnica, que se reluziu em plenitude no cotidiano de configuração híbrida (humano-maquinal) nas cidades novas e, permitida no panorama mantenedor, porém já em crise, de oscilações marcantes do tempo de trabalho socialmente necessário, pode-se entrever séries de mitos retroalimentadores da expressão sitiada. Evidência da projeção objetiva destes mitos e de sua subsistência determinada, as imagens que povoam a ótica materializada da felicidade nas cidades novas; são sua sistemática reconstituição condicionada e sem questionamento. Central também é a percepção de que o lugar que passa a ocupar as mais variadas expressões do Estado técnico é justamente aquele em que se estanca a possibilidade de acepção comunicativa inteirada na ideologia prévia à sua transformação em ideologia materializada. Essa situação subcomunicativa no nível do Estado técnico, em caráter estanque para as falas de ordem seccional de grupos ou individuais, faz repetir os slogans implícitos ou explícitos que o “elegeram”. Apadrinhamento automático espetacular em formato de solilóquio; movimento estruturante da tessitura do social imagético na medida dos ritmos externos (se indiretos) ou internos (se diretos) de valorização e revalorização do valor em sentido marxiano e debordiano.

III.3 – Tempo espetacular da obsolescência

Pinot-Gallizio, em seu *Discours sur la peinture industrielle et sur un art unitaire applicable* (1959), proclama o fim do trabalho em seu sentido corrente, ao passo que advoga pelo tempo livre procedente àquela atividade de transubstanciação. Nele, descreve maneiras

seguida a ela se abandonou, que acabou sendo manipulado, esse não pode mais dispensar tal coadjuvante à sua personalidade, tal excitante ao seu pensamento e aos seus sentimentos” (ELLUL, 1968, pp. 405, 406).

³⁵³ ELLUL, Jacques. *A técnica e o desafio do século*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968, p. 423.

³⁵⁴ Idem, p. 429.

³⁵⁵ Ibidem, p. 203.

de como a automação em seu estado pós-valor poderia preconizar os redirecionamentos das ambiências, vislumbrando-se grande mudança na própria arquitetura da natureza. À pintura industrial seria atribuída um lugar assente na utilização das máquinas, e cuja plataforma social não incluiria a especulação, o dinheiro. Não se vislumbra aí qualquer posicionamento indicador do nível de desenvolvimento das forças produtivas que devinham, mormente à época, em forças destrutivas, apesar da menção à “criação atômica”! É desse modo que Gallizio espera, pois, a partir do domínio da máquina, a instituição de uma sociedade antieconômica; um ponto de convergência com Mumford (e muitas vezes, até mesmo com Ellul): a ideia de que a máquina, a técnica e sua aplicação, portanto, significariam a grande estrutura de dominação. Para os novos usos da técnica (ditos em uma crítica ao progresso), ainda, o situacionista assinalaria a total obsolescência do tempo e do espaço.

Mumford, em sua descrição da “cultura mundial” crítica do mundo único [*One World*] e, embora buscando de maneira conservadora amparar um novo *quehacer* para as Nações Unidas³⁵⁶, devota-se à reconfiguração da forma arcaica de uma vida comunal, imprescindível para a sua forma de solidariedade mundial que desejou ver. O âmbito desta cultura mundial, para Mumford, operaria na maneira de uma catarse face às transformações do homem que, do arcaico, haveria alcançado sua forma pós-histórica, desmemoriada (isto no atravessamento do período do “homem civilizado” posposto ao arcaico, que se segue ao do “homem axial”, do “homem do mundo único” e, por fim, do “homem do novo mundo”). Em que pese diferenças monumentais sobre como os autores encaram um estado geral de obsolescência do tempo e da história, vide o reconhecimento do “anti-homem” de Gallizio e do “homem pós-histórico” de Mumford, um retorno à natureza sob nova forma (lançando-se mão de um novo uso do nomadismo) conformaria suas miradas. Ao contrário de Gallizio, Debord buscava, não no fato da automação uma maneira de transcender o homem-parecer, mas na luta proletária que permitisse a instituição de um outro conglomerado de tempo.

Já Günther Anders, por um lado, no tocante ao contexto da Segunda Revolução Industrial, apresentou o mundo como *fantasma* e *matriz*; o que afinal se preparava: “*a imagem do mundo como totalidade*, composta a partir de emissões particulares, e esse *tipo total de homem*, que se alimenta exclusivamente de fantasmas e enganos”³⁵⁷. Por outro, uma asserção

³⁵⁶ MUMFORD, Lewis. *The transformations of man*. London: World Perspectives, 1957, p. 153.

³⁵⁷ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. I: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*. Valencia: Pre-textos, 2011a, p. 164, grifo no original.

sobre a irrealidade da realidade³⁵⁸, e com os indícios dos protagonismos do consumo e da constelação midiática. Essa caracterização, que inclusive se ilustra algumas vezes com o termo ‘espetáculo’, centra-se em uma “ambiguidade ontológica”: a de que “os fantasmas não são mais que formas que se apresentam como coisas”³⁵⁹; o homem-massa de Anders constituiu-se naquela totalidade imagética do mundo requerendo, assim, um mundo-totalidade-representação que haveria substituído o mundo real. *A obsolescência do homem* [*Die Antiquiertheit der Menschen*] (1956) de Anders era capaz de oferecer mostras de uma análise não-ortodoxa já infensa a qualquer neutralidade sobre a técnica, e inspirada em termos de uma temporalidade peremptoriamente autonegada, enquanto se brindariam questionamentos de como as novas formas de controle tecnomilitar convergiam para a formação de um “ser sem tempo”.

Muito próxima desta determinação sobre o mundo está a que se funda na ideação do *speculum moderno* de Debord, uma vez que esta evidencia a reconfiguração do valor mercantil e de sua temporalidade em seu processo de avultamento da deserotização da atividade humana marcada por seu *crescendo* incontornável de performatividade e visada tecnicistas, também na trilha de um mundo-totalidade-representação. Os estudos debordianos, contudo, nunca precisaram as origens do espetáculo moderno, nem tampouco uma aproximação analítica que remetesse ao enquadramento sociocultural e político da época de seus pré-determinantes. O rastreamento de suas origens triangularia, ao certo, a reproduzibilidade técnica e sua linguagem pós-aurática contida nas análises benjamininas, ao passo que o *logos* instrumental e seu potencial deserotizador vis-à-vis a total perda de seu *métron* catalizava o pragmatismo de motivo sígnico inicialmente corresponsável pelo niilismo típico dos centros nevrálgicos de poder nas grandes metrópoles.

Sobre uma notória covalência entre Debord e Anders em seus usos das imagens (ou imagens-fantasmas), pelo menos no nível da conceitualização quanto ao representacionismo imagético de um *mundo fantasmal único*, deve-se lembrar da suposta apropriação por plágio, que teria sido realizado pelo situacionista. Para além, ignorando-se esta feita, não seria difícil encontrar posicionamentos andersianos outros que estabelecessem massivas correspondências com a teoria debordiana do emperramento histórico.

³⁵⁸ Para Anders: “O máximo pseudorealismo está reservado naturalmente ao fantasma da televisão, pois pode convencer a seus consumidores de que não é uma reprodução da realidade, mas a realidade, ela mesma. O consumidor pensa distraído, ‘como poderia ser a realidade irreal?’ ‘Como poderia declarar contra si mesma?’ A mentira nunca teve um aparelho melhor: já não mente contra a realidade com a ajuda de imagens falsas, mas com a própria ajuda das mesmas [reais]” (idem, p. 168).

³⁵⁹ Ibidem, p. 170.

O mundo fantasmal andersiano, assim como o espetáculo de Debord, advêm de um caráter especificamente banal da mercadoria; atesta-se na ideia de uma “exterioridade” desse mundo que encontra a pós-massa, pois “[...] este é o caso do mundo *banalizado*, [...] é um produto que, por seu caráter de mercadoria e venalidade, se oferece na medida do comprador e de forma que lhe seja cômodo”³⁶⁰; “[...] posto que o mundo é o incômodo, simula justamente estas propriedades que faltam completamente ao mundo; e, apesar de tudo, esse produto tem o atrevimento ou a ingenuidade de afirmar que é o mundo”³⁶¹. Neste estado fantasmal, a banalização não significou mais que uma neutralização mais intensa do nível *sui generis* dos produtos, o que, ao ser considerada no passo da mercadoria, não seria mais que uma neutralização do mundo, dado que a neutralização mais ativa é de ordem econômica³⁶². O estranhamento teológico típico da mercadoria, quando banalizado, equiparou a neutralização do mundo com seu fetichismo mais ativo, igualmente banalizado: *a mercadoria como espetáculo*, aquela que em sua banalização camufla ainda mais seu próprio fetichismo. Afinal, para Debord, em sua 165ª tese de SdE, a produção capitalista de espaço unificado, não seria nada mais que um processo extensivo e intensivo de banalização. Por tal, o *happening* debordiano concebido na matriz espetacular determinariam, como em Anders, a deglutição do que jamais parte do indivíduo plenamente abstratificado, i. e., sem experiência, mas do “fora” estruturado na comunicação (eletrônica ou não) inflacionária: a força residente na ideologia em sentido clássico se teria perdido precisamente no sobre-espalhamento da única fala agora possível, a fala da matriz. Daí um apelo típico da teoria da subcomunicação debordiana possuir um eco possível na consideração andersiana sobre a arquitetura midiática – mormente a televisão e o rádio, a “mesa familiar negativa” de Anders – ela expulsaria a fala e a linguagem³⁶³, uma característica da pós-massa que se apequena diante do poderio dos *gadgets*, ou se se deseja, uma feição do homem-parecer. (Cumprir notar que ambos, Debord e Anders, conheciam a discussão sobre a indústria cultural contida na *Dialética do Esclarecimento* de Adorno e Horkheimer.) Em uma mesa familiar anterior (positiva) se convergiam os afetos familiares, enquanto na mesa familiar negativa, o que mais se detecta é

³⁶⁰ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. I: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*, p. 129.

³⁶¹ Idem.

³⁶² Ibidem, p. 128.

³⁶³ É ilustrativa a alusão que Anders faz dos *gadgets* de sua época: “Os namorados que vão passear com um portátil falante pela orla do Hudson, do Tâmis ou do Danúbio, não falam entre si, mas escutam uma terceira pessoa, a voz pública, quase sempre anônima, do programa que os guia, como um cachorrinho em seu passeio” (Ibidem, p. 114).

uma mini-multidão atomizada fundada a partir da divergência, da dispersão, produzida por meio do talento dos *gadgets*. Já a esta altura, quanto ao particular mesmo da fala única que faz dispersar as falas individuais que se apequenam (e vale lembrar que daí decorre a asserção quanto à falência da ideologia no sentido marx-engelsiano, vinculado a “interesses de classe”), seria possível produzir uma primeira aproximação sobre a paragem do tempo histórico em Debord e Anders. Considerando-se que ao mundo real se interpôs um mundo fantasmático, o tempo das coisas, que antes, referenciado no mundo real, se reduz a nada; isto porque, embora se possa manter uma contagem temporal (feita sempre de modo abstrato), a era da mercadoria em sua disposição banalizada faz emergir o poderio das imagens que produzem, já a partir delas, todos os *happenings* condicionados. Ora, se isto é assim, segue-se que os *happenings* produzidos, se demonstram intrinsecamente um tempo próprio, só poderiam refratar o não-tempo das imagens que os produziram. Isto é, ao não-tempo da imagem corresponde o não-tempo do *happening*. Uma contagem relativa a este tempo, então, resultaria em uma contagem de um não-tempo, ou, se se deseja, em uma emergência da abstração do tempo já abstrato. Tempo abstrato ao quadrado. No dizer de Anders, trata-se de uma “atrofia do presente”, no de Debord, o “presente perpétuo”. O presente em sua pausa, ou a total perda de uma referência de estrutura mutante do tempo: o fim da experiência (e com ela, a linguagem), enfim. É claro, deve-se considerar, por outra parte, um uso do presente que comporta as mutações dos *happenings* em dimensão histórico-material. Porém, ao mesmo tempo, é digno de nota que esta dimensão histórico-material fundada no tempo abstrato agora se coaduna com aquele grau de banalização da não-experiência temporal abstrata, ou com o tempo do não-tempo, inamovível. Para uma outra aproximação desta abstração real, pode-se dizer, com Anders³⁶⁴ que, na tentativa de atualização da persona da imagem, o tempo deste solipsismo imagético altera o que de forma trivial se lançou para o indivíduo espetacular. De outra forma, há uma relação contraditória perene que se dá entre o homem-parecer e as imagens que o converteram neste homem, de forma que, ao homem-parecer lhe é dado um esforço de sincronizar-se automaticamente com a atualização forçada e vertiginosa da própria imagem. O que a imagem diz para si mesma resulta no que, trivialmente, o homem-parecer,

³⁶⁴ Em Anders, “[t]oda emissão de imagens proclama – e com razão –: ‘agora sou eu; e não somente eu, a emissão, mas antes, o eu, o acontecimento emitido’. E mediante este ‘agora sou eu’, mediante essa atualidade, se converte em um fenômeno que vai para além de tudo o que é puramente imagem; e como também não é algo realmente presente, se converte em uma coisa intermediária entre ser e aparência, o qual ao se falar da emissão radiofônica denominamos ‘fantasma’” (ANDERS, 2011a, p. 138).

como se uma correia de transmissão do solipsismo imagético, o é para si. (Estaria a conceituação do “fantasma” andersiano algo próxima à do “espetáculo” debordiano?)

Debord, amparando-se sobretudo em Gabel e Lukács (e talvez também em Anders, como se verá), teria identificado o temperamento esquizofrênico do espetacular. Michel Bounan, médico e psiquiatra, situacionista e próximo a Debord, em sua descrição sobre o espetáculo, agora por demais infenso à humanidade, replica o sentido de alerta a que o mundo alcançou em LPM: “[o] sistema mercantil, [...] que produz misérias ecológicas e sociais, e que favorece, por todos os lados, o regresso da miséria mais arcaica, se fia pelo seu próprio movimento de destruição, e seu poder recrudescer de maneira exponencial”³⁶⁵. E prossegue: “a mitomania e a sugestão, características da siconeurose histórica moderna, também permitem que cada um adquira magicamente uma personalidade postiça em um teatro social aceito por todo o coletivo”³⁶⁶. Bounan somente poderia encontrar o fundamento para a histeria social no espetáculo, em tal “relação fantasmática” timbrada na loucura atualizada (por exemplo, o que se vê nas guerras globais em caráter permanente), e que jamais quer se reconhecer enquanto tal, posto o imperativo de sua automaticidade. Seu movimento opera, por um lado, de forma a outorgar aos ditos “disfuncionais” o que de fato é disfuncionalidade (ou, aliás, a funcionalidade mesma) do próprio sistema, fazendo-se escamotear toda e qualquer especificidade do que se considera loucura em um dado período histórico face a outros³⁶⁷. Ao fim, o projeto de Bounan em seu *La folle histoire du monde* (2006) é o de localizar a loucura (em nível sistêmico, ou macro, mas também seu reflexo no individual) nas mais variadas fases históricas. Anders também discorre sobre a cisão esquizofrênica no indivíduo que o limita no tempo fantasmal: “hoje, a alma dividida é um fenômeno cotidiano. De fato, não há outra característica tão identificada no contemporâneo”. Retrata o indivíduo fantasmal como aquele que oscila entre a figura do “jogador passivo” e a do “hiperativo que não faz nada”, nada distinto ao terreno do contemplativo espetacular que Debord haveria detectado em HCC de Lukács. Fazendo lembrar a tese de Erich Fromm em seu *Medo à liberdade* [*Die Furcht vor der Freiheit*] (1941), Anders assinala a instalação do horror à vacuidade, da tensão que se estabelece para o *divisum* (ou o homem-parecer, pois agora trata-se do indivíduo cindido, esquizóide estrutural), quando a ele resta organizar-se em seu tempo livre. A magnitude da

³⁶⁵ BOUNAN, Michel. *La loca historia del mundo*. Barcelona: Editorial Melusina, 2007, p. 168.

³⁶⁶ Idem, p. 173.

³⁶⁷ Neste particular é interessante apontar aspectos de como o que hoje se considera loucura, em outras sociedades do passado poderia ser altamente valorizado; claro, esta asserção se refere a certos modos de ser em uma discussão assente na relação “loucura e cultura”, não excluindo a possibilidade de um real debilitamento do mental, o que inclusive se quer mostrar aqui, de alguma maneira, neste item.

desorganização da cisão ensejada pela composição covalente “emissão imagética/esquizofrenia deglutida formanda” se converte em dado do imprescindível, inclusive para a manutenção de uma vivência estipulada nestes arcabouços médio-eletrônicos e subcomunicativos em geral. A tipologia de atividades que o mantém ocupado reforça nele uma persona incapaz de transcender este estado. O trabalho se converte em sua medida de desterro do uso do tempo para si; o tempo de trabalho, assim, devém tempo de idolatria do *divisum*, da “esquizofrenia estrutural/artificial”. Sendo o *divisum* o retrato da dispersão espetacular, a ele se espera total comunhão (desorganizada) do conteúdo de suas atividades particulares, ainda que muito díspares entre si; a diferenciação avaliativa no nível mesmo dos sentimentos se desfaz em uma produção do próprio não-próprio do *divisum*, pelo que a *Schockerlebnis* benjaminiana sai de cena. De outra forma, em um exemplo, isto está posto no formato esquizóide do telejornal que, após a notícia trágica de um terremoto jubila-se na apresentação de uma matéria sobre animais de estimação, bem ao estilo *neokitsch*³⁶⁸. Esta perda do choque entre imagens deglutidas por mais díspares entre si, característica do tempo espetacular da obsolescência, e que, ao cabo, determina o tempo do *divisum*, mostra, para além do que o espetáculo indicava em seus inícios, a própria perda de referência denotada na obsolescência do trabalho, a tábua de salvação para a subjugação que mantinha ao menos aquele grau formando do *divisum* que se replicava culturalmente no âmbito da Segunda Revolução Industrial. A partir de certa instância, portanto, a esquizofrenia ela mesma deslança em sua própria perdição (ou recrudescer para um nível até então desconhecido), dado que o tempo de trabalho, pelo advento da sua obsolescência, não pode mais facultar aquele estado típico reproduzido do *divisum* da Segunda Revolução Industrial. Aqui, antes, apresenta-se uma questão de grau de esquizofrenia artificial/estrutural regrado pela obsolescência, ou o tamanho da vacuidade posta ao lado da cisão esquizofrênica.

Um determinado grupo de posicionamentos é nomeado, ainda por Anders, no que respeita a destruição da vida na época da Terceira Revolução Industrial (afinal, o subtítulo do segundo volume de *A obsolescência do homem*), uma *obsolescência total*: da aparência, do mundo humano, do trabalho, do indivíduo, das ideologias, da massa, do materialismo, da realidade. Porém, dentre os esforços andersianos que mais diretamente atendem a uma relação

³⁶⁸ Cf. MOLES, Abraham. *Psychologie du kitsch: l'art du bonheur*. Paris: Maison Mame, 1971.

nucleada com a teoria debordiana do emperramento histórico estão a *obsolescência da história*, bem como a *obsolescência do tempo e do espaço*³⁶⁹.

A obsolescência total traz em seu bojo a obsolescência comunicativa, mas também, a que não mais permite uma avaliação organizada das imagens, uma vez que estas se autonomizaram³⁷⁰. Isto significa que, precisamente pelo fato de o espetáculo regrar-se pela inflação das imagens, a condição indubitável do *divisum* é a de ser cego. Se as imagens, em seu fluxo temporal esquizóide, não podem ser identificadas em suas propriedades, i. e., se elas são deglutidas de maneira inquestionável e quase-automaticamente, pela razão de ser do espetáculo da obsolescência, ao ponto em que não podem ser detectadas naquilo que as aparta de outras imagens; aquilo que, com efeito, poderia compor uma reversão de todo este estado é ignorado como qualquer outra imagem nesta avalanche do instável. Não à toa, Anders chega a apontar uma “cegueira do apocalipse”. Ora, se a recepção da imagem de um teste de explosão atômica em tempo real tem a mesma recepção para o *divisum* (agora no nível da Terceira Revolução Industrial) de uma receita culinária televisiva, ou de uma canção designada como vetor cultural que diz “tudo está bem”, o próprio espetáculo, antes calcado na visão máxima, dá mostras de produzir-se em colapso. De outra maneira, a obsolescência total não está marcada no fato de o *divisum* não conceber organizativamente as imagens, como foi visto já para o âmbito da Segunda Revolução Industrial, mas no fato de não lograr uma concepção organizativa das imagens, a ponto de não reconhecer, algo vividamente, os perigos (reais) nucleares, ou outros, que aniquilariam toda a raça humana.

A visão andersiana³⁷¹ é sobretudo a que alerta sobre o “tempo do fim”, especialmente no que respeita sua análise da Terceira Revolução Industrial. Se Debord fala dos *happenings* (os eventos) como corruptela menor do “acontecimento”, esta discussão figura em Anders na forma de obsolescência dos *happenings*. A obsolescência do sentido, em Anders, por outro lado, reside na própria forma em que o trabalho se tornou. O *eidós* (imagem) do trabalho teria se dissipado; as mediações interpostas na cadeia de montagem, o não-questionamento advindo

³⁶⁹ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. II: sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial*. Valencia: Pre-textos, 2011b.

³⁷⁰ Cabe lembrar que esta autonomia das imagens em Debord está sempre referenciada no emperramento do tempo histórico. Está referenciada, então, na mercadoria como espetáculo. Não se deve confundir, portanto, tal autonomia a *medias* regrada pelo movimento mercantil do que, por exemplo, propôs Baudrillard em relação à autonomização dos signos, *pari passu* com seu conceito de hiper-realidade, o agnosticismo do real. Nesta visão baudrillardiana, o signo, autônomo de tudo, tem sua própria economia política.

³⁷¹ A partir desta asserção, intenta-se aqui topicalizar que Debord, embora não tivesse formulado especificamente sobre a obsolescência do trabalho e do homem, como em Anders, adiantou questionamentos vitais para o reconhecimento da obsolescência total, vinculada ao emperramento da história.

da própria vivência da mediação (a devida concentração da parte da parte), denotam a transcendência das mercadorias. Este Anders crítico do trabalho (porque há um outro próximo de sua ontologia) intenciona mostrar a versão asséptica atual da transubstanciação e, por determiná-la como uma das raízes da falta de sentido. Isto, em algum nível foi lido em HCC, justo na sua consideração sobre a intemporalidade da mercadoria e a conseguinte feição da falta de sentido via cisão do trabalhador. Certamente, a ideia-força para Debord no tratamento da cisão (i. e., da obsolescência de sentido), para além de algo dito sobre a negatividade do trabalho, gravitou as mediações, o que não se demonstrava exclusivamente na linha de montagem, mas no tempo espetacular em maneira integral. Anders evoca o estado mais avançado das forças produtivas alcançado pela automatização como a “segunda desocupação”. Através dela, o desocupado foi obrigado a experimentar o tempo mais esvaziado de sentido, ao ponto em que sua duração estaria identificada no regime do trabalho, ele mesmo³⁷². Isto é, aquilo que se poderia apontar como uma das raízes da arquitetura esquizofrênica (a falta de sentido) do tempo espetacular da obsolescência, o trabalho, está identificado também, no lapso temporal do não-trabalho, sobretudo copioso no advento da automatização. Debord movimentava esta questão em sua descrição do poder separado, contíguo a seus desvios no que respeita a separação marx-engelsiana em *A ideologia alemã*. É neste sentido que Debord se mostra a par dos efeitos do recrudescimento da composição orgânica do capital: “[p]ela vitória da produção separada como produção do separado, a experiência fundamental [...] está em vias de deslocamento em direção ao polo de desenvolvimento do sistema, ao não trabalho, à inatividade”³⁷³. Assim como Anders, Debord percebe que um eventual recrudescimento do tempo reservado ao lazer não diminui para nada a escravidão do trabalho³⁷⁴. Anders em sua crítica do trabalho desde suas determinações sobre a obsolescência deste proclama a revolução técnica, cuja *condottiere* é a automação; enfim, a “única revolução autêntica de nossa época”. Afirmção essa *pari passu* com relação ao sentido atribuído de vanguarda por Subirats, visto que, se a pós-massa não pode ser encarada como proletária no que foram os marcos das duas primeiras revoluções industriais, poderia constituir “algo pior

³⁷² ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. II: sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial*, p. 100.

³⁷³ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 22, §27.

³⁷⁴ “Mas essa inatividade não está liberada da atividade produtora. [...] Por isso, a atual ‘liberação do trabalho’, o aumento do lazer, não significa de modo algum liberação no trabalho, nem liberação em um mundo moldado por esse trabalho. Nada da atividade roubada no trabalho pode ser encontrado na submissão a seu resultado” (DEBORD, 2015, pp. 22, 23, §27).

que isso”³⁷⁵; ou na linguagem debordiana, se teria alcançado a proletarização assente na sobrevivência aumentada (sua subproletarização?).

Anders e Debord também se irmanam na definição da historicidade; esta não está necessariamente atada à existência pura e simples, não se reduz à vivência de algum tempo e de algum espaço. Isto porque levam a sério as afirmações de um Marx sobre a forma-histórica na contenda com Proudhon em *Miséria da filosofia*; afinal, tudo o que, pela determinação social do espaço e do tempo redundavam no absoluto, com o desenvolvimento das forças produtivas do capital, se haveria tornado histórico³⁷⁶. Portanto, o tempo histórico, como se viu, irrompe-se na temporalidade da linha reta, profundamente dependente da automaticidade do desenvolvimento das forças produtivas. Ao mesmo tempo, deve-se considerar que é a partir deste mesmo marco do tempo histórico que faz-se desaparecer o próprio ser. Este, enquanto subproduto do tempo histórico, não é capaz de organizar este tempo, identifica-se como ser co-histórico ao vivenciar a crise de temporalização ínsita ao próprio funcionamento do capital, uma era representacionista. E, assim como Debord, para Anders, há a ambivalência em considerar-se a história como história da classe dominante. A partir disso, o futuro para Anders, haveria acabado³⁷⁷. Em Debord, o estado de coisas do tempo histórico em contenção haveria determinado “a impossibilidade de que o capitalismo continu[asse] funcionando”³⁷⁸, o que se desdobra “na possibilidade material da existência do mundo”³⁷⁹, pois estão a contaminação química e o desenvolvimento da energia nuclear (por sua vez vinculados diretamente ao desenvolvimento da ciência, da técnica) despidos de qualquer forma de crítica categorial do espetáculo que as problematize.

Vale notar como Debord, em face da temática do tempo histórico, enxerga o que Anders observou nos termos da obsolescência do homem. No antfilme *In girum imus nocte et*

³⁷⁵ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. II: sobre la destrucción de la vida en la época de la terceira revolución industrial*, p. 113.

³⁷⁶ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 49, §73.

³⁷⁷ “[N]ossa atitude histórica alcançou, nas últimas décadas, um ulterior estágio, ou melhor, inclusive um segundo, ou seja, um terceiro e um quarto. Como terceiro me refiro à concepção da história dos raríssimos predicadores no deserto do tempo, aqui e ali, que temem que a humanidade já não esteja em situação do ainda não, mas na do justo ainda, e elevam sua voz perante o apocalipse, tecnicamente possível, para prevenir seu altamente provável advento. (‘Altamente provável’, porque hoje – e isso define nossa época – as possibilidades técnicas são consideradas do todo vinculantes, já que *facible faciendum est*, quer dizer, que o que podemos fazer, supostamente também temos que fazê-lo e, por isso, também o fazemos, com efeito). Mas não tenho presentes somente a estes mensageiros que prevêm o futuro: estes também entendem o presente ainda como pré-história, por mais que não seja como ‘reino futuro’, mas como final, ou seja como última prorroga” (ANDERS, 2011, pp. 278. 279, §4).

³⁷⁸ DEBORD, Guy. *La planète malade*. Paris: Gallimard, 2004, p. 80.

³⁷⁹ Idem, p. 81.

consumimur igni (1978)³⁸⁰, o tempo espetacular é tratado em um complexo, também fotográfico, e seu abstrato a serem captados, em alguns exemplos, no cotidiano: de uma família típica, de uma loja de roupas, na fila do teatro, nas campanhas de publicidade, nas fotos aéreas. Lá, os eixos norteadores da coleção de imagens a serem questionadas põem-se, mormente, nas qualidades aquífera e do fogo. Enquanto os poetas e pensadores revisitados por Debord, tais como, Li Po, Heráclito e Omar Khayyam, tratavam da temática da água enquanto simbolizadora da passagem do tempo, o fogo consumidor retratado nas batalhas, na juventude, na negação, produzia a noção do desejo na “noite do mundo”. A atenção sobre a passagem do tempo em *In girum* é, pois, a de evidenciar seu duplo: em um momento a favor, em outro, contra o tempo espetacular. Na busca do negativo para o alcance da mudança, no regime do tempo linear, “os donos da sociedade, para que mantivessem suas posições, foram obrigados a lutar pela mudança que era a oposta da nossa, desejávamos reconstruir tudo, e eles também, mas em posições diametralmente opostas”³⁸¹. O capitalismo avançado retratado em *In girum*, i. e., o tempo espetacular, encarna-se na própria decomposição da “civilização [...] em chamas”, dado que “tudo está naufragando e afundando”³⁸². A esta sociedade de presente perpétuo, portanto, corresponde uma renovação de tendências aceleradas nas malhas de operação do “tempo da negação da vida[,] que se tornou visível”³⁸³.

A noção de presente perpétuo, no interior do aporte debordiano em CsSdE, bem como na linha de pensamento do restante da IS, quanto à caracterização direta do espetáculo integrado, poderia também ser abordada na sua origem a partir de certas asserções apresentadas pelo polonês novecentista August von Cieszkowski (pensador influente para os neohegelianos, incluindo-se o jovem Marx). No trato do significado da história para Cieszkowski, autor de *Prolegômenos à historiosofia* (1838), demarca-se a relevância do pensamento hegeliano, ao passo que aponta a negação de seu fatalismo histórico na direção da agência que será adotada pelos situacionistas. Trata-se, antes de mais, de uma crítica à filosofia da história hegeliana, pelo que a noção de realização da história hegeliana calcada na auto-realização espiritual é agora transposta por Cieszkowski para o alcance de uma história que abarque o futuro, i. e., Cieszkowski deslinda um modo de crítica ao idealismo objetivo hegeliano, formando um construto ao apelo do conhecimento para fins de ação futura, o que

³⁸⁰ Palíndromo em latim para “ao perambularmos pela noite somos consumidos pelo fogo”.

³⁸¹ DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Guy Debord: complete cinematic works: scripts, stills, documents*. California: AK Press, 2003, p. 190.

³⁸² Idem, p. 191.

³⁸³ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 16, §10.

buscaria proporcionar a realização concreta da ação humana³⁸⁴. Em carta a Gerard Lebovici, datada de 3 de maio de 1983³⁸⁵, Debord aponta o que significou a contribuição de Cieszkowski para a dialética, ou para o pensamento da história, “que busca a realidade que a busca”³⁸⁶. “Cieszkowski inverteu o sistema, [...] porque ele reconheceu, no pensamento da história, [...] o poder para transformar o mundo.”³⁸⁷. Embora a crítica de Cieszkowski atente contra o idealismo objetivo para compor seu sistema, mantém-se nele, “porém em seu pensamento extremo, no qual se transforma na maior insistência no concreto, na via da construção histórica consciente”³⁸⁸. Com efeito, o que se produz nestas transposições, críticas e apontamentos é uma nova filosofia da história pensada em três momentos: uma feita era da arte, uma da filosofia e outra da chamada práxis³⁸⁹. Um encadeamento bem visível destas asserções de Cieszkowski na teorização debordiana encontra-se na sua busca pela dialética da arte e da teoria através de seus antifilmes, que é, ao mesmo tempo, não aceitar o ‘fim da história’ como tal, mas de contar com uma produção no espetacular, orientada para desemperrar seu tempo, i. e., Debord mostra-se ciente de que a práxis almejada é aquela que aceitou os desafios impostos pela contenção da história, e não de seu fim. O tempo, tal como a história, neste registro de Cieszkowski, também não finda; Debord, na verdade, recupera Cieszkowski neste íterim, para apontar o tempo espetacular como tempo emperrado de uma história emperrada, e, ao mesmo tempo, denunciar o que lhe é decorrente: a “campanha de atraso ao pensamento histórico”³⁹⁰. Considerando a marca do tempo peça chave na abordagem do espetacular, a noção debordiana da alienação no tempo em Hegel, conforme descrito na 161ª tese de SdE, assim também, como sua bastante aliada em sua teoria crítica do tempo, reforçou de modo combinado a relevância daquela filosofia da história em Cieszkowski.

A nova temporalidade do *divisum* espetacular, portanto, se diferencia do tempo do desenvolvimento tal como se conheceu na periodicidade da Segunda Revolução Industrial; é a desembocadura do que Lukács (em HCC (1923)), Benjamin (em *Experiência e pobreza* (1933)) e Marcuse (em *O homem unidimensional [One-dimensional man]* (1964)) assinalavam para a primeira metade do século XX. O *divisum* espetacular, como em Anders,

³⁸⁴ CIESZKOWSKI, August von. *Prolegómenos a la historiosofía*. Salamanca: Editora Salamanca, 2002.

³⁸⁵ DEBORD, Guy. *Guy Debord Correspondance, Vol 5: Janvier 1979-December 1987*. Librairie Arthème Fayard, 2006.

³⁸⁶ Idem.

³⁸⁷ Ibidem.

³⁸⁸ Ibidem.

³⁸⁹ CIESZKOWSKI, August von. *Prolegómenos a la historiosofía*.

³⁹⁰ DEBORD, Guy. *Guy Debord Correspondance, Vol 5: Janvier 1979-December 1987*.

experimenta sua duração sem a ideia de futuro. O motivo do desenvolvimento desaparece, a medida de apreensão dos lucros rápidos baseia-se no esquema da desmaterialização do dinheiro em seu patamar ulterior, no capital fictício, que impera como maneira de monopólio (centrado na violência e destruição crescentes) para a apropriação e salvaguarda das novas formas validadas de espaço-tempo (o espaço virtual, por exemplo), dos bens reais e dos recursos naturais. A frase de Anders, atinente a esta *raison d'être* fictícia do tempo do *divisum* espetacular da obsolescência, remonta à descrição da desmaterialização e do representacionismo conhecida na primeira tese de SdE, pois “[t]odo o real se converte em *fantasmagórico, todo o fictício em real*”³⁹¹. Johnathan Crary descreve esta temporalidade como aplicação do “24/7”, i. e., expressão em língua inglesa para 24 horas por dia, 7 dias por semana; temporalidade da permanência, do *around the clock*. Não basta que não haja desperdícios em determinada taxa de contenção de riscos para a produção e consumo de mercadorias designada naqueles primeiros anos do pós-fordismo. As máquinas, bem como a máquina-corpo não devem cessar seu funcionamento; este deve ser alongado ao máximo. Um modelo programático para isso, conta Crary, iniciou-se, no ramo militar, com testes de substâncias que pudessem manter o soldado mais tempo acordado: trata-se, pois, do controle do sono para fins de manutenção da nova roda viva espetacular, afinal “um mundo iluminado 24/7 sem sombras é a miragem capitalista final da pós-história, de um exorcismo da alteridade que é o motor da mudança histórica”³⁹². Para fins desta imagem-tempo, a caracterização debordiana referendada na linearidade coligada à circularidade sofre a alteração marcada no pontilhamento do linear em um *degradê* que atinge um ponto de bloqueio (o bloqueio da acumulação via economização real-industrial dos recursos), visto que, agora, a temporalidade 24/7 não se baseia no firmamento do futuro *real*, mas, no máximo, naquele *fictício*. De outra forma, a maneira de proceder da nova política de rentismo fictício já realiza uma cabal atitude que exonera os fundamentos materiais para a ideia de “progresso” e, portanto, a reboque, o comportamento essencial da acumulação nomeada na subsunção real marxiana do trabalho ao capital. A ideia de “progresso” se mantém, mas somente em estado de *simulação* (o progresso já espetacular, o equivalente à Segunda Revolução Industrial, se espetaculariza neste novo grau), justo pelos motivos expostos. Em diapasão com este atributo do representacionismo universalizado estão as letras de Vaneigem em um texto pós-situacionista ao discorrer sobre a

³⁹¹ ANDERS, Günther. *La obsolescencia del hombre, vol. I: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*, p. 146.

³⁹² CRARY, Johnathan. *24/7: late capitalism and the ends of sleep*. London/New York: Verso, 2013, p. 9.

sociedade mercantil espetacular: o dinheiro que se havia tornado louco é expresso no “totalitarismo financeiro”³⁹³ que dominou um planeta poluído, habitado por homens “que se movem segundo o curso flutuante dos dividendos”³⁹⁴.

Figura 2 – Tempo espetacular da obsolescência, uma representatividade

A assertiva do ex-situacionista T. J. Clark, a respeito do então e vigente cenário de penumbra acusador da crise estrutural (ou do tempo espetacular da obsolescência) de que os países avançados estariam experimentando um *warfare state*³⁹⁵ face a um destroçado *welfare state* reconhece o *entredicho* da atual força da economia política militarista como receptáculo de valorização. Tal assertiva havia sido repostada por Mészáros, calcando-se em Luxemburgo³⁹⁶, nos termos de uma “produção destrutiva” em seu afã desmesurado pelo

³⁹³ “O meio indispensável para adquirir os bens de subsistência, o dinheiro, fetichizado ao extremo pela curva hiperbólica do lucro não chegou a ter outro uso que sua reprodução no interior dos circuitos fechados da especulação” (VANEIGEM, 2002, p. 26).

³⁹⁴ VANEIGEM, Raoul. *Pour l’abolition de la société marchande; pour une société vivante*, p. 25.

³⁹⁵ Estado militarista.

³⁹⁶ Harvey, evocando o termo da obsolescência, em *Os limites do capital*, ao debruçar-se sobre o tema da guerra global como desvalorização para que se abra um mais virtuoso ciclo de valorização é enfático ao utilizar-se das últimas palavras de seu livro: “Os marxistas, desde a primeira vez que Rosa Luxemburgo escreveu sobre o assunto, há muito vinham sendo atraídos pela ideia dos gastos militares como um meio conveniente para absorver os excedentes de capital e da força de trabalho. A obsolescência instantânea dos equipamentos militares e a fácil manipulação das tensões internacionais em uma demanda política pelo aumento nos gastos da defesa adicionam brilho à ideia. Acredita-se que por vezes que o capitalismo é estabilizado mediante o orçamento da defesa, embora privando a sociedade de programas mais humanos e socialmente meritórios. Infelizmente, essa linha de pensamento é traçada segundo o molde subconsumista. Eu digo “infelizmente”, não tanto porque esta interpretação esteja errada, mas porque a presente teoria sugere uma interpretação mais sinistra e aterrorizante dos gastos militares: as armas não apenas devem ser compradas e pagas pelos excedentes de capital e trabalho,

livramento das crises e, por conseguinte, em sua incessante busca pela “[reconstituição da] lucratividade do capital social total”³⁹⁷.

Gráfico 1 – Taxas de lucro líquidas do setor industrial nos Estados Unidos, Alemanha e Japão

Vaneigem, para além de uma crítica da cibernética do lucro (sua ficcionalização) tomada em si como principal vetor explicativo para a crise da cultura, de maneira geral, emplaca asserções relativas aos resultados apocalípticos do recrudescimento da composição orgânica (técnica) do capital. Relata sobre o que o dinheiro se tornou, e com isso, a desintegração planetária, a necessária anteposição entre o trabalho destruidor do mundo³⁹⁸ e a criação potencializadora da vida. Enfatiza a rentabilidade decrescente posta na quadratura histórica do trabalho que se exonera às vistas do fim do *welfare state*, pois, “estendendo-se sem reservas, a área do livre câmbio atingiu hoje os limites do mundo explorável”³⁹⁹; por tal, se mantém por meio de dinheiro morto. Ademais,

mas devem ser postas em uso. Pois esse é o único meio que o capitalismo tem à sua disposição para conseguir os níveis de desvalorização agora requeridos” (HARVEY, 2013, p. 559).

³⁹⁷ MÉSZÁROS, István. *Para além do capital*. Boitempo, 2002, p. 693.

³⁹⁸ A partir do grupo Retort (Iain Boal, T. J. Clark, Joseph Matthews, Michael Watts), formado no sentido de divulgar textos no espírito da crítica situacionista, viu-se que: “O espetáculo, temos dito, não é meramente um domínio de imagens: é um processo social – um complexo de aplicações e exclusões – devotada à supressão de energias sociais, com o uso de imagens, ao passo que distanciamento daquelas energias, sendo apenas uma (dentre muitas) de suas técnicas. O espetáculo, quer dizer, é profundamente (e constantemente) uma forma de violência – uma ação repetida contra possibilidades humanas reais, representações reais (significando flexíveis, factíveis, transformáveis), tentativas reais quanto à coletividade. Quando um nó espetacular entra em crise, como temos dito que aconteceu com o espetáculo ‘Israel’, é precisamente a *violência* deste processo que vem à tona” (RETORT, 2006, p. 131).

³⁹⁹ VANEIGEM, Raoul. *A economia parasitária*. Lisboa: Antígona, 1999, p. 47.

[a] sua conquista [a do livre-câmbio] conclui-se. Fechando-se sobre ela **o círculo intransponível onde o capital, na impossibilidade de se renovar, se vê reduzido a explorar os seus próprios fundos.** O progresso da mercadoria e o progressismo social que esta drenava no seu sulco aí vão parar, aonde o mundo, esgotado pela rentabilidade, ameaça esgotá-la em recompensa.⁴⁰⁰

[...]

Afinal:

Que é feito do progresso social que a vaga da mercadoria trouxera consigo e que o seu refluxo reduz à mais pura rendibilidade? É na sua mentira original que este progresso se desvenda. A sua impostura consistiu em substituir a uma vida que realizava o seu destino humano um projeto de sobrevivência cuja nocividade a História já demonstrara e que confirma, no quinhão de morte nele predominante, a extinção das espécies vegetal, animal e humana programada para o fim do percurso. **A economia de exploração que se destrói ao destruir o mundo nem por isso abandonou toda a esperança. Obrigada a especular sobre a baixa tendencial do lucro, pensa ainda vender a sua depreciação a acionários que o parasitismo põe a prosperar. O delírio esquizofrênico que sugere salvar o Estado supremo do mercado graças a uma forma de holocausto planetário, já esboçou a sua realização nas seitas cada vez mais numerosas em que os interesses financeiros bruscamente se investem; no suicídio coletivo dos respectivos membros; na derradeira mais-valia do Além.**⁴⁰¹

Percebe-se a clareza de Vaneigem, não somente naquilo que respeita a mercadoria como espetáculo, mas como esta se definiu concomitantemente com o holocausto planetário, mantendo aproximada preocupação com uma explicitação nova da crítica da economia política. Sua crítica deste holocausto, portanto, nota a fundamentação dada na própria obsolescência do dinheiro, e com isso, o de tudo mais.

Intermezzo

Este aparte, que trouxe à baila um instrumental devotado à conceituação do tempo espetacular, buscou acenar para o seguimento da contribuição do pensamento clássico alemão (às vezes, prussiano), entendendo-se que aquele constitui importante morada para Debord e os situacionistas. O novo tempo da vivência assombrada que foi o século XX mostrou-se para Debord um tempo de contenção generalizada da dinâmica histórica, como visto; foi a rotatória cuja velocidade angular das relações sociais demonstrou muito mais um recrudescimento desmesurado do controle espetacular, face reativa necessária àquela paragem associada. É dizer que as formas espetaculares de vivência se compunham em uma planície espacial redutora das temporalizações. Mais tarde, sobretudo em sua fase pós-situacionista, Debord

⁴⁰⁰ Idem, grifo nosso.

⁴⁰¹ Ibidem, p. 48, grifo nosso.

haveria de desconfiar de algumas vias para as retemporalizações da história, quando as possibilidades lançadas naquelas retemporalizações não eram, elas mesmas, postas em grande momento de dúvida. Isto ainda que se pretendesse seguir no culto ao negativo posto nos primórdios da atuação e pensamento debordianos. O intento deste texto foi o de produzir, para além do que sua visão temporal poderia oferecer como contributo, uma aproximação temática com outro continente da negatividade: a crítica do valor produzida na Nüremberg de Kurz. Este foi capaz de interpretar a nova condição posta em temporalidade traduzida na questão axial da quantidade reduzida do trabalho abstrato: uma questão hegeliana da *medida*, novamente. Neste sentido, estes capítulos intentaram discorrer sobre o que seu instrumental temporal poderia adiantar em questões que fossem tratadas naquele outro continente do negativo (por exemplo, a maneira de abordagem da mercadoria e do capital).

Debord poderia ser considerado um autor de transição se, com efeito, se desejasse pensar em uma centralidade teórica posta na crítica do valor conhecida desde o continente kurziano; a maneira por vezes rígida (principalmente após a expulsão da seção modernista *nashista* e alemã a inícios dos anos sessenta [1962-1963]), na qual a IS conduzia a vida para um campo do antiespetacular, esbarrou, para além do que certas escolhas malogradas poderiam atentar contra sua proposta, na própria objetividade anti-historicista detectada. A posição que aqui se confere de “transição” estaria representada muito mais naquilo que a IS não conseguiria responder, vis-à-vis seu entendimento crítico do capital, do valor, bem como da própria objetividade posta. Talvez uma atuação baseada em uma conceituação mais robusta do valor e sua crítica poderia redundar em uma crítica do tempo em paragem proporcionalmente mais larga; para fins de uma maior precisão da anatomia de uma velocidade angular inerte das relações. Não obstante, a temporalização situacionista do espetáculo é a que já se encontra articulada na ordem do dia com a noção de limite interno absoluto. O *tempo espetacular*, até que se reporte conceitualmente a um *tempo espetacular da obsolescência*, promove o arquétipo de destruição das relações sociais na quase integralidade do século XX. Em certos aspectos, este arquétipo distendeu-se para maior escrutínio do valor e da mercadoria (por exemplo, quando Kurz abertamente fala sobre o colapso do valor de uso, caracterização esta que poderia chocar-se com a asserção debordiana e situacionista sobre a alta valia que conferem a este valor de uso).

A recente teoria crítica do valor de Robert Kurz e de Roswitha Scholz, i. e., a teoria do valor-dissociação (*ponto de vista desta tese*), apresentam um relevante arcabouço para a sistematização do *tempo-do-mundo-da-vida*, que se espetacularizou, o *tempo dissociado* dos

sexos, até o *tempo do colapso da modernização*. Segundo estes pensadores – e amparados também por uma nova visão da crítica da economia política – o modo operacional do capital teria chegado a seu limite ínsito. Tal assertiva indica, ao mesmo tempo, noções que desafiaram certas maneiras de conceituação do movimento pensado no próprio Marx, para além do que se formatou tanto quanto doutrina. Está direcionada, pois, para a crítica do Iluminismo; sendo este pensamento esclarecido uma maneira antidialetizante de ver, por excelência.

[*Em Kurz-Scholz*]

III.4 – Tempo biográfico e do cotidiano

O tempo-do-mundo-da-vida (biográfico, o equivalente ao *tempo curto braudeliano*), como cunhara Kurz, designa-se no desbordar de um gigantesco mercado ativo de homens sem qualidades. À certa velocidade, fundou-se em um contexto de ilustração dos objetos. O tempo biodinâmico visto em Mumford, então perdido face à total morbidade do tempo mecânico, esvaiu-se, permitindo, assim, a “totalização capitalista da luz”⁴⁰². A luz teria indicado características burguesas fundamentais que ressaltavam a atividade produtiva espelhada em si mesma; baseadas na negação do ócio e na conseguinte dispersão psíquica dada na inflação de fótons por todas as partes era possível prever um monto de mercadorias a ser ultrapassado axiomáticamente. Afinal, um elemento condicionante do ritmo do tempo de trabalho, que preconiza o desprezo ao *downtime* social, os momentos suspensivos da produção, da distribuição e do consumo⁴⁰³. Esta robotização dos seres já haveria sido descrita

⁴⁰² KURZ, Robert. *Luces del progreso*, p. 84.

⁴⁰³ Kurz assim determina o espaço-tempo fundado no espalhamento iluminista da luz: “Karl Marx, ele próprio um herdeiro do Iluminismo, declarou com acerto que o infatigável ativismo da produção capitalista é ‘desmedido’. Contudo esta falta de medida não pode tolerar em princípio nenhum tempo que permaneça ‘escuro’. Pois o tempo da escuridão é também o tempo do descanso, da passividade, da contemplação. O capitalismo requer, ao contrário, a ampliação de sua atividade às raias do esforço físico e biológico. Esses limites são temporalmente determinados pela rotação da Terra sob seu eixo, ou seja, as 24 horas completas do dia astronômico, que tem um lado claro (voltado para o sol) e outro escuro (de costas para o sol). O pendor do capitalismo é totalizar o lado ensolarado e tomar posse do dia astronômico como um todo. O lado anitecido perturba este impulso. A produção, circulação e distribuição das mercadorias há de ‘varar a noite’, pois ‘tempo é dinheiro’. Ao conceito de ‘trabalho abstrato’ na moderna produção de mercadorias corresponde não apenas seu prolongamento absoluto, mas também sua abstração astronômica. Tal processo é análogo à alteração da medida do espaço. O sistema métrico foi introduzido em 1795 pelo regime da Revolução Francesa e difundiu-se com tanta rapidez como a iluminação a gás. Na Alemanha, a transição para esse sistema deu-se em 1872. As medidas de espaço baseadas no corpo humano (pé, cúbito etc.), que eram tão diferenciadas quanto as culturas humanas, foram substituídas pelo metro astronômico abstrato, correspondente à quadragésima milionésima parte do perímetro da Terra. Essa unificação abstrata das medidas de espaço espelhava a imagem mecânica do mundo da

nas letras baudelairianas, no feitio de convite simultâneo à embriaguez; esta como se uma necessidade imperante do presente, frente ao que a filosofia negativa da história em Adorno permitiria entrever, considerando-se um dado grau de reificação no estado biográfico das ruínas. Lembrando criticamente Kant, o frankfurtiano haveria atentado para o desfecho de uma história universal que de maneira cega alcançou a guerra nuclear. Antes, na pré-modernidade, o “tempo da vida” não se constituía fora do tempo da atividade da terra. Maneira integrada da consumação do tempo urobórico. Porém, na modernidade, em grande monta, a educação participou no registro da dessensibilização da experiência, processo contíguo à adoção de uma experiência cada vez mais particionada, no que respeita o seu modo de ser na nova notação do tempo baseado no trabalho e na disciplina. Retrospectivamente, como traço de uma notação dos tempos urobóricos, o exemplo da filosofia senequiana vislumbrada em *Cartas a Lucílio* (I d.C.) recobrava o tempo do ócio na qualidade de tempo de busca autoformativa direcionada à prática da virtude e, por conseguinte, para o convite ao controle do próprio tempo. Ainda mais próxima da noção de educação em Sêneca e circunscrita no projeto do Iluminismo, a *Bildung* enquanto movimento da internalização do “espírito objetivo” em seu sentido *lato*, ou do auto-cultivo, espraiaria suas influências para além da socialização característica do interacionismo cultural [*Erziehung*]. Estas noções se diferenciam nos escalões do que seria a própria dinâmica de uma formação social e a elevação passível de transformar aquele traço de socialização em um outro que fosse capaz de dotar os indivíduos de maioridade [*Mündigkeit*]. Voltando a mirada em direção à eticidade da Paideia grega, a educação da razão realizou-se em um tempo histórico afeto a uma divisão do trabalho

física newtoniana, que por sua vez serviu de exemplo à economia mecânica da ciência de mercado moderna, do modo como a analisara e propalara Adam Smith (1732-1790), o fundador da economia. A imagem do universo e da natureza como uma grande máquina compacta coincidia com a maquinaria econômica do capital, e as medidas astronômicas tornaram-se uma forma básica para a engenharia física e econômica. Isso não se aplica apenas ao espaço, mas também ao tempo. Ao metro astronômico, a medida do espaço abstrato, corresponde a hora astronômica, a medida do tempo abstrato; e estas são também as medidas da produção capitalista de mercadorias. Só com o tempo abstrato foi possível ao dia do ‘trabalho abstrato’ avançar sobre a noite e abocanhar o tempo de descanso. O tempo abstrato pôde desligar-se de relações e objetos concretos. A maioria dos relógios antigos, como a ampulheta e a clepsidra, não apontavam ‘que horas eram’; antes, eles eram aferidos segundos processos concretos, a fim de designarem o ‘tempo apropriado’. Talvez se pudesse compará-los a um contador de minutos que soa o toque de campainha para dizer se o ovo está quente ou cozido. Aqui, a quantidade do tempo não é abstrata, mas sim norteadada por uma qualidade específica. O tempo astronômico do ‘trabalho abstrato’, ao contrário, destaca-se de toda qualidade. A diferença é visível também quando lemos por exemplo em documentos medievais que a jornada de trabalho dos servos nas glebas devia durar ‘da alvorada até o meio-dia’. Ou seja, a jornada de trabalho era mais reduzida do que hoje não apenas em termos absolutos, mas também relativos, por variar conforme a estação e ser menor no inverno que no verão. A hora astronômica abstrata, por sua vez, permitiu fixar o início da jornada ‘às 6 horas’, sem considerar as estações do ano nem os ritmos do corpo. Eis porque a época do capitalismo é também a era dos ‘despertadores’, dos relógios que, a um toque estridente, arrancam os homens ao sono para impeli-los a locais de trabalho banhados em luz artificial” (KURZ, 1997, pp. 249, 250).

relativamente nascente, na “infância da história” (Marx). Era justamente nos termos de uma sociedade marcada pelas relações de domínio pessoal, evidentes no espaço da produção em grande parte identificado com o espaço de consumo, que a Antiguidade expunha a possibilidade de prática do tempo do ócio. Posto que, um modo de fruição e de produção estética típicos da relação entre o homem e seu meio, próximos ao regimento dos ciclos naturais, o que atestava uma coletividade imersa em esferas interdependentes – a economia, a política, a arte, a filosofia – coetâneas ao indivíduo também interdependente, exibindo a troca consubstanciada como intercâmbio de serviços (e não como meio para acumular riquezas). Tanto o *tetrapharmakon* epicureano como, ainda, a dialética socrática encontravam, na atividade pedagógica da razão, a experiência afim ao auto-cultivo. Ambos os casos demandavam e emanavam um tempo distante das tribulações políticas entre os aristocratas, democratas e dos alborotos sofisticos. Neste estado de coisas, o olhar heraclítico interpõe-se como momento chave para o emplacamento de uma intuição e de uma estética que movimentará os conceitos em sua tentativa de apreensão substancial da experiência e, neste momento, para a possibilidade de formação, isto é, da forma em ação, dotada de certa intencionalidade. Adorno e Horkheimer diriam que àquele tempo do ócio senequiano seguiu-se a magnetização social forçada entre indivíduo e sociedade, típica da modernidade, e apresentada como o *corpus* de funcionamento de um atomismo generalizado que brinda a divisão do trabalho em seu percurso histórico-social mantenedor de uma experiência mimética maquinal. Na trilha desta divisão, o espaço e o tempo revelam-se sobremaneira dessensibilizados em sua potência de florescimento das capacidades humanas, dados os incansáveis distúrbios e fragmentações da própria tessitura dos momentos mediadores da relação passado e presente. Para Hegel a *Bildung* se reportaria ao necessário imbricamento do conjunto ampliado de relações que articulam o “espírito subjetivo” ao “espírito objetivo”. Giorgio Agamben, talvez no espírito de crítica adorniana e arendtiana à danificação do tempo de ócio, contrapõe o tempo da *poiesis* grega, o “estar na presença” equivalente ao primeiro nível de eticidade hegeliano, significando o tempo da produção voltado à criação de algo além dela própria, ao tempo da *praxis*. Agamben aponta, resumidamente, o tempo da *praxis* ancorado na “nua existência biológica, [no] processo cíclico do corpo humano, cujo metabolismo e cujas energias dependem dos produtos elementares do trabalho”⁴⁰⁴ ou, de outra forma, na autoconservação. Como outros conceitos de formação do homem no íterim da

⁴⁰⁴ AGAMBEN, Giorgio. *O homem sem conteúdo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

vivência da *Bildung* encontraram muitas de suas raízes na cultura urobórica de outrora, a contraface de sua valorização deu-se sempre no âmbito da resistência a que o pensamento se restringisse ao sistema utilitário da manivela sócio-econômica.

Adorno, ao apontar a vinculação da subalternidade do *tempo livre* ao *tempo de trabalho*, mostra o que de horrível a sociedade produtora de mercadorias tem por certo quanto à vivência daquele: “nele se prolonga a não-liberdade, tão desconhecida das pessoas não-livres, como a sua não-liberdade em si mesma”⁴⁰⁵. A catatonia reinante, típica da sociedade cuja experiência faliu, demandou, principalmente em seu processo decadente, a identificação com o afazer quase-“compulsório” no tempo livre. É por meio da ideologia do *hobby* que Adorno conduzirá analiticamente o engessamento letárgico do íntimo pessoal, porém não ainda de forma total⁴⁰⁶. Como em sua tessitura fundamental, o tempo livre, na realidade, não constituiria mais que um regime de tempo afeto à mais intensa produtividade do trabalho; o afazer, posto na circularidade serviçal ao trabalho, perfez-se de forma a que a indústria cultural, sua bastante tomadora, prescrevesse um tempo intrínseco de treinamento disfarçado. O nível de inventividade relativo a um tempo que fosse, de fato, liberado, i. e., traçado desde um campo de significação vívido perante a vida, seria tal que se fugiria de qualquer intencionalidade imantada consciente ou inconscientemente na substancialidade do capital. Para mais, neste mesmo ponto, o mundo, que já careceria da tal substância, careceria também de qualquer outra, que como aquela, pudesse ter a má importância de perfilar a vivência arruinada dos tempos. Daí porque o tempo da *práxis-trabalho* vislumbrar, em sua dinâmica, a mecanicidade e o enrijecimento atinentes à sua imanência (Adorno e Horkheimer, no capítulo sobre a indústria cultural de *Dialética do Esclarecimento* (1944), lembravam a relação pictórica existente entre a maquinaria no trabalho e a presente nos locais de diversão; o que poderia remeter à semelhança servomecânica entre o processo de trabalho e a roda gigante – afinal, também um mecanismo – no parque de diversões). É ainda em Adorno que se permite assinalar o quadro do tempo histórico, porém, refratado, de certa maneira, no tempo do cotidiano pelo viés da arte. Em dimensões nas quais se operam processos em velocidades por demais específicas será possível também discorrer sobre o tempo da vida (o tempo externo, “tempo empírico”, em Adorno) face ao tempo na música, de forma que estes estejam

⁴⁰⁵ ADORNO, Theodor Wiesengrund. *Tempo livre*. In: *Indústria cultural e sociedade*. São Paulo: Paz e Terra, 2009, p. 63.

⁴⁰⁶ Idem, p. 64.

legitimados em seus próprios campos, que se interceptam⁴⁰⁷. O tempo, para Adorno, na sua caracterização irreversível e abstrata, forma a tendência a um “critério moral objetivo” e “mitológico”, porque desenvolvido nesta passagem entre a dominação pessoal e a grande indústria⁴⁰⁸. Diz Adorno: “Historicamente o próprio conceito de tempo se forma com base na ordem da propriedade”⁴⁰⁹, i. e., ao aventar-se a divisão do trabalho. Este critério moral objetivo em Adorno demonstra um mundo da experiência esvaziado pela necessidade de feições mitológicas do tempo abstrato; o encontro entre pessoas seria mediado para além de uma cota parte designada por um espaço autoral relativo em relação a quem se pretende encontrar; tal desejo seria marcadamente interrompido pela seriação objetiva de encontros baseados na “prioridade do acidental”⁴¹⁰, estabelecida plenamente naquela subsunção real do trabalho.

A relação dinheiro formadora dos ouvintes regressivos analisados por Adorno dá vazão, em sua condição de perpetuadora do repetitivo, à aparência de imediaticidade da mercadoria musical. A realização desta mercadoria aduz-se à força inerente do valor de troca, normatizador da experiência auditiva decaída em questão; dá ao formato aparente da música popular uma “aura” de reconhecimento que tange para fora toda e qualquer característica do irreconhecível. Este momento “aurático”, ao mesmo tempo um afastamento eufórico do tempo empírico, reside em uma medida analogamente eufórica dos compassos encadeados na harmonia do condicionamento. É quando o músico crê haver acertado o tom, sem ao menos perguntar-se sobre o que se poderia estabelecer em compassos não-catárticos, como é o caso da trilha de irrepitibilidade ascendente no dodecafônico, ou de outros elementos

⁴⁰⁷ “A arte não possui em si, sem qualquer mediação, o espaço, o tempo e a causalidade, nem se mantém [...] como esfera ideal muito além de suas determinações; influenciam-na como que de longe e imediatamente se tornam nela algo de diverso. Assim, por exemplo, o tempo na música é evidente enquanto tal, mas de tal modo afastado do tempo empírico que, numa audição concentrada, os acontecimentos temporais fora do contínuo musical lhe permanecem exteriores e dificilmente o afetam; se um executante interrompe para repetir ou retomar uma passagem, o tempo musical fica por um instante indiferente, totalmente intacto, de certo modo detém-se para só prosseguir quando o curso musical continua. O tempo empírico, quando muito, altera o tempo musical devido à sua heterogeneidade; não se confundem. Além disso, as categorias formativas da arte não são, sem mais, qualitativamente diferentes das categorias externas, mas transpõem a sua qualidade para o *medium* qualitativamente diverso, apesar da sua modificação. Se essas formas são na existência externa as formas determinantes da dominação natural, são por sua vez, dominadas na arte; lida-se com elas livremente. Através da dominação do dominante, a arte revê profundamente a dominação da natureza. A utilização dessas formas e da sua relação com os materiais torna evidente o seu caráter arbitrário, perante a aparência de inelutabilidade, que lhes cabe na realidade. Se uma música comprime o tempo, se um quadro redobra o espaço, concretiza-se a possibilidade de conseguir algo de diverso” (ADORNO, 2008, pp. 211, 212).

⁴⁰⁸ ADORNO, Theodor Wiesengrund. *Minima moralia: reflexões a partir da vida lesada*. Rio de Janeiro: Beco do Azogue, 2008, p. 74.

⁴⁰⁹ Idem.

⁴¹⁰ Ibidem.

experimentalistas negativos de um Frank Zappa, ou de um Edgard Varèse. Esta crença depende de uma execução mormente imantada na redução (ou anulação) das intensidades polarizadas entre o universal e o particular, com vistas à identificação universalizada na assepsia do gosto. Incentiva-se o gosto do meramente “apresentado”, posto que tal apareceu como “apresentável” para o ouvido regredido. Trata-se da completa saga de anulação do estilo (estilo este cuja composição conferiria tendência ao deslocamento máximo face ao idêntico), em um processo de higienização do temporal, posto que nesta dimensão “moral objetiva”, embotada, o universal e o particular tornam-se momentos do mesmo patamar espacial, intercambiáveis⁴¹¹. O tempo do ócio é veementemente denegado para dar lugar à configuração do dinheiro enquanto dinheiro, em outras palavras, à consubstanciação do tempo abstrato. A separação da vida sob o dinheiro como dinheiro (a divisão do trabalho sob a égide do capital), engendrou a separação “‘trabalho’ e moradia, ‘trabalho’ e vida íntima, ‘trabalho’ e cultura, [...]”⁴¹²; constituindo-se, desse modo, as dimensões: “‘trabalho’ e ‘lazer’”⁴¹³. Para além de um tempo que não se designa ócio, mas tempo funcional do trabalho (vista a necessidade de um apelo para o descanso com vistas à mais alta produtividade e, pleno de atividades que possam capacitar melhor o trabalho; o tempo livre como “treinamento”), o lazer tornou-se plataforma para o consumo ampliado do multiverso das mercadorias, muitas vezes postas na qualidade de promessa da personificação do tédio abatido. Diversão como meio de controle do espectador da indústria cultural. Para este formando de uma subjetividade cada vez mais exonerada que, a passos largos irmana-se com a infantilidade que assimila muito bem o *nonsense*, o tempo da vertigem confunde-se com a esquizofrenia fractal do tempo-valor/tempo-valor de uso, posto que, para o espectador, o *nonsense* é a própria forma de identificação com o tempo orgânico do capital (tempo puro acoplado vetorialmente ao tempo viragem, ou se se deseja, o que resulta do tempo circulatório somado ao tempo produtivo), e a qual é buscada obrigatoriamente. Kurz ao evocar a atualidade da conceituação negativa da indústria cultural atenta para como a dinâmica do trabalho abstrato engolfa, por assim dizer, toda e qualquer expressão do humano⁴¹⁴. Uma das faces desta incursão das expressões do humano na totalização social do valor encontra-se em uma subformação espetacular, uma assimilação

⁴¹¹ ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

⁴¹² KURZ, Robert. *A ditadura do tempo abstrato: sobre a crise compartilhada de trabalho e lazer*, 1999, s/p. (Disponível em < <http://www.obeco-online.org/rkurz41.htm> >. Vários acessos.)

⁴¹³ Idem.

⁴¹⁴ KURZ, Robert. *A indústria cultural no século XXI: sobre a atualidade da concepção em Adorno e Horkheimer*, 2012, s/p. (Disponível em < <http://www.obeco-online.org/rkurz406.htm> >. Vários acessos.)

forçada da fugacidade do *neokitsch*, da padronização do não-compromisso, de certo momento devotado à manipulação via subcomunicação atomizada timbrada de “conectividade”, do não-reconhecimento da individualidade não apenas a um nível altivo daquela subformação, enfim. Adorno e Horkheimer, muito a par deste assujeitamento típico da indústria cultural, então, haveriam previsto o que a cultura pós-moderna exhibe hoje a todo vapor.

Da promessa não realizada da *Bildung*, passando pela efetivação de um indivíduo “semiformado” (proveniente da “semicultura” [*Halbbildung*] de Adorno), até a realização pós-moderna da estultificação ampliada, produziram-se maneiras várias e inventivas de identificação com o diverso pré-programado e serializado. O descolamento individual, que em verdade não é mais que a realização da separação-valor, deu passo à ideologia do identitarismo, por sua vez, muito irmanada com as tentativas de novas miríades de mercado para um esforço irracional de contenção da famigerada depleção exponenciada da substancialidade do capital. Neste sentido, o argumento de que o “indivíduo espectador” se teria tornado obsoleto face à nova “arena global” de conectividade democrática naufraga, minimamente no mesmo conceito que está por demais distante de sua operatividade celebratória da multidão de fragmentos. Espectador aí, desde um pensamento negativo, ainda não se diferencia daquele que é incapaz de organizar (individual e/ou coletivamente) a produção cultural infensa àquela fragmentação mesma. Se a ideia de espectador está sendo lida enquanto caso de inércia é preciso lembrar que a inércia também se poderia realizar em uma velocidade viriliana. Isto é, o esforço individual em seu tempo biográfico tornou-se uma maneira de realização do descolamento individual máximo, do próprio tempo. O tempo realizado é, desse modo, tempo virtualizado, mediado, deveras abstraído, e portanto, atomizado na conjunção do instituído na sinfonia do valor. Assim como a realidade passa pela possibilidade de ser assinalada como continuação de um efeito de telas eletrônicas, o tempo de trabalho, circunscrito ao que fora chamado de “jornada” classicamente por Marx, se diluiu no nível da temporalidade mesma dos encontros. As barreiras de tempo, tais como a jornada clássica, o fim de semana devotado ao *hobby*, tornam-se um amálgama informe da “comercialização da alma” (Kurz). A inflação comunicativa, mediadora do trabalho abstrato, em seu uso esquizoide produziu, pois, a porosidade exigida como complementação ao consumo da indústria cultural para o alcance da comercialização de toda e qualquer expressão. Aquela tendência ao cálculo devido à racionalização weberiana sobre os fins de uma ação corporifica-se no que é dado de normalidade. A competição escolar, a que reside na cultura de diversão, bem como a que se entranha nas relações em geral, tomam a forma da

competição já há muito consolidada nas “ilhas de produção” toyotistas, avatares do colapso da substância do capital, e que têm como demanda fundamental o controle de que não deve fugir do eixo do “vendável”. As plataformas eletrônicas de currículo, verdadeiras vitrines de corpos intelectuais pasteurizados, intentam e logram moldar o caráter do empreendedor de si; a equação triunfante é, afinal, o controle de si para melhor vender-se em um dia qualquer. Neste sentido, o indivíduo abstrato pós-moderno ganha ares de liberdade sobre o todo, posto que a ideologia da alma comercializada não pode ser detectada no tempo do cotidiano (encontra-se entranhada no mesmo corpo pasteurizado). Para tal detecção seria demandado um tempo de reflexão, aquele falido concomitantemente com a experiência; fim da teoria. O autoconsumo do trabalhador dado no trabalho objetivado em Marx agora pode ser visto facilmente no consumo do próprio corpo por um cigarro. (Não se trata aqui de uma denúncia leviana contra o que poderia ser prejudicial à saúde, pois se este caso fosse, o trabalho abstrato figuraria como o mal que mata mais que qualquer guerra formal; sendo, afinal, o trabalho abstrato, ele mesmo, guerra oficiosa); mas de como a consumição do tempo de trabalho torna-se emblema cego (inconsciente) para a auto-consumição em qualquer tempo do dia. O tempo do cotidiano, tornado temporalidade da mercadoria chegou a dar ao homem-tempo um sucedâneo possível para o acréscimo avultado de valor na forma desesperada da aposta lotérica. O culto lotérico é, portanto, a bastante prova de que não se pode mais ver para além do valor e da representação de seu fato-representação. Se na televisão, nas estações de rádio, no hipismo e nas casas lotéricas em geral, o oferecimento de bens atrelados aos jogos de azar institucionalizados não pode consignar a energia irresolutamente já comprometida no tempo de trabalho diluente, intenta-se e logra-se colonizar o tempo imagético do possível, da esperança e da fantasia. Antes de dizer que a emoção também se teria tornado mercadoria, se poderia ressaltar que o valor de troca haveria colonizado (e por isso, entranhado) o *tempo globo-unidimensional mercante*; o somatório vetorial do tempo das coisas e do tempo das pessoas como coisas. Valor de troca sendo a cultura global.

Kurz, em ensaio, haveria trazido Jeremy Bentham para discorrer sobre um modelo de controle para o que seria, mais tarde, identificado tanto quanto a forma que se expandiria da realização infantil pós-moderna; afinal, o inventor de “uma instalação penitenciária bastante especial, o panóptico”⁴¹⁵. O poder abstrato da mercadoria não poderia ser, absolutamente, um poder invisível, mas visível ao extremo. Ele se dá qualitativamente na quantidade

⁴¹⁵ KURZ, Robert. *Gênese do absolutismo de mercado*. In: *Os últimos combates*. Petrópolis: Editora Vozes, 1997, p. 268.

paramentada do visível, de forma a permitir a ascensão e queda do “material humano”⁴¹⁶ (Kurz), i. e., a força de trabalho.

Para Kurz, “o ‘trabalho’, forma de atividade abstrata e encerrada neste tempo-espaço específico teve de ser depurado de todos os elementos disfuncionais da vida, a fim de não perturbar o fluxo temporal linear”⁴¹⁷. Se se deseja, é a partir do que se poderia apresentar como o período de queda do material humano, que o panóptico benthamiano, em sua tenra complexidade, avultou-se na singularidade dos momentos no cotidiano. Ir ao supermercado, frequentar estabelecimentos de negócios, trabalhar, estudar, caminhar etc. tornou-se uma aventura fílmica. A fase panóptica social total é, assim, a era em que o olho da câmera cuida do normal, justo porque a margem de erro do fluxo de mercadorias em torno de sua realização deve ser o mínimo⁴¹⁸. Mais uma vez, o controle produzido para a majoração energética afeta à majoração de lucros, lembrará o esforço da indústria cultural para a realização de seu emplacamento disciplinar. Trata-se de um programa de pedagogia social voltado para a naturalização forçada da assimilação, lembrando-se que qualquer programática não seria mais que uma corruptela em concreto da valorização de riqueza abstrata. O pertencimento no grupo dependerá de uma política de pertencimento à mercadoria social eleita, seja ela o que, por exemplo, de mais destruidor pudesse significar para as papilas gustativas de alguém. Ao mesmo tempo, a indústria cultural, ao produzir a padronização do assimilável, rende alterações corporais que dirão respeito à assimilação mercantil da fase conseguinte. As papilas gustativas passariam de um reino analógico, rico nas suas determinações de captação do gosto *sui generis*, para um reino digital, chapado e tendencialmente linear e unidimensional. Desnecessário dizer que tais transformações apontam para o tempo da vertigem, a que havendo herdado uma temporalidade crucial de busca desenfreada pelo consumo infinito oferece o resultado de anulação da experiência do temporal diverso, agora tomado pelo temporal repetitivo. (Talvez esta fosse, no caso da temporalidade individual, a experiência que Benjamin teria buscado em suas iluminações profanas, a experiência com o haxixe.)

⁴¹⁶ Idem.

⁴¹⁷ KURZ, Robert. *A expropriação do tempo: pobreza do tempo e aceleração na cultura non-stop*, p. 215.

⁴¹⁸ Kurz estaria, em geral, longe de validar o essente da verve vocabular de um Foucault, pois o que a crítica do valor realiza é uma transformação na imanência da crítica da economia política. Sendo assim, ela exige uma leitura baseada na substância do capital, ao contrário da leitura foucaultiana, em muitos momentos anti-essencialista. Porém, interliga-se momentaneamente com ele para captar seus momentos de rica documentação histórica descritiva da irrupção do sistema-capital (e pensa até em como alguma conceitualização foucaultiana poderia ser vista através das lentes da crítica do valor. Para maiores detalhes Cf. KURZ, Robert. *Cinzenta é a árvore dourada da vida e verde é a teoria: o problema da práxis como evergreen de uma crítica truncada do capitalismo e a história das esquerdas*, 2007, s/p. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz288.htm>>. Vários acessos.)

A internet passa a constituir o grande epicentro da indústria cultural⁴¹⁹. O tempo-do-mundo-da-vida refere-se, nesta fase ulterior, ao tempo-do-mundo-virtualizado-da-vida. Kurz traz Debord para traçar a via espetacular exponencial da indústria cultural⁴²⁰. Aqui a tese debordiana reveladora da “ilusão do encontro” adianta o que a Web 2.0 permite para os ‘usuários’. Tais como as intermediações dadas por meio de pulsos eletromagnéticos em circuitos saturados de portas digitais, a interação exhibe um desvario, que não é mais que a exarcebção da tese primeira de SdE. Além do compromisso físico desta intermediação, ela ocorre na ânsia daquele mesmo auto-empresendimento (que, no fim, é empresendimento do sistema). Não raro a interação de bytes funciona como plataforma para os banners publicitários, o que se nota é, se não imediatamente o alcance do olhar consciente para o signo mercante, a sua aparição subliminar. A temporalidade da indústria cultural virtualizada procedeu a que a luta pelo espaço e pelo tempo transcendessem as velhas formas de competição. As indústrias ponto.com atreladas à nova miríade de estímulos para o empresendimento de si como material humano, avançaram sobre o “tempo livre” de forma a constituir respiros para o indivíduo exonerado, relativamente à mais maçante exigência porosa do processo de trabalho. Na conectividade que se supõe interativa do espectador, o sujeito são os bytes recebidos e enviados intermitentes. Pouco importa o que, na verdade, traz o indivíduo para a sua aparição conectiva virtual, ela se mantém refém de um punhado de empresas modelares das plataformas e scripts utilizados, especialmente quando tal plataforma oferece alguma instrumentalidade para que o ‘usuário’ possa reconfigurar um uso pré-estabelecido; a reconfiguração é a alteração do esperado. Kurz também está a par do tempo precipitado da economia empresarial que se torna “paranoia social objetivada”⁴²¹. Trata-se do mesmo tempo que foge do “desperdício” não-produtivo do *downtime* já visto em Marx, com o acréscimo de que, no tempo virtualizado, os blocos de tempo utilizados neste domínio são sempre blocos à venda e ultra-condensados; o acesso à “segunda vida” mercantil chega a constituir moeda própria: os bitcoins. Os novos construtores destes blocos arquitetônicos de tempo são engenheiros, técnicos, desenvolvedores de software etc.; os ‘usuários’, os *citoyens* ciberespaciais do tempo-vertigem. Não surpreende que a semiformação no tempo da virtualização da vida eleja a “economia de tempo” e o pensamento empresarial do tempo-vertigem como norteadores; para além de cursos MBA’s, o modo de operação virtual

⁴¹⁹ KURZ, Robert. *A indústria cultural no século XXI: sobre a atualidade da concepção em Adorno e Horkheimer*, s/p.

⁴²⁰ Idem.

⁴²¹ KURZ, Robert. *A expropriação do tempo: pobreza do tempo e aceleração na cultura non-stop*, p. 218.

imbricado com a produção de conhecimento mais clássica vem ganhando terreno devotado à ideologia da “empregabilidade”. A condensação de tempo de trabalho é tal que ao “tempo livre” convencionou-se racionalizar à altura; os gadgets, nomeadamente os aplicativos, dotam o ‘usuário’ de um ramo de opções economizadoras de tempo para o encontro (mercantil ou em redes de pessoas), e cujo desencontro fortuito torna-se, muitas vezes, a frustração de uma meta não cumprida.

Tangente à época da economia de serviços e negócios culturais denunciada tanto em SdE como na Dialética do Esclarecimento, a plena virtualização da vida significou a virtualização ampliada do dinheiro. A alta produção mecanizada e a ideologia da “economia de tempo”, vinculadas aos primeiros protagonistas da economia do modo de regulação de produção de mercadorias (Friedrich Winslow Taylor, Henry Ford, Jules Henri Fayol), lançaram as bases para a objetivação da Terceira Revolução Tecnocientífica, sendo a internet uma de suas filhas herdeiras. Não obstante as inúmeras reconfigurações no trato do tempo, a cultura dissociada, i. e., aquela que não corresponde diretamente à valorização do capital, os gastos energéticos voltados para a consecução do trabalho abstrato não seriam menos expressivos, mas horridamente invisibilizados. O tempo do *care*, tradicionalmente feminino, foi e vem sendo peremptoriamente negado com a mesma força (ou maior) com que se caçavam bruxas.

III.5 – Tempo dissociado

O tempo dissociado encontra-se determinado na díade dissociação-valor – o “*princípio social formal*” (Scholz) –, que incorpora a operação de “gasto de tempo” e de “economia de tempo”. Embora oferecida originalmente a partir de uma teorização do marxismo tradicional, esta operação pensada inicialmente em Frigga Haug adiantou a Scholz um questionamento mais profundo sobre o posicionamento do *care* (afinal, como dissociação na esfera do *consumo*), face às caracterizações até então efetuadas na crítica do patriarcado atinente às outras várias conceitualizações contíguas ao campo. Antes de mais, apoiada em Haug, Scholz considera o patriarcado produtor de mercadorias um “modelo civilizacional”. A partir dele, as lógicas de tempo em franco tensionamento revelam o quanto o “gasto de tempo” circunscrito ao *care* subvencionaria a própria atividade da “economia temporal”, regida pelo tempo puro da economia empresarial. Scholz deixa esclarecido que a discussão da dissociação-valor é historicamente específica, como ressaltado no momento de sua acepção da crítica do valor

coligada à de Kurz e de Postone (embora este último não tenha pensado fundamentalmente nos termos da dissociação do valor). Consequentemente, a autora aponta alguns direcionamentos para o que poderia aportar maior robustez à análise do princípio social formal em construção: “É preciso absolutamente partir de uma dialética de trabalho (abstratamente material!) e tempo, mas incluindo o gasto de tempo do ‘tempo da dissociação’ e das correspondentes atividades não criadoras de mais-valia, que também determinam o tempo do processo”⁴²². A obra scholziana, portanto, tenciona, a partir do contributo daqueles críticos do valor, produzir uma transformação da crítica feminista da economia política. Cumpre, ainda, ressaltar que não observar o tempo dissociado como mera extensão da crítica da mais-valia reserva a vantagem de uma mirada expansiva no direcionamento ao princípio formal, pois, através deste, se deseja notar em que medida e condições o tempo de trabalho socialmente necessário se expressa na (e, simultaneamente, expressa a) dissociação – obviamente ao se tratar da crise do *care*, a relação entre estes tempos será extremada, dado o colapso do tempo de trabalho socialmente necessário, que em grande parte ensejou o próprio desenho de tal análise do princípio formal. Scholz está, portanto, evocando o tensionamento conceitual entre o tempo histórico que opera a materialidade capitalista, i. e., o *tempo viragem do conteúdo* (já uma realização indireta relativa ao *tempo puro formal* e possibilitada neste), e o próprio tempo dissociado. Uma vez, então, bem entendido que a referência tradicional do gênero feminino à atividade particular doméstica, ou de preparação, não-paga, não está constituída diretamente na relação de valorização, lembra-se que, não obstante, tal subjaz substantivamente o contexto burguês da ontologização do trabalho emparelhada em sua divisão. Considerando-se que esta divisão, por sua vez, traz em seu bojo a ontologização da divisão sexual-capitalista (o patriarcado-capitalista), assume-se daí a importância de os dois tipos de tempo estruturados apenas em Haug ter sido aventados tanto quanto materialidade de relações de gênero justapostas à relação de valorização. Isto é, se a mirada vem desde a transubstanciação de energia que se valoriza, esta depende de outra, historicamente “naturalizada”, mas que responde pela sobrevivência mesma da relação de valorização e, para além de influir decisivamente em sua velocidade reprodutiva. A partir do reconhecimento de Haug (e até certo ponto o tenha praticado) no que respeita a necessidade da releitura da teoria do valor para uma “sólida crítica do modo de produção”, encontra-se um Marx, que, em suas determinações nas *Teses sobre Feuerbach* e em *O capital*, teria auxiliado o debate inicial do

⁴²² SCHOLZ, Roswitha. *Após Postone: sobre a necessidade de ‘transformação da crítica do valor fundamental’*. Moïshe Postone e Robert Kurz, em comparação, e a crítica da dissociação-valor, s/p.

trabalho familiar aliado ao do tempo de trabalho industrial, conferindo-se a importância da análise da “língua da vida real”, do cotidiano, o que significaria, simultaneamente, um maior alcance para tal tonalidade do feminismo⁴²³. Contudo, todo este movimento categorial, baseado nas lentes da dissociação-valor, demarca um duplo Marx: 1) o que se realiza como patriarca, ainda muito determinado em chave iluminista (o que talvez a ele não foi dado a vê-las por conta da limitação histórica); 2) o crítico do trabalho responsivo ao ponto granular da formação e tráfico da prole, de que depende a otimização da reprodutividade primordialmente iniciada a partir da autonomização do valor na Grande Indústria, i. e., da intensificação do trabalho via recrudescimento da mais-valia relativa. (“Antes o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. Agora, ele vende mulher e filho”⁴²⁴.) Tendo em conta que o contexto inicial da Grande Indústria pressupõe uma carga em grau de trabalho que se multiplica – por exemplo, por quatro, no caso de a família conter dois filhos – o tempo devotado à reprodução imediata daqueles indivíduos que era “naturalizado” passa a enfrentar a turbulência da carga aumentada do *care*. Na análise de Marx, muitas vezes impossibilitadas para o trabalho doméstico, as mães, auxiliariam, ao fim, no aumento de custos da reprodução daqueles trabalhadores, justo pela necessidade de contratação para o *care* que não poderia ser coberto apenas no âmbito do trabalho familiar⁴²⁵. Não apenas o material humano do trabalhador se desvalorizou com o acréscimo de membros filiados diretamente à produção forçada de mais-valia, mas a esposa, agora também em uma carga aumentada de trabalho (via acumulação da responsabilidade pelos cuidados na família e pela profissão) produz, concomitantemente com a(s) pessoa(s) contratada(s) para o *care*, uma ponte para a consecução dos “trabalhos subsidiários”. Provém de Marx ainda a observação de em que momento a mulher poderia lançar mão de tempo livre para tais atividades domésticas:

Durante a crise do algodão que acompanhou a Guerra Civil Americana, o governo inglês enviou o dr. Edward Smith a Lancashire, Cheshire etc., para informar sobre a condição sanitária dos trabalhadores da indústria algodoeira. Ele relata, entre outras coisas: no que diz respeito à higiene, a crise, deixando de lado o fato de ela ter banido os trabalhadores da atmosfera da fábrica, teria várias outras vantagens. As mulheres operárias encontravam, agora, tempo livre necessário para amamentar suas crianças, em vez de envenená-las com Godfrey’s Cordial (um opiato). Elas dispunham de tempo para aprender a cozinhar. Lamentavelmente, essa arte culinária lhes chegou num momento em que nada tinham para comer. Vê-se, porém, como o capital, visando sua autovalorização, usurpou o trabalho familiar necessário para o consumo. Mesmo assim, a crise foi usada para, em escolas especiais, ensinar as filhas dos operários a costurar – para que jovens trabalhadoras, que fiam para o mundo inteiro, aprendessem a costurar, foram necessárias uma revolução na América do Norte e uma crise mundial!⁴²⁶

⁴²³ HAUG, Frigga. *Marx within feminism*. Madrid: Complutense University of Madrid, 2003, p. 22.

⁴²⁴ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*, p. 315.

⁴²⁵ Idem, p. 673.

⁴²⁶ Ibidem.

Os antigos laços familiares se rompem, no que o tempo reprodutivo do indivíduo pelo *care* exhibe uma feição própria, e que o faz pelo tipo de articulação efetuada em torno às demandas da mesma força automática que o caracterizou. Isto porque a dimensão própria ao *care* capitalista foi sendo formulada por meio de estabelecimento de contrapartes cada vez mais específicas no seio da família (vida privada) relativamente ao trabalho pago (vida pública). No caso do *care* desta altura histórica, à mulher era reservado um caráter emotivo, de sensualidade e de subserviência notória, por sua vez aliado à figuração de um “ser da natureza” herdado do Iluminismo francês, enquanto que ao homem lhe fora atribuída a representação da amplidão lógica e da iniciativa⁴²⁷; afinal “tais atribuições específicas de gênero caracterizam a ordem simbólica do patriarcado capitalista na sua essência”⁴²⁸.

Kant ao ser lembrado como um dos mais expressivos bastiões do Esclarecimento, não poderia, absolutamente, distanciar-se da expressão simbólica do patriarcado capitalista. Ao passo que em sua lei moral que se pretende universal (seu imperativo) elege o masculino como aquele capaz de elevar-se de maneira a encontrar-se identificado integralmente na esfera do *intelecto*, das categorias puras, sua *synthesis*; a mulher apenas poderia ocupar o lugar do *belo*, sendo referida a um ser humano inferiorizado, “de outro tipo” (é aí também onde, de acordo com Wedel, o alegado universalismo kantiano sucumbe); “pois, [apenas] o elevado [masculino], que tem por meta a abstração, é incomparável”⁴²⁹.

A visão patriarcal de Marx, que, ao fim, reserva em si algum substrato histórico de uma vivência kantiana, estabelece-se, pois, na ausência à consideração do “pavimento do valor” (feminino) – ou o ‘Outro’ do valor, como quer Scholz –, de forma que a totalidade da reprodução material em sua transformação o inclua como um momento fundamental. Em consonância com esta argumentação de Scholz, Trenkle assinala que a invenção deste “outro” se coaduna com a consagração do masculino e com a conseqüente funcionalidade sistêmica que o aloca na esfera da produção, contestando-se uma alocação protagonista na trama do

⁴²⁷ SCHOLZ, Roswitha. *O valor é o homem: teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos* [Krisis, 1992], s/p.

⁴²⁸ SCHOLZ, Roswitha. *Feminismo – Capitalismo – Economia – Crise: objeções da crítica da dissociação-valor a algumas abordagens da actual crítica feminista da economia* [Exit!, 2013], s/p. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/roswitha_scholz17.htm>. Vários acessos.)

⁴²⁹ WEDEL, Karl-Heinz. *A descida do eu aos infernos: da forma de morte da vontade destituída de sentido em Kant*. [Krisis, 2003], s/p. Disponível em <<http://www.krisis.org/2003/a-descida-do-eu-aos-infernos/>>. Vários acessos.)

cotidiano⁴³⁰. Porém, para Scholz, um movimento possível na estruturação constelar da teoria da dissociação-valor dependeria de que as reconfigurações conceituais na crítica da economia política operassem *ex post facto*, i. e., tais alterações seriam albergadas no campo aberto pela consideração do dissociativo⁴³¹. Também não se deve conceber aqui, nos casos estruturais dos dois tempos, uma lógica que constituísse um para-além da forma-valor; tanto a remetida ao gasto de tempo como a referenciada na sua economia se encerram na totalidade negativa. Uma posição de crítica categorial, portanto, somente seria realizada na negação radical às duas lógicas⁴³². Sendo assim, e, como se evocando principalmente as teses II e VIII de *Teses sobre Feuerbach*, coligadas à maneira de crítica do objeto, e em algum nível ilustrado em Adorno (neste caso, a temporalidade da dissociação expressa no envelope da vida cotidiana), a teoria da dissociação-valor presume o manejo das contradições e aporias empírico-conceituais postas sob o guarda-chuva do negativo, i. e., na relação dialética remetida à totalidade tonalizada pela substância totalizante, afinal, pelo *princípio social formal*. Neste sentido, a ponderação scholziana sobre a contradição posta na relação entre as duas lógicas de tempo denega qualquer inércia estrutural que poderia satisfazer uma “sistematicidade” caracterizada em seu hermetismo – ontológico, e portanto, intemporal – do reconhecimento de uma estrutura com a realidade de um objeto (o reclamo deste modo positivista em destaque teria sido feito por Bönold em sua crítica à teoria da dissociação-valor). Ao contrário, a exposição destas lógicas temporais vistas na análise da dissociação-valor deve estabelecer o caráter transitório-histórico mantido em deslocamentos que não poderiam repercutir a

⁴³⁰ TRENKLE, Norbert. *The rise and fall of the working man: toward a critique of modern masculinity* (2008). In: KURZ, Robert et al. LARSEN, Neil; NILGES, Mathias; ROBINSON, Josh; BROWN, Nicholas (eds.). *Marxism and the critique of value*. Chicago/Alberta: MCM Publications, 2014, p. 204.

⁴³¹ Em *Razão sangrenta*, diz Kurz a respeito da transmutação das formas de crítica no contexto da dominação masculina do valor: “Assim como o sistema produtor de mercadorias pode transmutar, aparentemente, todas as próprias formas de crítica em mercadorias, tornando-as, com isso, em algo ‘estruturalmente’ inofensivo, assim também a consciência de dominação masculina e forçosamente heterossexual, juntamente com suas obsoletas exigências de autonomia e soberania, parece fazer pender todo conteúdo epistemológico consoante à crítica da estrutura dos gêneros rumo a uma forma mais elevada e elaborada de autoafirmação. Justamente para não precisar realmente abrir mão de seu ponto de vista ‘senhoril’ de dominação, crescente e inconfesso, e não ter de deixar a crítica chegar à ‘identidade’ imposta, ou, até mesmo, ao seu próprio corpo, o ser-homem deixa-se remontar com alívio, por assim dizer, à falta de sujeito e a seu respectivo conceito. Não sou eu quem a constituí, senão que a própria estrutura. Trata-se quase da constituição atinente à consciência do criminoso insano, o qual se persuade da própria inocência, porque ‘não pode fazer nada a respeito’, apesar do fato de possuir plena ciência de si próprio e de suas ações. A fim de poder continuar sendo o que é e no intuito de poder continuar praticando a dominação, o homem forçosamente heterossexual, soberano e identitário está preparado para declarar-se inimputável, cedendo a exigência de sujeito à ‘estrutura’ ou ao ‘sistema’: ao poder monstruoso da falta de sujeito, a qual não lhe machuca concretamente (tal é, quiçá, em geral, o secreto sentido psicológico da teoria de Niklas Luhmann e de seu êxito considerável)” (KURZ, 2010, pp. 254, 255).

⁴³² SCHOLZ, Roswitha. *Não digo nada sem a minha alltours: a identidade (masculina) pós-moderna entre a mania da diferenciação e a segurança da teoria marxista vulgar – réplica às críticas à teoria da dissociação-valor*, s/p. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/roswitha_scholz14.htm>. Vários acessos.)

“sistematicidade” requerida em Bönold⁴³³. É o caso de como a lógica de gastar tempo na fase taylor-fordista se diferencia cada vez mais da lógica de gastar tempo no período subsequente⁴³⁴; isto porque a dissociação se vai reconfigurando quando do estabelecimento da “dupla carga” *de facto*, ou seja, já no passo da irrupção do acúmulo das funções reprodutivas endereçadas à manutenção dos indivíduos (e que se encontram fora do registro de meros custos de reprodução do “material humano”), aliado à subsunção mais direta do tempo à reprodução ampliada da lógica do trabalho abstrato, do tempo puro.

No período fordista (primeira metade do século XX), as atribuições específicas de gênero alcançaram um nível de hierarquização tal que, amparadas na típica configuração familiar nucleada, faziam-se assentar de maneira extrema. Estas atribuições, estariam corporificando, enfim, uma vez mais, a essência da ordem simbólica do patriarcado, agora dadas sob o manto da cientificação do trabalho no nível em que responde pelo coroamento do tempo mecânico produtor de valor. Para Scholz, o fenômeno da “dupla carga”, visto a partir de um estudo empírico em Regina Becker-Schmidt, esbarra diretamente na relação que se estabelece entre a crise do *care* (que de mais a mais, significa também uma crise da

⁴³³ “Na teoria da dissociação-valor as mulheres são tão pouco idênticas à ‘dissociação’ como os trabalhadores assalariados são idênticos ao fetichismo da mercadoria. No entanto, existe uma relação, que Marx explica em *O Capital* como desenvolvimento concreto, relativamente ao trabalho assalariado e à relação de fetiche; e o mesmo se aplica, indo mais além, também à dissociação-valor como princípio social fundamental e aos indivíduos sexualizados. Bönold não percebeu nada do meu recurso às determinações analíticas de duas lógicas de tempo em Frigga Haug: a lógica de gastar tempo no domínio da reprodução e a lógica de poupar tempo no domínio da produção (Haug, 1996). Embora estas estruturas sejam perfeitamente «perceptíveis» na vida prática, em que a lógica de gastar tempo, como no trato com crianças, tem o seu próprio potencial de stress. No entanto, estas duas lógicas de tempo conflitantes não constituem uma determinação que situe o valor e a dissociação apenas à superfície dos fenômenos. Pelo contrário, no caso da lógica de poupar tempo, trata-se daquela notoriamente infame ‘lógica de exploração da economia empresarial’ (Robert Kurz), do tempo abstrato do trabalho abstrato, enquanto a lógica de gastar tempo se refere aos momentos dissociados do ‘trabalho de relacionamento’ e do ‘trabalho de amor’ sociais e às funções psicossociais de mediação e de amortecedor social, em ambos os casos historicamente delegados nas mulheres e que não é possível dissolver no tempo linear do trabalho abstrato com objetivos racionais” (Idem).

⁴³⁴ Frigga Haug oferece uma visão sobre o nível de interferência do desenvolvimento das forças produtivas e a relação entre os gêneros, demarcando-se, desse modo, um apontamento para esta análise nos dias de hoje: “Atualmente, chegamos a um ponto no qual o desenvolvimento das forças produtivas se introduziu na produção da vida em si mesma. O desenvolvimento da tecnologia do gene em conexão com a reprodução humana está tendo efeito tão decisivo nas relações de gênero que devem ser fundamentalmente repensadas. Até agora podemos assumir que, apesar da tendência do capital de incorporar constantemente novos meios de produção, a reprodução e aumento de meninos não se incluíam, posto que estas atividades não se organizam e se orientam para um benefício. Embora o amparo e repressão da mulher já aparecessem como dois aspectos das relações de produção, o corpo da mulher até agora não constituiu por si mesmo matéria-prima para a produção. Com o advento da reprodução de vida como uma forma de mercadoria, entramos em uma nova era, apesar do fato de o incremento de meninos como indivíduos na sociedade humana não ter sido por essa razão resolvido. A dificuldade de pensar esta nova situação é agravada pelos esforços que majoritariamente se limitam a uma avaliação da esfera moral, em vez de concentrar-se nas relações de produção em seu modo capitalista de orientação utilitária” (HAUG, 2007, p. 355).

configuração das duas lógicas de tempo) e o desenvolvimento das forças produtivas⁴³⁵. Nas novas condições, a própria configuração das duas lógicas se restabelece em um sentido de maior justaposição e alteração, no conjunto de especificidades das contrapartes, i. e., à mulher se lhe teria atribuído, também, em algum nível, as tonalidades do homem “lógico e ativo”; enquanto que, para o caso de um dado contingente, aos homens lhes vão sendo atribuídas atividades que tinham uma conotação “feminina” anterior. Mas uma tal caracterização carece, automaticamente, de uma mínima explanação quanto à realização do não-idêntico.

Adorno, ao trazer à baila sua dialética negativa, quer mostrar a relação dinâmica entre o interior e o exterior ao conceito, haja vista o que o próprio movimento do conceito não consegue alcançar de antemão. Diferente de uma certa adução hegeliana para uma exteriorização em escalada iluminista, Adorno trabalha a partir da relação do nominável no conceito que atinge o inominável no que está fora, mas de forma que este último esteja referendado no nominável. Resumidamente, tal movimento se põe a pensar o conceito para além dele mesmo, mas ainda numa forma conceitual. A noção de exterioridade⁴³⁶ é determinante para o advento de detecção do movimento do objeto (o vir a ser), pelo que este é observado na panorâmica dos dinamismos dos elementos em constelação, também postos a uma detecção.

A todo momento, a preocupação de Scholz quanto à temporalidade do dissociado, porque coisa a ser detectada sempre à luz do *princípio social formal*, pode ser vista neste movimento adorniano, de maneira que a lógica de poupar tempo não poderia advir diretamente da lógica de gastar tempo, apesar da notória covalência entre si. A relação de dependência que se enxerga entre as duas lógicas, portanto, reporta a dissociação na medida de um pressuposto do poupar, já posto no nominável do valor. (Também foi visto como a própria análise do *princípio social formal* é submetida às exteriorizações sucessivas, seus necessários transformismos internos enquanto perdura aquele princípio.) Sendo assim, diferentemente do que uma crítica às justaposições das duas lógicas de tempo na ordem da crise do *care* poderia apontar enquanto um limite da teoria da dissociação-valor (como foi feito), posto que pensada tanto quanto uma alegada inadequação à forma que teria sido “instituída” à prova das alterações históricas, Scholz poderia muito bem referir-se a este caráter da exterioridade, digno do movimento histórico e para além, por outro lado, de uma

⁴³⁵ SCHOLZ, Roswitha. *Não digo nada sem a minha alltours: a identidade (masculina) pós-moderna entre a mania da diferenciação e a segurança da teoria marxista vulgar – réplica às críticas à teoria da dissociação-valor*, s/p.

⁴³⁶ Esta noção hegeliana foi vista no primeiro capítulo, no item “Infinitude e pensamento da história”.

repetibilidade dita detectável sob uma lei imutável. Na verdade, há que atentar-se para a própria exterioridade ser remetida ao *care* (por exemplo, na referida crise, ou mesmo em uma visão macro da história que pudesse determinar o *care* de maneiras muito distintas), e com isso, o deslocamento do feminino pensado nos termos do período fordista.

Scholz, por tudo que se viu, parece estar a par do que significa um caráter de autoconstituição revisionista para sua teoria; ela se demarca precisamente quando a substancialização valorativa se desmonta. Por tal, aquela justaposição das duas lógicas temporais na relação entre os gêneros (embora, como já se viu, o valor-masculino e a dissociação-feminina não se reportem necessária e diretamente a uma adução específica dos gêneros), estabelece-se na turbulência contígua à do colapso da modernização.

III.6 – Tempo do colapso da modernização

A obra apologética de um “tempo” e de um “trabalho” irmanados em *L’ozio creativo* (2002) de Domenico de Masi informa, de um lado, o volume a que alcançou a corrente de discussão acerca do tempo livre e, por outro, um pensamento que traduz a religião do *tempo puro*, a que designa maneiras para seu retorno eternizado, ou a sua vivência timbrada pelo seu apriorismo. Já em sentido kurziano, um estudo de “otimização” baseado na *economia do tempo* não significaria mais que uma posição defensora (aberta ou não) do estabelecimento da cada vez maior intensidade de trabalho por unidade de fluxo de tempo, como se viu.

O princípio da autocontradição de Marx, expresso no que referencia ser o capital o seu próprio obstáculo⁴³⁷, descrito no capítulo XV do volume III de *O capital*⁴³⁸, proporcionou sobretudo dos anos 1960 aos 1980, novas leituras para linhas de ação, as mais variadas, de crítica categorial, atravessando, por exemplo, os partidos, os aceleracionistas, a Neue Marx-Lektüre e a própria crítica do valor. No Partido Socialista dos Trabalhadores inglês [*Socialist*

⁴³⁷ MARX, Karl. *El capital: crítica de la economía política; el proceso global de la producción capitalista – Libro III, vol. 6*. México: Siglo XXI editores, 2009, p. 321.

⁴³⁸ O princípio da autocontradição marxiana reserva implicações para o colapso detectadas também nesta passagem dos *Grundrisse*: “Na mesma medida em que o tempo de trabalho – o simples *quantum* de trabalho – é posto pelo capital como único elemento determinante de valor, desaparece o trabalho imediato e sua quantidade como o princípio determinante da produção – a criação de valores de uso –, e é reduzido tanto quantitativamente a uma proporção insignificante, quanto qualitativamente como um momento ainda indispensável, mas subalterno frente ao trabalho científico geral, à aplicação tecnológica das ciências naturais, de um lado, bem como à força produtiva geral resultante da articulação social na produção total – que aparece como dom natural do trabalho social (embora seja um produto histórico). O capital trabalha, assim, pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção. [...] Tão logo o trabalho na sua forma imediata deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de deixar, de ser a sua medida e, em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. [...] Com isso, desmorona a produção baseada no valor de troca [...]” (MARX, 2011, pp. 583, 588).

Workers Party (UK)] encontram-se, de certa maneira, as relativamente populares aparições de Alex Callinicos e Chris Harman. Para este último, então editor do *International Socialism*, não obstante sua posição como ontólogo do trabalho, o “sistema desgovernado” se teria tornado um zumbi⁴³⁹, tencionando mostrar um estado de coisas baseado na tendência concreta à completa depleção de recursos naturais tanto quanto elementos de reconhecimento dos novos limites sistêmicos, em um contexto de guerra global. Não obstante esta formulação em Harman mostrar algumas convergências com uma *teoria do colapso* à la Kurz, faz-se mister aqui, para maior clarificação desta última, remontar-se a algo de sua genealogia, de forma a proceder uma caracterização do colapso da modernização e, logo após, uma relação entre esta teoria e o debate sobre o tempo.

Kurz nega veementemente a asserção de Michael Heinrich de que uma teoria do colapso teria sido originada no “velho movimento operário”, i. e., até inícios do século XX. Ao fazê-lo baseado em afirmações de Rudolf Walther, Eduard Bernstein e Karl Kautsky, Kurz termina por indicar os protagonismos de dois pensadores para tal formulação (os quais, já dentre Hilferding, Lênin e Fritz Sternberg, produziram estudos sobre o imperialismo): os poloneses Henryk Grossman (1881-1950) e Rosa Luxemburgo (1871-1919)⁴⁴⁰.

Grossman, que teria publicado *A lei da acumulação e o colapso do sistema capitalista* [*The law of the accumulation and the breakdown of the capitalist system*] (1929) (também um interesse de pesquisa para Harman), elaborou: “[...] enquanto a economia clássica presumia as possibilidades de uma acumulação ilimitada de capital, Marx previu limites insuperáveis para o desenvolvimento do capitalismo e seu inevitável colapso econômico”⁴⁴¹. Porém, nem com tal foi dado a Grossman formular sobre o caráter capitalista *dessubstancializador*, i. e., sobre a perda em potencialidade dos próprios pressupostos reprodutivos, o problema da *medida* quanto à tendência à expulsão de trabalho face ao aumento da *composição orgânica do capital*, visto que o ponto de vista para a elaboração advinha da positividade do próprio trabalho abstrato; sua assimilação de uma teoria do colapso (embora defendida e não atacada, como na maior parte da ortodoxia) é, portanto, redutiva quanto aos limites internos do capital,

⁴³⁹ Cf. HARMAN, Chris. *Zombie capitalism: global crisis and the relevance of Marx*. Chicago: Haymarket Books, 2009.

⁴⁴⁰ KURZ, Robert. *The substance of capital*, pp. 120-125.

⁴⁴¹ GROSSMAN, Henryk. *The law of the accumulation and the breakdown of the capitalist system* [1929], p. 8. (Disponível em <<https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2010/06/grossman.pdf>>. Vários acessos.)

pois nela não há um acoplamento de um senso sobre a dessubstancialização com o processo histórico que envolve a produtividade e a forma-valor⁴⁴².

Para Kurz, a teoria do colapso em Luxemburgo está mais largamente amparada nas explicações sobre o processo circulatório, em detrimento da problemática na produção, i. e., apresenta uma “teoria da crise de *realização da mais-valia*”⁴⁴³. Luxemburgo, portanto, aponta o problema a partir das limitações latentes “na desproporção entre a produção infinita de mais-valia, e nas possibilidades limitadas para a realização na circulação, de outro”⁴⁴⁴. É assim que na introdução de *A acumulação do capital [Die akkumulation des Kapitals]* (1913), no contexto de tratamento do objeto de sua pesquisa, Luxemburgo advoga a respeito da dinâmica da reprodução do capital, referindo-se às crises periódicas atreladas às “necessidades sociais” e ao *subconsumo*; mais uma vez, se a problemática da investigação observa primordialmente a dimensão da circulação, apontando-a na medida que poderia atingir a quase paralização total do processo reprodutivo do capital⁴⁴⁵, sua teoria do colapso constituiria um truncamento. Obviamente um reflexo da problemática da substancialização adentraria a circulação. No entanto, na plataforma teórica de Luxemburgo, sendo a investigação feita com os pés fincados na realização e, se a partir dela, já se determina um lugar para o colapso (“a quase paralização total do processo reprodutivo”), i. e., aquele da dimensão circulatória do capital dada no processo de troca, a problemática centrada na substancialização, ainda que formulada em algum nível, não necessitaria ocupar lugar algum⁴⁴⁶. Este o enquadramento do cerne característico do redutivo de sua teoria da crise: ao apresentar-se como uma *teoria da crise de realização da mais-valia*, não pode ser tomada em

⁴⁴² KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 146.

⁴⁴³ Idem, p. 126.

⁴⁴⁴ Ibidem, p. 127.

⁴⁴⁵ LUXEMBURGO, Rosa. *A acumulação do capital: estudo sobre a interpretação econômica do imperialismo*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970, p. 16.

⁴⁴⁶ Este trecho revela uma formulação de Luxemburgo em que o problema candente para a reprodução do capital, ao fim, é o da *distribuição* (ainda que busque sempre renegá-lo textualmente): “No sistema capitalista o produtor individual – e somente dele aqui se trata – não considera as necessidades da sociedade, sua capacidade de consumo. Para ele só existe a demanda com poder aquisitivo e este unicamente como fator imprescindível para a realização da mais-valia. Por tudo isso, a produção de mercadorias para o consumo que satisfaçam as necessidades permitidas pelo poder aquisitivo da sociedade, é um mandato ineludível para o capitalista individual, obrigando-o a renovar constantemente a produção; mas é também um desvio do ponto de vista do impulso motriz propriamente dito, que é, repetimos, a realização da mais-valia. *O roubo da mais-valia*, trabalho não-pago, é o que na sociedade capitalista faz da reprodução em geral um *perpetuum mobile*. De outro lado, a reprodução, cujo ponto de partida no sistema capitalista é sempre o capital, e o capital em sua forma pura de valor, isto é, em sua forma de dinheiro, só pode seguir seu curso quando os produtos do período anterior, as mercadorias, se transformam por sua vez em dinheiro, mediante a venda. Para os produtores capitalistas, portanto, a primeira condição do processo reprodutivo é a realização das mercadorias fabricadas no período de trabalho anterior” (LUXEMBURGO, 1970, p. 19, grifo nosso).

consideração tanto quanto uma *teoria da crise do capital*. Em razão de se ter, em uma teoria da crise do capital, um momento decisivo na própria maturação do valor, há que se recorrer, dessa forma, a uma análise que elenque o Marx esotérico na forma entendida em Kurz, para então proceder uma teoria do colapso estabelecida naquele momento decisivo; afastar-se, assim, de uma teoria redutora significaria retomar a asserção marxiana da autocontradição, mas entendida desde a problematização na própria substancialidade do capital, que é o trabalho. Visão não afeta a quaisquer das propostas do marxismo tradicional, pelo que se viu.

O ponto de inflexão que redundava na dessubstancialização típica do colapso da modernização encontra-se no marco temporal da crise estrutural dos 1970, no âmbito da Terceira Revolução Tecnocientífica (TRT). Já a partir de 1968, grosso modo, o êxito do mercado de eurodólares forçava processualmente a que a economia estadunidense abandonasse o Acordo de Bretton-Woods – o acordo de paridade ouro-dólar. Em 1971 este acordo já havia sido desfeito. Desde aí, a proliferação da especulação financeira que se opunha às taxas de câmbio fixas mostrou-se potente. O quadro desta crise mostrou que os grupos capitalistas hegemônicos em processo franco de “desclassificação” careciam de respostas aos novos anseios autoconservativos típicos do colapso kurziano; e logo, para aqueles grupos, a busca tornou-se a resolução dos dilemas que se interpunham, mormente, à quebra do *welfare state* e de seu processo vinculado de produção (há muito renegado pelos economistas neoliberais da Escola Austríaca, de Chicago e de Virgínia). Neste contexto lembrado por Altvater como o que encarna uma “*dialética da reforma e revolução luxemburguista*”, “muitos organismos não governamentais que pretendem ser, no melhor dos casos, reformistas, assumem tarefas de estados em situação de colapso e se deixam cooptar pelo Banco Mundial para trabalhar de maneira eficiente”⁴⁴⁷.

Antes, certos reflexos do montante agudizado de contradições no desenvolvimento (“modernização”) pode ser analisado desde o contributo de Feldman sobre o *crescimento*, a inícios dos anos de 1920. Ele, na sua forma fetichista, deveria ser propulso e equilibrado a fim de favorecer o desenvolvimento econômico. Este estudioso tornou referência em estudos sobre alocação de investimento para o crescimento *tel quel* antecederia outro marco sobre o tema nas imediações da Crise de 1929: John Maynard Keynes se ocuparia de uma *teoria do crescimento*, sendo esta mais tarde reapropriada no período da Guerra Fria para a elaboração de um índice, a *taxa de crescimento*, com vistas a medições entre os sistemas do ocidente e do

⁴⁴⁷ ALTVATER, Elmar. *Los límites del capitalismo: acumulación, crecimiento y huella ecológica*. Buenos Aires: Mardulce, 2011, p. 46.

orientado. Com efeito, ainda para Altvater, a forma de apropriação de mais-valia atual (vis-à-vis a quebra do *welfare state* vividamente selada nos anos de 1980, mas que teria sido antecedida pela “valorização primária”, mais-valia absoluta e mais-valia relativa) residiria no quadrante do chamado *novo imperialismo*. Este estaria topicalizado, fundamentalmente, no solapamento das relações fordistas e na conseguinte busca de novas formas de apropriação; desta vez, calcadas na funcionalidade de: um nível de agência dos organismos internacionais como no Consenso de Washington (1989); proliferação de ONG’s e OS’s (“organizações sociais”); formação nucleada em Estados policiais, segundo uma nova política de “segurança nacional” e de desregulação econômica; criação de uma “governança global”; flexibilização da sociabilidade mercantil; da produção, de forma a se manterem novas relações rentistas⁴⁴⁸ em um contexto de emergência.

Este o caldo histórico-social, no qual a TRT – com o advento da microeletrônica (marcada, por sua vez, pela generalização exponencial dos transistores, dos circuitos integrados, dos microprocessadores, além de novas formas de gerência de tempo na produção, designadas para tornar mais flexível o processo de acumulação de capital) – evidencia o recrudescimento da expulsão do trabalho vivo e a maior flexibilidade quanto a um manejo dinâmico da especulação. O cenário do trabalho que devém máquina, isto é, da crescente expulsão do trabalho vivo foi “previsto” por Marx como tendência lógica do sistema por sua necessidade peremptória intrínseca de revolucionar o conhecimento científico (e a sua consequente aplicação na indústria) e, por conseguinte, as forças produtivas, redundando naquele aumento da *composição orgânica do capital*. As observações empíricas de economias europeias e estadunidense referentes às últimas décadas, de Anwar Shaikh⁴⁴⁹ e Robert Brenner⁴⁵⁰, confirmaram a tese marxiana da autocontradição, não obstante os eventuais efeitos

⁴⁴⁸ “Quando as elevadas taxas de crescimento da produtividade não podem ser mantidas ou repetidas no nível da ‘era dourada’, e por outro lado a desregulamentação e liberalização dos mercados conduzem ao acirramento da concorrência e a um aumento dos rendimentos reais, forçando as expectativas dos *shareholders* para cima, o excedente (a mais-valia relativa) a rigor deveria aumentar, apesar da queda tendencial dos índices de crescimento da produtividade. Essa contradição é acirrada pelas forças da globalização, que ao mesmo tempo oferecem soluções. Os métodos da produção da mais-valia absoluta ganham novamente em significado histórico. Com os métodos modernos da apropriação dos excedentes causados pela globalização não ocorre a apropriação do excedente de produtores não-capitalistas como nos tempos pré ou protocapitalistas, mas o produto do valor gerado de modo capitalista em todas as regiões do mundo. Este é direcionado sobretudo para os mercados financeiros, onde são exigidos e também obtidos rendimentos elevados. O meio de apropriação do excedente é a concessão de créditos; por conseguinte, o endividamento. Isso ocorreu em escala global durante a crise de endividamento dos anos 1980. Empréstimos devem ser reembolsados com juros altos à expensa da substância patrimonial de uma sociedade, até a beira do seu arruinamento econômico (como nos casos do México, do Brasil, da Argentina e de muitos outros países)” (ALTVATER, 2010, p. 110).

⁴⁴⁹ SHAIKH, Anwar. *Measuring the wealth of nations*. Cambridge University Press, 1994, p. 110.

⁴⁵⁰ BRENNER, Robert. *The economics of global turbulence*. Verso, 2006.

contraditórios (de contenção) da queda da taxa de lucro. À vista disso, o caráter da dessubstancialização do valor como cultura global coaduna-se com a expressão da lógica da autocontradição estabelecida em seu lugar mais altivo.

Altvater, em sua abordagem do processo de acumulação, evoca, uma vez mais, Luxemburgo para discorrer sobre os limites do capital; embora não esteja referendada na asserção kurziana de uma teoria do colapso redutiva, objetiva mostrar alguns aspectos deste ponto de inflexão. Para Luxemburgo em *A acumulação de capital*, tal contradição sistêmica encontraria guarida de resolução, por conseguinte, no domínio do socialismo, visto que a neutralização do processo reprodutivo vinculado à depleção das áreas não-capitalistas significaria, com efeito, a realização de sua “teoria da crise de realização de mais-valia”. Altvater, denega esta asserção baseando-se na consideração premente sobre os limites externos (naturais) do capitalismo fóssil, traduzido sobretudo na ultrapassagem do *peak oil*, perguntando-se se, de fato, a agudização das contradições internas sistêmicas desembocaria naquele socialismo preconizado por Rosa⁴⁵¹.

A dialética do fascismo vista por Sohn-Rethel renderia um espaço cativo para a análise da racionalização e, com ela, o problema relativo ao aumento da *composição orgânica do capital*. A partir do tratamento deste tema pelo prof. Ernst Schmalenbach (principal economista da Alemanha à época, tendo sido contratado como consultor da Vestag⁴⁵²), Sohn-Rethel desenvolve-o em torno do resultado mais direto, expresso no debilitamento do ‘sujeito automático’, ele mesmo, via economia nacional planificada em arranjo.

Desta maneira, a economia moderna fica desprovida da solução pela qual a produção viria a harmonizar-se com o consumo, o que garantiria o equilíbrio econômico. Porque os custos proporcionais se tornaram fixos em dada medida, a economia carece da habilidade em adaptar a produção ao consumo, e assim surge o fato memorável de que as máquinas se tornam cada vez mais equipadas com

⁴⁵¹ ALTVATER, Elmar. *Los limites del capitalismo: acumulación, crecimiento y huella ecológica*, pp. 28, 29.

⁴⁵² Segundo uma breve descrição do próprio Sohn-Rethel, “[a] Vestag era a maior firma individual da Europa. O novo processo de trabalho era do tipo ‘Verbundwirtschaft’ (combinação de fábricas), baseado na utilização de gás de saída do alto-forno como combustível e fonte de energia para toda a fábrica; operava com um mecanismo de tempo que determinava que praticamente nenhuma seção do complexo podia operar independentemente das outras. Toda a enorme fábrica principal da Thyssen em Hamborn, por exemplo, era efetivamente controlada de uma mesa central por um engenheiro-chefe, com dois assistentes. A base financeira do truste foi um empréstimo em dólares a longo prazo, no valor de 80 milhões de marcos alemães, de debêntures contra um capital acionário de 750 milhões de marcos (sob a égide do Danatbank, o primeiro dos cinco bancos da Alemanha a desmoronar, em junho de 1931). O complexo principal do Truste do Aço tinha uma margem absurdamente limitada de elasticidade; não podia dividir seu processo de produção, e nem reduzi-lo a menos de 66-70% [...] de sua capacidade estimada. A organização como um todo era a última palavra em ‘administração e racionalidade científica’” (SOHN-RETHEL, 1982, p. 63).

instalações autorreguladas, portanto dispensando trabalho humano, ao passo que, a maquinaria econômica, a economia nacional como um todo, perde sua regulação automática”⁴⁵³.

A tendência ao colapso da *regulação automática* explicitada aqui estaria relacionada não a uma total e direta depleção do tempo de trabalho socialmente necessário, mas à proporcionalidade com que a carência de um quantum deste tempo pudesse permitir o acoplamento produção-consumo de maneira a produzir mais mais-valor em escalada geométrica, traço intrínseco ao funcionamento de tal regulação. Sendo assim, não seria ilícito afirmar que este colapso, ainda que não amparada naquela depleção do tempo de trabalho, é marca indubitável do fenecimento econômico, ainda que se possam prever eventualmente aumentos na massa de lucro (quanto mais se se tratar de lucros fictícios); em outras palavras, pode-se tratar deste fenômeno como colapso da modernização, no entremeio do movimento a todo vapor do que se permite com a economia neste estado, assim como, na formulação de Altvater, é possível tratar de um *colapso do capitalismo fóssil* – ainda que o mundo esteja arranjado na base do fossilismo, mas naquele que teria ultrapassado o *peak oil*, i. e., o ponto de não retorno à economia relativamente propelida (ou de crescimento composto em torno de 3%) prévia a esta ultrapassagem. É este colapso do capitalismo fóssil em Altvater, e não o colapso de toda a modernização, que lhe faculta tratar de um “fim do capitalismo como se conhece”⁴⁵⁴.

Entendendo-se a “verdade” sobre o tempo estipulada desde os primórdios da administração científica (a OCT) pôde-se observar uma franca reconfiguração da temporalidade sempre que um determinado platô de socialização estrutural do trabalho “ascendesse” ou “descendesse” a um outro. A cientifização que subjaz a situação da regulação automática, ao fim, pressupõe uma configuração oscilante, que em algum ponto do desenvolvimento econômico conhece temporariamente um daqueles platôs. Este imbróglio mescla conhecimento sobre as utilizações possíveis do tempo e a fluidez de imbricamento produtivo entre as máquinas. Um conhecimento sobre o tempo que faz renovar radicalmente as bases desta fluidez transforma, automática e radicalmente, a socialização estrutural do trabalho (as condições de disposição do próprio processo de trabalho); um conhecimento sobre como tal fluidez possa atingir outros resultados, encontra-se referido no próprio

⁴⁵³ SOHN-RETHEL, Alfred. *The economy and class structure of German fascism*. London: Free Association Books, 1987, p. 25.

⁴⁵⁴ Cf. ALTVATER, Elmar. *O fim do capitalismo como o conhecemos: uma crítica radical do capitalismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

conhecimento do uso sobre o tempo. Desnecessário dizer que, para a refundação de cada momento desta socialização estrutural se haveria que alcançar um delta (uma alteração) especificada no espaço-tempo social como um todo, de outra forma, não somente interno ao campo do processo de trabalho, mas também externo em algum grau. A consideração de Virilio aponta nesta direção. Determinante para se pensar esta nova direção da configuração do espaço-tempo social a posta em conta da temporalidade da “tecnosfera industrial e pós-industrial” que faz desmemoriar o “mundo externo”: “o mundo inteiro se torna endóxico; um fim que implica tanto o esquecimento da exterioridade espacial quanto o da exterioridade temporal (*now future*), a favor unicamente do instante ‘presente’, desse instante real das telecomunicações instantâneas”⁴⁵⁵. Claro também está que uma situação de perda da exterioridade espaço-temporal de que fala Virilio adveio de um redimensionamento resultado em colapso da produção e reprodução do tempo de trabalho que seria necessário para a reprodução virtuosa da regulação automática, ainda que esta asserção não venha de Virilio, mas de um posicionamento ancorado na teoria da dissociação-valor. Afinamento do espaço-tempo. Em concreto, o afinamento deste espaço-tempo significa a produção social que se previne de tempos dissociados do tempo abstrato, i. e., “[o] espaço-tempo abstrato da economia empresarial reduz o momento cooperativo estritamente ao carácter instrumental dos processos técnicos, enquanto qualquer cooperação social se apresenta como sistemicamente disfuncional e ‘perigosa’”.⁴⁵⁶ Como dissociados estarão os momentos em que a cooperação estiver fora deste carácter instrumental, a intensidade e a operação comum deste espaço-tempo empresarial reforçarão o processo social alienado. De outro modo, “[o] lado cooperativo no plano do trabalho concreto não é, portanto, essencial; o que é essencial é o lado não cooperativo de um dispêndio quase-autista de energia humana abstrata no plano do trabalho abstrato”⁴⁵⁷. Roswitha Scholz em *Após Postone [Nach Postone]* (2014) faz um balanço de como os variados tempos poderiam ser tratados para uma caracterização do espaço-tempo social, tomado em sua atualidade. Os tempos *abstrato, histórico concreto, biográfico, do mundo da vida e concreto do colapso do capitalismo* são abordados de forma a que certas caracterizações sejam apontadas entre a formulação kurziana e a de Moishe Postone.

Abordar o tempo concreto do colapso do capitalismo é, ao mesmo tempo, abordar o tempo do colapso da modernização, uma vez que na terminologia de um e na de outro

⁴⁵⁵ VIRILIO, Paul. *La velocidad de liberación*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1997, p. 40.

⁴⁵⁶ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 103.

⁴⁵⁷ Idem.

pressupõe-se a imperativa e sistemática necessidade da valorização do valor, mas que se encontra hoje emperrada, pelo que a dinâmica interna da valorização esbarra em seu limite absoluto, como visto. Para o caso de Postone, esta possibilidade não está dada, já que em sua formulação que recupera a imagem do “efeito de esteira” [*treadmill effect*, ou ainda, *treadmill dynamic*] da dominação quase-objetiva do capital, no qual a produção de valor, não obstante as evidentes flutuações, poderia se estender indefinidamente, devido a que, de maneira resumida, “a velocidade média da produção aumenta, e como consequência, as empresas devem produzir mais para sobreviverem, e enfim, produzir a mesma quantidade de valor”⁴⁵⁸. Tal é a discussão sobre os limites do capital postos em Marx e que dizem respeito aos efeitos contraditórios incidentes no processo de aprofundamento da crise econômico-social, ou de outra forma, a determinação de um limite histórico absoluto, de um limite interno absoluto para o funcionamento do capital.

Scholz apresenta a diferenciada formulação kurziana quanto ao tempo que caracterizaria o espaço-tempo social contemporâneo, mas antes evidencia a forma como Kurz produz o debate desde o termo “desenvolvimento”; agora endereçando-o à questão da cientificização coligada à relação entre o *tempo puro* e o *tempo viragem do conteúdo*:

O tempo abstrato, homogêneo e autonomizado, como medida da combustão pretensamente infinita de energia humana, corresponde e colide com o tempo histórico concreto do desenvolvimento cegamente dinamizado e igualmente independente, mas de outra maneira, em cujo decurso não só a face do mundo é historicamente transformada, mas também as categorias reais da socialização do valor mudam qualitativamente a sua forma. É o desenvolvimento, não só desde a diligência postal, passando pelo caminho de ferro, até à "automobilização" da sociedade, mas também desde a estrutura familiar estável da produção, passando pela concentração dos "exércitos do trabalho", até à individualização abstrata, simultaneamente com o desenvolvimento das relações de dissociação sexual que lhe estão ligadas; é o processo que vai da subsunção formal das estruturas de produção pré-encontradas até à subsunção real do processo de produção e de vida sob o capital, com base nos fundamentos próprios deste; a história da ciência moderna em cruzamento com a dinâmica capitalista, da relação entre a acumulação empresarial e a crescente necessidade de condições de enquadramento do conjunto da sociedade (infraestruturas), etc⁴⁵⁹.

Quanto à temporalização do colapso na medida da crise (categorial), prossegue:

Isto já remete para o problema da crise categorial. O tempo histórico concreto do capitalismo, tal como ele é libertado como processo cego pelos resultados do espaço-tempo abstrato da economia empresarial no plano social material concreto, constitui de fato uma história não só de desenvolvimento, mas também de crise. A irreversibilidade deste processo desemboca num "estádio de desenvolvimento" que

⁴⁵⁸ MURTHY, Viren. *Reconfiguring historical time: Moishe Postone's interpretation of Marx*. In: POSTONE, Moishe; MURTHY, Viren; KOBAYASHI, Yasuo. *History and heteronomy: critical essays*. Tokyo: UTCP, 2009, p. 18.

⁴⁵⁹ KURZ, Robert. *The substance of capital*, p. 115.

já não existe mais, mas pelo qual se manifesta um limite histórico absoluto. Crítica categorial e crise categorial condicionam-se reciprocamente. Para se poder fundamentar este nexos no plano do tempo histórico concreto, é necessária uma análise do trabalho abstrato do ponto de vista das suas relações quantitativas. A histórica dessubstancialização do valor ou desvalorização do valor apresenta-se como problema de quantidade do trabalho abstrato, o que constitui o cerne da teoria da crise de Marx. Esta relação quantitativa do trabalho abstrato, no sentido de um limite interno do espaço-tempo económico-empresarial desvinculado, será debatida na segunda parte do presente estudo⁴⁶⁰.

Ao contrário do argumento utilizado por Postone, aquele relativo ao *efeito treadmill*, Kurz e Scholz apresentam uma interpretação da teoria da crise de Marx (e também a da *medida* hegeliana, pelo que estabelece a falta de trabalho para a recomposição da valorização) que leva em consideração o necessário “envelhecimento” da dinâmica interna capitalista. É dizer, a dinâmica capitalista caminha na direção de sua extinção, dado que não é capaz de, com sua autocontradição, refrear indefinidamente os imperativos de obsolescência do processo de valorização e, portanto, da modernização. Em *O colapso da modernização*, Kurz delinea sua linha de pensamento na caracterização da “derrocada do socialismo de caserna”, socialismo este que Debord cunhou *espetáculo concentrado*; o que vai à pique, ao fim, é o trabalho enquanto substância do capital.

No *capitalismo de cassino*, cada vez mais confirmado nesta derrocada do socialismo de caserna, o que sobreveio foi justamente a “simulação da sociedade do trabalho”, i. e., sua espetacularização. Afinal,

As regiões de colapso são ideologicamente excomungadas, as estatísticas do mercado de trabalho são descaradamente falsificadas, as formas de pauperização são dissimuladas pela mídia. **Simulação é, sobretudo, a característica central do capitalismo em crise.** Isso vale também para a própria economia. Se pelo menos nos países centrais ocidentais até agora parecia que o capital seria capaz de ser acumulado mesmo sem trabalho, e que a forma pura do dinheiro sem substância poderia garantir a contínua valorização do valor, então essa aparência deve-se a um processo de simulação nos mercados financeiros. Como reflexo da simulação do trabalho através de medidas coercitivas da administração democrática do trabalho, formou-se uma simulação da valorização do capital por meio da desconexão especulativa do sistema creditício e dos mercados acionários da economia real. A utilização de trabalho presente é substituída pela usurpação da utilização de trabalho futuro, o qual nunca se realização. Trata-se, de certo modo, de uma acumulação de capital num fictício “futuro do subjuntivo composto”. O capital-dinheiro, que não pode mais ser reinvestido de forma rentável na economia real e que, por isso, não pode absorver mais trabalho, precisa se desviar para os mercados financeiros. Já o impulso fordista da valorização, nos tempos do ‘milagre econômico’ após a Segunda Guerra, não era totalmente auto-sustentável. Muito além de suas receitas fiscais, o Estado tomou crédito em quantidades até então desconhecidas, pois as condições estruturais da sociedade do trabalho não eram mais financiáveis de outra maneira. O Estado penhorou todas as suas receitas reais futuras. Dessa maneira surgiu, de um lado, uma possibilidade de investimento capitalista financeiro para o capital-dinheiro ‘excedente’ – emprestava-se ao Estado com juros. O Estado pagava os juros com novos empréstimos e reenviava o dinheiro emprestado imediatamente para o circuito econômico. De outro lado, ele financiava então os custos sociais e os investimentos de infra-estrutura, criando uma demanda artificial no sentido capitalista, pois não havia a cobertura de nenhum dispêndio produtivo de trabalho. Assim, o *boom*

⁴⁶⁰ Idem, p. 118.

fordista foi prolongado além de seu próprio alcance, à medida que a sociedade do trabalho sangrava o seu próprio futuro. Esse momento de simulação do processo de valorização, aparentemente ainda intacto, já alcançou seus limites juntamente com o endividamento estatal. Não só no Terceiro Mundo, mas também nos centros, as “crises da dívida” dos Estados não permitiram mais a expansão desse procedimento. Esse foi o fundamento objetivo para a caminhada vitoriosa da desregulação neoliberal que, conforme sua ideologia, seria acompanhada de uma redução drástica da cota estatal do produto social. Na verdade, a desregulamentação e a redução das obrigações do Estado são compensadas pelos custos da crise, mesmo que seja em forma de custos estatais de repressão e simulação. Em muitos estados, a cota estatal aumenta. Mas a acumulação subsequente do capital não pôde mais ser simulada através do endividamento estatal. Por isso, transfere-se, desde os anos 1980, a criação complementar do capital fictício para os mercados de ações. Ali, há tempos, não se trata mais de dividendos, da participação nos ganhos da produção real, mas antes, de ganhos de cotação, por aumento especulativo do valor dos títulos de propriedade em escalas astronômicas. A relação entre a economia real e o movimento especulativo do mercado financeiro foi virada de cabeça para baixo. **O aumento especulativo da cotação não antecipa mais a expansão da economia real, mas, ao contrário, a alta da criação fictícia de valor simula uma acumulação real que já não existe mais.** O deus-trabalho está clinicamente morto, mas recebe respiração artificial através da expansão aparentemente autonomizada dos mercados financeiros. Há tempos que empresas industriais têm ganhos que já não resultam da produção e da venda de produtos reais – o que já se tornou um negócio deficitário – mas, sim, da participação feita por um departamento financeiro ‘esperto’ na especulação com ações e divisas. Os orçamentos públicos demonstram entradas que não resultam de impostos ou tomadas de créditos, mas da participação zelosa da administração financeira nos mercados de cassino. E os orçamentos privados, nos quais as entradas reais de salários e ordenados reduziram-se dramaticamente, conseguem manter ainda um consumo elevado graças aos ganhos nos mercados acionários. Cria-se, assim, uma nova forma de demanda artificial que, por sua vez, tem como consequência uma produção real e uma receita estatal real ‘sem chão para os pés’. Dessa maneira, a crise econômica mundial está sendo adiada pelo processo especulativo.⁴⁶¹

*O tempo do colapso da modernização é, enfim, o tempo que para (stasis). É aquele da ritualização de movimentos, ações, valores etc. intrínsecos ao “desenvolvimento” agora inexistente, ou que se quer parco para certo alcance exigido de um próximo ciclo de acumulação de valor virtuoso⁴⁶². Mas é também o tempo do total movimento simulado (espetacular). O tempo do colapso da modernização, portanto, é o tempo da *simulação-espetáculo*, o colapso da *vida* hegeliana, do ser-vivo capital.*

A saída kurziana frente ao tempo do colapso não se daria a partir de uma volta ao tempo cíclico ou ao tempo linear, o que apenas reforçaria um projeto de sociedade fetichista, mas um projeto coletivo de denegação de todos os referenciais burgueses e ultra-modernos, e para isso, a busca pela superação do trabalho (que resta, mesmo como religião fictícia), a partir de sua *ontologia negativa*.

⁴⁶¹ KRISIS (Gruppe Krisis). *Manifesto contra o trabalho*, pp. 69-72, grifo nosso.

⁴⁶² “Se considerarmos o sistema de mercado ocidental, baseado na economia de concorrência, não um modelo (bem-sucedido), mas sim um elemento do mesmo processo histórico da modernidade que gerou também a sociedade do trabalho, supostamente antípoda, “do mercado planejado”, o colapso desta última está muito longe de sinalizar uma nova era de prosperidade capitalista” (KURZ, 1999, p. 155).

Considerações finais: o leviatã espetacular como obsolescência histórica da mercadoria

Nem Debord (ao menos inicialmente, em sua fase situacionista), nem Postone poderiam adotar uma tipificação de crise que admitisse esta terminalidade sistêmica. Como tal, sendo a sociedade do trabalho posta em crise absoluta, na visão kurziana, o que se mantém no sentido da perpetuação daquela forma social envelhecida, são os artifícios para fugas futuras, como a economia do conhecimento, a máquina de guerra, a prevalência do lucro fictício etc. Por outro lado, quando da formulação do *espetáculo integrado* à época da escrita de *Commentaires*, Debord em *advertência (prefácio) à edição francesa de 1992*, estabelece os “primeiros sintomas” de desaparecimento da sociedade mundial, ou do próprio tempo espetacular. Esta “*será apagada da memória do computador*”⁴⁶³, advinda do fato do fim da União Soviética. É como vê Jappe ao notar que “Debord faz parte das raras pessoas que compreenderam que o desmoronamento dos países do Leste não significa o triunfo da versão ocidental de sociedade, mas constitui, ao contrário, um estágio ulterior da falência global da sociedade da mercadoria”⁴⁶⁴.

Quando se diz que Debord não poderia lograr os termos a que chegaram Jappe, Kurz e Scholz, quer-se notar seu aparato conceitual baseado na crítica do fetichismo e, portanto, do iluminismo, embora não topicalizada numa crítica do valor-dissociação. Faz-se mister esclarecer que Debord, durante os anos iniciais de crítica do espetáculo (principalmente a partir da época de expulsão dos modernistas da IS, a inícios dos anos 1960), vislumbrou de outra maneira o funcionamento das crises, as quais seriam intrínseca e eternamente cíclicas. Somente a partir de sua apreensão dos fatos a fins de 1980 esta determinação sobre a crise seguiria à daquele prefácio da Gallimard. Talvez um sentido próximo à avaliação de Jappe tivesse sido descortinado por McKenzie Wark em seu *O espetáculo da desintegração* [*The spectacle of disintegration*] (2013): se por um lado, para o *espetáculo concentrado*, sua centralidade se devia ao “obedecer” e, se para o *espetáculo difuso*, o mote era a “compra”, o *espetáculo integrado* brindaria a “compra” e a “obediência” simultânea ou intermitentemente; mas, ao *espetáculo da desintegração* seria atribuída a “reciclagem”⁴⁶⁵; reciclagem-destruição. Não à toa suas análises demonstrarem que o mundo estaria vivendo uma ambiência pós-

⁴⁶³ DEBORD, Guy. *SdE/CsSdE*, p. 12.

⁴⁶⁴ JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, pp. 188, 189.

⁴⁶⁵ WARK, McKenzie. *The spectacle of disintegration: situationist passages out of the 20th century*. London: Verso, 2013.

capitalista, porém, dificilmente emancipada, pois suficientemente acolhedora do que haveria restado das variantes do espetáculo no lapso do século XX.

As considerações de Kurz no que respeita a teoria crítica do espetáculo de Debord são relativamente poucas textualmente, embora a teoria situacionista tenha sido uma de suas referências para a investigação da *simulação* vigente no capitalismo de cassino. Isto porque esta tratou-se “[d]aquela crítica radical do valor de troca, que seguia o Marx desconhecido e obscuro, que se tornou a crítica da sociedade do espetáculo [...] Debord desenvolve esta ideia para mostrar como a relação fetichista posta pelo capital alcançou um grau de abstração [...] ainda maior”⁴⁶⁶. Embora enfático sobre a relação *espetáculo-fetichismo da mercadoria*, notória a sua observação em *Cinzenta é a árvore dourada da vida e verde é a teoria* [*Grau ist des Lebens Goldner Baum und Grün die Theorie*] (2007) de que a teoria de Debord constituía uma crítica categorial enramada em algum nível da metafísica do Iluminismo, diretamente via Marx e sua dialética negativa, também parcialmente atravessada por esta metafísica. Sendo parte da crítica debordiana referenciada na teoria da modernização, cujo sintoma se encontrava, especialmente no dado da luta proletária, o posicionamento da crítica do trabalho abstrato, i. e., seu “*ne travaillez jamais*”, ficou, portanto, à metade do caminho do que propunha a teoria da dissociação-valor⁴⁶⁷. Esta crítica não aceitou o trabalho abstrato como centralidade, substância do capital a ser primordialmente criticada categorialmente; deu certa preferência, em sua negação, ao nível dos fatos dali decorrentes: ao Estado, ao individualismo mórbido, à classe burguesa. No entanto, o que mais aproximou Debord de uma crítica categorial kurziana foi sua desenvoltura na *crítica ao tempo espetacular*, que incluiu aquele substrato de crítica radical do trabalho; embora não realizada na maneira obstinada de Kurz-Scholz, tencionou para este ponto, precisamente. Debord tampouco estaria a par de uma crítica da dissociação dos sexos, assim como em larga medida, o próprio Marx. Nem por isso os elementos negativos debordianos deixaram de assinalar o processo perene de *recuperação* [*récupération*] do resultado daquelas lutas; evidência de negatividade voltada à crítica do trabalho abstrato *tout court*. Obviamente a visão situacionista da história ofereceu implicações relevantes para esta característica; entendeu-se que sua práxis encerraria uma reação à estrutura contemplativa do espetacular, muito embora desejasse sempre reiterar que já não se tratava de um protagonismo buscado no seio do proletariado inexistente, mas naquele

⁴⁶⁶ KURZ, Robert. *A sociedade do espetáculo trinta anos depois*. (Prefácio à edição brasileira). In: JAPPE, Anselm. *Guy Debord*, pp. 6, 7.

⁴⁶⁷ KURZ, Robert. *Cinzenta é a árvore dourada da vida e verde é a teoria: o problema da práxis como evergreen de uma crítica truncada do capitalismo e a história das esquerdas*, [Exit!, 2007], s/p.

reproduzido nas malhas da contemplação condicionada, no que experimentou ser a própria *sobrevivência ampliada* em movimento. História para Kurz-Scholz equivale a “história das relações de fetiche”. Esta asserção poderia aproximar-se de um platô “anti-hierárquico” (alabado na maneira da reposição da *langage commun* debordiana) como resposta para a consecução dos “tempos federados”, visto que, este tempo não seria revisitado pelo fetichismo; nem tanto o referenciado na divisão do trabalho formanda, nem no fetiche totêmico. Por conseguinte, o que teria sido captado ainda de maneira quase intuitiva por Debord (o que não é absolutamente pouco), haveria de ser teorizado por Kurz-Scholz: a crítica do fetiche da mercadoria feita em todos os seus graus e momentos (mas entendendo um fato primordial na substancialidade marxiana e sua crítica). Não apenas o estado ecológico e demais particulares da vida social estabeleceriam a doença planetária de Debord; o efervescer do limite interno absoluto acusaria a obsolescência da própria forma-valor, tal como descrita nos *Grundrisse* de Marx; o que se determinaria, ao fim, para antes do estabelecimento enfermo debordiano, e como sua essência.

Outra formulação atinente à ultrapassagem do limite interno absoluto, ainda no ramo situacionista (ou pós-situacionista), está proclamada em Raoul Vaneigem. Tomando-se em consideração as parcas investidas ensaísticas dos situacionistas no período vigente da IS quanto a um limite interno absoluto, nada se teria tornado mais explícito que certas tematizações vaneigemianas descritas em *Nous qui désirons sans fin* (1996), como se viu. Neste, somente uma determinada reviravolta categorial no nível do espaço-tempo do cotidiano seria capaz de revogar o tempo espetacular, agora em seu aspecto obsolecente. A preocupação situacionista com a crítica do tempo no *backstage*, assim como no *palco* do cotidiano, ao contrário de formulações que não reconheciam uma substância sistêmica, sempre vislumbrou a deposição da mercadoria e do capital; em outras palavras, punha-se ao lado e contra a onda analítica que consideraria sempre a problematização da dialética e da necessária deposição da mercadoria um “cachorro morto”; embora Debord houvesse abraçado conceitualmente a “essência” [*Gattungswesen*] como devir histórico contido no jovem Marx, quiçá a crítica situacionista do tempo tenha perdido sua potencialidade ao engendrar uma crítica do capital-fetiche enramada em certo aspecto da imagem absolutizante. Se, por vezes, ou estruturalmente, a crítica da imagem absolutizante é fetichizada, i. e., quando esta não é perquirida a partir de sua genealogia concreta, o trabalho abstrato, o resultado pode ser um enfeixamento crítico cindido quanto ao direcionamento sobre o objeto (*Ding, a coisa*) da crítica. Em lugar de a conceitualização integrar-se em uma crítica integralmente direcionada

no objeto malsão, parte dos contributos se perdem, se desviam para o que poderá inclusive se tornar lugar de uma anticrítica. Daí a existência de um entrelugar para a fetichização da crítica do fetiche; a espetacularização da crítica do espetáculo (ironicamente aquilo que Debord textualmente pretendeu com todas as forças evitar). Jappe (e no texto ulterior sobre a crítica das esquerdas de Kurz, *Cinzenta é a árvore*) haveria advertido sobre tais faces fenomenológicas e mesmo estruturalistas – baseadas nos substratos da “teoria da modernização”, encravadas na teoria crítica do espetáculo. Mas, apontar este aspecto na teoria situacionista, aquele da interligação entre o micro e o macro do valor, a parcialidade do cotidiano e o capital-fetiche, também foi acertadamente investigado por Kurz-Scholz desde o interior da crítica no nível da temporalidade da vida espetacular. Para estes últimos, os protagonistas revisitados foram o próprio Debord, Lefebvre, Adorno, Horkheimer e outros – (um apontamento para pesquisas futuras: mais bem, um Fernand Braudel poderia ser revisitado também, desde uma consideração crítica do tempo histórico espetacular – inclusive o de sua obsolescência – que demonstrasse a interligação peremptória entre a *curta duração* [*courte durée; temps court*] e a *longa duração* [*longue durée*].) Contudo, para os propósitos deste estudo, não cumpre jamais assinalar como um fim em si (pois nunca um modo investigativo que pudesse dar frutos), os limites analíticos que um ou outro autor demonstrou. A tarefa primordial reside em saber como estas declarações sobre a obsolescência total contribuiriam na composição de uma quase análise do caos do entrelugar *obsolescência do capital/sobrevida da humanidade*. Interessante, ainda, seria aprender cada vez mais profundamente como, mesmo uma teoria que fora invadida pelo estruturalismo e pela fenomenologia, teria alcançado semelhantes conclusões de Kurz-Scholz e Anders.

A teoria situacionista mostrou, de diversas maneiras, o fato pernicioso sobre o grau de simulação (espetáculo) a que teria chegado o tempo-do-mundo-da-vida kurz-scholziano. A especulação generalizada demonstra, pois, um intercâmbio de tempo que não diz respeito agora, somente à expulsão de trabalhadores da economia real, mas no que toca a expulsão dos seres humanos da *troca inóspita de tempo*. Inóspita porque, neste intercâmbio, os seres humanos participam apenas como intermediadores técnicos subalternizados do tempo improdutivo que se troca, mantendo as máquinas ligadas, ou no fato do que é remetido ao futuro não-realizador de qualquer lastro prometido de valor. Inóspita porque a troca entre papéis-tempo deixa a socialização humana ao mais completo deus-dará. Porque a troca de tempo alcançou um tal grau que à subcomunicação benjaminiana seguida da subcomunicação debordiana interpôs-se a comunicação turbinada entre os capitais fixos, entre as máquinas,

entre dinheiro morto, que neste novo âmbito espaço-temporal virtual podem intercambiar-se indefinidamente; a vida está fora deste jogo, o tempo espetacular da obsolescência é o tempo em que o espetáculo se define na autofagia do vivo em face da troca de tempo maquinal *per se*; tudo acompanhado pelo definhamento do planeta, que é o verdadeiro lastro desta economia apocalíptica. É dessa maneira que se pode dar razão a Anders novamente: *a revolução foi feita...pela técnica e pelas máquinas, representantes do tempo mercante obsolecente de si.*

O tempo dissociado kurz-scholziano determina-se em nuances estruturalmente distintas das do tempo dissociado (ou dissociativo) descrito pelo Vaneigem situacionista, porém mantém similitudes. O que está posto no *Tratado* reverbera a visão de que o tempo vivido diretamente nos interstícios do tempo espetacular (que é também linear) deve ser alargado. Suas ideias-força estão em: “[o] projeto de enriquecer o espaço-tempo do vivido passa pela análise do que o empobrece”; “[c]omo se esforça o poder em romper a unidade do espaço-tempo do vivido? Convertendo o vivido em mercadoria, lançando-o ao mercado do espetáculo à mercê da oferta e da demanda dos papéis e dos estereótipos”⁴⁶⁸. O tempo da alegria, da criatividade, da pesquisa (pensamento) livre, do espaço-tempo real (o “momento”), precisamente por sua riqueza, foi dominado pela mercadoria, ficcionalizando-se no tempo da subjetividade fictícia (o “papel”, a “máscara”). Scholz, interessada em abordar a essência do tempo dissociado, mostrando a carga atributiva das máscaras do patriarcado, indicou, como Vaneigem, o que não poderia ser valorizado na esfera do valor. Mas, para além dessa topicalização vaneigemiana, Scholz investiga a magnitude a que a vacuidade do ser ficcional (para ela e Kurz, certa feita, o indivíduo abstrato – do espetáculo) se finca. A discussão trazida pelo casal alemão atenta mais para uma crítica desta vacuidade sob o regime de contração histórica denotada no colapso da modernização. A criatividade, se produzida como pesquisa livre, como reflexão crítica, como teoria (recorde-se a teoria kurziana sobre o *fim da teoria*), será sempre topicalizada às margens, pelo que pouco ou nada ofereceria à retroalimentação do tempo puro e do tempo-viragem. Ao conhecimento nestes moldes somente lhe resta ser esquecido modelarmente. Kurz-Scholz, como Debord e Vaneigem, quase na maneira de um devir-situacionista defenderiam a experiência do conhecimento pautado na reflexão crítica, pelo que: “[d]everá haver um movimento dos sábios desobedientes, os quais se envolvam com os novos movimentos sociais, sem levar em consideração a antiga paralisada classe política de

⁴⁶⁸ VANEIGEM, Raoul. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*, pp. 271, 272.

esquerda. **Se as chances continuarem igualmente menores, a comunidade de docentes e discentes poderá partir para a subversão intelectual e transformar a universidade em campo experimental para uma cultura de oposição**⁴⁶⁹.

Os estudos gabelianos, vistos através da teoria situacionista, permitiram descortinar um novo nível de violência global, o qual foi demonstrado pela própria teoria da dissociação-valor em meio às asserções kurzianas sobre a *Guerra de ordenamento mundial* e sobre o esvaziamento mais cabal do indivíduo abstrato contido nas análises de *Razão sangrenta*; mas também, a partir de Scholz, ao descrever o estado a que alcançou as muito rápidas reconfigurações do tratamento basal ora imantado na essência dos atributos do patriarcado-capitalista. Kurz demonstra que realizar uma crítica da ontologia positiva do Esclarecimento burguês significa, de saída, proceder a crítica a seu bastião, visto que: “o raciocínio kantiano não exhibe outra coisa senão a pura forma de reflexão do sujeito do valor, da cisão e do Esclarecimento, e não a sua crítica justamente”⁴⁷⁰. É desde uma parte do raciocínio kantiano, que se pode operar uma justificativa para o sofrimento humano no presente, em prol de sua paradoxal felicidade *post festum*, no futuro. Gabel demonstra, em sua articulação da reificação com uma psicopatologia do social, que a escalada de violência se dá em periodicidades espaciais⁴⁷¹. “O espaço predispõe a agressividade. Por sua vez a agressividade espacializa o seu objeto, nomeadamente a favorecer a identificação antidialética”⁴⁷². Esta assertiva baseada em HCC (“a única obra de axiologia marxista”, segundo Gabel) desvenda um caminho capaz de ultrapassar um dos aspectos iluministas contidos em Marx, e que seriam replicados mais tarde como doutrina para os marxismos: a *luta de interesses*; em outras palavras, um aspecto nomeadamente identificado no Marx exotérico. O que a todo custo o estudo gabeliano quis

⁴⁶⁹ KURZ, Robert. *A globalização deve se adaptar às necessidades das pessoas, e não o contrário* (Entrevista à IHU-Online), 2004, s/p, grifo nosso. (Disponível em <<http://www.exit-online.org/link.php?table=transnationales&posnr=22>>. Vários acessos.)

⁴⁷⁰ KURZ, Robert. *Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus valores ocidentais*, p. 192.

⁴⁷¹ “O espaço aparece como a dimensão anaxiológica do continuum espaço-temporal; não será a psicopatologia dos estudos esquizofrênicos que inflingirá um desmentido a esta tese. Entre as noções de espaço, de agressividade e de desvalorização existem interrelações complexas [...] V. Zoltowski [...] observa que os atos agressivos internacionais são mais frequentes em ‘períodos espacializantes’. A agressividade anhistoriza e desvaloriza o seu objeto; por sua vez a ausência de história controlável numa pessoa canaliza a agressividade. Schilder descreveu o curioso fenômeno de distorção espacial pela agressividade: contração do espaço, perda de perspectiva, neantização sádica do espaço, espaço de unidade e de identificação, espaço mágico, tudo isto próximo da estrutura espaço-temporal da intoxicação mescalínica tal como a descreveram Beringer e Mayer-Gross [...] esta distorção tão particular do espaço sob os efeitos da agressividade é, acima de tudo, uma sobreespecialização; só quando purgado dos elementos temporais-dialéticos, o espaço, privado de qualquer estrutura consistente, se presta à distorção, como já vimos noutro contexto a propósito da formação sociocêntrica (identificativa) dos conceitos políticos (GABEL, 1979, pp. 152, 153).

⁴⁷² Idem.

evitar: uma análise do delírio social da sociedade do valor (que é, por assim dizer, estruturalmente violenta) prontificada na luta de interesses marxiana. Sendo assim, a fez com base em uma determinada visão lukacsiana do tempo histórico. Centrando-se o questionamento da reificação, do fetichismo da mercadoria, no ramo da espacialização do tempo histórico (visto aqui de outras maneiras em Debord e Kurz-Scholz), isto é, ao conhecerem-se os meandros de sua *destemporalização*, ou ainda, os de sua *dedialetização*, impossibilitou-se pensar uma crítica do espetáculo e do valor baseada naquela diferenciação de interesses, o que por demais mistificaria a busca de resultados em tal crítica (É preciso lembrar que a negatividade ampla já seria encontrada a partir de uma crítica efetiva direcionada ao fetichismo mercantil). Diz Gabel: “Ao reificar o futuro, a consciência proletária adota a mesma estrutura esquizofrênica do tempo histórico utilizada pela burguesia para reificar o passado; o processus de ideologização do marxismo ortodoxo é disto testemunha”⁴⁷³. Em que pese as análises da reificação de Gabel acenarem axialmente para a quadratura do consciencial (um limite também presente no próprio Lukács e, o que ainda poderia significar a realização de um retorno a aspectos do marxismo ortodoxo semelhantes aos da psicologia de interesses que ele próprio denuncia), elas ensejam uma visada sobre a destemporalização que não se porta mais como intermitente ou esporádica; a estrutura do tempo do colapso da modernização, marcada pela *simulação espetacular*, é a mais espacial possível. Para mais, é estruturalmente espacial, espacialmente permanente. É assim que se pode ler, tanto Kurz como Debord, quando trazem aqueles fatos da virulência dedialetizada máxima: a guerra global (permanente) imbricada no emperramento histórico da guerra espetacular contra a humanidade. Isto porque este grau permanente de agressividade tornou-se a nova forma de lidar-se com o novo emplacamento do tempo dedialetizado (tempo do dinheiro morto, da obsolescência). É preciso que a destruição crie campos de respiro para a perene sobrevalorização do valor que se requer e se deseja religiosamente. Pode-se entender, que, de alguma maneira, uma *corruptela fictícia* da fórmula keynesiana se apresenta, a que deriva do mote de permitir a destruição parcial de estradas para o ensejo de criação de demanda efetiva ilustrada na contratação de operários da primeira metade do século XX. Uma vez que esta fórmula não é mais possível no pós-colapso da modernização, sua corruptela passa a funcionar como a que demonstra “preferência” na destruição de países e economias inteiras como mote para uso (consumo) militar em larga escala – note-se que, este consumo

⁴⁷³ GABEL, Joseph. *A falsa consciência: ensaio sobre a reificação*, p. 130.

ampliado militar se replica no consumo de tudo mais, só que agora voltado para a monetarização das finanças, é dizer, põe-se distante de qualquer ampliada acumulação genuinamente real. Destruição especular como método de manutenção de algum nível de virtuosidade econômica. Somente um mundo que se crê realmente fictício e ficticiamente real poderia aceitar/acolher tal autodestruição. Autofagia do real guiada pela expansão do movimento sociotemporal do fictício. Na verdade, “a expansão keynesiana da quantidade de moeda não foi unicamente subjetiva, guiada por determinados interesses políticos, mas antes uma reação desesperada a um trauma estrutural do capitalismo desenvolvido no século 20”⁴⁷⁴. Então como falar de obsolescência histórica da mercadoria em um contexto de consumo que se quer ampliado (via designação de oferta ampliada a partir da criação imagética de cada vez mais necessidades, permitida pelo uso creditício analogamente ampliado no nível da população, e não mais apenas entre os Estados)? O consumo que se quer desviado nesta ordem de coisas (já um comportamento ínsito do estágio fordista do fetichismo), e em uma ‘segunda’ rodada, é uma tentativa de lidar com a grande desvalorização do valor; o obsolescência do tempo histórico da mercadoria⁴⁷⁵ anuncia que tais condições de sua reprodução são insuficientes para a sua manutenção.

A nova corrida pela economia de tempo, antes um talento da administração científica, arrastada pelo hedonismo infantil do consumo ampliado resvalou para a ideia de salvaguarda de tempo livre. O que ocorreu, devido à lógica do tempo do colapso da modernização, foi o

⁴⁷⁴ KURZ, Robert. *Implosão da moeda: um epodo ao monetarismo*. In: KURZ, Robert. *Com todo vapor ao colapso*, p. 196.

⁴⁷⁵ “Mas a crise não é apenas econômica. Quando não há mais dinheiro, nada mais dá certo. Ao longo do século XX, o capitalismo incluiu, para estender a esfera da valorização do valor, setores cada vez mais amplos da vida: da educação de crianças ao cuidado de idosos, da cozinha à cultura, do sistema de aquecimento aos transportes. Nesses campos, viu-se um progresso em nome da ‘eficácia’ ou da ‘liberdade dos indivíduos’ libertos dos laços familiares e comunitários. Agora, estamos vendo as consequências: tudo desmorona se não for ‘financeável’. E não é só do dinheiro que tudo depende, pior ainda: é do crédito. Quando a reprodução real está a reboque do ‘capital fictício’ e as empresas, as instituições e os Estados inteiros apenas sobrevivem graças a suas cotações na bolsa, cada crise financeira, bem longe de dizer respeito somente àqueles que jogam na bolsa, acaba por afetar inúmeras pessoas em sua vida cotidiana e íntima. Os numerosos americanos que tinham aceitado suas aposentadorias em ações e que se encontraram depois dos cracks sem nada para a velhice estiveram entre os primeiros a provar dessa morte a crédito. [...] As diferentes crises – econômica, ecológica, energética – não são simplesmente ‘contemporâneas’ ou ‘ligadas’: são a expressão de uma crise fundamental, a da forma-valor, da forma abstrata, vazia, que se impõe a todo e qualquer conteúdo em uma sociedade baseada no trabalho abstrato e em sua representação no valor de uma mercadoria. É todo um modo de vida, de produção e pensamento, já com a idade de pelo menos uns duzentos e cinquenta anos, que não parece mais capaz de assegurar a sobrevivência da humanidade” (JAPPE, 2013, pp. 53, 54).

recrudescimento da falta de tempo, “uma aceleração ainda maior dentro do tempo-espaço capitalista, para uns, e um desemprego estrutural de massas para outros”⁴⁷⁶.

De acordo com Anders em *Le temps de la fin* (1960), poderíamos estabelecer uma topicalização de uma nova classe de homens: os apocalípticos [*les apocalypticiens*]⁴⁷⁷, para além, do homem pós-histórico mumfordiano ou do homem-parecer. Em dada fase apocalíptica nuclear, a “cegueira” poderia dar lugar à “indiferença”⁴⁷⁸. A centralidade da vivência condicionada ao aparato nuclear passa a determinar-se em um *lapso* [*délai*], e não mais em uma época; o marco temporal deste lapso é 1945 (o *ano zero* do “tempo do fim”), quando a bomba atômica se torna valor de uso efetivo⁴⁷⁹. Na verdade, a mera produção e manutenção da existência de todo o aparato é já um consumo, posto que servente aos fins da agressividade especular da obsolescência. A História se teria tornado um “sentido único”, “a História, que deve sua existência ao conceito de ‘fim’, tornou-se o princípio do ‘e outras coisas mais’ e, desta forma contribuiu para a preparação do fim do princípio do ‘fim’”⁴⁸⁰. Neste, a “garantia” de que o tempo continuaria eternamente foi perdida.

Resta, com Kurz-Scholz, Debord e muitos outros, atentar para o que esta nova tipologia dos seres pode proporcionar quanto à auto-compreensão da humanidade e da natureza, em geral⁴⁸¹. Ou, para a transformação da crítica da economia política (tão necessária e continuada radicalmente pela teoria do espetáculo e, ulteriormente, pela teoria da dissociação-valor), que se deu em um tempo social por demais apartado do tempo mecanicista, newtoniano, contemporâneo a Marx. Somente a partir desta nova compreensão se poderão pensar saídas para, não apenas o obsoletismo da mercadoria, mas para o atual lapso do fetiche-apocalíptico (e, por conseguinte, do homem em estado obsolescente), assim como para a história da dominação fetichista em caráter universal. Deve-se, para tanto, avistar

⁴⁷⁶ KURZ, Robert. *A expropriação do tempo: pobreza do tempo e aceleração na cultura non-stop*. In: KURZ, Robert. *Com todo vapor ao colapso*, p. 221.

⁴⁷⁷ ANDERS, Günther. *Le temps de la fin*. Paris: L’Herne, 2007, p. 29.

⁴⁷⁸ Idem, p. 44.

⁴⁷⁹ Ibidem, p. 83.

⁴⁸⁰ Ibidem, pp. 101, 102.

⁴⁸¹ É por tal que Kurz pode declarar: “O alcance (negativo e destrutivo) do limite dado pelo contínuo da ‘pré-história’ assemelha-se mais a uma espécie de salto quântico do que a um resultado de processos causais – assim como, em geral, o esquema de desenvolvimento da metafísica esclarecida da história transcorre paralelamente à imagem mecanicista e causal do universo esposada pela física contemporânea da época. **A compreensão da natureza e da sociedade sempre se acham inter-relacionadas, sendo que, nessa medida, a ontologia negativa consoante à crítica do valor e da cisão também lança, necessariamente, uma nova luz sobre a natureza física e biológica. Na razão proporcional em que a crítica social abrange as ciências naturais atinentes à física quântica, talvez, no futuro, o enigma da natureza física também possa ser, pelo menos, melhor compreendido**” (KURZ, 2010, pp. 121, 122, grifo nosso).

uma temporalização (afinal, uma retemporalização) que anule a espacialização agressiva nihilista (por sua vez, completamente devedora da força do Esclarecimento e de seus vestígios fictício-religiosos).

Referências

ADORNO, Theodor Wiesengrund; HORKHEIMER, Max. *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

ADORNO, Theodor Wiesengrund. *Mínima Moralia: reflexões a partir da vida lesada*. Rio de Janeiro: Beco do Azogue, 2008.

_____. *Dialética negativa*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

_____. *Indústria cultural e sociedade*. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

_____. *Teoria estética*. Lisboa: Edições 70, 2015.

AGAMBEN, Giorgio. *O homem sem conteúdo*. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

ALTVATER, Elmar. *O preço da riqueza: pilhagem ambiental e a nova (des)ordem mundial*. São Paulo: Editora Unesp, 1995.

_____. *O fim do capitalismo como o conhecemos: uma crítica radical do capitalismo*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

_____. *Los limites del capitalismo: acumulación, crecimiento y huella ecológica*. Buenos Aires: Mardulce, 2011.

ANDERS, Günther. *Le temps de la fin*. Paris: L'Herne, 2007.

_____. *La obsolescencia del hombre, vol. I: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*. Valencia: Pre-textos, 2011a.

_____. *La obsolescencia del hombre, vol. II: sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial*. Valencia: Pre-textos, 2011b.

_____. *Acerca de la libertad*. Valencia: Pre-textos, 2014.

ANTIQUIPROCÓ, O. N° 4, *O retorno do Leviatã*. Fortaleza, 2004.

AQUINO, João Emiliano Fortaleza. *Reificação e linguagem em Guy Debord*. Fortaleza, Eduece/Unifor, 2006.

ARRIGHI, Giovanni. *O longo século XX: dinheiro, poder e as origens do nosso tempo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

BAUDRILLARD, Jean. *The consumer society: myths and structures*. London: Sage Publications, 1998.

_____. *Selected works*. Stanford University Press, 2002.

_____. *Tela total: mito-ironias da era do virtual e da imagem*. Porto Alegre: Sulina, 2005.

BECKER-HO, Alice; DEBORD, Guy. *A game of war*. London: Atlas Press, 2007.

BENJAMIN, Walter. *Iluminaciones II: Baudelaire, un poeta en el esplendor del capitalismo*. Salamanca: Taurus Ediciones, 1972.

_____. *Teorias do fascismo alemão: sobre a coletânea 'Guerra e guerreiros', editada por Ernst Jünger*. Editora Brasiliense, 1987.

_____. *O anjo da história*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

BENSAID, Daniel. *Le spectacle, stade ultime du fétichisme de la marchandise (Marx, Marcuse, Debord, Lefebvre, Baudrillard etc.)* Paris: Lignes, 2010.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF). *Guy Debord: un art de la guerre*. Paris: Gallimard, 2013.

BLANCHARD, Daniel. *Crisis de palavras: notas a partir de Cornelius Castoriadis y Guy Debord*. Madrid: Ediciones Acuarela, 2007.

BOUNAN, Michel. *O tempo da sida*. Lisboa: Antígona, 1993.

_____. *La loca historia del mundo*. Barcelona: Editorial Melusina, 2007.

BOURSEILLER, Christophe. *Vie et mort de Guy Debord*. Paris: Pocket Agora, 2016.

BRACKEN, Len. *Guy Debord: revolutionary*. California: Feral House, 1997.

BRENNER, Robert. *The economics of global turbulence*. Verso, 2006.

BRICHE, Gérard. *Le spectacle comme illusion et comme réalité: Guy Debord et la critique de la valeur*. Versão de junho de 2003. (Disponível em <<http://www.palim-psao.fr/article-le-spectacle-comme-illusion-et-realite-debord-et-la-critique-de-la-valeur-par-gerard-briche-39150891.html>>. Vários acessos.)

BUNYARD, Tom. *A genealogy and critique of Guy Debord's theory of the spectacle*. PhD Thesis, Center for Cultural Studies, Goldsmiths, University of London, 2011.

CIESZKOWSKI, August von. *Prolegómenos a la historiosofía*. Salamanca: Editora Salamanca, 2002.

CORBUSIER, Le. *A carta de Atenas [1933]*. São Paulo: Edusp, 1993.

CRARY, Johnathan. *24/7: late capitalism and the ends of sleep*. London/New York: Verso, 2013.

DAUVÉ, Gilles. *Critique of the Situationist International*. (Disponível em: <<https://libcom.org/files/Gilles%20Dauv%C3%A9%20Critique%20of%20the%20Situationist%20International.pdf>>, 1979. Vários acessos.)

DE MASI, Domenico. *O ócio criativo*. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

DEBORD, Guy; JORN, Asger. *Mémoires*. Paris: Belles Lettres, 1993.

DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Guy Debord: complete cinematic works: scripts, stills, documents*. California: AK Press, 2003.

DEBORD, Guy; KNABB, Ken (ed.). *Situationist International anthology*. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2006.

DEBORD, Guy; MCDONOUGH, Tom. *Guy Debord and the Situationist International: texts and documents*. Massachusetts: MIT Press, 2002.

DEBORD, Guy. *Society of the spectacle and other films*. London: Rebel Press, 1992.

_____. *“Cette mauvaise réputation...”*. Paris: Gallimard, 1993.

_____. *El planeta enfermo*. Madrid: Anagrama, 2004.

_____. *La planète malade*. Paris: Gallimard, 2004.

_____. *Guy Debord: Correspondance, Volume 4; 1969-1972*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2006.

_____. *Guy Debord Correspondance, Vol 5: Janvier 1979-Décembre 1987*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2006.

_____. *Guy Debord: Correspondance, Vol. 6: Janvier 1979-Décembre 1987*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2006.

_____. *Guy Debord: Oeuvres*. Paris: Gallimard, 2006.

_____. *Guy Debord: Correspondance, vol. 7: Janvier 1988-Novembre 1994*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2008.

_____. *Correspondence: the foundation of the Situationist International (June 1957-August 1960)*. Los Angeles: Semiotext(e), 2009.

_____. *Panegírico: tomos primero y segundo*. Madrid: Acuarela & A. Machado, 2009.

_____. *A sociedade do espetáculo/Comentários sobre ‘A sociedade do espetáculo’*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

_____. *A sociedade do espetáculo/Comentários sobre ‘A sociedade do espetáculo’ (50 anos de ‘A sociedade do espetáculo’)*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2017.

DOSSE, François. *História do Estruturalismo, vol. 1: o campo do signo*. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1993.

_____. *História do Estruturalismo, vol. 2: o canto do cisne, de 1967 a nossos dias*. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1994.

ELBE, Ingo. *Between Marx, Marxism, and Marxisms: ways of Reading Marx's theory*. In: Viewpoint Magazine, 2013, s/p. (Disponível em <<https://www.viewpointmag.com/2013/10/21/between-marx-marxism-and-marxisms-ways-of-reading-marxs-theory/>>. Vários acessos.)

ELIAS, Norbert. *Sobre o tempo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.

ELLUL, Jacques. *A técnica e o desafio do século*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

ENGELS, Friedrich. *Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã*. Moscovo: Edições Progresso Lisboa, 1982.

FEUERBACH, Ludwig Andreas. *The essence of christianity*. London: Trubner & Co., Ludgate Hill, 1881.

_____. *Letter to Hegel (1828)*. (Disponível em <<https://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/1828/letter.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Towards a critique of Hegel's philosophy (1839)*. (Disponível em <<https://www.marxists.org/reference/archive/feuerbach/works/critique/index.htm>>. Vários acessos.)

FLEISCHER, Rasmus. *Robert Kurz and the collapse of modernity: an introduction*. In: [originalmente em Subaltern, 2011] Principia Dialectica, v. 2, julho de 2012, s/p. (Disponível em <<https://enemiesofutopia.wordpress.com/category/robert-kurz-his-life-and-ideas/>>. Vários acessos.)

GABEL, Joseph. *A falsa consciência: ensaio sobre a reificação*. Lisboa: Guimarães e C^a Editores, 1979.

GALLIE, W. B. *Philosophers of Peace and War: Kant, Clausewitz, Marx, Engels and Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

GONZALVEZ, Shigenobu. *Guy Debord ou la beauté du négatif*. Paris: Éditions mille et une nuits, 1998.

GRACIÁN, Baltasar. *L'homme de cour*. Paris: Éditions Gérard Lebovici, 1990.

GROSSMAN, Henryk. *The law of the accumulation and the breakdown of the capitalist system* [1929]. (Disponível em <<https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2010/06/grossman.pdf>>. Vários acessos.)

HARMAN, Chris. *Zombie capitalism: global crisis and the relevance of Marx*. Chicago: Haymarket Books, 2009.

HARVEY, David. *O novo imperialismo*. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HAUG, Frigga. *Marx within feminism*. Madrid: Complutense University of Madrid, 2003.

_____. *Para uma teoria das relações de gênero*. In: *A teoria marxista hoje: problemas e teorias*. Buenos Aires: CLACSO, 2007. (Disponível em <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/formacion-virtual/20100715081939/cap14.pdf>>. Vários acessos.)

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Fenomenología del Espíritu*. Madri: Claridad, 1969.

_____. *Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio (1830): Vol. 1, A ciência da lógica*. São Paulo: Loyola, 1995.

HOBBSAWN, Eric. (Cap. 1) *A era das guerras totais*. In: *A era dos extremos*. Companhia das Letras, 1995.

HOME, Stewart. *Assalto à cultura: utopia, subversão, guerrilha na (anti) arte do século XX*. São Paulo: Conrad Editora, 2004.

HUSSEY, Andrew. *The game of war: the life and death of Guy Debord*. London: Pimlico, 2002.

INTERNACIONAL SITUACIONISTA. *Internacional Situacionista: sección inglesa: la revolución del arte moderno y el moderno arte de la revolución*. La Rioja: Pepitas de Calabaza, 2011.

INTERNATIONALE SITUATIONNISTE. *Internationale Situationniste*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1997.

JAPPE, Anselm; KURZ, Robert. *Les habits neufs de l'empire: remarques sur Negri, Hardt et Ruffin*. Paris: Lignes/Léo Scheer, 2003.

JAPPE, Anselm. *Guy Debord*. Petrópolis: Vozes, 1999.

_____. *Sobre a balsa da medusa: ensaios acerca da decomposição do capitalismo*. Lisboa: Antígona, 2012.

_____. *As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor*. Lisboa: Antígona, 2013.

_____. *Conferências de Lisboa*. Lisboa: Antígona, 2013.

_____. *Crédito à morte: a decomposição do capitalismo e suas críticas*. São Paulo: Hedra, 2013.

_____. *Uma conspiração permanente contra o mundo: reflexões sobre Guy Debord e os situacionistas*. Lisboa: Antígona, 2014.

JORN, Asger. *Value and economy: critique of political economy and the exploitation of the unique*. Report nº 2 of the Scandinavian Institute of Comparative Vandalism, 1962.

_____. *A roda da fortuna: a metodologia dos cultos*. Lisboa: Frenesi, 1996.

_____. *Critique de la politique économique*. Paris: Sens&Tonka, 2001.

_____. *Critique de l'image quotidienne*. Paris: Éditions Cercle d'Art, 2001.

KAUFMANN, Vincent. *Guy Debord: revolution in the service of poetry*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2006.

KORSCH, Karl. *Marxismo e filosofia*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.

KOSELLECK, Reinhart. *Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos*. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora Puc-Rio, 2015.

KRISIS (Gruppe Krisis). *Manifesto contra o trabalho*. São Paulo: Conrad, 2003.

_____. *Sobre a cisão do Grupo Krisis: declaração de anteriores membros da redação e do círculo de apoio*, 2004. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/sobre_cisao_krisis.htm>. Vários acessos.)

KURZ, Robert. *O retorno de Potemkin: capitalismo de fachada e conflito distributivo na Alemanha*. São Paulo: Paz e terra, 1993.

_____. *Canhões e capitalismo: a revolução militar como origem da modernidade* [Krisis, 1997]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz2.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Os últimos combates*. Petrópolis: Editora Vozes, 1997.

_____. *A ditadura do tempo abstrato: sobre a crise compartilhada de trabalho e lazer* [1999]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz41.htm>>. Vários acessos.)

_____. *O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

_____. *A globalização deve se adaptar às necessidades das pessoas, e não o contrário* (Entrevista à IHU-Online), 2004. (Disponível em <<http://www.exit-online.org/link.php?table=transnationales&posnr=22>>. Vários acessos.)

_____. *Com todo vapor ao colapso*. Juiz de Fora: Pazulin; Editora Ufjf, 2004.

_____. *Avis aux naufragés: chroniques du capitalisme mondialisé en crise*. Paris: Lignes, 2005.

_____. *Critique de la démocratie balistique: la gauche à l'épreuve des guerres d'ordre mondial*. Paris: Librairie Arthème Fayard, 2006.

_____. *Entrevista publicada na Revista IHU On-Line, nº 188, 10.07.2006, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, S. Leopoldo, Porto Alegre, Brasil [2006]. (Disponível em <<http://www.unisinos.br/ihu/boletim/edicoes/boletim00188.pdf>> e em <<http://obeco.planetaclix.pt/rkurz234.htm>>. Vários acessos.)*

_____. *Cinzenta é a árvore dourada da vida e verde é a teoria: o problema da práxis como evergreen de uma crítica truncada do capitalismo e a história das esquerdas*, [Exit!, 2007]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz288.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Razão sangrenta: ensaios sobre a crítica emancipatória da modernidade capitalista e de seus valores ocidentais*. São Paulo: Hedra, 2010.

_____. *Crítica e crise: o limite interno do capital e as fases do definhamento do marxismo. Um fragmento, primeira parte* [Exit!, 2012]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz409.htm>>. Vários acessos.)

_____. *A indústria cultural no século XXI: sobre a atualidade da concepção de Adorno e Horkheimer* [Exit!, 2012]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/rkurz406.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Vies et mort du capitalisme: chroniques de la crise*. Paris: Lignes, 2014.

_____. *Dinheiro sem valor: linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política*. Lisboa: Antígona, 2014.

_____. *Poder mundial e dinheiro mundial*. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.

_____. *The substance of capital*. London: Chronos, 2016.

KURZ, Robert et al. LARSEN, Neil; NILGES, Mathias; ROBINSON, Josh; BROWN, Nicholas (eds.). *Marxism and the critique of value*. Chicago/Alberta: MCM Publications, 2014.

LEFEBVRE, Henri. *The production of space*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1991.

LUKÁCS, György. *História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista*. São Paulo, Martins Fontes, 2003.

LUNN, Eugene. *Marxismo y Modernismo: un estudio histórico de Lukács, Benjamin y Adorno*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

MARX, Karl; KRADER, Lawrence (ed.). *Los apuntes etnológicos de Karl Marx*. Madrid: Siglo XXI, Editorial Fabio Iglesias, 1988.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A ideologia alemã*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2007.

MARX, Karl. *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro*. Madrid: Ayuso Editorial, 1972.

_____. *Teorías sobre la plusvalía III: tomo IV de El Capital*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1980.

_____. *Miséria da filosofia*. São Paulo: Global, 1985.

_____. *El capital: crítica de la economía política; el proceso global de la producción capitalista – Libro III, vol. 6*. México: Siglo XXI editores, 2009.

_____. *Grundrisse*. São Paulo: Boitempo, 2011.

_____. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2011.

_____. *O capital: crítica da economia política – Livro 1: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MATOS, Andityas Soares de Moura Costa. *Filosofia radical e utopia: inapropriabilidade, an-arquia, a-nomia*. Rio de Janeiro: Viavérita, 2014.

_____. *Filosofia radical e utopias da inapropriabilidade*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2015.

MÉSZÁROS, István. *Para além do capital*. São Paulo: Boitempo, 2002.

_____. *A teoria da alienação em Marx*. São Paulo: Boitempo, 2006.

MOLES, Abraham. *Psychologie du kitsch: l'art du bonheur*. Paris: Maison Mame, 1971.

MOSÈS, Stéphane. *El ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem*. Madrid: Frónesis Cátedra, 1997.

MUMFORD, Lewis. *The transformations of man*. London: World Perspectives, 1957.

MUMFORD, Lewis. *Técnica y civilización*. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

_____. *La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas*. La Rioja: Pepitas de Calabaza/Logroño, 2012.

MUNDO, Daniel (sel.). *Lewis Mumford: textos escogidos*. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2009.

ORTLIEB, Claus Peter. *Em memória de Robert Kurz (1943-2012)* [Exit!. 2012]. (Disponível em < http://www.obeco-online.org/claus_ortlieb13.htm>. Vários acessos.)

PERNIOLA, Mario. *Os situacionistas: o movimento que profetizou a “sociedade do espetáculo”*. São Paulo: Annablume, 2009.

POSTONE, Moishe; MURTHY, Viren; KOBAYASHI, Yasuo. *History and heteronomy: critical essays*. Tokyo: UTCP, 2009.

POSTONE, Moishe. *Marx reloaded: repensar la teoria crítica del capitalismo*. Madrid: Traficantes de sueños, 2007.

_____. *Critique du fetiche capital: le capitalisme, l’antisemitisme et la gauche*. Paris: PUF, 2013.

_____. *Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx*. São Paulo: Boitempo, 2014.

RETORT. *Afflicted powers: capital and spectacle in a new age of war*. London/New York: Verso, 2006.

SADLER, Simon. *The situationist city*. Massachusetts: MIT Press, 1999.

SCHOLZ, Roswitha. *O valor é o homem: teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre os sexos* [Krisis, 1992]. (Disponível em <<http://obeco.planetaclix.pt/rst1.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Não digo nada sem a minha alltours: a identidade (masculina) pós-moderna entre a mania da diferenciação e a segurança da teoria marxista vulgar – réplica às críticas à teoria da dissociação-valor* [Exit!, 2010]. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/roswitha_scholz14.htm>. Vários acessos.)

_____. *Feminismo – Capitalismo – Economia – Crise: objecções da crítica da dissociação-valor a algumas abordagens da actual crítica feminista da economia* [Exit!, 2013]. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/roswitha_scholz17.htm>. Vários acessos.)

_____. *Homo sacer e os ciganos: o anticiganismo – reflexões sobre uma variante essencial e por isso esquecida do racismo moderno*. Lisboa: Antígona, 2014.

_____. *Após Postone: sobre a necessidade de ‘transformação da crítica do valor fundamental’*. Moishe Postone e Robert Kurz em comparação, e a crítica da dissociação-valor [Exit!, 2014]. (Disponível em <<http://www.obeco-online.org/roswitha%20scholz19.htm>>. Vários acessos.)

_____. *Cristóvão Colombo forever? Para a crítica das actuais teorias da colonização no contexto do ‘Colapso da modernização’* [Exit!, 2016]. (Disponível em <http://www.obeco-online.org/roswitha_scholz24.htm>. Vários acessos.)

SHAIKH, Anwar. *Measuring the wealth of nations*. Cambridge University Press, 1994.

SOHN-RETHEL, Alfred. *Intellectual and manual labour: a critique of epistemology*. Macmillan Press, 1978.

_____. *A economia dual de transição*. In: ERBER, Fabio Estefano (org.). *Processo de trabalho e estratégias de classe*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.

_____. *The economy and class structure of German fascism*. London: Free Association Books, 1987.

_____. *Para a abolição crítica do apriorismo*. In: *Revista Praga: estudos marxistas*; n° 4, 1997.

_____. *La pensée-marchandise*. Broissieux: Éditions du croquant, 2010.

SOMBART, Werner. *Socialism and the social movement in the 19th century*. New York/London: The Knickerbocker Press, 1898.

_____. *La industria*. Barcelona: Labor, 1931.

_____. *El burgués*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.

SUBIRATS, Eduardo (ed.). *América Latina y la Guerra Global*. Fondo de Cultura Económica/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. México D.F., 2004.

TOMBAZOS, Stavros. *Time in Marx: the categories of time in Marx's Capital*. Chicago: Haymarket Books, 2014.

VANEIGEM, Raoul. *Isidore Ducasse e o Conde de Lautréamont nas Poesias*. Lisboa: Antígona, 1980.

_____. *A economia parasitária*. Lisboa: Antígona, 1999.

_____. *Pour l'abolition de la société marchande; pour une société vivante*. Paris: Manuels Payot, 2002.

_____. *Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones*. Barcelona: Anagrama, 2008.

_____. *Ni perdón, ni talión: la cuestión de la impunidad em los crímenes contra la humanidad*. Buenos Aires: La marca editora, 2012.

VINCENT, Jean-Marie. *Abstract labour: a critique*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1991.

_____. *Fétichisme et société*. Paris: Éditions Anthropos, 1973.

VIRILIO, Paul. *Velocidade e política*. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

_____. *La velocidad de liberación*. Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1997.

VON CLAUSEWITZ, Carl. *Da guerra*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

WALLERSTEIN, Immanuel. *Impensar a ciência social: os limites dos paradigmas do século XIX*. Aparecida: Ideias e Letras, 2006.

WARK, McKenzie. *The spectacle of disintegration: situationist passages out of the 20th century*. London: Verso, 2013.

WEDEL, Karl-Heinz. *A descida do eu aos infernos: da forma de morte da vontade destituída de sentido em Kant*. [Krisis, 2003], s/p. Disponível em <<http://www.krisis.org/2003/a-descida-do-eu-aos-infernos/>>. Vários acessos.)

WHITROW, Gerald James. *O tempo na história: concepções do tempo da pré-história aos nossos dias*. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

_____. *O que é tempo? Uma visão clássica sobre a natureza do tempo*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

ZAGDANSKI, Stéphane. *Debord ou la diffraction du temps*. Paris: Gallimard, 2008.